

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana**

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 1 N° 1 NOVEMBER 2024

**UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE**

**EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE**

**Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana**

**TOME 2 : SCIENCES SOCIALES &
SCIENCES HUMAINES 1**

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ CHEZ
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 1 n° 1 November 2024

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le Lingua Institute**

EFUA EDITIONS

(Editions Francophones

Universitaires

D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME 1 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 1

MAISON D'ÉDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les
Editions Francophones Universitaires d'Afrique
(EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu,
Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **June 2024**

Acceptation et retour d'expertise : **September 5, 2024**

Retour des textes corrigés : **September 30, 2024**

Parution : **November 2024**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô,
Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra,
Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguabi de Brazzaville,
Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguabi de
Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Were, 2018 : 12). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à deux, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la Maison d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les articles non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'École, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique.

Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les articles disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet (url) à laquelle il est disponible et la date du dernier appel.

SOMMAIRE

« Hannah Arendt et la posture du migrant au prisme de la crise sanitaire de Covid-19 » -----	11
ANY Désirée Guillet	
Représentations professionnelles de l'activité de vendeur à la sauvette à l'ouest-Cameroun par les diplômés de l'enseignement supérieur : un tremplin ou un moyen d'existence durable -----	29
Benjamin LELE	
Essai socio-anthropologique de la pratique récurrente des jeux de hasard et d'argent à Porto-Novo : cas du Loto 5/90 communément appelé "Babadjèbou" -----	69
Donatien SOKOU & Roberto-Léonel S. G. KIKI	
Un regard sur les activités d'un médecin ivoirien : Jacob Vilasco -----	91
Essou Koffi Benjamin MIEZAN & Innocent Yao KOBENAN	
Analyse des déterminants de l'éclosion des enfants dits « de la rue » dans la ville de Yaoundé (Cameroun) -----	111
FOUAGWANG Yann Wilfried DJIOPE POPADEM Maroti NKOULOU NKOULOU Arnaud Rackel	
The socio-environmental consequences of urban growth in Ziguinchor -----	138
Aminata BA & Ibrahima Demba DIONE	
The Wan and their migrations in Côte d'Ivoire -----	164
KOFFI Kouakou Sylvain	
Actions anthropiques et risque d'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué au sud du Bénin -----	180
Louis G. SOHE Euloge OGOUWALE & Placide CLEDJO	
Amélioration des systèmes de détection de fraudes bancaires par l'intégration séquentielle de classifieurs automatiques-----	203
Mutapay Tshimona Remy Laglie Boboto Serge Tshibanda Wa Tshibanda Peter	

**Mbiya Mpoyi Guy
Feraza Mpala Elysée &
Mbombo Kabongo Marina**

Sûreté et Sécurité des Clubs de Plaisance du Littoral Ivoirien : diagnostic et stratégies pour un développement durable -----231

**Salomon Patrick Emmanuely TANOH
Yao Thierry ANI &
Guikahoué Daniel BISSOU**

La référence obstétricale dans un contexte d'enclavement et de surmortalité maternelle à Kédougou, au Sénégal -----250

**Sara NDIAYE &
Mamadou Moustapha THIOUB**

Accompagnement et fondements historico-philosophiques de l'apprentissage du philosophe chez les élèves de 1^{ère} au Cameroun -----271

Solange Aimée WASSEA NYA

Influences et enjeux de la dépigmentation des femmes dans les communautés ISHA et IFE dans la commune de Bantè -----295

TAKPE Kouami Auguste

Les défis et épreuves comme incubateur du caractère -----316

**Youssef DIAKITE
Afou DEMBÉLÉ &
Oumar SK DEMBÉLÉ**

Évitement du Paiement des Actes de Santé et Inégalité dans l'Accès aux soins au Centre Hospitalier Régional de Divo (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire) -----343

OUATTARA Kalilou

Nadine Gordimer, what model of personality is inherited? -----365

Donisongoh SORO

Kuhn et le progrès discontinu de la science : la science normale comme résolution d'énigmes -----381

Kiyopoh Frédéric OUATTARA

Déterminants du non-recours à la couverture maladie universelle (CMU) pour les soins : cas des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny -----400

N'GUESSAN KRAMAUD VENANCE HABOUM-SEY

« Hannah Arendt et la posture du migrant au prisme de la crise sanitaire de Covid-19 »

ANY Désirée Guillet

*Assistante au Département de Philosophie à l'Université Peleforo
Gon Coulibaly, Côte D'Ivoire*

Résumé :

Cet article est une double analyse de la crise migratoire qui prévaut dans les sociétés occidentales depuis les années 2010 et ses manifestations récentes pendant la crise sanitaire de covid-19. Il fait une mise en avant des conditions de vie déshumanisantes et de plus en plus dramatiques du migrant dans une société où les droits de l'homme sont placés au centre de la politique. La complexité de sa problématique a conduit au choix de la philosophie d'Hannah Arendt comme base de structure méthodologique susceptible de faire l'ouverture sur une société de droits de l'homme, de droit aux droits et de droit du citoyen pour la réalisation d'un humanisme véritable. Comment se définirait une telle société ? Quels en sont les enjeux pour le migrant ? À partir des réponses apportées à ces questions, l'article servira de viatique pour comprendre la philosophie d'Arendt dans l'articulation de ses enjeux pour la politique actuelle et sa valorisation d'un humanisme en faveur du migrant.

Mots clés : Migrant- État-nation- Crise sanitaire- Droits du citoyen, Droit aux droits.

Abstract:

This article is a dual analysis of the migration crisis that has been prevailing in western societies since the 2010s and its recent manifestations during the covid-19 health crisis. It highlights the dehumanizing and increasingly dramatic living conditions of migrants in a society where human rights are placed at the center of politics. Due to the complexity of the issue, Hannah Arendt's philosophy is used as a methodological foundation that is likely to provide a window on a society of human rights, the right to have rights and citizens' rights for the fulfilment of an absolute humanism. How would such a society be characterized? What are the challenges for migrants in this context? Based on the answers to these

questions, the article will serve as a resource for understanding Arendt's philosophy in the articulation of its challenges for current politics and its valorization of a humanism in favor of migrants.

Keywords: Migrants- Nation state- Health crisis- Citizens' rights- Right to rights.

Introduction

L'étude en science politique de Corinne Balleix parue en 2013 retraçait les étapes marquantes de la politique migratoire de l'Union européenne. Elle met en valeur son exploit qui, sur trois décennies, est extraordinairement parvenue à la réalisation d'une politique migratoire commune sur un territoire où les pays sont diversement concernés par le problème migratoire. Cette politique migratoire européenne est aujourd'hui matérialisée par des structures et principes qui imposent répression et censure des migrations. Les migrants vivent d'emblée une réalité faite de violences, barrières frontalières ou de toute autre sorte de précarité qui traduit un non-respect de leur humanité. La pandémie de Covid-19 a récemment amplifié ces conditions de vie déjà tragiques. Ces individus à la recherche d'une vie meilleure font face avec la pandémie à des répressions plus sévères et parfois à un abandon véritable au virus. Alors que les gouvernements s'organisent à la protection maximum du système immunitaire de leur population en pleine pandémie ; les migrants qui ont le même système immunitaire en raison de leur humanité sont d'avantages exposés au virus par le durcissement des mesures de répressions des pays où ils se dirigent. Ces faits cependant se produisent dans des États de droit notamment dans des États occidentaux. Ces derniers ont en effet à leur actif des siècles de pratique des droits de l'homme. La loi y est articulée pour apporter une protection égale à tous les individus. Mais en pleine crise sanitaire, l'action entrepris par ces gouvernements expose d'avantage le migrant alors que les mêmes gouvernements cherchent à

protéger leurs populations. Comment peut-on alors repenser la situation du migrant en période de pandémie ? Quel moyen trouver pour que la rencontre entre nécessité de mobilité humaine, contrainte institutionnelle et catastrophe sanitaire ne soit plus un moyen de bafouer les droits du migrant ?

Cette préoccupation majeure est le repère autour duquel s'articulera cet article qui tentera de montrer que les droits du migrant peuvent être respectés malgré la situation qui prévaut. Pour parvenir à un tel objectif, la philosophie de Hannah Arendt est le moyen qui sera utilisé. Cette dernière, en effet reconnue pour faire de l'institution politique le moteur essentiel pour la construction, la destruction ou même la déconstruction de l'humain semble être la philosophie idéale à partir de laquelle pourra être rehausser les droits du migrant. Sur la base de méthode analytique, cette approche se fera en trois points essentiels qui partira d'abord d'une conceptualisation de la condition du migrant avant et pendant la crise sanitaire de Covid-19. Une mise en relation de cette description avec la politique insufflée par le nationaliste diagnostiqué par Arendt il y a déjà plus de soixante ans fera suite. Enfin, il sera question d'une analyse sur la proposition arendtienne d'une revalorisation des droits du citoyen, sans lesquels l'idée même de « droits de l'homme » tend à perdre tout contenu politique, ainsi que son concept de « droit au droit » comme base d'une reconnaissance des droits du migrant.

1. Conceptualisation de conditions et drames du migrant

H. Arendt (2019, pp. 9) a amplement conceptualisé la condition du migrant puisqu'elle rapporte ses propres expériences de réfugié. Parlant de son peuple juif en fuite devant la barbarie nazie pendant la deuxième guerre mondiale, leur vie se résumait à cette pensée essentielle : « nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous

avons perdu notre travail, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue, c'est-à-dire le naturel de nos réactions, la simplicité de nos gestes, l'expression spontanée de nos sentiments ». La condition du réfugié où de celui qui immigré dans un autre pays se résume en une vie faite de réadaptation. C'est la perte de ses repères quotidiens, de sa vie privée qu'il faut recréer lorsqu'on a la possibilité d'être accueilli dans des conditions favorables.

La condition du migrant des pays pauvres en occident laisse paraître que les conditions de migration présentée par Arendt étaient sous une autre forme parce que le migrant était face à un système d'accueil favorable. Le migrant actuel se heurte d'abord à un système politique et une opinion publique qui censurent généralement la migration du sud vers le nord de la planète. Les raisons de cette censure sont, comme le soutient le philosophe E. Balibar (2019) dans un article récent, liées à l'imposition et, désormais, à la domination d'une doctrine « sécuritaire ». On comprend que l'idée qui justifie la fermeture des États occidentaux aux migrants se fait avec le prétexte que ces derniers représenteraient une menace pour la sécurité des citoyens ou même pour l'autorité des États. Concrètement, ces États élèvent des *frontières* manifestées sous la forme de textes administratifs et juridiques, de centres de rétention et de détention et de dispositifs policiers et militaires. Elles consistent toutes à refouler ou à procéder à un tri parmi les migrants. C'est qu'aux frontières de l'Europe ou de l'Amérique du nord, il y a des mesures de sélection de migrants favorables aux demandeurs d'asile mais réfractaires à ceux qui immigreront pour des raisons économiques.

La conséquence de telles mesures de répression se fait notamment, sentir chez ce groupe d'individu à travers des conditions migratoires de plus en plus difficiles. M. Macé (2017) rappelle que ces conditions ne sont autres que le

spectacle *sidérant* que produit l'entassement d'un grand nombre de migrant vivant dans des conditions inhumaines dans les camps ou zones où ils sont regroupés. Macé fait ce constat parce qu'elle a été témoin du traitement inhumain réservé aux migrants sur le quai d'Austerlitz à Paris dans les années 2015-2017. Mais pour E. Balibar (2019), la situation du migrant a dernièrement un aspect plus dramatique parce qu'elle a récemment la forme d'une « tendance génocidaire ». Elle va en effet au-delà de simples questions d'insalubrités car les mesures de répression du migrant et les risques liés au parcours migratoire créent des conditions qui mettent en danger la vie d'un grand nombre de migrants. Ce philosophe ne se limite toutefois pas à une simple description des phénomènes survenus dans la crise migratoire. Il pense qu'il faut en plus porter la critique sur la politique migratoire occidentale qui favorise la perte en vie humaine des migrants. Est-ce à dire que cette politique est désormais une remise en cause de toute la tradition démocratique occidentale qui clame les libertés de l'individu ?

Il semble que même si la situation du migrant laisse croire le contraire, la politique occidentale paraît maintenir le lien avec ses origines démocratiques. Elle reste encore attachée à un principe primordial que rappelait Spinoza (1965, pp. 327-336) sur le but de l'État qui n'est pas la domination ou la répression des hommes mais d'établir autant que possible des principes assurant la sécurité de tous. Lorsqu'on considère l'organisation de ces Gouvernements en effet, il est apparent qu'ils prévoient non seulement la garantie des droits de ses citoyens mais également la protection et la sécurité du migrant. Seulement, ceci se fait en laissant apparaître un grand fossé entre les droits des nationaux et ce qu'on permet aux étrangers. On retrouve chez S. Slama (2009, pp. 31-47) que pour l'immigré, c'est-à-dire l'étranger déjà accepté sur le territoire, il y a une nette amélioration des droits puisqu'ils ont de nos jours accès à une

forme de citoyenneté professionnelle et sociale. Ils jouissent d'un statut amélioré qui n'est cependant pas le même que celui du citoyen, mais l'État rempli ainsi son devoir du respect des droits fondamentaux de l'individu. L'État est également tenu de respecter les droits fondamentaux de tous les autres migrants et non pas seulement ceux de l'immigré afin de garantir les principes des Nations Unies faisant essentiellement référence aux droits de l'homme. Ils tentent d'y arriver tout en protégeant leur frontière afin d'éviter des flux trop importants de migrants. C'est cette double contrainte qui conduit l'État selon J. D. Guiliani (2015) à la création des agences comme Frontex. Elle protège les frontières extérieures de l'Europe par un contrôle des migrations et est de plus en plus engagé à lutter contre la criminalité frontalière.

Les drames du migrant s'amplifient cependant pendant la pandémie de Covid-19 débuté à Wuhan en Chine en décembre 2019. Une particularité de ce virus cause de la pandémie, comme le rappelle le professeur M. Camara (2022, pp. 55-90), est son interdépendance qui s'explique par sa propagation rapide dans tous les pays de la planète. Débutée alors en Chine, elle atteint en peu de temps tous les autres pays du monde. Mais ce n'est pas sans conséquence que se fait cette interdépendance parce que le virus draine avec lui une menace mortelle car en s'attaquant au système immunitaire de l'homme, il a fait un nombre important de victimes. Il y a donc la peur d'avoir des pertes en vie humaine. Mais il y a également le fait que cette maladie soit inconnue de la science et imprévisible par ses manifestations. La combinaison de ces facteurs a d'abord été l'argument qui explique les repressions virulentes contre le migrant. Les États ont d'abord levé des mesures de protection pour lutter contre le virus. C'était logiquement une limitation des déplacements à l'intérieur d'un même territoire, fermeture des frontières à l'intérieur des fédérations territoriales comme l'union européenne. Ces

mesures en elles-mêmes visaient donc la population européenne qui ne pouvaient plus se déplacer d'un pays à un autre. Mais elles s'accroissaient sur le migrant lorsque ces mêmes mesures étaient appliquées et même durcies hors des frontières européennes. Selon les analyses de C. Mabillet (2021, pp. 25-30), en pleine crise sanitaire, les États ont avant tout tenu à maintenir et même à durcir les mesures ordinaires de lutte contre l'immigration. Concrètement, leur action s'est exprimée par la militarisation des frontières et le démantèlement des camps de migrant. C'est en cela que les individus en phase de migration ont été d'avantage exposés au virus. La Revue *Info Migrant* annonce une augmentation des morts en Méditerranée, amplification du risque de contamination en raison des conditions de rétention et de l'absence de soin pour les migrants. Ces mesures en effet faisaient de cette population une cible plus vulnérable au virus. Mais, elles présentent le défaut d'une politique qui favorise la contagion massive de ces individus et cependant l'objectif d'une énorme décroissance des flux migratoires sur les chiffres donnés dans un communiqué de presse par la Direction Générale des Etrangers en France et publié par le Ministère de l'Intérieur pour l'année (2021).

Ainsi, la dégradation des conditions du migrant en période de Covid-19 permet de ressortir l'aspect d'une politique migratoire ne favorisant pas ces derniers. La philosophie d'Arendt qui rappelant le cadre nazi de l'époque s'évertue à comprendre ce qui s'est passé. Qu'est ce qui s'est littéralement produit dans la politique pour que l'Allemagne arrive à l'extermination du peuple juif et parvienne à transformer une partie de sa population en réfugié et en apatride ? Comprendre le contexte du réfugié évoqué par Hannah Arendt peut permettre de comprendre les drames du migrant dans cette crise. La relation entre l'État et le réfugié qui est analysée par

cette philosophe peut permettre d'expliquer le cas du migrant dans la pandémie de Covid-19.

2. Le migrant face à une politique nationaliste

Pour H. Arendt (1982, pp. 251-307) la cause de l'apparition des réfugiés en Europe de l'entre deux guerres mondiales se trouve dans la politique du gouvernement nazie. Cette politique cependant n'est pas l'effet d'un hasard mais est issue de la politique générale manifestée dans toute l'Europe à cette période. Il était question du découpage de nouvelles frontières à l'intérieur même du continent européen. Des populations ayant toujours vécu sur un territoire sont subitement devenues minoritaires dans leurs pays parce que les nouveaux découpages des frontières attribuaient la nationalité des pays aux populations majoritaires. C'est surtout en Europe du centre et de l'Est que ce phénomène est apparu. Des populations tchèques, juives, hongroises, polonaises, ukrainiennes, Yougoslaves ou allemandes sont subitement devenues minoritaires en fonction des régions où elles se retrouvaient après le découpage. Il y avait par exemple les populations juives d'Allemagne, des minorités allemandes de Tchécoslovaquie, des allemands de Yougoslavie. De cette situation, Arendt explique dans le dernier chapitre du Tome II de *Les Origines du Totalitarisme* que ce découpage est à la base du sort des réfugiés de l'époque. Cette politique a d'abord développé un sentiment nationaliste chez les populations majoritaires. Elle a occasionné le mépris des droits des minorités puis l'extermination des juifs. Ces différents faits expliquent le déplacement des populations réfugiées et apatrides en fuite devant la barbarie nazie. Le phénomène des réfugiés est donc apparu avec le déclin de la politique de l'État-nation spécifiquement formée à partir du sentiment nationaliste développé dans l'État. Le sentiment d'une appartenance

identitaire commune a fait naître chez les allemands en Allemagne, l'idée de leur supériorité sur le peuple juifs alors en minorité. Ces minorités en fuite devant les massacres du troisième Reich se sont ainsi réfugiées dans d'autres pays.

Ce qui est frappant dans la pensée que présente la philosophe, c'est cette idée qui propulse la formation des populations de réfugiés. Celle-ci provient d'un sentiment nationaliste mis en œuvre dans la politique de l'État-nation. Au-delà d'une simple présentation du mouvement du réfugié dans l'histoire, cette pensée est surtout une mise en exergue de l'effet qu'un sentiment nationaliste peut avoir lorsqu'il est institué au sein de la politique. C'est ce danger ou les répercussions causées par le nationalisme qui se présentent au migrant pendant la crise sanitaire. Toutefois, le réfugié que présente Arendt se différencie du migrant par les raisons qui poussent l'un comme l'autre à l'immigration. Le migrant actuel ne devient pas migrant uniquement parce qu'il est en fuite pour des raisons politiques comme c'est le cas du réfugié. Le groupe de migrant est constitué de réfugiés mais surtout de personnes en quête d'une situation économique meilleure. Toutefois, le lien que cette pandémie tisse avec la situation du réfugié analysée par Arendt, c'est le danger que représente la politique nationaliste pour le migrant.

Il faut préciser cependant que l'aspect nationaliste n'est pas vulgairement manifesté dans les politiques de l'Union Européenne en générale. Ce sont des politiques qui se focalisent surtout sur le fait de la protection des droits fondamentaux de leur citoyen et font la promotion des droits de l'homme dans le monde. C'est cependant dans la gestion de la crise sanitaire que des germes de nationalisme apparaissent dans ces politiques occidentales. C. Pietralunga et A. Lemarié (2020) présentaient bien dans le journal *Le Monde*, l'idée d'une politisation de cette crise au moyen de sentiments nationalistes. Un des cas les plus flagrants parmi plusieurs

autres était le discours de guerre du président de la République française Emmanuel Macron. Il annonçait alors être en guerre contre un ennemi invisible, qui est le virus, et invitait toute sa population à rester vigilante. Ce journal soupçonnait ainsi le fait d'une instrumentalisation de la situation sanitaire pour ranger tout le peuple derrière une même cause. La société a donc présenté un désir inhabituel de protéger la nation et de poser des actions pour la cause collective. La pensée nationaliste est manifestée par l'exaltation de la nation qu'un tel discours visait.

Le souci c'est qu'un tel agissement même s'il ne vient pas d'une préméditation, conduit à voir l'autre, le non national comme une potentielle menace pouvant permettre la propagation du virus. C'est cet argument qui explique alors la fermeture des frontières extérieures de l'Union Européenne. Dans la présentation des faits, ces pays ont unanimement fermé les frontières extérieures de l'Europe dans l'objectif d'apporter un maximum de protection à leurs populations. Il y avait une crainte de recevoir de nouvelles contagions venues de l'extérieur. Une telle mesure tentait en effet de résoudre la menace que présente le virus. Mais cela se fait à partir d'une sélection des individus bénéficiaires de cette protection. Seulement les citoyens ou ceux dont la présence est légalement justifiée pouvaient bénéficier de cette protection. Les migrants se trouvant aux frontières ou ceux voulant se rendre à ces frontières sont exclus. Celle-ci est l'une des raisons majeures qui a amplifié les drames du migrant en faisant de ce groupe une des populations les plus exposées au virus.

Suivant le caractère du nationalisme qui s'érige en défenseur des intérêts nationaux, ce sentiment est parti de l'objectif de protéger les populations locales. M. Camara (2022, pp. 73-82) rappelle bien que le souci de protéger sa population a conduit les pays à faire preuve d'un manque de coopération dévoilant ainsi un enthousiasme à la défense des intérêts nationaux. La frayeur

face à un virus sans solution médicale présente plusieurs manifestations où le sentiment de préserver sa nation ou de lutter pour son pays dévoile ce caractère nationaliste des gouvernements. En pleine crise sanitaire, la pénurie du masque comme accessoire de prévention a occasionné une concurrence déloyale entre États. Le manque de respirateurs artificielles comme élément pouvant permettre aux personnes atteintes et en détresse respiratoire de rester en vie : « les médecins devant cette pénurie sont amenés souvent à faire le tri entre les malades qu'ils peuvent sauver et ceux qu'ils se résolvent à regarder mourir ». Les différentes pénuries ont suscité un sentiment nationaliste manifesté par la concurrence entre États. Ensuite ce sentiment s'est manifesté par un tri entre les individus dans la population locale. À côté de ces deux éléments, la position que cette société reconnaît au migrant est celle d'une exclusion totale. L'accès aux masques ou aux respirateurs artificiels étaient encore plus prononcé chez le migrant dans cette pénurie. Le sentiment nationaliste dans la crise sanitaire a agi contre une gestion saine de la politique migratoire européenne. La conséquence sur le migrant est importante parce qu'elle cause une exposition importante au virus dans un parcours migratoire déjà difficile. Comment la philosophie d'Arendt prévoit-elle alors l'amélioration des conditions du migrant ?

3. Droits de l'homme, droit aux droits pour une universalité intensive du migrant

L'un des défauts de la politique cause des inégalités subies par le migrant c'est le manque d'une application stricte des droits de l'homme. S'il y a eu exclusion du migrant pendant la pandémie de Covid-19 en effet, ce n'est pas parce que la société était constituée selon une hiérarchisation des classes comme dans l'antiquité. Le migrant était bien face à une société de droit où les principes des droits de l'homme sont

intégrés aux institutions. Mais ses droits en tant qu'humain ont été évincés pour la raison que donnait D. Lochack (2018, pp. 43-54) lorsqu'elle a répertorié la cause de l'inégalité et de l'injustice dans les sociétés contemporaines. L'inégalité et l'injustice sont en effet l'expression de la métamorphose politique actuelle qui est en objection à l'idéologie des droits de l'homme et du citoyen censée être promue dans la société moderne. C'est dire que suivant le principe des droits de l'homme le migrant a des droits mais si on est arrivé à des faits d'exclusion et d'inégalité du migrant, c'est parce que ses droits n'ont pas été véritablement respectés. Toutefois, Arendt qui a également subi le mépris des droits de l'homme en tant que réfugié pendant la deuxième guerre mondiale a compris que la solution à ce problème a deux volets.

Il faut d'abord comprendre l'idée centrale logé dans la question des droits de l'homme. Dans son ouvrage *On Revolution*, elle précise que les droits de l'homme sont un concept pratique ou une œuvre humaine. Ils ne doivent pas être pris comme une origine naturelle à retrouver, ce sont des principes que les hommes ont eux-mêmes créés. Ils doivent être compris comme l'idée ou l'action humaine qui réinvente ce qui est humain dans la société. C'est pour cela que M. Abensour (2006) disait que Arendt se démarque ainsi de la conception de certains philosophes classiques qui ramènent les droits de l'homme à une origine naturelle de l'homme à retrouver ou à restaurer. Là où les droits de l'homme étaient perçus comme le retour à une liberté et à une égalité naturelle de l'homme, Arendt conçoit que ce sont les droits de l'homme qui intègrent eux-mêmes de l'universel dans l'histoire. Cela revient à dire que ces droits ne sont pas naturellement constitués mais sont une invention humaine. Ce sont les hommes qui ont mené des batailles pour faire valoir leur droit à travers les principes des droits de l'homme. Il est primordial pour le migrant de savoir que ses conditions peuvent être améliorées parce que ce sont les

hommes eux-mêmes qui ont établi les lois. Pour Arendt, la condition du migrant n'est pas une fatalité mais seulement le fruit d'une mauvaise gestion des gouvernements. Partir sur cette base peut donner l'envie au migrant de lutter pour obtenir des libertés.

Il pourrait cependant avoir un amalgame sur les distinctions entre la légitimité de la politique et les droits de l'homme, à savoir les limites de l'un par rapport à l'autre, éventuellement la priorité de l'un sur l'autre et vice-versa. Comment le migrant peut-il partir des droits de l'homme pour revendiquer des libertés aux politiques ? Les liens et distinctions entre ces deux notions peuvent se retrouver à partir du contexte de la Déclaration universelle de 1948. Élaboré en effet pour éviter les atrocités comme celles produites pendant la deuxième guerre mondiale, cette Déclaration représentait le moyen d'incorporer les principes des droits de l'homme dans les politiques. Cette dernière en incorporant les principes des droits de l'homme, reconnaissait ainsi qu'ils ont une portée plus large que les droits du citoyen limités à un territoire et dans le cadre du nationalisme, à une nationalité ou une ethnie. Proclamer universellement les droits de l'homme a été de reconnaître qu'ils couvrent universellement la dignité de l'homme quelques soient ses distinctions. Mais pratiquement, les droits de l'homme ont été restreints à une communauté politique puisqu'ils ne sont garantis qu'en étant sous un État, en étant réduits à être des droits du citoyen. Cela revient à dire que si les droits de l'homme pour cette population en migration pendant la Covid-19 ont été inefficace, si les populations locales étaient plus protégées contre la maladie que ces individus, c'est parce qu'il n'y avait pas d'État pour garantir leur droit. Les politiques pensent avoir incorporé les principes des droits de l'homme, pourtant elles n'ont fait qu'incorporer les droits de l'homme citoyen et non les droits de l'homme en

général. Parce que le migrant qui se retrouve dans une situation sans citoyenneté n'a pas la protection de ses droits.

H. Arendt (2002, pp.301-302) faisait remarquée à ce propos qu'il y a malheureusement dans cette antinomie entre droits de l'homme et politique la confirmation de la pensée d'Edmund Burke pour qui l'introduction des droits de l'homme dans la société présentait le risque de régression à une civilisation sauvage et que les véritables droits dont on peut jouir naissent au sein d'une nation. L'expérience elle-même rapporte que la perte des droits nationaux entraîne immédiatement la perte des droits de l'homme et par ricochet dévoile la faiblesse des droits universels puisqu'ils restent inefficaces pour les populations hors de la protection d'un État. La condition du migrant dans cette crise sanitaire présente ainsi la faiblesse des droits de l'homme. Ces droits sont inefficaces pour cet individu quand il est hors de son État d'origine, dans un pays étranger où il n'a pas la citoyenneté. Les droits en tant qu'homme du migrant ne sont pas garantis. Chaque gouvernement cherche à garantir les droits de ses citoyens. La faiblesse des droits de l'homme donc se situe au niveau de ce qu'ils sont garantis seulement dans un État.

Toutefois, contrairement à Burke, l'intention d'Arendt à reconnaître l'évidence de la faiblesse de ces droits universels est pour une réévaluation des droits de l'homme. Comment le migrant qui se trouve hors de la protection d'un État national peut-il avoir une garanti de ses droits ? E. Balibar (2012, p. 206-209), à partir de ce qu'il appelle le : « théorème d'Arendt », explique que pour parvenir à cet objectif, il faut que les droits de l'homme soient inscrits dans le même contexte que les principes du droit positif. En effet : « les droits ne sont pas des « propriétés » ou des « qualités » que les individus possèdent chacun pour son compte, mais ce sont des qualités que les individus se confèrent les uns les autres ». Le citoyen et le migrant réussiront à se conférer ces droits l'un

l'autre seulement si l'on reconnaît que le migrant a également des droits. Pour ce faire, il faut que l'autorité politique indique ce principe d'abord dans le droit. Il s'agit de reconnaître que les droits de l'homme gardent en eux cette marque générale du droit, il faut qu'ils soient considérés au même titre que le droit positif.

Cette pensée d'Arendt ne doit pas cependant être considérée comme une faveur que la philosophe demande pour les réfugiés ou les migrants. Mais le souci de garantir les droits de l'homme manifesté dans les États ayant acceptés la Déclaration universelle doit être accompagné par cette mesure. On ne peut pas garantir les droits du citoyen et mépriser les droits des populations qui n'ont pas la citoyenneté. On ne peut pas prétendre respecter les droits de l'homme en niant les droits d'une partie de la population, notamment du migrant. On ne peut pas non plus se soucier des droits des individus sans les garantir à travers un État. C'est cette pensée que E. Balibar (2012, pp. 55-89) traduisait par le fait d'un équilibre total entre droits du citoyen et droits de l'homme dans la Déclaration de 1789. Ces deux principes en réalité n'établissent pas de distinction entre l'homme et le citoyen, ce sont les mêmes droits attribués à l'un comme à l'autre. C'est pour cette raison que H. Arendt (2002, pp. 297) expliquait qu'il y a un droit premier qui précède tous les autres. Ce droit est celui que les populations exclues perdent : « ce qu'ils perdent, ce n'est pas le droit à la liberté, mais le droit d'agir ; ce n'est pas le droit de penser à leur guise, mais le droit d'avoir une opinion ». Le droit d'avoir des droits est fondamental et c'est lui qui donne accès aux autres droits particuliers comme celui de revendiquer ses droits politiques fondamentaux. Pour H. Arendt (2019) le droit aux droits est ce que perdent les réfugiés en contexte nationaliste. C'est également ce droit que perdent les migrants dans en situation de Covid-19. Ces individus ne sont pas simplement privés de la liberté ou de l'égalité, mais ils sont

d'abord privés du droit d'agir ou de se sentir pareil aux autres. Ils ont perdu le droit de vivre dans une structure organisée, dans une société où les uns et les autres se confèrent les mêmes droits. Reconnaître au migrant le droit d'avoir des droits peut lui permettre en période de crise comme c'est le cas avec la pandémie, la reconnaissance de tous ces autres droits et aussi la possibilité de revendiquer ses droits.

Conclusion

Repenser la situation du migrant pendant la pandémie de Covid-19 a présenté la difficulté d'aborder une question d'actualité qui combine réalités migratoires dans un contexte exceptionnel et paradoxe qu'elle identifie dans la politique contemporaine. Cet article s'est donné l'objectif d'une telle étude pour mettre en vue ce mal lié au parcours migratoire et tenter de le résoudre malgré la particularité de son contexte. Cela a été possible par une conceptualisation des conditions et drame du migrant mis en évidence à partir des expériences personnelles d'Arendt. Les conditions migratoires sont durcies par des barrières frontalières qui s'amplifient avec la pandémie de coronavirus. La philosophie de Hannah Arendt a ensuite permis de déterminer l'aspect nationaliste de la politique à laquelle fait face le migrant. Celle-ci est perceptible à partir de quelques fragments apparaissant dans la gestion européenne de la crise sanitaire. L'utilisation de la particularité arendtienne, déterminée à résoudre des préoccupations politiques en lien avec la condition des réfugiés, a permis de comprendre que le problème de la politique est lié à l'utilisation partielle des droits de l'homme. Pour une application totale de ce droit, il faut reconnaître au migrant le droit premier qui est le droit d'avoir des droits. Celui-ci assure la reconnaissance d'une existence des droits à tout individu et peut lui permettre de les revendiquer lorsqu'ils sont bafoués. Une telle étude présente

l'enjeu d'une amélioration des conditions du migrant à partir d'une reconsidération des politiques de répression du migrant par les pays de destination des populations migrantes. D'autre part il est pour une prise de conscience des dangers liés au parcours migratoire par les gouvernements d'origines des migrants en vue de réduire au maximum le nombre de migration.

Bibliographie

- ABENSOUR Miguel, 2006. *Hannah Arendt contre la philosophie politique ?* Sens & Tonka, Paris
- ARENDRT Hannah, 1982. *L'impérialisme. Les Origines du totalitarisme. Nouvelle édition*, Fayard. Point-Essais, Paris
- ARENDRT Hannah, 2002. *Les origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem*, Manchecourt, Gallimard, Paris, p. 800.
- ARENDRT Hannah, 2019. *Nous autres réfugiés*, Allia, Paris
- BALIBAR Étienne, 2019, « Sur la situation des migrants dans le capitalisme absolu », Attac France, N° 19, Février 2019.
- BALIBAR Étienne, 2012. *La Proposition de l'Egaliberté*, PUF, Paris
- BALLEIX Corinne, 2013. *La politique migratoire de l'Union européenne*, La documentation Française, Paris
- CAMARA Moritié, 2022, « La Covid-19 et les implications des défis mondiaux en termes d'interdépendance réciproque » in *La citoyenneté mondiale et l'écocitoyenneté dans le contexte de la crise sanitaire à Covid-19*, Edition CERAP, Abidjan
- COMMUNIQUE DE PRESSE, 2021, « Publication des statistiques annuelles en matière d'immigration, d'asile et acquisition de la nationalité française », Ministère de l'intérieur [en ligne], 21 janvier 2021, URL : <https://www.immigration.interieur.gouv.fr/info-ressource/Etude->

et-statistique/Statistiques/essentiel-de-ressource-l-immigration/Chiffres-cles

GUILIANI Jean-Dominique, 2015, « Le défi de l'immigration clandestine en Méditerranée », *Marine&Océane*, N° 247

LOCHAK Danièle, 2018. *Les droits de l'homme*, La Découverte, Repères, Paris

MABILLE Claire, 2021, « Les migrations à l'épreuve d'une pandémie », *Revue de Défense Nationale*, n° Hors-série, pp. 25-30.

MACE Marielle, 2017. *Sidérer, considérer, Migrants en France*, 2017, Verdier, Normandie

PIETRALUNGA Cédric et LEMARIÉ Alexandre, 2020, « Nous sommes en guerre : face au coronavirus, Emmanuel Macron sonne la mobilisation générale », *Le Monde*, 17 mars 2020

SLAMA Serge, 2009, « Immigration et liberté », *Pouvoir*, N°130, mars 2009, pp. 31-47.

SPINOZA Baruch, 1965. *Traité Théologico-politique*, GF Flammarion, Paris

Représentations professionnelles de l'activité de vendeur à la sauvette à l'ouest-Cameroun par les diplômés de l'enseignement supérieur : un tremplin ou un moyen d'existence durable

Benjamin LELE

Université de Dschang/Cameroun

ben.lele@yahoo.com

Résumé

Cette étude est consacrée à la représentation de la vente à la sauvette dans l'insertion socioéconomique des diplômés de l'enseignement supérieur. Ainsi, elle vise à cerner, dans le contexte général de crise où le Cameroun est plongé depuis plus d'une quarantaine d'années, les stratégies mobilisées par les diplômés de l'enseignement supérieur vendeurs à la sauvette pour se représenter professionnellement la pratique de la vente à la sauvette comme une activité durable. La question centrale est celle de savoir : quelles sont les représentations que les diplômés de l'enseignement supérieur vendeurs à la sauvette se font de la pratique de leur activité ? A cette interrogation, nous avons formulé l'hypothèse générale selon laquelle : les diplômés de l'enseignement supérieur vendeurs à la sauvette considèrent pour certains la pratique de leur activité comme un tremplin et pour d'autres comme un moyen d'existence durable. Pour y arriver, nous avons opté pour une démarche quali-quantitative qui est fondée sur une approche de terrain. Ainsi, l'interactionnisme symbolique, et l'analyse stratégique sont les postures théoriques mobilisées. Les méthodes d'observation directe et indirecte auprès de 297 sauveteurs, d'entretiens et la recherche documentaire ont servi à la collecte de données. Il ressort que la vente à la sauvette est considérée pour une certaine catégorie de sauveteurs comme un tremplin leur permettant d'atteindre d'autres finalités (ceux qui n'ont pas encore atteints l'âge limite pour participer aux concours officiels) et pour d'autres, et en grande majorité comme un moyen d'existence durable. Les résistances des vendeurs à la sauvette aux pouvoirs publics à l'Ouest constituent un « fait social total ». Ces résistances sont liées à plusieurs logiques explicatives d'ordre socioculturel et économique.

Mots clés : diplômés de l'enseignement supérieur, vendeurs à la sauvette, représentations professionnelles, moyen d'existence durable, formes de résistances.

Abstract

This study is dedicated to the representation of the illicit street sale in the socio-economic insertion of the higher institution degree holders. Thus, it aims to seize in the general context of crisis in which Cameroon has become immersed since more than forty years, the strategies mobilized by illicit street vendors of the higher institution degree holders to represent themselves professionally as a lasting activity. The central question is that of knowing: what the representations that higher institution degree holders make of the practice of their activity. To this questioning, we formulated the general hypothesis according to which: higher institution degree holders, illicit street vendors consider for some the practice of their activity like a springboard and for others as a lasting means of existence. To achieve our goal, we have opted for a qual-quantative method which is founded on a field approach. Thus, symbolic interactionism, and strategic analysis are the mobilized theoretical stances. The methods of observation direct and indirect by 297 illicit street vendors, interviews and documentary research served to the collection of data. It comes out that illicit street sale is considered for a certain category of them like a springboard allowing them to reach other finalities (those that haven't yet' reached the limit age to participate in the official competitive entrance examinations) and for others, and in big majority like a lasting means of existence. Illicit street vendors' resistances to the public powers in the West constitute a total social fact. These resistances are related to several explanatory logics of sociocultural and economic order.

Key words: higher institution degree holders, illicit street vendors, professional representations, lasting means of existence, forms of resistances.

Introduction

L'objectif de cette étude est de comprendre, dans le contexte actuel marqué par la rareté des emplois, la réalité du commerce à la sauvette à travers les représentations que les diplômés de l'enseignement supérieur se font de la vente à la

sauvette. Il s'agit en effet de donner la parole aux acteurs sociaux en interactions qui pratiquent cette activité afin d'analyser et d'en déduire à partir de « leurs dires » et de « leurs faire » les logiques symboliques qui s'y cachent. Dans ce sillage, (Munoz-Sastre, 1994 : 235) définit le concept représentation professionnelle comme étant : « la manière dont sont perçues les professions. Les représentations peuvent inclure des éléments très divers de par leur nature et leur niveau de généralité. Elles peuvent concerner le type de personnalité de ceux qui exercent l'emploi en question, les activités précises auxquelles celui-ci correspond, le genre de vie que mènent les professionnels avec ses avantages et ses inconvénients ».

Dans cet ordre d'idées, (Moscovici, 1961 :39) définit la représentation comme : « un système, un mécanisme de contrôle, une réaction ayant pour fonction d'orienter (anticiper, compenser) le comportement à travers la diversité des stimulations du monde environnant ». Ainsi, en tant que construction mentale, la représentation professionnelle s'appuie donc sur des connaissances déjà existantes. En effet, (Moumoula, 2007 : 34) affirmait que : « l'ensemble des pressions à la fois familiales (parents, aînés), financières (pauvreté), sociales (collectivisme) et institutionnelles (offres réduites de formations, plus ou moins grande rigidité de l'orientation) qui s'exercent sur l'individu posent le problème même du choix individuel de formation dans un tel contexte ».

Elle régit notre relation au monde et oriente de ce fait les conduites sociales et individuelles. Elle est un cadre de référence et de vecteur de l'action individuelle et forge les attitudes. Ces représentations professionnelles sont une dimension particulière de la représentation sociale que nous allons considérer dans le cadre de notre étude comme étant un ensemble organisé d'opinions, d'attitudes, de croyances et

d'informations se référant à un objet ou à une situation, et ainsi pour le cas d'espèce au métier choisi.

Dans cette perspective, comme écrit (Miaffo, 1986 :3) : « l'interrogation directe des acteurs sociaux a permis de multiplier les points de vue sur la réalité sociale ». En d'autres termes, il s'agit de parvenir à mettre en exergue ce que les vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur dans une perspective professionnelle pensent, disent et font de leur activité ou métier. Ainsi, quelles sont les représentations, que les diplômés du supérieur sauveteurs se font de leur activité ?

Pour les sauveteurs interrogés dans la région de l'Ouest-Cameroun, l'activité de la vente à la sauvette est perçue sous deux angles. Pour certains, ce métier est un moyen de subsistance provisoire ou tremplin, tandis pour d'autres cette activité constitue un emploi définitif ou moyen d'existence « durable » qu'il faut préserver à tout prix faute de mieux.

1. Les représentations professionnelles de la pratique de l'activité de la vente à la sauvette par les diplômés de l'enseignement supérieur.

Tableau 1 : répartition des sauveteurs diplômés l'enseignement supérieur selon les représentations de l'activité exercée.

Représentations de l'activité	Diplômés du supérieur	
	Effectif	Pourcentage%
Tremplin	202	68,01
Moyen d'existence durable/Emploi définitif	95	31,99
Total	297	100

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest.

Il ressort du tableau ci-dessus, que la fréquence des vendeurs à la sauvette qui considèrent leur métier comme un

moyen de subsistance provisoire est forte. En effet, 202 sauveteurs diplômés du supérieur, soit un pourcentage de 68,01% considèrent leur activité comme un moyen d'existence provisoire ou un tremplin. Tandis que la fréquence des vendeurs à la sauvette qui considèrent leur métier comme une activité définitive, faute de mieux est faible. En effet, 95 sauveteurs diplômés du supérieur, soit un pourcentage de 31,99%, considèrent que le métier de sauveteur est une occupation définitive, mieux un moyen d'existence durable.

Dans cet ordre d'idées, 116 vendeurs à la sauvette sur les 297 personnes interrogées ne comptent pas changer de métier. Ce qui représente 3 sauveteurs sur 10. En conséquence, 7 sauveteurs sur 10 nous ont confiés qu'ils ne comptent pas « *faire carrière* » dans l'activité de la vente à la sauvette dans notre échantillon. Mais, au regard de la réalité du terrain, sont rattrapés pour certains par leur âge (puisqu'ils ne peuvent plus faire des concours administratifs), pour d'autres, les responsabilités familiales (mariage et plusieurs personnes en charge) et le chômage grandissant les ont contraints à y rester. In fine, ils en vivent et font vivre leur famille.

1.1. L'activité de la vente à la sauvette : un tremplin/une activité de subsistance temporaire

Il ressort de nos investigations sur le terrain que, pour plus de la moitié des sauveteurs diplômés de l'enseignement supérieur, soit 202 sur 297 répondants (correspondant à un pourcentage de 68,01% pour l'ensemble de notre échantillon), la vente à la sauvette est un tremplin ou un moyen de subsistance provisoire. Dans ce sillage, nous avons constaté que ces jeunes qui sont entrés dans ce métier à cause des contraintes contextuelles et situationnelles, trouvent mine de rien leur compte aujourd'hui ; faute de mieux et par nécessité de survie en milieu urbain. Ils exercent ce secteur en espérant trouver des lendemains meilleurs à l'avenir.

Dans le même sillage, d'autres exercent cette activité pour résoudre des problèmes ponctuels. Pour ces derniers, ils pratiquent la sauvette en vue de solutionner des problèmes d'avenir. C'est le cas de la plupart des sauveteurs ambulants (encore scolarisés) que nous avons rencontrés. Pour eux, la vente à la sauvette est un tremplin, c'est-à-dire un moyen pour atteindre d'autres finalités, comme par exemple payer leur scolarité et leurs fournitures scolaires (ils sont dans une logique d'attente).

1.2. Le sexe et la représentation professionnelle du métier de vendeur à la sauvette

La fréquence des sauveteurs de sexe féminin dans notre échantillon par rapport au nombre de sauveteurs de sexe masculin est faible. Ce qui fait croire à priori que l'activité de la vente à la sauvette est une activité des hommes. Non pas qu'elle ne puisse pas être exercée par plus de femmes, sa pratique exige des prédispositions physiques et psychologiques particulières. Aussi, est-il question de voir si le sexe peut influencer la représentation que les vendeurs à la sauvette ont de leur activité.

Tableau 2 : répartition des sauveteurs diplômés de l'enseignement supérieur selon le sexe et la représentation de l'activité exercée.

Représentations de l'activité	Diplômés du supérieur		
	Féminin	Masculin	Total
Moyen de subsistance provisoire	63	139	202
Emploi définitif	16	79	95
Total	79	218	297

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest.

Il ressort du tableau ci-dessus, que 16 vendeurs à la sauvette sur les 95 qui ont affirmé que la vente à la sauvette était pour eux un emploi définitif, sont de sexe féminin. Par contre, 63 vendeuses à la sauvette, tout comme la plupart des hommes de notre échantillon à savoir 139 vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur considèrent leur activité comme un moyen de subsistance provisoire ou tremplin ; un pont qui leur permet de traverser le « *fleuve de la misère* » pour arriver à d'autres objectifs professionnels s'ils en étaient encore besoin.

Comme on peut le constater, la caractéristique « sexe » n'est pas à elle seule pertinente dans la représentation professionnelle que les vendeurs à la sauvette ont de leur métier ; puisqu'aussi bien les hommes que les femmes perçoivent la vente à la sauvette sous les deux angles cités plus haut, à savoir, comme un tremplin et pour d'autres comme un emploi définitif.

1.2.1 L'âge et la représentation du métier de vendeur à la sauvette

La plupart des vendeurs à la sauvette qui composent notre échantillon est relativement jeune. Puisque plus des 2/3 ont un âge compris entre 20 et 32 ans. La conséquence de ce facteur sur la représentation que les sauveteurs se font de leur métier peut se lire dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: répartition des sauveteurs diplômés de l'enseignement supérieur selon l'âge et la représentation de l'activité exercée.

Représentations de l'activité \ Âge	Diplômés du supérieur			
	- de 20 ans	De 20 à 32 ans	+ de 32 ans	Total
Tremplin	2	136	64	202
Emploi définitif	0	82	13	95
Total	2	218	77	297

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest.

Ainsi, il ressort du tableau ci-dessus que, des 95 vendeurs à la sauvette qui considèrent leur métier comme un emploi définitif ; 93 dont 82 diplômés du supérieur appartiennent à la tranche d'âge de 20 à 32 ans. Dans le même sillage, 13 sauveteurs ont plus de 32 ans. Ensuite, 136 vendeurs à la sauvette, dont l'âge est compris entre 20 et 32 ans pratiquent cette activité pour subvenir aux besoins primaires et immédiats, tout comme les deux sauveteurs de l'échantillon total qui ont moins de 20 ans. Pour ces derniers, l'essence et la finalité de toute activité reposent avant tout sur la satisfaction des préoccupations sociales ; l'environnement social étant bien sûr conditionné par la conjoncture économique.

Pour eux, la vente à la sauvette contribue à sa manière à la lutte contre l'épineuse question du chômage ; de même que, la main d'œuvre nationale est de plus en plus visible dans ce métier. Par contre, Pour 82 vendeurs à la sauvette appartenant à la même tranche d'âge ainsi que pour 13 autres sauveteurs qui ont plus de 32 ans ; cette activité est considérée par cette catégorie comme une activité définitive puisqu'ils n'ont plus d'opportunité pour un concours officiel. Pour ce qui est de la

perception que les vendeurs à la sauvette ont de leur métier ; la caractéristique « âge » ne permet pas à lui seul à ce niveau de l'analyse de faire une distinction nette entre les sauveteurs appartenant aux différentes tranches d'âge.

1.2.2 La situation matrimoniale et la représentation du métier de vendeur à la sauvette.

Dans notre étude, plus de 3/4 des vendeurs à la sauvette de notre échantillon total sont des célibataires, bien que certains aient des responsabilités familiales ainsi que des parents en charge. Or la vision qu'une personne mariée a du monde est généralement différente de celle d'un célibataire ; même si chacun d'entre-eux à des difficultés qui lui sont propres. En d'autres termes, les problèmes auxquels sont confrontées les personnes mariées, sont supposés être différents de ceux que connaissent les célibataires. C'est ainsi que nous estimons qu'avec cette caractéristique, la représentation des uns et des autres peut être différente.

Tableau 4 : répartition des sauveteurs diplômés l'enseignement supérieur selon le statut matrimonial et la représentation de l'activité exercée.

Situation Matrimoniale présentations de l'activité	Diplômés du supérieur			
	Célibataire	Marié	Divorcé	Total
Tremplin	191	11	0	202
Emploi définitif	77	18	0	95
Total	268	29	0	297

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest

Il ressort du tableau ci-dessus que, la perception que les sauveteurs ont de leur métier par rapport à leur statut

matrimonial est diversifiée. Dans cet ordre d'idées, des 95 vendeurs à la sauvette diplômés de l'enseignement supérieur, qui considèrent ce métier comme un emploi définitif, 77 sont célibataires et 18 sont mariés. En effet, ces opérateurs sont animés par une forte motivation, celle-ci comprise comme l'ensemble des résultats attendus ou des projets à la réalisation desquels ils aspirent. Ces 95 sauveteurs, opérateurs de ce secteur sont convaincus par leur enthousiasme et leurs aspirations si bien qu'ils s'accomplissent déjà (certains sont mariés et aident leur famille), et se développent intégralement grâce à leur métier (certains ont déjà acheté leur terrain et d'autres ont même construit). De même, parmi les 202 vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur qui considèrent leur métier comme un tremplin, 191 sont célibataires et 11 sont mariés. Pour cette catégorie, 64,30% de célibataires situent leurs aspirations au-delà du niveau existentiel, puisque les besoins primaires comme se nourrir et se vêtir, sont déjà résolus ; et comptent en plus sur l'endurance et la persévérance (prêt à tout affronter, travailler de jour comme de nuit) pour se réaliser.

Dans ce sillage, force est de constater que les sauveteurs de la région de l'Ouest, qu'ils soient célibataires ou mariés, perçoivent leur activité sous le prisme des deux angles ci-dessus : à savoir, un moyen de subsistance provisoire ou tremplin, et comme un moyen d'existence durable. En conséquence, la situation matrimoniale, ne peut pas être à ce niveau de l'analyse le seul facteur pouvant montrer la distinction entre les deux catégories de sauveteurs en ce qui concerne la perception de leur activité.

1.2.3 Le niveau d'étude et la représentation du métier de vendeur à la sauvette

Le choix de cette caractéristique se fonde sur l'impact de l'école ou la socialisation sur le développement de

l'intelligence. Mieux, la capacité d'analyse et le degré d'ouverture, sont en principe, fonction entre autres, du niveau d'études. Dans le cas d'espèce, il s'agit de voir si les représentations que les vendeurs à la sauvette de la région de l'Ouest ont de leur activité sont fonction du niveau d'étude.

Tableau 5: répartition des sauveteurs diplômés de l'enseignement supérieur selon le niveau d'étude et la représentation de l'activité exercée.

Niveau d'étude Représentation de l'activité	Diplômés du supérieur				
	Au moins 2 ^e année	BTS ou DUT	Licence	Master I ou Maîtrise	Total
Tremplin	18	4	146	34	202
Emploi définitif	15	2	78	0	95
Total	33	6	224	34	297

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest.

Il ressort du tableau ci-dessus que, des 95 vendeurs à la sauvette qui considèrent leur activité comme un emploi définitif ; 78 sont licenciés, 2 ont un BTS/DUT, et 15 ont au moins un Diplôme d'Étude Universitaire Général (DEUG). Dans le même sillage, aucun des sauveteurs titulaires d'une maîtrise ne voient la vente à la sauvette comme un emploi définitif. Par ailleurs, des 202 sauveteurs diplômés du supérieur, qui considèrent leur activité comme un tremplin, 34 ont une maîtrise, 146 ont une licence, 4 ont un BTS/DUT et 18 ont au moins le DEUG.

A postériori, l'on constate que la plupart des vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur interrogé considèrent leur métier comme un moyen de subsistance provisoire ; puisque 202 sauveteurs exercent ce métier pour apporter une réponse à leurs besoins vitaux et aux exigences liées à la vie en milieu

urbain comme par exemple le paiement du loyer. Dans le même sillage, l'on constate que la variable " tremplin" à elle seule représente plus de 68,01% de l'échantillon des diplômés du supérieur. Cela signifie que pour ces derniers, la recherche d'un emploi définitif et stable reste une préoccupation majeure.

Au regard de ce tableau, deux faits apparaissent : tout d'abord, au fur et à mesure qu'on évolue en termes d'années à l'Université (comme la majorité n'a pas d'objectifs clairs, de véritables projets personnels d'études et les aptitudes pour y arriver), le nombre de sauveteurs va croissant. Cette réalité peut s'expliquer entre autres par cette boutade de Jean Mfoulou dans la préface de l'ouvrage de (Mbala, 1986 : 7) quand il constate que : « le Cameroun compte parmi les pays les plus scolarisés d'Afrique noire : son taux de scolarité se situe autour de 75%, toutes régions et provinces confondues ». Ce privilège n'est pas encore perdu aujourd'hui. Seulement il s'agit de nos jours pour le Cameroun d'arrimer la recherche des savoirs au savoir-faire dont parlait (Ela, 2011) dans *La plume et la pioche* dans le contexte actuel.

Par ailleurs, l'importance de la fréquence des vendeurs à la sauvette, du niveau académique « Licence », peut s'expliquer par la déperdition scolaire. Cette dernière est due à des facteurs économiques (manque de moyens financiers), sociaux (décès des parents ou grossesse de la jeune fille par exemple selon les informations que nos enquêtés nous ont donné). Dans ces conditions, l'autonomie pour ces jeunes devient effective et la responsabilité, une exigence précoce. D'une manière générale, l'analyse comparative, des données contenues dans le tableau ci-dessus n'est pas facile, compte tenu de la succession des niveaux d'étude. Néanmoins, il est possible de constater une forte concentration en terme du nombre de vendeurs à la sauvette dont le niveau d'études varie entre la deuxième année universitaire et la licence. Cette tranche représente 56,57% des

sauveteurs interrogés, soit exactement 168 répondants dans le cadre de la présente étude.

Au bout du compte, le niveau d'étude n'est pas une caractéristique fondamentale dans la représentation que les sauveteurs se font de leur activité dans la région de l'Ouest-Cameroun. Ce résultat s'impose parce que 9 vendeurs à la sauvette sur 10 interrogés ne considèrent pas leur métier comme un emploi définitif. De même, la domination des ressortissants de la région de l'Ouest est réelle dans notre échantillon et s'explique d'une part parce que, c'est la zone géographique des populations que nous avons rencontrées ; et d'autre part, par le fait que : « le commerce est pour ce peuple une vocation, une tradition », constate (Dogmo, 1981 : 173)

Dans le même ordre d'idées, dans notre échantillon, plus de 9 répondants sur dix (parmi ceux qui considèrent la vente à la sauvette comme un emploi définitif), soit exactement 95 sauveteurs considèrent leur métier comme une « *profession* ». A ce stade de l'analyse, il ressort à posteriori que, le métier de vendeur à la sauvette est devenu comme le pensait déjà (Ela, 1983 :63): « une véritable profession pour de nombreux jeunes diplômés en quête d'un emploi stable dans notre pays ». En effet, la vente à la sauvette, est pour la majorité de nos enquêtés, moins une profession pour les jeunes qui le pratiquent, puisque pour presque 3/4 des sauveteurs interrogés, soit 202 personnes sur 297 répondants déclarent être à la recherche d'un autre emploi. Pourtant, bon nombre de sauveteurs disent être satisfaits de leur activité faute de mieux.

1.3.L'appréciation du métier de vendeur à la sauvette

L'enjeu, voir l'investissement dans la lutte pour la quête d'un emploi stable et définitif peut s'apprécier à partir de l'évaluation des résultats obtenus en exerçant un métier. Ainsi, à la question de savoir si les sauveteurs sont satisfaits de

l'activité qu'ils exercent ; la majorité a répondu par l'affirmative comme nous indique le tableau ci-dessous.

Tableau 6: répartition des sauveteurs diplômés de l'enseignement supérieur selon la modalité 'satisfaction'.

Êtes-vous satisfaits de votre métier	Diplômés du supérieur	
	Effectif	Pourcentage %
Oui	203	68,35
Non	94	31,65
Total	297	100

Source : notre enquête de terrain à l'Ouest.

Dans le tableau ci-dessus, nous observons que plus de la moitié des sauveteurs diplômés du supérieur ; soit 203 répondants 297 s'estiment satisfaits de leur activité. Dans ce sillage, l'on constate que sur l'ensemble de l'échantillon, le nombre de vendeurs à la sauvette satisfaits de leur métier représentent plus de la moitié de l'ensemble des sauveteurs interrogés, à savoir 203 personnes ; soit un pourcentage de 68,35% alors que les vendeurs à la sauvette non satisfaits dans l'échantillon sont au nombre de 94 et représentent un pourcentage de 31,65%. Or, de l'analyse précédente, il ressort qu'en ce qui concerne la question de la représentation du métier, 95 vendeurs à la sauvette considèrent leur métier comme un moyen d'existence durable ou un emploi définitif. Comment comprendre que des commerçants de ce secteur d'activité soient satisfaits de leur métier sans pour autant le considérer comme une activité définitive, mieux un moyen d'existence durable ; surtout dans le contexte actuel marqué par la rareté des emplois décents.

Dans cet ordre d'idées, des réponses ont été apportées, puisque l'étroitesse de la surface financière des petits métiers de rue, l'absence des garanties professionnelles chez les pratiquants de ces activités, l'hostilité des pouvoirs publics à leur égard et la concurrence que se livrent constamment leurs pratiquants ; sont autant de problèmes auxquels sont confrontés les petits métiers de rue en général et dans la région de l'Ouest en particulier. Seulement, en dépit des problèmes rencontrés, cette activité est satisfaisante au regard de la conjoncture économique et quel que soit la représentation qu'en font les vendeurs à la sauvette.

Ainsi, des 95 vendeurs à la sauvette qui constituent l'ensemble de l'échantillon et qui considèrent leur activité comme un emploi définitif, seulement 2 sauveteurs sont satisfaits de leur métier. Parmi les 202 sauveteurs pour qui la vente à la sauvette est un moyen de subsistance provisoire ; ce qui leur permet de viser d'autres fins, 120 se disent satisfaits à travers la perception qu'ils ont de leur métier.

Dans ce sillage, et à l'analyse de ce qui précède, le constat que nous pouvons faire à ce niveau de l'étude est que : considérer comme un moyen d'existence durable, ou comme emploi définitif, le métier de vendeur à la sauvette pour la majorité (178 sauveteurs) est insatisfaisante. Mais, comme un moyen d'existence provisoire ou tremplin, cette variable est pertinente dans la perception que les vendeurs à la sauvette ont de leur activité. En effet, contre toute attente les 120 sauveteurs qui se disent satisfaits de leur métier, considèrent la vente à la sauvette comme un moyen d'existence temporaire. Puisque l'on aurait plutôt à priori, pensé que la satisfaction, dépendrait du caractère définitif et la non-satisfaction du caractère provisoire de la pratique de l'activité ; que non à postériori. Dans ce sillage, leur niveau de satisfaction peut se justifier par plusieurs raisons que nous pouvons exposer comme suit :

De nos investigations, il ressort que 86 vendeurs à la sauvette sur les 297 affirment être satisfaits de leur métier, soit un pourcentage de 28,96%. Leur satisfaction est due au fait que la vente à la sauvette leur permet de subvenir aux besoins primaires comme (la nutrition, la santé, l'habillement, le logement, etc.). Aussi, ce métier permet également à 109 sauveteurs diplômés du supérieur de réaliser des bénéfices, soit un pourcentage de 36,70%.

Par ailleurs, huit (8) autres sauveteurs avancent d'autres raisons qui sont non matérielles et financières ; mais d'ordres « psychologique et sociale ». En effet, pour les commerçants de cette catégorie, leur contentement psychologique renvoie à la confiance, à la quiétude que le métier de la vente à la sauvette est susceptible de procurer. Leur occupation constitue dans ce sillage, une sorte de thérapeutique à l'ennui, au vice et au besoin. En plus, l'activité dans ce secteur est une réponse à la crise ; et qui pour ceux qui l'exercent est un lieu privilégié d'innovations et de changement social. Puisque selon (Ela, 1998 :21): « les dynamiques diffuses qui manifestent la créativité des sociétés africaines et conduisent à l'émergence des comportements marquant les nouveaux visages d'une Afrique engagée dans un vaste mouvement de restructuration économique et de recomposition sociale [...], à partir des lieux d'indocilité, face au pouvoir et à l'argent, les sociétés africaines mettent en œuvre les dynamiques d'invention en réactualisant leur imaginaire d'insoumission ».

Ainsi, sous un angle social, la satisfaction l'est parce que les relations se nouent entre les vendeurs à la sauvette et les autres acteurs sociaux qui sont les clients par exemple. Ces relations créent un climat de confiance et de sécurité collective. A rebours, on rencontre encore selon (Frappât, 1970 :20) et nous convenons avec lui que dans certaines régions d' : « Afrique noire des classes dont le seul matériel pédagogique est constitué des manuels d'histoire de France ou des cartes

murales de notre pays, avec des départements, préfectures et sous-préfectures ! L'école reste encore le lieu d'une culture abstraite sans lien avec les conditions réelles de la vie locale ».

Le problème de l'enracinement de l'enseignement dans la vie du peuple africain en général et des camerounais en particulier reste posé. C'est ce qu'affirmaient les étudiants africains lors de leur (congrès de Liège, 1963 : 22-23) consacré à « *Jeunesse et Construction de l'Afrique* » : « l'enseignement doit aujourd'hui être en Afrique non pas un enseignement bourgeois réservé à quelques rares échantillons du peuple, mais un enseignement véritablement populaire dans sa forme, dans son fond, dans son contenu et dans ses objectifs ; c'est-à-dire, il faut qu'il s'intègre et se lie à l'action quotidienne du peuple africain. Dans notre esprit, cette reconversion s'inscrit plus profondément et nécessairement dans le processus même de notre reconversion générale, dans le sens de la révolution africaine. Elle doit permettre que la pensée retourne à l'Afrique, que la connaissance se fasse " africaine". L'enseignement doit pouvoir réaliser la synthèse entre la connaissance et la vie. Il doit pouvoir être le creuset où se réalise cette synthèse, et non pas un milieu artificiel à côté de la vie familiale ou nationale. Si l'enseignement ne débouche pas directement sur la compréhension du monde, sur le devoir de l'homme envers lui-même et envers la société, les efforts de cet enseignement resteront perdus. Car instruire, éduquer un enfant, c'est former en lui l'homme total conscient, responsable et qualitativement intégré dans le devenir de son pays et du monde ».

Au bout du compte, force est de constater que les vendeurs à la sauvette, diplômés de l'enseignement supérieur se considèrent comme des employés-chômeurs ; puisqu'ils ont un « emploi », mais sont à la recherche d'un autre. Ils sont dans ce qu'on appelle au Cameroun le « provisoirement définitif ».

2. Les perspectives des vendeurs à la sauvette

En dépit des avantages tirés du commerce à la sauvette dans la région de l'Ouest et compte tenu des difficultés auxquelles la jeunesse urbaine en particulier fait face aujourd'hui sur le marché de l'emploi, déséquilibré (avec une demande supérieure à l'offre) et où compétences et expertise sont requises ; l'activité de la vente à la sauvette n'est pas perçue pour la majorité (202 répondants) des sauveteurs comme un moyen d'existence durable ou comme un emploi définitif. Plus qu'un moyen de subsistance provisoire, ce métier est pour ces jeunes un tremplin. Dans cet ordre d'idées, l'on peut s'interroger sur les ambitions réelles et les objectifs de ces commerçants.

2.1. Les ambitions et les objectifs des vendeurs à la sauvette

2.1.1 Les ambitions des vendeurs à la sauvette

De nos investigations auprès des vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur, ces derniers nourrissent trois types d'ambitions à savoir :

Premièrement, acquérir des connaissances : (dans ce cas, l'idée qui fait de l'institution universitaire, le lieu par excellence d'ouverture de l'esprit et de culture générale, accorde le privilège au savoir par rapport à l'avoir). Deuxièmement, obtenir des diplômes (elle est distincte de la première, en ce sens qu'on peut obtenir des diplômes sans en avoir la qualification suffisante. Cette ambition reflète l'idée selon laquelle la priorité est d'avoir le diplôme « *même si c'est en trichant, en faxant et le reste, on va voir après* », selon l'expression courante dans les couloirs de l'institution universitaire).et enfin avoir un emploi (cette ambition, est de loin la plus répandue. Puisque la plupart des vendeurs à la

sauvette de notre échantillon ont affirmé qu'ils sont entrés à l'Université, ils espéraient augmenter leur chance de trouver un emploi ou en obtenir effectivement à la sortie. Pour eux, faire des études universitaires était selon leur perception une garantie pour avoir un gagne-pain).

Dans le même sillage, d'autres anciens étudiants, sauveteurs aujourd'hui, ont affirmé que leur entrée à l'Université, relevait d'un autre type d'ambition, à savoir totaliser au moins deux années d'études universitaires afin de pouvoir présenter leur candidature à des concours d'entrée dans les grandes écoles et augmenter de ce fait leurs chances de réussite. Toutefois, ces ambitions ne s'excluent pas entre elles. Puisque certains de nos enquêtés ont nourri au moins deux des ambitions ci-dessus mentionnées.

Plus d'un tiers de vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur, soit exactement 111 personnes (correspondant à un pourcentage de 37,37%) sur les 297 commerçants interrogés, ont nourri le rêve d'avoir un emploi quand ils entraient à l'Université. En ce qui concerne « l'acquisition des connaissances », elle a été l'objet de plus d'un sixième des sauveteurs, soit 55 personnes, soit un pourcentage de 18,51%. Tandis que plus d'un huitième de vendeurs à la sauvette, soit 46 personnes ont nourri l'ambition d'obtenir un diplôme, soit un pourcentage de 15,49%. Du coup, pendant que certains avaient une seule ambition, d'autres en associaient plusieurs. Ainsi, plus d'un tiers de ces commerçants, soit 77 personnes affirment avoir eu au moins deux de ces ambitions lorsqu'ils sont entrés à l'Université, soit un pourcentage de 25,93%.

Dans cette catégorie de réponses, celles les plus citées sont la paire « *obtenir des diplômes et avoir un emploi* », partagée par 48 sauveteurs sur 77 qui ont eu au moins ces deux ambitions. Enfin, 8 sauveteurs ont affirmé avoir d'autres ambitions que celles signalées. Pour ces derniers, « *faire des études à l'Université* », constituait la condition *sine qua non*

pour faire acte de candidature au concours d'entrée dans une école de formation supérieure et du coup, avoir la chance d'avoir non seulement un emploi, mais aussi être bien rémunéré.

Au total, la majorité des jeunes qui entrent à l'Université rêvent d'avoir un emploi. Pour eux l'institution apparaît comme une garantie pour l'en obtenir. En réalité, l'idée se fonde sur une fausse équivalence : diplôme égale travail. Cette conception du rapport diplôme/travail a été d'autant plus entretenue qu'elle aurait eu un impact sur la perception que les vendeurs à la sauvette ont de leur métier.

Dans ce sillage, nos investigations montrent que, des 111 vendeurs à la sauvette qui avaient pour ambition « *avoir un emploi* » à leur sortie de l'Université, 70 considèrent le métier qu'ils exercent comme un moyen de subsistance provisoire/tremplin et 41 comme un moyen d'existence durable/ emploi définitif. De même, des 55 sauveteurs qui voulaient « *acquérir des connaissances* » à l'Université, 23 exercent actuellement cette activité comme un emploi définitif et les 32 autres comme un tremplin.

Par ailleurs, sur les 46 répondants qui sont entrés à l'Université pour « obtenir des diplômes », aucun ne considère l'activité qu'il exerce actuellement comme un emploi définitif ; tout comme les 5 des 8 « *autres* » sauveteurs qui faisaient l'Université pour augmenter leur chance à l'admission d'un concours, considèrent leur métier comme un emploi provisoire et 3 comme un emploi définitif. En ce qui concerne les vendeurs à la sauvette qui avaient à l'Université plus d'une ambition, 28 sur 77 affirment aujourd'hui que la vente à la sauvette est pour eux une occupation définitive.

Du coup, 49 sauveteurs de cette catégorie (au moins deux de ces ambitions), considèrent leur activité comme un moyen d'existence durable. Au regard de ce qui précède, nous constatons que, des 188 vendeurs à la sauvette sur les 297

interrogés qui espéraient avoir au moins un emploi à la sortie de l'Université, 69 des 188 considèrent leur activité aujourd'hui comme un emploi définitif/un moyen d'existence durable.

Cette constatation nous montre que les ambitions de ces vendeurs à la sauvette n'ont pas été réalisées ; malgré leur occupation par les activités commerciales informelles qu'ils exercent. Même ceux qui considèrent leur activité d'aujourd'hui comme un emploi définitif, n'avaient aucunement pour ambition à la sortie de l'Université de pratiquer la vente à la sauvette. La position qu'ils ont de nos jours vis-à-vis de ce métier relève d'une vision irréaliste de la société. Dans cet ordre d'idées, le métier de vendeur à la sauvette peut avoir un avenir prometteur, si les agents qui y opèrent et qui plus, sont des diplômés de l'enseignement supérieur ayant suivi des études universitaires dans des filières différentes n'avaient qu'une vision, une perception pessimiste de leur métier. C'est pourquoi (Ela, 2011 :25) parle du : « problème de l'inadaptation de l'expansion de l'éducation aux ressources du pays. Dans cette optique, une prospective et une sociologie des besoins et des aspirations conditionnent toute réponse aux exigences et aux requêtes des générations montantes. Si la reconversion de l'enseignement doit donc être faite en fonction des débouchés proposés par la planification générale, il convient d'orienter démocratiquement la formation des cadres nationaux vers des secteurs réellement prioritaires. Seulement pour être efficace, l'enseignement en Afrique doit aussi prendre en considération l'ensemble des caractères culturels des populations afin de réduire les déséquilibres et les tensions qui résultent d'un changement social rapide. Il ne peut donc être question d'introduire telles quelles les structures de l'enseignement propres aux pays occidentaux, étant donné la différence de contexte économique, politique et socioculturel ».

Quoiqu'il en soit, il reste qu'en dehors du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) de 2009 modifié en Stratégie Nationale de Développement (SND) Horizon 2030, la planification de l'enseignement ne s'accorde pas encore véritablement au Cameroun aux objectifs du développement économique et social de la nation tout entière. C'est pourquoi, en ce qui concerne la vente à la sauvette, les diplômés de l'enseignement supérieur et les non-diplômés se retrouvent aujourd'hui dans le même secteur. Partant, ces derniers dans la pratique de leur activité se sont fixés des objectifs.⁴

2.1.2. Les objectifs des vendeurs à la sauvette diplômés du supérieur

L'analyse des réponses de nos enquêtés nous montre que certains d'entre eux veulent rester dans les affaires, d'autres envisagent rentrer à l'Université, tandis que la dernière catégorie est à la recherche d'un autre emploi.

Dans cet ordre d'idées, nos investigations montrent que plus de 2/5 des vendeurs à la sauvette interrogés dans le cadre de cette étude, soit 109 sur les 297 sauveteurs affirment rester dans le monde des affaires, puisqu'ils ont pu bâtir leur vie dans cette activité (se sont mariés, leur capital a considérablement augmenté, se sont construits des maisons, ont perdu espoir à pouvoir trouver un autre emploi et au regard de leur âge, ne peuvent plus postuler à un concours officiel). Pendant ce temps, 98 diplômés de l'enseignement supérieur ont pour objectif de trouver un autre emploi. Parmi les emplois sollicités, figure la profession d'enseignant ; à côté de celle-ci, figurent celles de médecin, d'avocats, de policier ou de gendarme, etc., qui sont également sollicitées.

Les emplois dans les entreprises publiques sont les plus sollicités suivis par les emplois du secteur privé. Seulement, 22 vendeurs à la sauvette ne se sont pas déclarés sur le type

d'emploi sollicité ; se contentant de dire que la situation actuelle ne leur permet pas de choisir ou d'exercer un type de travail précis. Ces derniers estiment-ils sont prêts à faire n'importe quelle « *activité* » pourvu que cette dernière les mette à l'abri de l'ennui, et du besoin.

Dans le même ordre d'idées, d'autres sauveteurs veulent rentrer à l'Université ou au lycée. C'est le cas de 51 diplômés de l'enseignement supérieur qui ont selon leurs réponses, abandonné les études à cause du manque de moyens financiers. Pour ces derniers, la pratique du métier de vendeur à la sauvette est un tremplin, c'est-à-dire, un moyen d'accumuler de l'argent nécessaire pour leur scolarité. Quant aux vendeurs à la sauvette, qui veulent rester dans les affaires, ils affirment ne plus vouloir exercer dans le commerce du détail, mais devenir des vendeurs « grossistes », dès qu'ils auraient « *un peu plus d'argent* », c'est-à-dire qu'ils livreraient en gros aux détaillants.

Pour les sauveteurs exerçant dans la « *la librairie de rue* », leur épargne devrait leur servir à ouvrir de véritable librairie. Pour les 40 sauveteurs qui se sont fixé d'autres objectifs, l'argent accumulé ne leur servira pas à augmenter la taille de leur capital ou à trouver un autre emploi. Cette épargne leur permettrait de rentrer sur les bancs, mais hors du Cameroun : aller à l'étranger est leur objectif. Pour le second, l'objectif est de se marier, c'est-à-dire de fonder un foyer ou un « *ménage* ».

Au total, les données exposées ci-dessus permettent de noter que l'expérience acquise dans le secteur du commerce informel par les vendeurs à la sauvette, a changé, voire modifié les ambitions de beaucoup d'entre eux. Dans ce sillage, leur objectif aujourd'hui est de rester dans les affaires faute de trouver mieux ailleurs, alors qu'hier, les ambitions étaient d'avoir un emploi décent à la suite de l'acquisition des connaissances ou des diplômes. Cela montre que le petit commerce informel, et la vente à la sauvette peut être une

solution au problème de l'emploi sûr et définitif, c'est-à-dire un emploi véritablement stable et durable ; puisque selon (Tchagneno, 2011 :12): «la mondialisation a eu pour conséquence, l'éclatement du marché de l'emploi et l'émergence de nouvelles formes de travail, dont le travail atypique et le travail informel. De nouvelles formes de travail défiant pour l'essentiel les réglementations nationales et internationales en matière de travail. Il y a donc eu sur l'échiquier international une fragmentation de l'emploi avec le développement des concepts d'emplois précaires et/ou partiels (comparativement à l'emploi traditionnel, salarié et à plein temps). Une situation favorisée par le développement des technologies de l'information et de la communication et par la modernisation du travail qui aura eu comme conséquences la disparition de plusieurs milliers d'emplois, et la création du service minimum, les machines ayant remplacé l'homme dans divers secteurs professionnels. Les pays industrialisés arrivent relativement à gérer cet éclatement du marché de l'emploi ou tout au moins à y proposer des solutions viables. Par contre, les pays africains (francophones en majorité) le ressentent de façon accablante compte tenu de la structure précaire même de leurs économies au cours de la période (années 1980 et 1990) pendant laquelle ils traversent pour la majorité une sévère crise économique. C'est le cas du Cameroun. A cette cause socioéconomique exogène, on peut ajouter une cause endogène beaucoup plus politique et souvent élaguée dans les analyses. Il s'agit de la mauvaise gouvernance du marché de l'emploi née d'une politique de l'emploi non visionnaire. En l'absence d'une réglementation rigoureuse et d'une carence d'information des usagers sur la structuration du marché du travail, les populations en mal de la débrouillardise deviennent des proies pour des agents véreux de l'État. Ceux-ci terrorisent et intimident les acteurs du secteur informel tout en mystifiant

la démarche d'officialisation et/ou de légalisation de leurs activités ».

La controverse à résoudre à ce niveau est celle de la représentation que les sauveteurs ont de leur métier. En d'autres termes, l'activité de la vente à la sauvette pourrait être ce que les sauveteurs eux-mêmes auraient voulu qu'elle soit. En effet, s'ils veulent par exemple que ce métier soit le fondement d'une prospérité économique, il va falloir de la part de ces derniers qui sont des diplômés du supérieur, pour être un atout non négligeable d'une réussite, de redorer leurs comportements par rapport à un certain nombre d'exigences vis-à-vis des pouvoirs publics comme le paiement de l'impôt libératoire par exemple, et à l'égard des clients.

A titre illustratif, la culture qui prévaut dans le milieu de la vente à la sauvette, est la logique de l'accumulation par tous les moyens, y compris les moyens illicites et maffieux. Voici quelques-unes des expressions propres à cet espace commercial. Ces dernières sont la traduction de la mentalité qui y règne lors de nos investigations sur le terrain. Primo, « boire de l'eau » : d'après nos répondants, cette expression fréquemment employée par les sauveteurs, vient d'un slogan populaire, à savoir que « *l'eau c'est la vie* » pour un être vivant. « *Boire de l'eau* » pour ces commerçants signifie vendre cher une marchandise qui aurait coûté moins que le prix appliqué dans un magasin. Ainsi donc, l'idée de tromperie est d'abus se dégage de cette expression. Deuxio, « Tacler » : propre au langage sportif, cette expression qui a pour synonyme « fey », « *composer un client* », signifie dans le jargon du petit commerce, escroquer une personne. Tertio, « Pièces » : cette expression renvoie aux pièces de monnaie. L'équivalent d'une pièce c'est 100frs. Par exemple 150 pièces, c'est 15000frs. Aujourd'hui, le langage se décode davantage. Au lieu de dire simplement « *150 pièces* », les sauveteurs disent maintenant « *5- 150 pièces* ». L'interlocuteur ou complice, retient les trois

derniers chiffres. Ce langage est utilisé lorsqu'il y'a échange d'un article entre deux vendeurs en présence d'un client. Par exemple, quand un vendeur "A" prend une paire de chaussure qui coute 13000frs à un vendeur "B", le langage utilisé entre les deux commerçants est celui de « 5-130 pièces ». Ceci permet au vendeur A de majorer à sa guise le prix de vente sans aller en deçà de 13000frs afin de « boire de l'eau ».

Dans le même ordre d'idées, beaucoup d'autres expressions existent dans le jargon des sauveteurs qui en même temps qu'elles extériorisent les intentions des opérateurs, créent au bout du compte, une certaine méfiance à l'égard de ceux qui pratiquent cette activité. En dépit de ces pratiques irrégulières qui ternissent l'image du métier de vendeur à la sauvette, l'avenir de cette activité pourraient dépendre des sauveteurs eux-mêmes puisque dans leurs différents discours, ils émettent quelques vœux, voire des souhaits. La vente à la sauvette reste un secteur de l'économie informelle où les activités ne sont pas déterminées et les dynamiques qui y ont cours sont toujours en mutation.

2.2. Les souhaits des vendeurs à la sauvette selon la perception de leur activité.

Les vendeurs à la sauvette de la région de l'Ouest constituant notre échantillon ont émis des propositions en termes de souhaits pour l'avenir de leur activité. Ainsi, les vœux formulés par les vendeurs à la sauvette pour la bonne marche de leur activité, est logiquement consécutif à leurs difficultés sur le terrain, telle la pression fiscale, le manque d'espace...etc. Dans ce sillage, plus de la moitié des 297 sauveteurs constituant notre échantillon, soit 206 représentant pour un pourcentage de 69,36% souhaitent que les pouvoirs publics procèdent à la baisse des impôts auxquels ils sont soumis. Pour eux, ces taxes sont trop lourdes et constituent ainsi une entrave à l'avenir de leur activité.

Aussi, la création d'un marché pour les sauveteurs, afin de résoudre le problème du manque d'espace pour la pratique de leur activité constitue pour 51 sauveteurs un de leurs souhaits majeurs. A ce sujet, le chef de service financier de la commune de Dschang par exemple affirme que l'idée de création d'un marché de la vente à la sauvette n'est pas nouvelle. Cette opération n'a pas véritablement marché à Dschang à cause de la « *légèreté administrative de la commune* ». De même dans la commune Bafoussam deuxième cette opération a échoué ; et cet échec de politique entreprise peut s'étendre en dehors de l'Ouest à l'ensemble du Cameroun. Puisque l'on ne fait plus un pas sans rencontrer un sauveteur ambulancier ou installé à l'air libre ou sur un comptoir sommaire ou à même le sol de manière stable.

Dans ce sillage, cette situation a poussé les différentes autorités communales à opter plutôt pour une politique de lutte contre les envahisseurs urbains qui s'avère jusqu'ici inefficace. Pour leur part, les sauveteurs expliquent leur attitude par l'étroitesse des espaces qui leur sont réservés et surtout par le besoin d'être proche de leurs clients, raison pour laquelle, ils s'installent aux trottoirs, à l'entrée des marchés ou autour des lieux de grandes affluences. Pour le reste, 57 sauveteurs souhaitent la suppression pure et simple d'impôts, ils représentent un pourcentage de 14,21%. Tandis que 74 répondants souhaitent soient (la baisse des impôts- création d'un marché ou suppression d'impôts- création d'un marché). Ils représentent un pourcentage de 18,45%.

Enfin, 9 sauveteurs ont émis d'autres souhaits. Ainsi, cette catégorie souhaite que leurs congénères s'organisent au sein d'une organisation ou d'un syndicat. Après avoir défini les tâches d'une telle structure, (Kengne, 1991 :149) explique que : « sa mise en œuvre permettrait la résorption du chômage, l'amélioration du niveau de vie des sauveteurs et la réduction de la dépendance économique des différentes villes du

Cameroun vis –à-vis de l'étranger ». Il est à noter cependant que la réussite d'un tel projet dépend tout d'abord et avant tout des vendeurs à la sauvette eux-mêmes. En plus, la présence dans ce secteur des diplômés de l'enseignement supérieur formés dans des disciplines et filières diverses, pourrait être un atout dans le sens de la conscientisation des opérateurs et de l'assainissement du milieu du petit commerce à la sauvette à l'Ouest, comme dans les autres villes du Cameroun.

En revanche, les résultats de nos investigations réalisées sur le terrain nous permettent d'affirmer à posteriori qu'il n'existe pas une réelle volonté de changement de mentalité. La majorité d'entre eux, soit exactement 245 personnes correspondant à un pourcentage de 82,50% souhaitent que les municipalités, les laissent dans leur localisation actuelle. D'une manière générale et au regard des données qui précèdent, il apparaît que l'objectif des vendeurs à la sauvette, diplômés du supérieur ou non, est de réduire leurs dépenses au maximum vis-à-vis de l'autorité communale. Attitude certes légitime et rationnelle pour tout opérateur économique ; mais aussi, risquée dans la mesure où le seul aspect de leurs activités qui les préoccupe est celui du gain et de l'accumulation de l'argent. Les autres aspects, à savoir par exemple la fiscalité, la propreté des espaces urbains, la qualité des objets vendus, le respect de la clientèle, etc., semblent encore loin de leurs préoccupations. Bref, gagner, sans avoir à contribuer pour la gestion des structures compétentes en la matière semble guider l'action des sauveteurs.

Dans ce sillage, cette idée est renforcée par plus de la moitié des répondants à savoir 203 sur les 297 interrogés, soit 68,35%. En effet, ces derniers estiment que si leurs souhaits étaient réalisés, ils aimeraient demeurer dans la vente à la sauvette si les mesures des pouvoirs publics visaient à minimiser leurs charges. Pour le reste à savoir 94 sauveteurs, soit un pourcentage de 31,65%, il n'est pas question de rester

dans l'activité même si leurs vœux sont réalisés. La décision des premiers est fondée sur le fait qu'au regard de la conjoncture économique l'activité de la vente à la sauvette peut être un métier d'avenir qui peut rapporter beaucoup d'argent disent-ils. Puisque le gouvernement camerounais a opéré il y'a une vingtaine d'années de notables progrès dans l'intégration du secteur dit informel dans sa politique économique.

En effet, le décret N° 93/720/PM du 22 novembre 1993 fixe les modalités d'application de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun. Aujourd'hui, l'impôt libérateur dont sont frappés les petits commerçants s'inscrit dans cette vue. Les « commerçants ambulants, les vendeurs à la sauvette, les bayam-sellam, les exploitants des gargotes » sont d'ailleurs mentionnés à l'article 4 dudit décret.

Pour une deuxième catégorie, c'est parce qu'ils veulent être libres et autonomes et pour le troisième groupe ou catégorie de sauveteurs, ils estiment que leur âge et leur situation socioéconomique ne les autorisent plus à rechercher d'autres emplois ; mais plutôt à chercher à exceller dans ce qu'ils font déjà.

Comme nous pouvons le constater, la majorité des sauveteurs prêts à rester dans ce secteur d'activité parlent de « métier d'avenir ». Dans cet ordre d'idées, ils pensent au statut d'« hommes d'affaires » pour dire cela. C'est ainsi que 90 vendeurs à la sauvette, soit un pourcentage de 30,30% aimeraient l'être. D'autres voient leur autonomie et par ricochet, cette activité les contraint à se responsabiliser en cherchant à construire au-delà de leurs familles respectives. C'est le cas de 77 sauveteurs.

Cependant, 94 sauveteurs refusent de rester dans l'activité de la vente à la sauvette même si leurs souhaits étaient réalisés, soit un pourcentage de 31,65%. Ils aspirent pour certains de devenir des hommes d'affaires sur qui l'on pourrait compter dans l'avenir. Cette situation s'illustre à travers les définitions

que les sauveteurs se donnent de l'homme d'affaires. Des explications, quelques constantes se dégagent : le premier critère est le gros capital. En d'autres termes, l'homme d'affaires est celui qui a « beaucoup d'argent », qui fait de gros investissements, de même que de gros profits. Le deuxième est l'inscription dans le registre de commerce. Il s'agit ainsi, de se faire identifier par les pouvoirs publics afin d'avoir un numéro d'immatriculation unique reconnu au niveau du service central d'immatriculation et du fichier des entreprises et des établissements. Les autres constances sont : avoir un local fixe, avoir des employés, faire de l'import-export, etc. Enfin, le refus de certains sauveteurs de rester dans le métier s'explique par trois principales raisons :

Ainsi, 45 sauveteurs diplômés du supérieur disent qu'ils ne vont pas rester dans le métier parce qu'ils ont d'autres objectifs. Tandis que pour 32 parmi eux, la décision de quitter l'activité de la vente à la sauvette tient au fait qu'il existe beaucoup de risques selon eux dans l'exercice de ce métier. Enfin, 17 vendeurs à la sauvette veulent avoir mieux à faire que vendre à la sauvette, parce que pour eux, ce métier « *ne paye pas vraiment* ».

Dans cet ordre d'idées, force est de constater après l'analyse de données que le métier de vendeur à la sauvette est considéré par 95 pratiquants comme un moyen d'existence durable/emploi définitif pour les opérateurs de ce secteur d'activité. Seulement, 202 sauveteurs nous ont dit que ce métier était pour eux un moyen d'existence provisoire ou tremplin donc, ces derniers (202 vendeurs à la sauvette) ne le considèrent pas comme un véritable emploi ; bien que, ce métier leur procure des satisfactions multiples.

C'est dans cette optique qu'on peut comprendre dans une certaine mesure que des souhaits aient été émis, et des ambitions fixées. Ainsi, le sauvetage peut alors devenir un véritable phénomène social qui s'impose à la société. Dans

cette perspective, il est aujourd'hui difficile comme le soulignait (Essangu'a, 1989 :20): « de se débarrasser à coup de décisions ou de rafles comme le font les pouvoirs publics ». Dans une autre mesure les pouvoirs publics ayant constaté l'échec des politiques économiques engagées ont fini par prendre conscience de l'incapacité du secteur industriel à offrir des emplois à une main d'œuvre abondante. C'est ce qu'expliquent (Mengue et Ndjetcheu, 2000 : 301) en ce sens que : « dès leur accession à la souveraineté nationale, les pays africains ont misé sur un schéma de croissance privilégiant le développement du secteur industriel moderne de leur économie. Celui-ci devait pensait-on entrainer le reste de l'économie, notamment le secteur primaire et conduire à la mise en place d'un système industriel moderne intégré...A la vérité, les résultats obtenus ont été loin de ceux escomptés (la disparité des revenus, la pauvreté plus ambiante, le sous-développement rural accentué...). Ainsi s'est rapidement posé le problème de la résorption d'une main d'œuvre abondante et souvent peu qualifiée, principalement celui de fournir dans les villes aux migrants ruraux, les possibilités de survie dans leur nouvel environnement. C'est dans ce contexte que sont nés et se sont développées spontanément les activités économiques dites informelles ».

Dans cet ordre d'idées, après différents rapports et enquêtes du (Bureau International du Travail, 2001), sur l'importance du secteur informel comme instrument de régulation de l'équilibre sur le marché de l'emploi, de même sur son apport dans les « *agrégats macroéconomiques* », les autorités Camerounaises ont cru bon de le légaliser et par conséquent, de le contrôler et de l'encadrer. C'est donc suite à cette logique qu'a été lancé le processus de fiscalisation du secteur informel au Cameroun à travers la Loi de finances de 1996/1997.

A titre d'illustration, les commerçants comme Raymond, de la ville de Dschang installés par exemple dans les hangars

fabriqués par la commune de la ville payent : « *une quittance de 7000frs chaque mois écoulé, représentant les frais de location, l'impôt libérateur et les tickets vendus tous les jours de marché* » ; nous ont –ils déclaré ; et après que nous ayons vérifié cette information auprès de l'autorité compétente en l'occurrence le receveur municipal de la commune de Dschang qui a répondu par l'affirmative. Toutefois, il reste que l'image et la survie de ce métier de vendeur à la sauvette, tout comme son avenir, passent par les stratégies mobilisées à travers la multiplication et la diversification des activités ; la croissance accélérée de leurs effectifs et l'amplification du rôle économique dans la distribution des biens et des services que les différents opérateurs de ce secteur font de leur activité.

3. Les stratégies de résistance des vendeurs à la sauvette

Les stratégies de résistance des vendeurs à la sauvette sont nombreuses et dépendent du niveau de participation des catégories (diplômés du supérieur et non diplômés) des personnes rencontrées. Dans ce sillage, l'absence ou le rejet de l'urbanité chez les sauveteurs entre au premier rang des logiques en jeu pour la légitimation ou la tolérance sociale de leur résistance. Ainsi, la vente à la sauvette à l'Ouest regroupe diverses localités du pays et même des expatriés. L'on constate que ces « opérateurs économiques » d'un autre genre n'ont pas une culture adéquate de l'appropriation de l'espace en milieu urbain.

C'est pourquoi (Ela, 1983 : 63) constate avec regret que : « la ville en Afrique noire n'est que le prolongement du village et a été calquée sur le modèle occidental (de par son gigantisme architectural, son plan en damier et ses normes inadaptées) sans encrage sur les ressorts et les valeurs socioculturelles endogènes. Les individus qui y vivent et les commerçants en particulier y transposent la culture de leurs

sociétés d'origine (puisqu'ils ont été socialisés à d'autres formes d'appropriations villageoises de l'espace ».

Ils ont des représentations (à travers *les lunettes* qui sont les leurs) différentes de celles des pouvoirs publics et des autres citoyens en ce qui concerne la gestion et l'appropriation de l'espace public. Pour certains, la ville est un cadre qui regroupe l'administration et le commerce. Quant à d'autres sauveteurs, c'est un cadre propice à la satisfaction des besoins de tout le monde quelle que soit sa catégorie socioprofessionnelle ; mais surtout pour les « damnés de la terre ». La majorité des résidents perçoivent les trottoirs ainsi que les espaces publics selon (Mbouombouo, 2007 : 35) comme étant : « des espaces de promotion de l'auto-emploi ou de mise au travail des citoyens plus vulnérables ou plus jeunes ». A titre illustratif, Fanny une de nos enquêtés, vendeuse dans une gargote au marché de Bangangté estime que : « *La ville est un lieu où tout le monde est appelé à se battre car en campagne on n'a pas de gros clients, si nous allons nous cacher dans des lieux reculés du centre-ville comme nous demande le maire, nous n'allons rien vendre... Or nous avons des bouches à nourrir... Mes enfants ne vont pas comprendre qu'on nous a chassés... Eux, ils travaillent dans leurs bureaux sans dérangement, nous qui n'avons pas eu la chance de trouver de l'emploi qu'ils nous laissent nous débrouiller...* ».

De même, ces sauveteurs ont une autre représentation de l'espace public différente de celle des gestionnaires de la cité. Pour eux, un trottoir peut servir à plusieurs fins à savoir : au parking, au passage des piétons, et aux comptoirs commerciaux. Une vendeuse à la sauvette de Bandjoun, prénommée Henriette nous rapporte que : « *...les débrouillards ne gênent personne, lorsqu'un véhicule veut garer, nous lui donnons la possibilité de le faire et lorsqu'il se déplace l'espace est immédiatement occupé par d'autres*

personnes... ». Dans le même ordre d'idées, Marcel estime que : « ...ce n'est pas de notre faute si la ville est pleine. Monsieur le délégué de la communauté urbaine de Bafoussam doit comprendre que la ville de Bafoussam de 2018 n'est pas Bafoussam de 1960 (par ce que à cette date de l'indépendance, le pays et ses villes ne connaissaient pas encore une population élevée comme aujourd'hui). La population a augmenté. Si l'Etat veut résoudre ce problème, il n'a qu'à aller installer le chef-lieu de la ville ailleurs. Pour l'heure, la région de l'Ouest grenier agricole et économique ne deviendra jamais le centre avec sa capitale politique Yaoundé ou Douala capitale économique ou Paris (il le dit parce que les villes africaines et ceux du Cameroun en particulier ont leurs spécificités. Elles n'ont pas les mêmes structures avec celles des occidentaux).... ».

Selon (Mbouombouo et Mbouemboue, 2012 :104), c'est cette absence de « culture d'urbanisme qui amène les vendeurs à la sauvette à occuper de manière anarchique les espaces publics et à ne pas se sentir impliqués dans le processus d'aménagement et d'assainissement » de la ville de Bafoussam par exemple comme dans toutes les autres villes du Cameroun. Dans ce sillage, peu importe la ville de la région de l'Ouest dans laquelle on se retrouve, les sauveteurs considèrent les pouvoirs publics en charge de la réglementation comme des ennemis, des adversaires qui les empêchent de se mouvoir. Pour les sauveteurs qui viennent des milieux ruraux, ou des localités où l'on ignore ce qu'est le parking ou le respect des espaces réservés, il est évident qu'en ville, qu'ils reflètent cette ignorance car, quels que soient leur âge, leur niveau d'instruction, leur socialisation antérieure ne leur permet pas d'agir autrement. Ils sont influencés par ce que (Foucault, 1966 :53) appelle leur : « a priori historique ». C'est-à-dire qu'ils perçoivent l'effort d'urbanisme comme l'affaire des autres.

Dans cette mouvance, les promoteurs implicites de la résistance des sauveteurs se rangent en groupes : « les facilitateurs de la résistance », au rang desquels figurent certains membres des équipes d'intervention de la communauté urbaine, des agents communaux et des forces de l'ordre qui sont souvent accusés des transactions illicites, d'escroqueries et de pratiques de corruption par les sauveteurs victimes selon leurs propos, de saisie abusive des marchandises. Ainsi, les amendes payées vont directement dans les poches de ces garants officiels de l'ordre auxquels profite le désordre urbain. Les agents municipaux auxquels des éléments des forces de maintien de l'ordre prêtent main forte sont généralement armés de gourdins et de moyens logistiques de transport des marchandises saisies. Après ces confrontations sporadiques, ces sauveteurs reviennent frauduleusement ou encore clandestinement envahir les secteurs qu'ils ont évacué quelques heures ou quelques jours plus tôt.

Dans la même veine, parmi les personnes qui encouragent la résistance des vendeurs à la sauvette, figurent les propriétaires/gérants des grands magasins auprès desquels ils s'approvisionnent en marchandises de toutes sortes. Ils y achètent en gros et se chargent de la vente en détail aux potentiels clients. Dans ce sillage, (Mbouombouo et Mbouemboue, 2012 :106) constatent que : « certains recoins desdits magasins servent en temps d'entrepôts aux vendeurs à la sauvette qui y gardent les marchandises non vendues en journée contre des frais de gardiennage et de manutention ». Ainsi, la résistance de certains sauveteurs est en partie liée avec le maintien de cette « rente officieuse », qui est un véritable indicateur du lien social qui repose sur un contrat tacite et une indépendance matérialiste caractéristique de la solidarité organique qui existe entre « les catégories socioculturelles » de la population de la région de l'Ouest. C'est dans ce sillage que, (Tefe, 2016 : 2) constate que la vente à la sauvette est un : «

marché socialement encadré autour des dispositifs de travail, des codes de métiers, des langages, dans lesquels s'enchevêtrent des liens marchands et sociaux. La conclusion montre que dans des conditions sociales jamais définitives, mais toujours en construction, les marchés alternatifs se produisent par combinaisons successives des collectifs d'acteurs, des dispositifs matériels et symboliques et des interactions sociales qui ne fixent jamais définitivement les règles de jeux implicites ».

Dans cet ordre d'idées, en tant que stratégie sociale et économique, cette pratique commerciale de « compromission » entre les sauveteurs et les marchands formels permet de pérenniser la coprésence des deux secteurs tout en voilant les ventes non enregistrées qui ne figurent pas désormais sur les déclarations d'impôts. Ces rapports avons-nous constaté relèvent plutôt d'« une hypocrisie sociale entre les acteurs visant à optimiser les intérêts des uns et des autres dans un secteur d'activité difficilement maîtrisable par les pouvoirs publics » selon (Weber, 2000: 87). Ainsi, l'on a d'un côté, les sauveteurs disposant des petits comptoirs temporaires en bois, en tôle ou en tissu de bâche, disposant d'étagères ou de barres de suspension pour marchandises installées sur des trottoirs, des couloirs et des lisières des marchés, etc. A côté de ces derniers, figurent des démarcheurs d'un autre genre à qui ils (les grands détaillants ou les vendeurs en gros) payent souvent des commissions. Ceux-ci leurs prêtent mains fortes en se servant comme des négociants, des chasseurs de potentiels clients qu'il faut conquérir et fidéliser.

Conclusion

Le secteur informel est décrit par les auteurs à l'instar de (Kengne, 1991), (Tefe, 2012) et (Tchagneno, 2011) comme un secteur d'activité qui échappe au contrôle de l'Etat. Ce secteur

est animé par ce qu' (Ela, 1994) appelle la « débrouillardise » pour désigner la réaction, la réponse des populations face aux contraintes sociales. Les travaux des auteurs sus-cités présentent les stratégies que les acteurs de ce secteur développent, les capitaux qu'ils mobilisent dans leurs diverses activités qu'ils entreprennent. Il s'agit donc d'un secteur imprévisible, caractérisé par la spontanéité.

Ainsi, ce travail, montrent les représentations et les dynamiques qui ont cours dans la pratique du métier de vendeur à la sauvette, de même que les stratégies que les acteurs développent ou élaborent à travers leurs différents capitaux (capital social, humain, économique ou culturel) pour se maintenir dans leurs différentes activités et du coup, arrivent à le considérer comme un moyen d'existence durable. Au demeurant, la question de l'activité informelle en général et de la vente à la sauvette en particulier demeure une préoccupation majeure pour le Cameroun. De ce fait, la réglementation en vigueur s'est donné pour mission de contrôler le processus de production, de distribution et de dispensation de ce secteur.

Les conclusions de ce travail pourraient donner lieu à une meilleure compréhension des dynamiques qui émergent et des représentations qui s'imposent désormais dans le secteur de la vente à la sauvette en matière d'offres et d'échanges de services, de même que du maintien des sauveteurs dans leur activité quotidienne. Les stratégies commerciales qui président à l'émergence des métiers de la rue sont telles que leur exercice ne requiert aucune qualification professionnelle ; en dehors de la propreté, la prudence et quelques rudiments de l'art du marketing. Les vendeurs à la sauvette dans le circuit informel entrent dans cette catégorie. La sauvette dans cet ordre d'idées, est considérée pour une certaine catégorie de sauveteurs comme un tremplin leur permettant d'atteindre d'autres finalités, et pour d'autres comme un moyen d'existence durable.

Les résistances des vendeurs à la sauvette aux pouvoirs publics à l'Ouest constituent un « fait social total » selon l'expression de (Mauss, 1950). Elles (les résistances) sont liées à plusieurs logiques explicatives « d'ordre socioculturel et économique » constatent (Mbouombouo et Mbouemboue, 2012 : 110). Ainsi, ces sauveteurs, pourchassés de manière régulière et routinière, et en itinéraires d'accumulation économique et de configuration des réseaux sont perçus par les pouvoirs publics comme la « négation de l'avenir », un recommencement et une punition de la part des pouvoirs publics, gestionnaires de la cité. Dans cette perspective, des décisions peuvent être prises après une franche concertation visant à prendre en compte les aspirations légitimes des catégories sociales défavorisées. Ainsi, pour une appropriation durable de l'activité, des espaces urbains, de même qu'une reconfiguration des logiques comportementales ; il est urgent de mettre en place, un véritable mécanisme efficient d'encadrement du commerce à la sauvette. Ces processus peuvent ainsi s'appuyer sur les logiques et les rationalités des catégories sociales impliquées.

Références Bibliographiques

- BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL, 2001. *The informal sector in developing countries: employment, poverty and environment*, Genève.
- CONGRES DE LIEGE, 1963, « Enseignement et promotion de l'Afrique », rapport du congrès de Liège, in Tam-Tam, n° 5-6, pp. 23-24.
- DONGMO Jean Louis, 1981. *Le dynamisme Bamiléké*, Yaoundé.
- Ela Jean-Marc, 1983. *La ville en Afrique noire*, Paris, Karthala.

ELA Jean-Marc, 1994. *Afrique l'irruption des pauvres : Sociétés contre Ingérence, Pouvoir et Argent*, Paris, l'Harmattan.

ELA Jean-Marc, 1998. *Innovations sociales et renaissance de l'Afrique Noire : les défis du « monde d'en bas »*, Paris, l'Harmattan.

ELA Jean-Marc, 2011. *La plume et la pioche. Réflexions sur l'enseignement et la société dans le développement de l'Afrique Noire*, Yaoundé, Editions CLE.

ESSENGU'A MITAMBO Solange, 1989. *Le métier de vendeur à la sauvette au Cameroun : le cas de Yaoundé*, Université de Yaoundé I, Mémoire de Maîtrise de Sociologie.

FOUCAULT Michel, 1966. *Les mots et les choses*, Paris, Gallimard.

KENGNE FODOUOP François, 1991, « Les activités informelles dans les centres urbains : l'exemple des petits métiers dans la ville de Yaoundé », in FONDATION FRIEDRICH EBERT, le secteur informel au Cameroun. Importance et perspectives, Débats économiques n^o 2, Yaoundé, pp. 49-78.

MAUSS Marcel, 1950. *Sociologie et Anthropologie*, Paris, PUF.

MBOUOMBOUO Pierre, 2007, « Détournements des trottoirs à Yaoundé : entre logiques économique-sociales et marginalité urbaine », in Revue Camerounaise de Sociologie et Anthropologie, Vol. N^o 1, avril 2007. pp. 27-40.

MBOUOMBOUO Pierre et MBOUEMBOUE NSANGOU Moustapha, 2012, « Résistances des commerçants de l'informel aux opérations de déguerpissement et d'aménagement urbains à Yaoundé », in Revue Internationale des Sciences Humaines et Sociales (RISHS), Les interactions urbaines en Afrique subsaharienne, Yaoundé, PUCAC, pp. 99-119.

MOUMOULA ABDOU Issa, 2007, « L'orientation scolaire et professionnelle au Burkina Faso », in revue Science et technique, Lettres, Sciences Sociales et Humaines, Vol. 24, n° 2.

MOSCOVICI Serges, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.

MUNOZ-SASTRE MARIA Theresa, 1994, « La théorie de Gottfredson : exposé critique », in L'orientation scolaire et professionnelle, Juin, vol.23, n°2, INETOP, Paris.

MBALA OWONO Rigobert, 1985. *Origine sociale et éducation au sud-Cameroun*, Tome II, Université Paris V, Thèse de Doctorat D'État en Science de l'Éducation, Yaoundé.

TCHAGNENO TENE Charles Le Grand, 2011, « Formalisation de l'emploi informel : un défi majeur pour la paix et le développement du Cameroun », in Cameroon Journal of Democracy and Human Rights (<http://www.cjdh.org>), Vol. 5 No. 2 - décembre 2011, pp. 56-74.

TEFE TAGNE Robert, 2012, « Economie informelle et développement : cas des marchés alternatifs des petits métiers urbains à Douala au Cameroun », in MUTIBE, N°5, pp.135-159.

WEBER Florence, 2000, « Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le grand partage », Genèses, 41, pp. 85-107.

Essai socio-anthropologique de la pratique récurrente des jeux de hasard et d'argent à Porto-Novo : cas du Loto 5/90 communément appelé "Babadjèbou"

Donatien SOKOU

*Département de sociologie et d'anthropologie du Centre
Universitaire d'Adjarra (Université d'Abomey Calavi)*
(00229) 97347500

sokoupremier@yahoo.fr

Roberto-Léonel S. G. KIKI

Sociologue Anthropologue

(00229) 61675996

kikirobertoleonel@gmail.com

Résumé :

La présente recherche a pour objectif de montrer les facteurs de risques qui poussent à la pratique excessive des jeux de hasard et d'argent ainsi que les conséquences de la pratique sur le pratiquant et son entourage. Pour cela, les groupes cibles objet de la recherche sont les parieurs, les agents de la LNB, les chefs Centre de Jeu et les non-parieurs. Afin de mieux cerner les contours de la pratique, la recherche a été descriptive et interprétative de nature mixte, à dominance qualitative. Les sources ont été orales et documentaires. Pour la collecte des données, la recherche a utilisé trois techniques de recherche en science sociale à savoir: l'observation, l'étude documentaire et l'entretien. Comme présage, les résultats ont montré que la majorité des parieurs sont des personnes sans contrainte professionnelle de sexe masculin, majeur avec des enfants à la charge pour la plupart; qui misent souvent plus que le revenu inférieur au SMIG (>52000 FCFA) qu'ils gagnent, et surtout grâce aux emprunts ou réinvestissement des gains. La recherche a montré les facteurs de risques de la pratique excessive sont multiples à savoir : le manque de contrainte professionnelle, les difficultés financières (faible revenu par rapport à la charge), les difficultés sociales (pression de la charge familiale). De même que les conséquences qui ne sont non-négligeables sur les parieurs et son entourage, entre autres les pertes monétaires, les emprunts et dettes, la fuite à l'étranger, l'irresponsabilité familiale. Quelques suggestions ont été formulées au

terme de la recherche pour améliorer la pratique des jeux de hasard et d'argent à Porto-Novo.

Mots-clés : Pratique excessive ; Jeux de hasard; LOTO 5/90; Parieurs; Porto-Novo

Abstract:

*This research focuses on the **Socio-anthropological analysis of the excessive practice of random and money games: case of the LOTO 5/90 small composition called "Babadjèbou "**>>. Its aims to show the risk factors that push out the excessive practice of random games and the consequences of practice on practitioner and its entourage. For this, the target groups of the research are the bettors, the LNB agents, the Game Center and the non-betors. In order to better identify the contours of practice, the research was descriptive and interpretative of a mixed nature, with qualitative dominance. The sources have been oral and documentaries. For data collection, research has used three social science research techniques to know: observation, documentary and maintenance study. As a follow-up, the results showed that the majority of bettor are people without professional constraint, male, major with children at the bottom offered for the most part; which often deny more than the lower income of the SMIG (> 52000 FCFA) they earn, and above all thanks to the loans or reinvestment of earnings. The research has shown the risk factors of excessive practice are multiple namely: the lack of professional constraint, financial difficulties (low income compared to the load), social difficulties (family pressure). As well as the consequences that are not negligible on the burners and its entourage, among other things, monetary losses, borrowings and debts, family irresponsibility. Some suggestions were made at the end of the search for improving the practice of random and money games in Porto-Novo.*

Keywords: Excessive practice; Random games; LOTO 5/90; bettors; Porto-Novo

Introduction

A la quête de meilleures conditions de vie, les hommes se sont souvent appropriés les jeux de hasard et d'argent. La pratique de ces jeux de hasard et d'argent sont devenus de plus en plus courante chez certains d'entre eux. Que ce soit dans les salles de jeux, casinos traditionnels, dans coins de rues ou en ligne,

les adolescents, les jeunes et adultes sont de plus en plus attirés par l'excitation et les gains potentiels offerts par ces jeux. Alors que les jeux de hasard et d'argent constituent une activité de divertissement pour la grande majorité, certains d'entre les joueurs expérimentent une perte de contrôle plus ou moins progressive de leur habitude de jeu. Ainsi, le jeu constitue pour ces personnes un véritable problème à la fois psychologique, économique et social (Sylvie Gagnon, 2004). Il a été amplement démontré que le Bénin a connu une croissance rapide de l'activité des jeux de hasard et d'argent depuis l'arrivée de la Loterie en 1967. Pour preuve selon le décret N°2022-720 du 7 décembre 2022 portant approbation des statuts modifiés de la (LNB S.A), il est mentionné que la « Loterie Nationale du Bénin a démarré ses activités avec un capital social de 500.000.000 FCFA qui est passé à 1.000.000.000 FCFA en 1996 et à 2.000.000.000 FCFA en 2022 ». Les jeux de hasard et d'argent suscitent beaucoup d'engouements au sein de la population béninoise à telle enseigne que la pratique ne relève plus du simple fait ludique, mais ressemble de plus en plus à une nécessité à caractère passionnel, professionnel et surtout économique. Partant de là, il apparaît nécessaire de faire une incursion dans l'univers des parieurs du Bénin, et en particulier ceux de Porto-Novo, la capitale politique du Bénin pour

mettre en évidence les motivations individuelles à la pratique excessive des jeux de hasard et par ricochet les facteurs socioculturels et économiques qui influencent la pratique des jeux de hasard et d'argent à Porto-Novo

En effet, la société béninoise est depuis le début des années 90 à la recherche d'une stabilité sociale perdue à la suite des différentes crises économique, militaire et politique qu'elle a traversée. C'est justement au cours de cette même période d'incertitude sociale que plusieurs jeux de hasard et d'argent ont gagné de la notoriété tels que le Paris Mutuel

Urbain (PMU), les tickets grattages, les jeux virtuels, les paris foot, les machines à sous, etc . Particulièrement, en 2004 pour une première fois, le LOTO 5/90 communément appelé "Babadjèbou" fait son apparition dans le quotidien des béninois comme tant d'autres. On distingue deux types de jeux de LOTO 5/90: le loto star créé justement le 16 juin 2004 et le loto fortune lancé le 28 avril 2010 (LNB, 2022). Le LOTO 5/90 est considéré désormais par de nombreuses personnes comme un moyen de se faire une santé économique et une stabilité sociale. Nonobstant, qu'au loto 5/90, rien n'est sûr, tout est subjectivement lié au hasard et à la chance, il a pris d'ampleur et est devenu un phénomène social. Ses publicités présentent des sommes exorbitantes d'argent à gagner, ouvrant ainsi l'appétit des parieurs à la quête de rêves et de sensations fortes.

C'est justement cette tendance de plus en plus obsessionnelle, constatée chez certains parieurs qui est préoccupante. Car, les conséquences d'une telle implication peuvent impacter la situation économique et sociale des concernés en cas de pratiques récurrentes. D'où la question de recherche : ***quelles sont les motivations à la pratique récurrente du LOTO 5/90 à Porto-Novo ?***

1. Matériels, Méthodes et modèle d'analyse

Dès le moyen âge, le discours moraliste, largement dominé par la position des clercs, considère les jeux de hasard et d'argent comme étant une violation du troisième commandement de l'écrit biblique : « Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain ». Ils estiment que l'utilisation du sort dans la pratique de ces jeux est une invocation frivole de Dieu, car le hasard relève de la volonté divine.

Il a fallu attendre le début du XXème siècle pour voir les débats s'animer autour de la définition et de la catégorisation du

jeu. En effet, les écrits contemporains se sont essentiellement investis dans la recherche de définir et aussi à dresser la typologie des jeux.

C'est l'historien Johan Huizinga qui initie le débat. Il s'oppose à ses précurseurs, en refusant de réduire le jeu à une simple « fonction biologique » La définition connue du jeu avant son intervention était celle de Friedrich Von Schiller qui, selon Elisabeth Belmas (2006, p. 58), définit le jeu comme, « vecteur d'harmonie dans l'homme (...) car il favorise l'eurythmie des forces vitales entre elles ».

Ainsi, Johan Huizinga (1988, p58) dans son œuvre "Homo ludens", présente le jeu comme « une action libre limitée dans le temps et dans l'espace, et qui obéit à des règles ; le jeu apporte à l'homme un sentiment de tension et de joie que renforce l'incertitude sur les issues de la partie ».

L'auteur ne se limite pas à définir le jeu. Il estime qu'Homo ludens qui signifie « Homme jouant » est une caractéristique indéniable dans la détermination de la nature de l'homme. En outre, sa théorie sur le jeu va entraîner un bouleversement dans la compréhension universelle et étymologique de la culture. Il ne conçoit pas le jeu comme un produit de la culture mais plutôt, comme étant à l'origine de la culture, donc de l'apparition des civilisations. Cette nouvelle orientation que donne Huizinga au jeu ne va pas faire l'unanimité au sein des contemporains (Ibid, 1988, pp.25-26). Le sociologue Roger Caillois (1958) ne soutient pas tout à fait la thèse de Huizinga. Il estime que Huizinga «...étudie des structures externes bien plus que les attitudes intimes qui donnent à chaque comportement sa signification la plus précise. Aussi les formes, les règles du jeu y sont-elles l'objet d'un examen plus attentif que les besoins que satisfait le jeu lui-même.» (R.Caillois, 1958, p.48). En affirmant ce qui précède, Caillois relève que la définition du jeu de Huizinga est incomplète et très restrictive. Aussi, il mentionne que cette définition exclut les jeux d'argent

de la catégorie des jeux, car ils ne sont pas dépourvus de tout intérêt matériel. A travers une typologie plus précise et plus englobante des jeux combinée à une vision du jeu en tant que source de dynamisme dans la société, Caillois fonde une véritable sociologie à partir des jeux.

J. Château dans le Jeu et l'enfant (1955) inscrit lui aussi les jeux dans la théorie, les jeux servent ici à développer les aptitudes chez le joueur, l'enfant plus particulièrement. Le jeu gagne une nouvelle compréhension, fort d'une valeur éducative, son étude permet d'expliquer la nature des personnalités d'adultes.

L'objectif de cette recherche étant d'analyser les motifs socio-anthropologiques justificatifs de la pratique récurrente du LOTO 5/90 à Porto-Novo, elle s'est basée sur l'observation, le questionnaire, l'entretien et la recherche documentaire comme techniques de collecte des données. Leurs outils sont appliqués sur un échantillon constitué des acteurs suivants :

- ✓ Les parieurs, ils constituent la cible principale car ils sont les pratiquants des jeux de hasard et d'argent notamment le LOTO 5/90;
- ✓ Les agents de la LNB, les chefs centre de jeu, les non-parieurs. Ils constituent la cible secondaire du fait qu'ils sont les personnes ressources pouvant fournir les informations complémentaires aux dires du groupe cible.

Deux (02) techniques d'échantillonnage ont facilité la constitution de l'échantillon : le choix raisonné et le hasard simple.

Le choix raisonné selon M. Grawitz (1996, p.187) « vise à faire une sélection préalable au sein d'un groupe qui est bien connu ». Il a été utilisé pour sélectionner cinq (05) agents de la LNB et chefs centre de jeu.

Le hasard simple : consiste à tirer directement les sujets qui composeront l'échantillon en donnant à chaque individu une

chance égale d'être sélectionné. Il a été utilisé pour sélectionner douze (12) parieurs et 07 non-parieurs dans les arrondissements de Houèzounmè, de kandevié et Ouando. De ces techniques d'échantillonnages, découlent un échantillon de vingt-quatre (24) enquêtés.

En outre, les données collectées ont été élaborées selon un modèle d'analyse basé sur *l'approche constructiviste du risque* de Niklas Luhmann (1991) et *la théorie de l'économie politique* d'Adam Smith (1959). Le point commun des analyses de l'approche constructiviste du risque est de considérer que la société moderne est une société du risque car on y reconnaît de plus en plus que l'avenir dépend de décisions dont les conséquences sont incertaines. Le risque n'est donc pas limité aux techniques industrielles mais concerne tous les systèmes sociaux. Ainsi, pour N. Luhmann (1991), la complexité et la différenciation fonctionnelle de la société moderne ont rendu l'avenir plus incertain. Dans un perspective constructiviste, il distingue le risque du danger. Dans le premier cas, les dommages éventuels sont attribués à ses propres décisions ; dans le second cas, ils sont attribués à des événements ou à des décisions externes, ce qui peut s'appliquer aux jeux de hasard. La problématique de la théorie de l'économie politique quant à elle, est susceptible d'être appréhendée de multiples manières. A. Smith (1959) à travers cette théorie met l'accent sur les facteurs économiques et politiques qui influencent les pratiques sociales et humaines. Selon cette perspective, les politiques de régulation ou de libéralisation du secteur des jeux de hasard peuvent avoir un impact sur la participation des personnes à ces activités... Quel que soit le point de vue retenu, un même constat prévaut : nous avons affaire à un phénomène social qui gagne de plus en plus de terrain. Ces deux théories soulignent les différentes dimensions sociales, culturelles et économiques qui influencent la pratique excessive des jeux de hasard. Cependant, il convient de noter que d'autres facteurs

individuels, tels que la personnalité, les croyances personnelles et les expériences de vie, jouent également un rôle dans cette pratique et peuvent être expliqués par d'autres théories. A présent, voyons ce que renseigne l'enquête de terrain en termes de résultats.

2. Résultats

2.1. Caractéristiques socio-économiques des parieurs du loto 5/90 à Porto-Novo.

2.1.1. Profil des parieurs

Profil des parieurs

Pour apprécier au mieux la pratique des jeux de hasard notamment le LOTO 5/90, les éléments d'identification que l'on peut avoir dans la conduite de cette recherche sont la tranche d'âge, le sexe, la religion et le statut professionnel des parieurs.

Répartition des enquêtés selon la tranche d'âge

La majorité relative, 37% des parieurs, a l'âge compris entre 56 et 70 ans ; ensuite, vient les 31% dont l'âge se situe entre 41 et 55 ans ; 17% ont l'âge compris entre 26 et 40 ans ; 12% ont plus de 70 ans ; et enfin 3,5% ont entre 18 et 25 ans.

On en déduit donc que la grande majorité des parieurs, ont un âge supérieur à 40 ans.

Répartition des enquêtés selon le sexe

La majorité des enquêtés sont de sexe masculin 98%. Cela prouve que la pratique du LOTO 5/90 touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Du côté des femmes, il est rare de les trouver dans les endroits réservés aux paris de LOTO 5/90.

Il faut comprendre que dans leur grande majorité les femmes préfèrent les tontines.

Répartition selon la religion

37,5% des parieurs pratiquent la religion chrétienne tandis que 22,5% la religion musulmane et 19% la religion traditionnelle. C'est à dire que la majorité des parieurs sont des chrétiens et musulmane et une minorité de traditionnaliste.

Néanmoins, une proportion importante de 21% prétend n'avoir aucune religion et parmi eux il y a une qui dit être d'anciens pratiquants de la Chrétienne ou musulmane. On en déduit donc que la majorité des pratiquants de LOTO 5/90 sont des chrétiens, et cela peut-être expliqué par le fait que la religion chrétienne interdit la pratique mais par de façon strict comme le reste des autres religions.

Répartition des enquêtés selon le statut professionnel

La majorité estimée à 42 % représente les sans-emplois, ensuite viennent les retraités avec 38% ; 12% sont des personnes qui mènent des activités lucratives et 8,5% sont des salariés. En faisant un regroupement, l'on constate que 80% des joueurs du LOTO 5/90 appelé communément "Babadjèbou " sont des sans-emplois ou des retraités.

Il ressort donc que la grande partie des parieurs sont des personnes sans contrainte professionnelle.

2.1.2. Perception des parieurs sur les risques aux pertes et la possibilité d'arrêter de jouer

***Risques liés aux pertes**

La première catégorie, considère les pertes accumulées comme le résultat logique de la prise de risque. Il ne considère pas cela comme une entrave ;

La seconde catégorie, plus importante que la première et relativement moins réaliste considère les pertes comme une sorte de cotisation. Ces pertes leur reviendront tôt ou tard.

***Possibilité d'arrêter de jouer**

Pour la majorité des parieurs, il n'est pas question de parler d'arrêt de jeu; Le LOTO 5/90 fait partie intégrante de leur vie; Une minorité prétendent pouvoir modérer leur fréquence de jeu à condition que leur situation socio-économique s'améliorent.

***Appréciation des membres de leurs familles sur leur de joueur**

Leur entourage est hostile (71%); Pas de problème majeurs avec leur famille (39%);

2.1.3. Avis des enquêtés sur l'appréciation des membres de leurs familles sur leur statut de joueur de LOTO 5/90

Selon 71% des parieurs interrogés, leur entourage est généralement hostile à leurs implications dans le jeu. Ainsi pour pouvoir continuer à jouer au LOTO 5/90, soit, ils défient leurs familles pour la plupart du temps la ou les conjointes en ne tenant pas compte de celles-ci; soit ils se cachent pour jouer. L'opposition des membres de famille à la pratique du LOTO 5/90 revêt un caractère à la fois culturel, religieux et surtout économique.

En effet, l'entourage des parieurs n'a pas toujours la même appréciation du jeu que le parieur lui-même. Tandis que les parieurs ne songent qu'à gagner et néglige les pertes, l'entourage fait le bilan des pertes ainsi que les conséquences sur l'équilibre de la famille. Par contre, le reste des parieurs interrogés, soit 39% disent ne pas avoir de problèmes majeurs avec les membres de leur famille à propos de leur statut de joueur de LOTO 5/90.

2.1.4. Croyances et perception des parieurs sur le jeu

Dans leur stade de développement, les parieurs évoluent dans une société de consommation reconnue pour vouer à un culte à la recherche du plaisir, des sensations fortes et à l'importance de vivre intensément le moment présent. Pour ce fait, ils ont recours à plusieurs stratégies et pratiques pour gagner le maximum d'argent.

D'après notre recherche une première catégorie de parieurs affirme avoir recours aux pratiques mystiques pour pouvoir gagner au jeu.

*« J'ai demandé à mon "Baba" de me faire un savon de chance. La première fois que je me suis lavé avec ce savon, j'ai gagné un "two sûr" de 150.000 FCFA. Par la suite, je n'ai plus gagné une grosse somme »*K.F Parieurs au CJ Agence Régionale Porto-Novo, septembre, 2023.

Une seconde catégorie de ses parieurs croit le plus aux prévisions astrologiques.

*« Je suis le numéro de chance de mon horoscope pour jouer. Parfois je regarde le numéro d'immatriculation des voitures qui me frappent à l'œil et ça me réussit souvent »*F.J Parieurs au CJ Agence Régionale Porto-Novo, septembre 2023.

Une troisième catégorie des parieurs pensent que la prière, chance et le partage, de même que l'étude des probabilités sur les numéros sont les clés pour gagner régulièrement. Contrairement aux autres pour eux ni le mystique, la sorcellerie ne peut permettre de gagner au jeu de LOTO 5/90.

« Je ne crois pas que la sorcellerie, le mystique peut permettre de gagner, car le LOTO en lui-même est déjà sorcier » Azé man do »>> T.S Parieurs à Avakpa, septembre2023.

Addiction au jeu n'est pas sans risques ni sans conséquences.

2.2. Facteurs de risques et conséquences de pratiques récurrentes du loto 5/90 à Porto-Novo.

2.2.1. Facteurs de risques de la pratique

*** Déficit de contrainte professionnelle comme facteur d'incitation au jeu**

La pratique du LOTO 5/90 réunit quotidiennement des parieurs qui sont majoritairement sans contrainte professionnelle. En effet 79,5% d'entre ceux qui ont été interrogés sont des sans-emplois.

Le LOTO 5/90 se présente donc comme une alternative pour ces parieurs voulant échapper à l'oisiveté. Ils voient au LOTO 5/90 une occupation temporaire pour certaines, mais définitive pour d'autres, de passer le temps et aussi de gagner de l'argent. Pour eux, c'est un moyen de s'éloigner de la délinquance, de l'arnaque et d'autres vices.

« *Le LOTO 5/90 nous occupe ; on ne gagne pas toujours..., mais c'est mieux que d'aller voler* » D.J. Parieurs à Kandevié, septembre 2023.

Quant aux parieurs âgés majoritairement à la retraite, le LOTO 5/ 90 se présente comme une opportunité de rehausser leur revenu mensuel.

« *On joue au LOTO 5/90 pour gagner de l'argent..., c'est mieux que de demander de l'argent à gauche et à droite* »Z.S. Parieurs à Agbokou, Septembre 2023.

Toutefois, l'absence d'occupation constatée chez la grande majorité des parieurs est un grand catalyseur de leur implication dans le jeu. Cet état d'inactivité leur laisse la possibilité de s'adonner presque quotidiennement à la pratique du LOTO 5/90.

***Difficultés financières**

Les jeux de hasard et d'argent, ou du moins ceux reconnus par les autorités comme étant légaux, connaissent une popularité considérable dans les moments de crise. C'est le cas notamment du LOTO 5/90 au Bénin. Arrivé en pleine crise socio-économique, il est pratiqué par des personnes de toutes les classes sociales, des plus riches aux plus défavorisées.

Néanmoins, il connaît beaucoup plus de succès au sein des populations qui ont des difficultés financières. Attirée par l'appât du gain, cette tranche de la « population relativement pauvre, souvent démunie et largement délaissée, par ailleurs » (J.P. Georges Martignoni-Hutin, 1993, p.47), nourrit l'idée de remporter un jour une des nombreuses cagnottes proposées au LOTO 5/90 afin de se donner un statut social honorable.

Ainsi, les résultats issus de cette recherche ont montré que 65,5% des parieurs ont un revenu mensuel inférieur ou égal à 52.000FCFA. Cette somme correspond justement au nouveau SMIG adopté le mercredi 07 Décembre 2022. Cette découverte statistique confirme la thèse selon laquelle le LOTO 5/90 à Porto-Novo est plus populaire chez les personnes à faible revenu économique.

***Contraintes d'ordre social**

La prise en charge de cette cellule familiale, qui se compose ainsi de plusieurs personnes, constitue un véritable casse-tête pour leurs responsables. Ils ont la lourde charge d'assister,

moralement et économiquement, tous les membres de la famille. Ainsi, la plupart des enquêtés ont des personnes à leur charge. 75% d'entre eux ont au moins six personnes à leur charge. Face à une telle pression psychologique, les lieux de paris deviennent des endroits de repos où les échanges entre personnes ayant les mêmes préoccupations sont un véritable soulagement. Le LOTO 5/90 se présente quotidiennement comme un moyen qui les aiderait non seulement à oublier leurs problèmes mais aussi à gagner de l'argent. Ainsi les endroits réservés aux paris sur les nombres sont de « véritables lieux de repos », « car certains y trouvent une raison d'être, un lieu où « vivre », une sorte de famille d'accueil » (A.Achour, 1998, p. 341).

Ces chefs de famille fondent tout leur espoir dans le jeu pour sortir des difficultés financières liées à la gestion de la famille. Chaque pari est considéré comme le miracle qui viendrait leur ouvrir les portes du bonheur.

La pression qu'engendre la charge familiale est donc l'une des principales sources de motivation pour ces parieurs chefs de famille. Elle les motive au point où même l'hostilité au jeu manifestée par leurs proches (les membres de la famille et souvent de certains amis) est vue comme un obstacle à la réalisation de leur bonheur.

***Intolérance face à la perte monétaire**

Selon les opinions recueillies auprès des parieurs, deux catégorisations peuvent être dégagées. La première catégorie d'individus est celle qui considère les pertes accumulées durant la pratique du LOTO 5/90 comme le résultat logique de la prise de risque que constituent les paris sur les nombres. Donc, ceux-ci ne considèrent pas cela comme une entrave. Cette catégorie représente une proportion moins importante. La seconde catégorie d'individus qui est plus importante que la première

est relativement moins réaliste que première. Elle considère ces pertes comme une sorte de cotisation, une tontine. Ces pertes leur reviendront tôt ou tard.

Ainsi, il ressort de ces deux tendances une idée commune : Celle de ne pas considérer les pertes comme un des aspects négatifs du jeu LOTO 5/90. Mais ils considèrent plutôt ce facteur comme un aspect inclusif et inséparable à tout jeu de hasard. Cette manière de penser est un moyen d'encouragement qui console la cupidité que pourraient ressentir les parieurs après avoir perdu. C'est aussi une source de motivation, d'incitation à plus s'impliquer dans le jeu en vue de récupérer les sommes investies.

2.2.2. Conséquences de la pratique excessive du LOTO 5/90

La présence et l'influence des facteurs de risque poussent les parieurs à plus de régularité et d'engagement dans la pratique du LOTO 5/90. Ce qui entraîne évidemment des conséquences négatives aussi bien pour le parieur et pour son entourage.

***Conséquences individuelles de la pratique excessive du LOTO 5/90**

La plupart des parieurs sont largement attirés au LOTO 5/90 par les gains plutôt que la satisfaction ludique. Cependant, les pertes s'interposent et repoussent continuellement l'obtention de ces gains.

En outre, les pertes sont reconnues par les parieurs comme étant indissociables de toute activité de jeu de hasard et d'argent.

Pourtant, elles ne sont pas facilement acceptées lorsque les résultats des paris affichés sont différents de leurs pronostics.

Ces résultats sont souvent suivis de commentaires puisés dans les entretiens tels que : « *ce n'est pas possible* » ; « *cette fois encore il m'a manqué un numéro pour le tree nap ..* ». ; « *moi*

j'avais le two chaud mais à la dernière minute j'ai changé le 6 par 11 ».

Les réactions qui suivent après vont du regret à la frustration et sont toujours accompagnées de moment de nervosité. Certaines réactions sombrent même dans la superstition. Comme celle-ci d'un interviewé : « je suis vraiment malchanceux, je dois me revoir... ». » A. M. parieurs à Adomey, Septembre 2023. Le manque de confiance en soi s'installe pour un moment.

La suite d'un tel moment marque la fin de la prise des paris du jour pour une partie des parieurs. Par contre, l'autre partie restera pour prendre d'autres paris dans le seul but de retirer l'argent perdu.

Ainsi, le temps et l'argent consacrés au jeu deviennent de plus en plus importants. C'est justement ce qui chemine le joueur vers l'excessivité. L'envie de « se refaire » efface au plus vite la culpabilité qui survient quand les pertes s'accumulent. L'espoir est maintenu grâce à la prochaine délibération. Les joueurs trouvent toujours les numéros à venir faciles à pronostiquer.

C'est pourquoi, ceux qui jouent de manière fréquente n'hésitent pas à faire des emprunts pour continuer à jouer. Ces emprunts, s'ils s'accumulent, peuvent à la longue conduire le joueur à des problèmes financiers. Les travaux réalisés par Ladouceur, Vitaro et Arsenault (1998, p.98) révèlent quatre caractéristiques principales se rapportant aux problèmes de jeu : la progression, l'intolérance face à une perte monétaire, la préoccupation et le manque de considération par rapport aux conséquences négatives au jeu.

Tous ces éléments énumérés renferment des aspects tout aussi comportementaux qu'économiques pouvant développer chez certains parieurs une dépendance au jeu.

*** Conséquences sur l'environnement familial des parieurs**

La grande majorité des parieurs étant des responsables de cellule familiale, l'impact négatif d'une pratique excessive du

LOTO 5/90 à forcément une influence sur leur entourage.

Les personnes présentant des problèmes de jeu, consacrent moins de temps à leurs familles. C'est ce qu'affirme l'une des personnes non joueuses du LOTO 5/90 dans la présente recherche. Elle soutient que : « *La conjointe de mon frère se plaint fréquemment de la présence prolongée de ce dernier dans les centres de paris. Pour cela, il donne moins d'importance à ses enfants* » D. Z. Non-parieurs à Adomey, Septembre 2023.

En somme, les conséquences de la pratique excessive du LOTO 5/90 sont entre autres :Les pertes monétaires; Les emprunts et dettes; La fuite vers l'étranger; Regret, frustration et nervosité; L'irresponsabilité familiale ...

3. Discussion

Le déficit de contrainte professionnelle ainsi que les difficultés économiques et sociales sont des facteurs de risques qui conduisent à la pratique excessive du LOTO 5/90.

Pourtant, ces caractéristiques sociales sont présentes chez la grande majorité des parieurs Porto-Noviens. Les investissements en termes de temps et d'argent deviennent importants parce que décrocher la cagnotte peut souvent prendre du temps. D'ailleurs, il est constaté durant cette étude que la plupart des joueurs, y sont pour longtemps dans la pratique du LOTO 5/90.

Les facteurs de risques prédisposent donc une certaine population joueuse aux pratiques excessives du LOTO 5/90, avec bien entendu l'apparition de conséquences tout aussi négatives que néfastes pour les concernés et leur entourage. Les conséquences négatives de l'exercice abusif du LOTO 5/90 ou de tout autre jeu de hasard et d'argent se présentent dans un ordre chronologique. Elles débutent généralement par des

problèmes financiers tels que le manque d'argent, les emprunts et les dettes. Ensuite, survient la difficulté d'intégration sociale. Il s'ensuit alors des difficultés d'équilibre émotionnel, psychologique. L'individu présente alors des problèmes de santé (J.P. G. Martignoni-Hutin, 2003, p.145).

Les résultats de la recherche informent dans leur ensemble sur les avis mitigés selon la position de chaque acteur (les parieurs, les administrateurs et chefs centre de la LNB ainsi que les non-parieurs).

On en déduit quatre postulats :

- (1) les parieurs subissent les affres du loto mais malgré cela persévèrent ;
- (2) les non-parieurs luttent contre le fléau quand bien même certains parmi eux rejoignent le rang des parieurs au fil des années ;
- (3) les admirateurs de la Loterie supervisent et apportent de nouvelles touches à l'image des jeux ;
- (4) les chefs Centre de Jeu encouragent et excitent à la participation d'un grand nombre pour se faire des chiffres.

Par ailleurs, les non-parieurs perçoivent les jeux de hasard et d'argent notamment le LOTO 5/90 comme un moyen d'appauvrissement ; un acte déviant contraire aux valeurs et normes de la vie. De là, naît la stigmatisation des parieurs. A propos, J.P.G. Martignoni-Hutin (2003, p.148) affirme que le jeu est perçu comme une « peste sociale », facteur de paupérisation et de misère.

En opposition, les administrateurs de la Loterie trouvent le jeu de hasard de la LNB légal. Pour eux, ces jeux apportent un plus aux parieurs et à la nation. Ce qui est certainement justifié par le slogan de la Loterie Nationale du Bénin « **les lots aux gagnants, les bénéfiques à toute la nation** ». Spécifiquement au regard de cette perception, les lots de tout genre distribués par la LNB aux gagnants chaque jour sont à l'avantage des parieurs. Le paiement des impôts et des apports financiers dans

plusieurs secteurs comme l'éducation, la culture et le sport sont à l'avantage du développement de toute la nation. Clairement, une partie des ressources issues des jeux de hasard notamment le LOTO 5/90 de la LNB sont reversées dans d'autres secteurs de développement à caractères caritatives ou sociales à savoir :

- l'éducation : la construction des modules de classes, la distribution des fournitures scolaires et financement à la construction des maisons des jeunes;
- la Culture : sponsoring des festivals et d'autres événements culturels;
- le Sport : le financement du Club de Football LOTO POPO de La super ligue du Bénin.

Toutefois, entre la positivité et la négativité, la question de la pratique excessive reste un problème crucial.

En effet, jouer est un comportement normal chez l'homme. L'enfant, en jouant, crée un espace de rêve et de symbolisation sur lequel s'étaye son développement. Le jeu de l'adulte revêt généralement un caractère social et ludique, il permet de s'évader du quotidien à travers une activité régie par des règles spécifiques, différentes des règles auxquelles il doit se confronter dans la vie quotidienne. Le jeu en soi n'est donc pas une activité pathologique : M. Valleur (2006, p.88) parle du jeu en ces termes : « Indispensable, donc, le jeu peut donner lieu à abus et addictions, comme toutes les conduites humaines qui sont source de plaisir et d'évasion ».

Certains joueurs développent une addiction au jeu, notamment dans le cas de jeux d'argent et de hasard, qui sont définis par R. Ladouceur (2004, pp.501-506), comme une « action dont l'issue repose principalement ou totalement sur le hasard et qui implique au préalable une mise irréversible d'argent ou d'un objet de valeur ». Le jeu pathologique est, lui, défini comme un « comportement répété et persistant de jeu d'argent qui entraîne des conséquences sociales, professionnelles et personnelles négatives » (J.Adès, M. Lejoyeux, 2001, pp.56-

57). Wood R., Williams R., Lawton P. (2007) proposent des critères diagnostiques pour le jeu pathologique, dont une préoccupation constante pour le jeu, un besoin de jouer des sommes croissantes pour atteindre l'état d'excitation désiré, des efforts répétés et infructueux pour contrôler la pratique de jeu, le fait de jouer pour échapper à des états émotionnels négatifs ainsi que des critères fondés sur les conséquences financières liées au jeu.

Ainsi, le jeu pathologique est considéré comme une addiction à part entière, addiction sans substance, dont l'objet est un comportement sans cesse réitéré. C'est dire que le jeu occupe alors une place centrale dans la vie du sujet, au détriment de ses activités habituelles et de ses relations. Les conséquences de cette addiction sont lourdes, à la fois au niveau social professionnel, actif et économique.

Conclusion

Au terme de ce travail de recherche, il convient de retenir en dernière analyse que la présence récurrente des parieurs dans les lieux de paris est fortement influencée par leur état d'inactivité. De plus, les difficultés financières (faible revenu par rapport à la charge) et sociales (pression de la charge familiale) sont les raisons qui poussent la prise de risque, qui se traduit au LOTO 5/90 par l'injection d'importantes sommes d'argent dans le jeu pour espérer gagner plus. En réalité ses raisons accentuent l'excessivité de la pratique à Porto-Novo et les conséquences qui y découlent. Cette recherche a permis d'avoir une connaissance plus approfondie sur les motifs socio-anthropologiques justificatifs de la pratique excessive des jeux de hasard et d'argent en général et en particulier le LOTO 5/90. En somme, il s'avère donc nécessaire pour la Loterie Nationale du Bénin S.A (LNB) et aussi pour l'Etat de prendre des mesures et dispositions permettant de minimiser les risques de

dépendance aux jeux de hasard et en particulier le LOTO 5/90. De même, les parieurs de leur côté doivent jouer de façon responsable, miser ce qu'ils peuvent perdre sans problème et savoir que seul le travail libère réellement l'homme.

Références bibliographiques

- Adam Smith, 1959, *richesse des nations*, Courcelle-Seneuil – Gallica, pp.204-255.
- Armel Achour, 1998, *La passion du jeu*, paris hachette littérature, p.341
- Élisabeth Belmas, 2006, *Jouer autrefois, Essai sur le jeu dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècle)*. Seyssel, Champ Vallon, « Époques », 439 p.
- Jean Adès , Michel Lejoyeux, 2001, *Encore plus ! Jeu, sexe, travail, argent*, Paris, Odile Jacob, 304p.
- Jean Château, 1955, *Le jeu de l'enfant*, Librairie Philosophique J. Vrin, 483p.
- Jean-Pierre Georges Martignoni-Hutin, 2022, « Le jeu excessif est-il une addiction ? », *Sciences sociales et santé*, Vol 40, n°2, juin 2022, pp.95-104.
- Johan Huizinga, 1988, *Homo ludens, essai sur la fonction sociale du jeu*, Paris, Gallimard, 251p.
- Madeleine Grawitz, 1996, *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz, Coll. « Précis Droit public. Science politique », 317p.
- Niklas Luhmann, 1991, *l'approche constructiviste du risque*, Wiesbaden, pp.158-159
- Robert Ladouceur, 2004, “Gambling : the hidden addiction”. *The canadian journal of psychiatry*, 49, pp.501-506.
- Roger Caillois, 1958, « les jeux et les hommes (le masque et la vertige) », In: *Revue économique*, volume 9, n°6, p. 1001.

Valleur Matysiak JC. , 2006, « Le jeu pathologique » , *In Les addictions, panorama clinique, modèles explicatifs, débat social et prise en charge*, Paris, Armand Colin, pp.163-172.

Wood Robert, Williams RG, Lawton PK, 2007, “Why do Internet Gamblers prefer online versus land-based venues ? Some preliminary findings and implications”. *Journal of Gambling Issues*, 20, pp 35-252

Un regard sur les activités d'un médecin ivoirien : Jacob Vilasco

Essou Koffi Benjamin MIEZAN

Université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, ekbmiezan

@gmail.com

07 49 34 64 56

Innocent Yao KOBENAN

Université PELEFORO GON COULIBALY- Korhogo

07 78 56 78 86

kobenanyaoinnocent@gmail.com

Résumé

Durant sa carrière professionnelle de 1951 à 1985, Jacob Vilasco a mené une pléthorique d'actions qui ont été très bénéfiques pour la médecine moderne ivoirienne. Fondateur de la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale en Côte d'Ivoire, il a fortement œuvré en 1973 afin d'instaurer l'odontologie en Côte d'Ivoire. Il a également assuré plusieurs services civils. Aussi a-t-il mis en place plusieurs Organisations Non Gouvernementales. Cet article qui examine les actions de Vilasco en Côte d'Ivoire a pour objectifs de faire la lumière sur sa contribution dans la mise en place de la médecine moderne en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, ce travail décrit son parcours primaire, secondaire et universitaire. Il analyse le processus de mise en place de la stomatologie, de l'institut odonto-stomatologie et jette un regard sur ses services civils. Pour atteindre les objectifs, des archives familiales de la famille Vilasco et des enquêtes orales ont été réalisées. Une confrontation entre sources orales et écrites a été faite afin de vérifier l'authenticité des faits. Les résultats de cette étude ont démontré que Jacob Vilasco est le premier stomatologue ivoirien et fondateur de l'institut odonto-stomatologie de Côte d'Ivoire.

Mots-clés : Vilasco, stomatologie, odontologie, services civils

Abstract

During his professional career from 1951 to 1985, Jacob Vilasco carried out a plethora of actions which were very beneficial for modern Ivorian medicine. Founder of stomatology and maxillofacial surgery in Ivory Coast,

he worked hard in 1973 to establish dentistry in Ivory Coast. He also provided several civil services. He also set up several Non-Governmental Organizations. This article, which examines Vilasco's actions in Ivory Coast, aims to shed light on his contribution to the establishment of modern medicine in Ivory Coast. Specifically, this work describes his primary, secondary and university career. It analyzes the process of setting up stomatology, the odonto-stomatology institute and takes a look at its civil services. To achieve the objectives, family archives of the Vilasco family and oral investigations were carried out. A comparison between oral and written sources was made in order to verify the authenticity of the facts. The results of this study demonstrated that Jacob Vilasco is the first Ivorian stomatologist and founder of the odonto-stomatology institute of Ivory Coast.

Keywords: Vilasco, stomatology, odontology, civil services

Introduction

« *Un regard sur les actions d'un médecin ivoirien : Jacob Vilasco* » est l'intitulé de cet article. Plusieurs faits, très importants, ont attiré notre attention sur les actions posées par Jacob Vilasco qui méritent d'être analysés. En 1959, suite à un décret, le Centre Hospitalier d'Abidjan est créé ; une fusion de l'Hôpital du Plateau et de Treichville. Ce décret découle à la mise en place d'une commission médicale, rattachée directement à la direction générale. Son rôle est de traiter toutes les questions relatives aux domaines médicaux. Les membres sont essentiellement composés de médecins coopérants français. Jacob Vilasco présidait cette commission (Benjamin Miézan, 2021 ; 49). Toutefois, à cette époque, il est important de souligner que les personnes qui exerçaient au premier rang du domaine médical dans la colonie et même dans la fédération sont dominées par des médecins coopérants français. Mais, Jacob Vilasco d'origine ivoirienne était impliqué dans le fonctionnement des centres hospitaliers.

Un autre mobile très indispensable qu'il est important de noter est l'ouverture du service de stomatologie dont il est l'initiateur. En Côte d'Ivoire, comme dans toute la Fédération,

la mise en place des services hospitaliers est l'œuvre des médecins militaires coopérants. La pneumologie et phtisiologie instaurée pour la première fois en 1956 en Côte d'Ivoire est l'œuvre de Pierre Delormas. En Chirurgie, les professeurs Guy Boury, Armand Le Guyader et Lucien Cornet sont les premiers chirurgiens universitaires de Côte d'Ivoire. En pédiatrie, Jean Badoual et Bonnet de Pailleret sont les maîtres des premiers pédiatres ivoiriens. En médecine interne, Pierre Pène et Edmond Bertrand sont les pionniers de cette spécialité. Tous ces médecins d'origines françaises ont été les maîtres incontestés de la première génération de médecins ivoiriens qui ont ouvert ces spécialités médicales et chirurgicales en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la stomatologie, son introduction en Côte d'Ivoire est l'œuvre de Jacob Vilasco, de nationalité ivoirienne. Il est le maître de tous les stomatologues ivoiriens et ceux de la sous-région. Nonobstant cela, il n'a pas la notoriété et même la réputation qu'il faut. Mieux, il est moins connu du monde universitaire. Aucun écrit ne porte sur sa biographie et ses actions. Pourtant, il existe de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur les médecins coloniaux français. Le cas d'Aristide Le Dentec et Eugène Jamot sont de véritables preuves. Plusieurs ouvrages et articles scientifiques sur leurs biographies et activités médicales en Afrique sont élaborés. Au niveau Africain, nous constatons un rarissime d'écrits sur les éminents médecins. Cependant, certains d'entre eux ont marqué des empreintes dans leurs spécialités respectives. C'est le cas de Vilasco qui a participé à la mise en place de la médecine occidentale en Côte d'Ivoire.

Dans la thèse de doctorat de Miezán, une lucarne ouverte explique succinctement quelques actions de Jacob Vilasco (Miezán, 2021, 435). Ces informations, moins denses ne permettent pas de s'imprégner du passé de ce personnage emblématique. La thèse d'état de médecine d'Aka N'guessan expose certaines de ses actions (Aka, 2011 ; 140). Mais, cette

étude est très superficielle car l'auteur a survolé et extrapolé certains aspects. Ce travail n'approfondit pas l'histoire des stomatologues ivoiriens. En d'autres termes, aucun ouvrage sur la biographie de Jacob Vilasco et la stomatologie n'est élaboré. Nous voulons corriger cet aspect et combler ce vide en publiant des ouvrages et articles scientifiques sur les médecins africains en général, ivoirien en particulier. Qui est Jacob Vilasco ? Qu'a-t-il apporté à la médecine ivoirienne ? Ce sont ces questions subséquentes que cet article tente de résoudre.

L'étude a pour objectif de retracer les actions de Jacob Vilasco en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, il s'agit de décrire ses années d'apprentissage. Aussi, décrit-il le contexte de la mise en place du premier service de stomatologie, la formation des premiers stomatologues, les chirurgiens dentaires et la création de l'Institut Dentaire.

Pour atteindre ces objectifs, des interviews ont été réalisées auprès des personnes ressources. La première cible a porté sur certains membres de sa famille, ses élèves et toutes autres personnes connaissant Jacob Vilasco. Ainsi, des interviews ont été réalisées auprès de Brigitte Vilasco et Gilles Vilasco. Nous avons recueilli auprès de ces premiers enquêtés des informations relatives à ses premières années de médecine et son parcours universitaire. Ses premiers disciples dont Samuel Gadegbeku, Angoh Yapo et Assa Allou ont été interrogés. Des informations sur la formation des médecins et la création des services hospitaliers ont été livrées. Ce sont entre autres des informations concernant la mise en place des hôpitaux universitaires ; le choix de ses disciples, la mise en place de la stomatologie et de l'Institut Odonto-Stomatologie (IOS).

Au niveau des écrits, la *Médecine d'Afrique Noire* de 1989 fait l'historique de l'IOS dont sa mise en place remonte en 1973. Les archives privées de la grande famille Vilasco ont été consultées. Ces archives sont d'une grande qualité parce qu'elles retracent le parcours de Vilasco de ses années scolaires à sa prise

de service. La communication de Samuel Gadegbeku, vice-président de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures Africaines et de Diaspora (ASCAD) a été d'un intérêt capital. En effet, cette communication faisant l'historique de la stomatologie met un accent particulier sur ses acteurs. Mise à notre disposition, elle a permis de comprendre l'évolution de cette spécialité de 1960 à nos jours. Les archives de l'école de médecine Jules Carde ont été mises à notre disposition. L'exploitation de ces documents a permis de suivre le rendement scolaire et activités de Jacob Vilasco.

Les informations recueillies ont été regroupées, traitées, croisées puis classées par rubrique. Une confrontation entre sources pour la véracité des faits a été faite. Les données retenues ont permis de structurer cette étude en trois parties. La première analyse les années d'apprentissage de Jacob Vilasco. La deuxième partie examine les actions médicales de Jacob Vilasco et la troisième en rapport avec les services civils de Jacob Vilasco.

1. Les années d'apprentissage de Jacob Vilasco

Ecrire un article scientifique sur les actions d'un personnage tel que Jacob Vilasco n'est pas facile. Pour maîtriser le contour du sujet, il est important de remonter depuis l'origine afin de cerner le contexte de ses actions. Ainsi, cet axe analyse ses études primaires, secondaires et universitaires.

1.1- Les études primaires et secondaires de Jacob Vilasco

Jacob Vilasco est né le 20 mars 1920 à Grand-Bassam, colonie de Côte d'Ivoire (Carte Nationale d'Identité, 1996). Il est le fils de Georges Vilasco, lui-même né d'un orpailleur Portugais qui serait venu dans cette zone de Grand-Bassam pour la recherche d'or (interview, Gilles, 2023). Sa mère se nomme Adams Alaba (Carte Nationale d'Identité, 1996)

Les études primaires de Jacob Vilasco débutent en 1930 dans la colonie de Côte d'Ivoire précisément au groupe préparatoire de Dabou, fondé en 1897. En 1933, il intègre l'école régionale de Grand-Bassam puis l'école primaire Treich-Laplène de Bingerville en 1936. Après son cycle primaire, il regagne en 1938 l'école William ponty à la section préparant les candidats de médecine de l'Afrique Occidentale Française (AOF) de l'école de médecine de Dakar instituée par Aristide Le Dantec en 1918. Deuxième de sa promotion, il sort en juillet 1942 et obtient le titre de médecin africain (Jules Carde, 1956 ; 3).

Durant la deuxième guerre mondiale, Jacob Vilasco est enrôlé médecin militaire du côté de la France. Ce qui lui permet d'être incorporé au septième régiment de tirailleur sénégalais en 1942. Il intègre par la suite le service de stomatologie de l'hôpital de Dakar et se familiarise à la stomatologie et la chirurgie dentaire. Il s'installe en Afrique du Nord en 1943, puis en septembre 1944, il prend part au débarquement de Provinces et devient démobiliser à Toulon en 1945(interview, Gilles ; 2023). Une fois en France, il entreprend des démarches pour obtenir le titre de docteur en médecine en s'inscrivant à la faculté de médecine de Paris en 1945 (Vilasco, 1966 ; p1).

1.2-Les études universitaires de Jacob Vilasco

Jacob Vilasco sort de l'école Jules Carde de Dakar avec le titre de médecin africain. En réalité, le titre de médecin africain diffère de celui de docteur en médecine. Sanogo Sanourga, dans sa thèse de troisième cycle analyse très bien cette notion. Selon lui, les médecins auxiliaires ou médecins africains ne sont pas titulaires de doctorat de médecine car la formation reçue est très partielle (Sanogo, 2010 ; 56). Elle se déroule sur une période de quatre ans et porte sur les notions basiques afin d'exercer les petits soins. En France, la formation des médecins se déroule sur une période de huit ans sanctionnée par la

soutenance d'une thèse de doctorat (Sanogo, 2010 ; 60). Pour ces premiers médecins africains, il n'y avait pas de soutenance de thèse. Danielle Domergue aborde dans le même sens que Sanogo (Danielle Domergue, 1986 ; 112). L'auteure soutient que la formation dispensée à l'école de médecine de Dakar est purement préventive et se déroule sur une période de quatre ans. Ainsi, pour avoir le titre de docteur, les Africains sont contraints de se rendre en France pour poursuivre les études en médecine (Benjamin Miezan, Éric Bohoussou ; 2023, p4).

Les médecins africains ne sont pas titulaires de baccalauréat. Or, nous savons que ce diplôme est la seule voie d'accès à l'université. Pour cela, un *laisser-passer* équivalent au baccalauréat est délivré. Ce document donne droit de s'inscrire directement en quatrième année de médecine. L'ayant obtenu, Jacob Vilasco s'inscrit en 1945 et soutient sa thèse de doctorat de médecine en 1949 à Paris sur *les syndromes infundibulo -tubériens dans la maladie du sommeil*, présidée par Levier (Jacob Vilasco, 1950 ; 63). Il renforce ses compétences par un stage à l'hôpital Saint Antoine de Paris et obtient le diplôme de médecine tropicale en 1948 puis un certificat en stomatologie en 1950 (Vilasco, 1966 ; 1). En décembre 1950, qualifié de médecin stomatologue, il exerce à l'hôpital d'Héroid de Paris de février 1951 au mois de juillet de la même année comme attaché de consultation en stomatologie auprès du médecin Omès. Pendant sa période de stage, il se perfectionne en stomatologie et apprend les notions liées à la chirurgie dentaire (Vilasco, 1962 ; p.2). Toutes ces formations lui donnent droit d'exercer au même titre que les médecins européens. Il décide de rentrer dans sa colonie d'origine pour implanter le premier service de stomatologie.

2-Les actions médicales de Jacob Vilasco à partir de 1951

En 1951, Jacob Vilasco débarque en Côte d'Ivoire pour se

mettre au service de la colonie. Il s'installe d'abord au Plateau, ensuite à Treichville et finalement à Cocody. Cette partie retraçant cette trajectoire est organisée en deux sous-titres. Le premier est relatif à Jacob Vilasco et la stomatologie, le second examine la mise en place de l'Institut Odonto-Stomatologie.

2.1-L'ouverture du premier service de stomatologie en 1951

La stomatologie est une spécialité chirurgicale qui se consacre à l'étude des maladies de la cavité ainsi que leur traitement. Elle est introduite pour la première fois en Côte d'Ivoire en 1951 par Jacob Vilasco. Logée à l'hôpital central du Plateau, le premier médecin chef était Jacob Vilasco (Benjamin Miezan, 2021 ; 47). Selon Benjamin Miezan, le service hospitalier d'Abidjan était composé de l'hôpital central du Plateau ouvert en 1926 et plus tard, celui de Treichville dont sa mise en service remonte en 1938 (Benjamin Miezan, 2021 ; 49). Implanté à l'hôpital central du Plateau, le service recevait tous les malades de la stomatologie, de la chirurgie maxillo-faciale et les problèmes dentaires. Les patients étaient majoritairement dominés d'Ivoiriens et d'Européens (Vilasco, 1962 ; 1p). Jacob Vilasco reste à ce poste de 1950 à 1962(Vilasco, 1962 ; 1p)

De 1962 à 1964, Jacob Vilasco ouvre un service privé de stomatologie à Treichville. Cependant, en 1966, avec l'arrivée de Pierre Pène en Côte d'Ivoire sanctionnée par la création du CHU-Abidjan, il est nommé assistant des hôpitaux et est établi chef de service de stomatologie de l'hôpital de Treichville (Benjamin Miezan, 2021, 114). C'est à cette date qu'il commence ses activités universitaires. Chef de service, il est impliqué dans la formation des étudiants en dispensant des cours à l'école de médecine devenue faculté de médecine en 1968 (Décret, 1968 ; 454). Ainsi, il est chargé de dispenser des cours de sémiologie chirurgicale aux étudiants de la deuxième année, la pathologie chirurgicale aux étudiants de la quatrième ;

l'hygiène et santé publique aux étudiants de la cinquième année. De même, il est le chargé de stage des étudiants de la cinquième année de médecine (Jacob Vilasco, 1969 ; 9). Il dispensait des cours théoriques et pratiques aux infirmiers spécialisés en odonto-stomatologie depuis 1959. De 1949 à 1985, il est auteur et co-auteur de 70 publications scientifiques du domaine de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale. Il a présidé une vingtaine de thèses de médecine ainsi que cinq thèses en odontologie (Vilasco, 1984 ; 10).

En 1968, il reçoit son premier interne. Il s'agit de Manassé Kouassi, affecté plus tard au CHU-Treichville pour tenir le service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale (interview, Angoh, 2023). Cissé née Bengolo, admise au concours d'internat de 1972 regagne le service de stomatologie de Jacob Vilasco pour devenir son deuxième interne (interview, Gadegbeku ; 2023). Un autre interne est affecté dans son service en 1974. Il s'agit de Samuel Gadegbeku, son héritier direct (interview, Gedegbeku ; 2023). En effet, à sa retraite en 1985, Samuel Gadegbeku prit la relève. Il le remplace au poste de chef de service. En 1977, Angoh Yapo intègre la stomatologie de Jacob Vilasco. Il obtient une bourse pour la France afin de se perfectionner en chirurgie maxillo-faciale. Assa Allou et Adou Akai sont les derniers internes de Jacob Vilasco. Tous ces premiers spécialistes de la stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale ont obtenu leur Certificat d'Etude de Spécialisation (C.E.S) en France avec l'aide de Jean-Marie Vaillant, un collaborateur de Jacob Vilasco.

Durant sa carrière universitaire, Jacob Vilasco a formé six spécialistes en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, faisant de lui l'un des médecins ayant énormément contribué à la formation des spécialistes dans ce domaine. A part ces nationaux, de nombreux expatriés ont exercé sous la coupole de Jacob Vilasco. Parmi ces Européens, on retrouve les médecins Sabrié, Douenard, Laroque (Interview, Gadegbeku, 2023)

L'atout de Jacob Vilasco réside dans sa rigueur. Très rigoureux et ponctuel, il a été une source d'inspiration pour ses élèves. Angoh Yapo (interview, 2023) le mentionne dans son interview.

« Mon maître Vilasco était un homme très ponctuel et prenait son travail très au sérieux. Il recrutait sur la base de la compétence. Et moi-même, c'est parce que j'étais très discipliné dans ce que je fais qu'il m'a maintenu en stomatologie »

Samuel Gadegbeku confirme les propos d'Angoh Yapo. « *Ce que je retiens de mon maître est le travail bien fait. Cela m'a beaucoup aidé dans ma carrière professionnelle* » (interview, Gadegbeku, 2023). Tous ces témoignages attestent effectivement que Jacob Vilasco avait des qualités professionnelles. Le travail bien fait, lui a permis de vite gravir les échelons. Présent à l'époque coloniale où les services hospitaliers étaient tenus par les médecins coopérants français, il a pris part à la mise en place du centre hospitalier d'Abidjan dont il était le président de la commission médicale et membre du conseil d'administration (Benjamin Miezán, 2021 ; 58). Il est l'un des médecins de l'école de médecine de Dakar à implanter un service hospitalier et assurer son fonctionnement sur plusieurs décennies car les services hospitaliers ont été institués par les médecins coopérants français, présents en Côte d'Ivoire au titre de la coopération. Nommé assistant en 1966, il obtient le grade de maître de conférences agrégé selon l'agrégation du Ministère de l'Éducation Française en 1969. Il est promu au rang de professeur titulaire de médecine en 1973 et chef de service de stomatologie du CHU-A de 1970 à 1985 (Vilasco, 1984 ; 2). En 1973, la mise en place de l'institut Odonto-Stomologie provoque une séparation des deux spécialités. D'un côté, se trouve le service de stomatologie et de l'autre l'institut dentaire.

2.2-Jacob Vilasco : fondateur de l'Institut Odonto-Stomatologie

L'idée de mettre en place un Institut d'Odonto-Stomatologie en Côte d'Ivoire remonte en 1966 dans un rapport adressé au ministère de la santé par Jacob Vilasco. Il manifeste son désir de mettre en place un Institut Dentaire. Dans son titre et travaux de 1970, il réitère son envie d'implanter en Côte d'Ivoire un Institut dentaire afin d'augmenter le nombre de chirurgien dentaire (Jacob vilasco, 1970, 4). En 1971, le ministre de la santé, Hyppolite Ayé adoube le projet et engage la construction. Le coût de la réalisation s'élève à hauteur de 350 millions prélevé sur le Budget Spécial d'Investissement et d'Equipement de (BSIE) de 1971 à 1973. Commencé en 1971, les travaux s'achèvent en 1973 suivis de son ouverture (Egnankou, 1989 ; 11). Jacob Vilasco fut le premier directeur (Vilasco, 1985 ; 1), illustré par la photo ci-dessous.

Photographie n° 1 : Une prise de vue de Jacob Vilasco, directeur de l'Institut Odonto-Stomatologie.

Source : Institut odonto-stomatologie, 1984

L'institut a pour mission de former les chirurgiens dentaires de Côte d'Ivoire. Il ouvre ses portes en 1973 avec un effectif de neuf étudiants. Parmi ses premiers étudiants, on retrouve Georges Sahyoul, d'origine libanaise, Claudine Assoukpo (Ivoirienne), Marie Angèle Turquin (Ivoirienne), N'guessan Koffi (Ivoirienne) et Constance Gomèz d'origine Béninoise. Quatre étudiants français dont Sylvain Nouveau, Patrice Nereti, Sylvie et Beaussac font parties des étudiants de la première année (Interview, Georges Sahyoul, 2023). Cette première vague, avec l'aide de Jacob Vilasco obtient la bourse en 1975 et se retrouve dans les universités de Marseille et de Paris pour la suite de la formation (Sahyoul, interview, 2023). En 1977 débutent les soutenances de certains d'entre eux. Ils reviennent en Côte d'Ivoire pour occuper des postes d'enseignant à l'Institut (Kouamé (Egnankou, 1989 ; 12).

La mise en place de l'institut d'odonto-stomatologie en 1973 donne une double casquette à Jacob Vilasco. Impliqué entièrement dans la formation des chirurgiens dentaires, il est chef de service de stomatologie du CHU-Cocody. Ainsi, il disposait d'un bureau à l'institut d'odonto-stomatologie et un autre au CHU-Cocody.

Jacob Vilasco recrute son premier collaborateur, Egnankou Kouamé en 1970. Après l'ouverture de l'Institut, Egnankou Kouamé l'intègre pour le remplacer en 1984. Emmanuel Brou, Augustin Dro furent des collaborateurs de Jacob Vilasco (interview, Augustin Dro; 2023). Ses deux premiers collaborateurs ont très vite progressé dans leurs carrières. Ils obtiennent l'agrégation en 1984, quelques temps avant sa retraite et ont dignement assuré la relève. La photo qui suit montre les premiers agrégés en odonto-stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de Côte d'Ivoire.

Photographie n° 2 : Vue en image des trois premiers agrégés ivoiriens du CAMES en Odonto-stomatologie et chirurgie maxillo-faciale à Brazzaville en 1984

Source : Gedegbeku, 2023 ; 4

Il s'agit des trois premiers agrégés ivoiriens du CAMES en odonto-stomatologie et chirurgie maxillo-faciale à Brazzaville en 1984. De gauche à droite, nous avons Samuel Gadegbeku, spécialiste de la chirurgie maxillo-faciale, Emanuel Brou et Egnankou Kouamé qui sont des chirurgiens dentaires. Actuellement, le premier bâtiment construit en 1973 a été rebaptisé *Vilasco*. En dehors des charges universitaires, Jacob Vilasco a occupé de nombreuses fonctions.

3. Les autres activités de Jacob Vilasco

Jacob Vilasco a occupé de nombreux postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Il a également obtenu de nombreuses décorations. Cet axe traitant ces thématiques est structuré en deux points. Un premier analyse les services civils et un seconde examine les décorations de Jacob Vilasco.

3.1-Les services civils du Jacob Vilasco

Au-delà de ses tâches universitaires, Jacob Vilasco a mené des actions humanitaires, tenu des postes de responsabilité au plan national et international.

Homme du savoir et d'action, soucieux de l'intérêt de sa profession, Jacob Vilasco a siégé de 1965 à 1970 à l'Assemblée Nationale ivoirienne comme Député (Vilasco, 1984 ; 1p). Il met en place plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) et assure la présidence. Entre 1955 et 1960, Jacob Vilasco fut nommé président de la section ivoirienne de la Croix Rouge de la colonie de Côte d'Ivoire. Il fonde par la suite la Croix Rouge ivoirienne et assure la présidence de 1960-1965. Il crée également en 1961 le conseil National de l'Ordre des Médecins de Côte d'Ivoire. Il assure la présidence de cette organisation jusqu'en 1969 (Vilasco, 1984 ; 1p). De même, il a occupé durant des décennies le poste de vice-président du cercle culturel et Folklorique de Côte d'Ivoire et présidait la section des conférences. Administrateur du crédit de Côte d'Ivoire depuis 1960, il a assuré cette responsabilité jusqu'à sa retraite (Vilasco, 1984,2p).

Jacob Vilasco a été président de la commission thérapeutique du centre hospitalier d'Abidjan ; président national antituberculeux de Côte d'Ivoire, président de la société médicale de Côte d'Ivoire. Il a été membre de plusieurs associations dont le conseil national supérieur consultatif de la santé publique (Vilasco, 1984, 2p).

Au plan international, Jacob Vilasco appartenait à plusieurs sociétés savantes. En effet, il a pris part aux travaux de plusieurs sociétés savantes et assuré l'organisation de plusieurs activités scientifiques internationales. Il a été le vice-président des deuxièmes congrès français de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale organisé à Paris en 1975. Il a été président du colloque d'Odonto-Stomatologie des journées médicales de Dakar en 1979 (Université de Lille, 1983, 5p). De 1979 à 1985, il devient le président du comité consultatif du Conseil Afrique et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES). Il appartient à la société de stomatologie de France ; membre de la société médicale de Paris (université de Lille, 1983 ; 4p). Il a été désigné expert près des tribunaux et sur-expert près des centres de reformes des armées en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de France (Université de Lille, 1983). Il est également docteur honoris causa de l'université de Lille (Université de Lille, 1984 :6p). Tous ces mérites sont couronnés par de nombreuses distinctions honorifiques.

3.2-Les distinctions de Jacob Vilasco

Médecin capitaine de réserve, Jacob Vilasco durant sa longue carrière professionnelle a reçu plusieurs médailles, qu'il est important d'examiner. Les archives de l'université de droit et de la santé de Lille approfondissent cette question (Université de Lille, 1983, 7p). Sa première médaille remonte à la deuxième guerre mondiale de 1939-1945. Il a été récompensé par une médaille de combattant (Université de Lille, 1983 ; 4p). Il obtient une autre décoration en 1960. Il s'agit de la médaille de Vermeil décernée par l'Académie de Médecine de Paris (Université de Lille, 1983, 4p). En 1964, il obtient le titre de commandeur de la santé publique de Côte d'Ivoire. En 1970, il est nommé officier de l'ordre national de Côte d'Ivoire. En 1979, il est décoré en tant qu'officier de l'ordre du mérite du Sénégal (Université de Lille, 1983 ; 2p). Il est aussi commandeur du

mérite de l'Education Nationale de Côte d'Ivoire depuis 1961. Il est commandeur de Palme Académique Française en 1981. En 1982, il devient officier de la légion d'honneur de Paris.

Conclusion

Sorti de l'école de médecine de Dakar en 1942, Vilasco débute véritablement sa carrière de médecin en 1949 après sa soutenance de thèse. Il se spécialise en stomatologie et rentre dans sa colonie pour fonder en 1951 le premier service de stomatologie à l'hôpital central du Plateau. En 1966, il est nommé assistant des hôpitaux et quitte l'hôpital central pour s'installer à Treichville afin d'assurer le poste de chef de service de la stomatologie du CHU-A. 1970 marque la construction de l'hôpital de Cocody. Certains médecins enseignants quittent Treichville pour Cocody afin d'exercer leurs activités universitaires. Jacob Vilasco fait partie de ce mouvement et s'installe définitivement à l'hôpital de Cocody pour être établi chef de service jusqu'à retraite. Il obtient son agrégation en 1969 et est promu professeur titulaire de stomatologie en 1973.

En 1973, Jacob Vilasco fait construire un institut dentaire et devient le directeur. Chef de service de la stomatologie et directeur de l'Institut d'Odonto-Stomatologie, il est le maître de tous les stomatologues et chirurgiens dentaires ivoiriens. Durant sa carrière, il a pris part à la formation d'une dizaine de stomatologues et chirurgiens dentaires.

En dehors des tâches universitaires, il a tenu plusieurs fonctions civiles. Député à l'Assemblée Nationale de 1965 à 1970 et Administrateur de Crédit de Côte d'Ivoire, Jacob Vilasco a mis en place plusieurs Organisation Non Gouvernementale. Il est le fondateur de l'Ordre National des Médecins et de la Croix Rouge Ivoirienne. Nous sommes très curieux de comprendre le fonctionnement des deux spécialités après Vilsaco.

Sources et Bibliographie

1- Sources orales

Nom et prénoms de l'enquêté	Age	Statut	Lieu et date de l'enquêté	Thèmes abordés
ANGOH Yapo Jean-Jacques	71 ans	Médecin stomatologue et ancien élève de Vilasco	A Abidjan, précisément à son bureau au vallon	L'histoire de la stomatologie, son rapport avec le professeur Vilasco, l'histoire des chirurgiens dentaire en Côte d'Ivoire
ASSA Allou	73 ans	Médecin Stomatologue et ancien chef de service du CHU-T	A Abidjan, Cocody	Lien avec le professeur Vilasco, L'histoire de la stomatologie et des chirurgiens dentaires.
DRO Augustin	92 ans	Chirurgien dentaire et ancien collaborateur de Jacob Vilasco	A son cabinet au Plateau	Rapport avec Vilasco, la mise en place de l'institut, l'enseignement dispensé

<p>GADEBGEKU Samuel</p>	<p>76 ans</p>	<p>Médecin et anciens chef de service de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale du CHU-Cocody</p>	<p>A Abidjan (ASCAD)</p>	<p>L'histoire de la stomatologie. Le rapport avec Vilasco et stomatologie ; l'institut odonto-stomatologie, les premiers élèves stomatologues et les premiers élèves chirurgiens dentaires.</p>
<p>SAHYOUL Georges</p>	<p>77ans</p>	<p>Chirurgien dentaire</p>	<p>A son cabinet au Plateau</p>	<p>Informations relatives à la première promotion et formation</p>
<p>VILASCO Brigitte(feue)</p>	<p>65 ans</p>	<p>Nièce de Jacob Vilasco</p>	<p>A Abidjan Cocody</p>	<p>Histoire des Vilasco, les études primaires, secondaires et universitaires de Vilasco</p>

VILASCO Gilles	71 ans	Fils aîné de Jacob Vilasco	A Abidjan, Cocody	Histoire des Vilasco, les études primaires, secondaires et universitaires de Vilasco
----------------	--------	----------------------------	-------------------	--

2-Référence bibliographique

AKA N'guessan Albert, 2011. *Perception de la stomatologie et la chirurgie maxillo-faciale par les médecins spécialistes non stomatologues*, faculté de médecine, Abidjan

ARCHIVES de l'école Jules Cardes (1956). *Liste des médecins formés à l'école de médecine de Dakar*

DESRENTES Michel, 2020, « Qui sont les Dentec ? », in Asnom., n°140-100année, 2020, pp. 51-52

EGNANKOU Kouamé, 1989, « l'institut d'odontostomatologie d'Abidjan », in médecine d'Afrique Noire, n°7, 1989, pp10-12

HERAUT Louis, 2011, « la marseillaise, vies et morts des médecins et pharmaciens de la première promotion du Pharo », in Histoire des sciences médicales, n° 1, 2011, pp 116

MIEZAN Benjamin, 2021. *Histoire du CHU de Treichville, de l'annexe de l'hôpital du Plateau au Centre hospitalier Universitaire (1938-2001)*, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan

MIEZAN Benjamin, BOHOUSSOU Éric 2023, « Les pionniers de la faculté de médecine d'Abidjan », in Revue Della /Afrique, vol 5, n°14, 2023, pp86-100

SANOOGO Yarnouga, 2010. *Mise en place d'un plan de développement de la formation du personnel de santé de Côte d'Ivoire*, Université de Paris VIII Saint-Denis Vincennes, Paris

VILASCO Jacob, 1950. *Etudes des syndromes infidibulo - tuberculeux dans la maladie du sommeil*, vigot Frères, Paris

Vilasco Jacob (1962). *Services rendus à l'expansion de la Côte d'Ivoire*

Vilasco Jacob, 1966. *Renseignement concernant ma carrière*

Vilasco Jacob, 1970. *Titres et travaux*, Faculté de médecine, Abidjan

Vilasco Jacob, 1984. *Mon curriculum Vitae*

UNIVERSITE du Droit et de la Santé de Lille, 1983. *Séances solennelles de remise des insignes au docteur vilasco*, Lille

Analyse des déterminants de l'écllosion des enfants dits « de la rue » dans la ville de Yaoundé (Cameroun)

FOUAGWANG Yann Wilfried^{1,2}

yannwil@yahoo.com

DJOIPE POPADEM Maroti^{1,2}

popamaro19@gmail.com

NKOULOU NKOULOU Arnaud Rackel¹

Arnaudnkou000@gmail.com

¹Centre de Recherche et de Formation Doctorale en Sciences Humaines, Sociales et Éducatives
Université de Yaoundé I, Cameroun

²Biya Higher Institute of Social Security
Université de Douala, Cameroun

Résumé :

Ce travail s'appuie sur une méthode plurielle de collecte de données sur le terrain, pour proposer une analyse approfondie des déterminants de l'apparition des enfants dits « de la rue » dans la ville de Yaoundé. Les résultats de cette étude révèlent deux grandes catégories de facteurs à l'origine de ce phénomène. La première catégorie regroupe les causes familiales, liées aux relations conflictuelles ou dysfonctionnelles au sein des familles, ainsi que des facteurs sociologiques et naturels. La seconde catégorie comprend les crises politico-écologiques et les dynamiques démographiques, qui ont contribué à l'accroissement du nombre d'enfants de la rue au Cameroun et plus particulièrement à Yaoundé.

Mots clés : Déterminants, Enfants de la rue, Écllosion, Yaoundé.

Abstract:

This study employs a diverse approach to field data collection to provide an in-depth analysis of the determinants behind the emergence of so-called "street children" in the city of Yaoundé. The findings reveal two main categories of factors contributing to this phenomenon. The first category encompasses familial causes, including conflictual or dysfunctional

relationships within families, as well as sociological and natural factors. The second category involves politico-ecological crises and demographic dynamics that have contributed to the increase in the number of street children in Cameroon, particularly in Yaoundé.

Keywords: Determinants, Street children, Emergence, Yaoundé.

1. Introduction

Le phénomène des « enfants de la rue » désigne les mineurs dont la rue est devenue le principal lieu de vie et de survie (Humanium, 2011). Ces enfants souvent incapables de retourner dans leurs familles, sont exposés à de multiples formes d'abus et de violences, ce qui confère au phénomène une complexité et une multiplicité de facettes.

Bien que l'« enfant de la rue » soit un problème universel présent dans de nombreuses régions du monde, son ampleur et son évolution varient selon les contextes géographiques et les dynamiques sociales (Aptekar et Heinonen, 2003). En Afrique subsaharienne, ce phénomène prend une acuité particulière en raison des conditions de marginalisation extrême auxquelles les populations sont confrontées, mais aussi des récents bouleversements sociaux qui affectent la région (Kopoka, 2000).

Au Cameroun, la problématique des enfants de la rue s'est progressivement ancrée dans le quotidien des grandes métropoles, notamment dans la ville de Yaoundé, où le nombre d'enfants de la rue a considérablement augmenté au cours des dernières décennies (Mabala, 1995). Cette situation suscite des interrogations sur les causes profondes qui expliquent l'émergence et l'intensification de ce phénomène.

Cet article vise à analyser les déterminants de l'apparition des enfants dits « de la rue » à Yaoundé, en identifiant les facteurs sous-jacents qui favorisent leur situation. Il cherche à fournir des éléments de compréhension susceptibles d'éclairer les dynamiques à l'œuvre et d'orienter les interventions sociales.

Cette contribution repose sur les résultats d'enquêtes de terrain menées entre 2022-2023, incluant des focus groups avec les enfants de la rue, des entretiens avec les autorités locales, l'analyse de documents, ainsi que des questionnaires administrés dans les zones de concentration d'enfants de la rue.

2. Matériels et Méthodes

2.1. Présentation de la zone d'étude

Yaoundé, capitale politique du Cameroun est Située au Centre du département du Mfoundi, entre le 3^o 52'' de latitude Nord et 11^o 31'' de longitude Est. Elle est composée de sept communes urbaines généralement délimitées par des cours d'eau tel que le Mfoundi et la Mefou. La ville de Yaoundé est bordée au Sud par le département de la Mefou-et-Akono, au Nord par l'arrondissement d'Okola, au Sud-Ouest par la Mefou-Afamba. En pleine expansion, Yaoundé continue de s'étendre et pourrait éventuellement englober les agglomérations voisines. La ville continue cependant de s'agrandir chaque jour et risque aspirer les agglomérations environnantes.

Fondée à la suite du découpage administratif du 22 août 1983, Yaoundé est une ville cosmopolite, regroupant presque tous les groupes ethniques du pays ainsi que quelques communautés d'immigrants. En 2021, sa population était estimée à 27,2 millions d'habitants (Banque mondiale, 2021). Une représentation cartographique de la ville est disponible à la carte 1.

Carte 1 : Localisation de Yaoundé

2.2. Méthodes

La méthodologie adoptée pour cette étude repose sur une approche mixte combinant des méthodes qualitatives et quantitatives, afin d’analyser de manière approfondie les déterminants de l’apparition des enfants dits « de la rue » dans la ville de Yaoundé, au Cameroun. La mise en œuvre de cette démarche s’est déroulée en plusieurs étapes clés, visant à assurer une collecte de données rigoureuse et représentative.

La première phase a consisté en la réalisation d'enquêtes de terrain, menées entre 2022-2023 dans les zones de forte concentration d'enfants de la rue à Yaoundé. Pour ce faire, des techniques de collecte de données variées ont été utilisées, notamment des focus groups avec les enfants eux-mêmes, des entretiens semi-directifs avec des acteurs sociaux et des autorités administratives, ainsi que l'administration des questionnaires structurés auprès de quelque riverain et des représentants des organisations de la société civile. Ces différentes techniques ont permis de recueillir des données riches et diversifiées, offrant un regard multidimensionnel sur le phénomène.

La deuxième phase, une analyse documentaire a été effectuée à partir de sources secondaires, incluant des rapports institutionnels, des documents de politique publique relatifs aux enfants de la rue au Cameroun. Cette étape a permis de contextualiser les données recueillies sur le terrain et d'identifier les tendances historiques et les évolutions récentes du phénomène.

La mise en Œuvre de l'étude s'est appuyée sur un échantillonnage raisonné pour sélectionner les participants, afin d'assurer une diversité dans les profils des enfants interviewés (âge, sexe, antécédents familiaux, etc...) et obtenir des perspectives variées. Les focus groups ont été réalisés en petits groupes de 5 à 8 enfants, permettant ainsi de faciliter l'expression libre et de garantir un échange de qualité. Les entretiens avec les autorités administratives ont ciblé les responsables locaux impliqués dans la gestion des questions sociales et les représentants d'organisations travaillant directement avec les enfants de la rue.

Les données quantitatives recueillies à partir des questionnaires ont été analysées à l'aide de logiciels statistiques pour identifier les principaux facteurs associés à l'émergence des enfants des enfants de la rue. Les données

qualitatives, issues des entretiens et des focus groups, ont été soumises à une analyse thématique, permettant de dégager les discours récurrents et les dynamiques sous-jacentes.

Cette méthodologie plurielle a permis de croiser les sources d'information, d'enrichir l'analyse, et de proposer une compréhension globale des déterminants de l'éclosion des enfants dits « de la rue » dans la ville de Yaoundé.

3. Résultats

3.1. Milieu familiale comme déterminant de la survenu des enfants de la rue

Les facteurs familiaux des enfants de la rue au Cameroun en général et dans la ville de Yaoundé en particulier, se révèlent très importants dans ce processus, il convient de tenir compte du contexte familial : le décès des parents, laissant les enfants à leur sort, et le « confiage » sont deux éléments à ne pas négliger.

3.1.1. Le décès de parents comme facteur familial de l'éclosion des enfants de la rue

L'étude démontre que le décès des parents ou des tuteurs est un facteur prépondérant dans l'éclosion des enfants de la rue au Cameroun. Cette situation est particulièrement aigüe lorsque les deux parents décèdent, laissant derrière eux des enfants orphelins qui se retrouvent souvent abandonnés. Les jeunes adolescents, en particulier ceux âgés de 14 à 18 ans, sont les plus affectés. Un témoignage poignant d'un jeune EDR (Enfant de la Rue) de Yaoundé souligne cette réalité : « J'ai 18 ans et je menais une bonne vie avec mes parents... Quand mon père est mort, la vie s'est rapidement dégradée. (...) ma mère s'est remariée et mon beau-père ne m'a pas voulu » (Kamgang, 2022). Ce témoignage illustre le phénomène où les nouvelles unions parentales entraînent un délaissement des enfants issus de relations antérieures, les poussant vers la rue.

Cette dynamique est accentuée par des pressions conjugales qui amènent les mères, désireuses de maintenir leurs nouvelles relations, à abandonner leurs enfants, renforçant ainsi leur vulnérabilité. Ces enfants, souvent confiés à des grands-parents ou à d'autres membres de la famille, bénéficient d'un suivi minimal, les rendant susceptibles de se tourner vers des comportements déviants. La dégradation de la condition des enfants dans de telles situations est préoccupante. La montée du phénomène des enfants de la rue a été particulièrement notable au début des années 2000 (Nkoulou, 2023), avec plus d'un tiers de ces enfants au Cameroun ayant souffert de l'absence d'une figure parentale (Kamgang, 2022).

3.1.2. Le « confiage » comme déterminant familial de la production des enfants de la rue

Le confiage, qui consiste à confier un enfant à un membre de la famille plus aisé pour améliorer ses conditions de vie, s'est révélé être un facteur déterminant de l'éclosion des enfants de la rue. Cette pratique, bien qu'issue d'une intention de solidarité familiale, s'est dégradée au fil des années. Nkoulou (2023) souligne que l'enfant, devenu souvent la victime de discriminations et d'abus, subit des violences physiques et psychologiques, ainsi que des formes d'exploitation.

L'objectif visé par cette forme de tutorat sur les enfants au sein des familles est de resserrer les liens entre les membres d'une famille, les amis et connaissances. Cependant, l'évolution de la perception du confiage a beaucoup évolué au Cameroun. Il est devenu au fur et à mesure qu'on embrasse le modernisme et les cultures importées d'occident, comme une source de discrimination entre les enfants vivant sous le même toit (Nkoulou, 2023). L'enfant confié est très souvent victime de brimades, d'exploitation physique et sexuelle, il est l'objet de trafics humains et de pratiques rituelles. De plus, les enfants confiés sont moins soutenus au niveau de leurs études

et de la mise en place d'un cadre social d'épanouissement abouti.

Un exemple frappant est celui d'un jeune de 14 ans qui, lors de la seconde union de sa mère, a été confié à sa tante et s'est vu relégué au statut de « chien », subissant ainsi des humiliations qui l'ont poussé à fuir pour se retrouver dans la rue (Zobo Julio, 2022). Ces témoignages mettent en lumière la dualité du confiage, à la fois comme un acte de bienveillance et comme une source potentielle de maltraitance, qui fragilise davantage la situation des enfants.

3.1.3. La polygamie une cause du phénomène d'enfant de la rue ?

La situation précaire du Cameroun a plongé ses populations dans une situation quelque peu extrême. Malgré cela, il y a des personnes qui prennent plus d'une femme. Ayant fait beaucoup d'enfants, ils ne sont plus en mesure de prendre ces derniers pleinement en charge.

La polygamie émerge également comme un facteur contribuant à la précarité des enfants. Bernadette Kengne (2022) note que la multiplication des unions entraîne une maltraitance systématique, les enfants se retrouvant souvent négligés ou maltraités par des coépouses. Cette situation entraîne un besoin de fuite, les enfants cherchant refuge dans la rue pour échapper à un environnement familial hostile.

3.1.4. La sorcellerie et la religion facteurs non négligeable dans la production des enfants de la rue

La sorcellerie est un autre facteur important en ce qui concerne ce phénomène d'enfants de la rue (Fame Ndongo, 2016). De nombreux jeunes de moins de 18 ans fuient leur village à cause de menaces mystiques, cherchant refuge à Yaoundé où ils se retrouvent souvent isolés et sans ressources. Le témoignage de Zokadouma (2022) jeune ressortissant de la région de l'Est

illustre ce phénomène en évoquant des pratiques de sorcellerie au sein de sa propre famille qui l'ont contraint à fuir.

En effet, ce dernier déclare qu'il a décidé de fuir son village pour la ville parce que certains membres de sa famille voulaient l'initier aux pratiques de sorcellerie. De plus, certains de ses amis ont voulu l'embarquer dans des associations peu catholiques, lui proposant de fortes sommes d'argent entachées de conditions diverses.

Parallèlement, les tensions religieuses entre parents et enfants peuvent provoquer des ruptures familiales. Les enfants, confrontés à des attentes religieuses auxquelles ils ne peuvent se conformer, choisissent parfois de quitter leur domicile pour vivre librement dans la rue, loin des contraintes parentales.

En effet, certains parents cherchent à imposer leur religion aux enfants et lorsque ces derniers n'y adhèrent pas, le climat devient conflictuel à la maison. Il devient très difficile pour eux d'y vivre et ils se trouvent obligés de fuir le domicile familial. Certaines religions critiquent les styles vestimentaires des enfants (Nkoulou, 2023). Se sentant offusqués, certains préfèrent aller vivre ailleurs, ou dans le pire des cas, à vivre librement, seuls, dans la rue, sans personne sur leur dos qui leur impose une vision. L'influence de la religion est beaucoup plus observée lorsque certains bergers dans certaines paroisses de la ville, réussissent à diaboliser un enfant aux yeux de sa famille. Ces derniers décident donc soit de s'enfuir, ou alors il est jeté en pâture par sa famille.

3.2. Le rôle de l'environnement social dans la production des enfants de la rue

L'environnement social joue un rôle crucial dans la trajectoire des enfants de la rue. Dans certains quartiers de Yaoundé, la violence, qu'elle soit physique, verbale, ou sexuelle, devient une réalité quotidienne pour ces enfants. Njiki (2015) souligne

que cette violence pousse de nombreux enfants à fuir leur foyer.

3.2.1. Milieu de vie comme facteur de l'écllosion du phénomène des enfants de la rue

Les conditions de vie dans certaines zones de Yaoundé sont particulièrement précaires. Les enfants, souvent victimes d'abus au sein des familles, se retrouvent à devoir subvenir à leurs besoins en recourant à la prostitution ou à d'autres activités illégales pour survivre. Tassou (2005) évoque une hausse alarmante du phénomène des filles de joie à Yaoundé, révélant une corrélation entre l'échec familial et l'engagement dans des activités sexuelles rémunérées.

Le facteur de l'influence des compagnies est donc l'hypothèse la plus plausible qui justifie de tels comportement de la part des enfants de la rue, en particulier ceux de sexe féminin qui tombent des fois sous l'emprise de proxénètes qui les exploitent et les contraignent à travailler dans l'industrie du sexe.

3.2.2. Violences à l'égard des enfants

Les violences verbales, physiques et sexuelles sont des réalités omniprésentes pour ces enfants. Les violences verbales, souvent sous-estimées, constituent une forme d'agression qui peut les pousser à fuir leur domicile. Les abus physiques, quant à eux, sont souvent perpétrés par des membres de la famille ou des connaissances, ce qui crée un climat de peur et de honte, conduisant à l'errance dans la rue.

- **Violences verbales**

C'est une forme de violence rependue, mais pourtant mal connue du commun camerounais. Elles interviennent lorsque les enfants reçoivent de la part des parents ou de tout autre membre de la famille qui est important, des paroles

choquantes et/ou blessantes. Cette situation pousse les enfants à fuguer pour se retrouver dans la rue afin de ne plus affronter cette réalité. Les violences verbales sont des propos injurieux, des éclats de voix, des cris, des excès de langage, l'impolitesse, l'incivilité, la menace, *etc.* On comprend mieux que certains enfants se retrouvent dans la rue parce qu'ils fuient des agressions verbales à la maison, le plus souvent perpétrées par leurs beaux-parents, leurs marâtres¹, *etc.* ces sortes de violence liées au langage ne sont pas les seules qui peuvent influencer sur la ruée des enfants de la rue au Cameroun en général, et à Yaoundé en particulier. À côté des violences verbales, on peut relever l'influence des violences psychologiques et symboliques.

- **Les violences psychologiques et symboliques**

Ce sont des violences liées au mental. Le droit français définit les violences psychologiques comme étant « des actes répétés, qui peuvent être constitués de paroles et/ou d'autres agissements, d'une dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé physique ou mentale » (Paulin, 2022).

Les violences psychologiques touchent l'aspect émotionnel. Les enfants sont le plus souvent touchés par des scènes de bagarres entre les parents, ou encore sont communément victimes d'abus et de maltraitance, ce qui influence sur la pensée des enfants. Ces derniers qui vivent désormais dans une situation de psychose constante, décident de fuir le milieu (pour les plus courageux) liés à cette violence. La violence Psychologique ou symbolique est souvent l'ensemble des séquelles laissées par une forme de maltraitance physique ou d'abus (sexuel). C'est donc une violence que vit l'enfant au quotidien dans son milieu. Tacite, cette forme de violence ne

¹ Paulin, enfant de la rue, interviewé le 24.12.2022 à la Poste Centrale de Yaoundé.

se matérialise qu'à son stade terminal, lorsque l'enfant décide de s'éloigner du facteur de cette violence. C'est donc « une violence douce, insensible pour ses victimes mêmes, qui s'exercent pour l'essentiel par des voies purement symboliques de la communication et de la connaissance ou, plus précisément, de la méconnaissance, de la reconnaissance ou, à la limite du sentiment » (Bourdeau, 2002 : 12).

Toutes ces formes de violences sont vécues par les enfants de la rue dans les secteurs de l'Avenue Kennedy à Yaoundé, ainsi que du marché du Mfoundi, *etc.*

- **Les violences sexuelles**

Certains enfants de la rue (EDR) sont victimes de diverses violences dont les abus sexuels.

Les violences sexuelles sont les plus rependues. Elles sont observées aussi bien à l'intérieur de la maison comme dans les rues. Elles se rapportent communément aux agressions sexuelles (Njiki, 2015). Les enfants peuvent se retrouver dans la rue à cause des agressions sexuelles dont ils ont été victimes dans leurs lieux de résidence. Le plus souvent, ces enfants sont de sexe féminin. Les agressions sexuelles sont alors perpétrées soit par un membre de la famille, soit par une connaissance qui est influente. Les enfants, par honte ou par peur d'une récidive de la part de leur bourreau, sont obligé de s'enfuir et se retrouvent dans les rues. Ces enfants passent sous silence les abus dont ils ont été victimes pour plusieurs raisons à savoir :

- Les EDR ne peuvent pas se sentir en mesure de signaler des actes de viol sexuel dont ils sont victimes par peur de représailles que leurs auteurs pourraient exercer contre eux ;
- Ils peuvent se sentir honteux, coupables et croire que le viol était mérité ;

- Il arrive souvent qu'ils ne soient pas disposés à en parler parce qu'ils ne connaissent pas leurs bourreaux ou parce qu'ils ont peur d'aller vers les autorités judiciaires, ou qu'ils ignorent la procédure leur permettant de porter plainte (Bourdeau, 2002 : 12).

Dans la plupart des cas, les enfants de la rue de sexe féminin qui ont été victimes d'abus sexuels se versent dans le commerce du sexe en devenant des filles de joies ou des prostituées (Tassou, 2010).

Les violences subies par les enfants dans leurs familles et milieu de vie respectives sont certes les causes de la survenue des enfants de la rue à Yaoundé en particulier et au Cameroun en général. Il faut également mentionner l'influence du caractère cosmopolite de la ville de Yaoundé sur la survenue des enfants de la rue.

3.2.3. Le caractère cosmopolite de la ville de Yaoundé comme facteur attractif des enfants de la rue

La ville de Yaoundé est une ville à caractère cosmopolite. Cette caractéristique favorise l'installation de peuples venus de divers horizons. La problématique des enfants de la rue dans cette ville (avec la ville de Douala) est de ce fait plus amplifiée. La ville de Yaoundé attire beaucoup de monde. Cette attraction est également valable pour les plus jeunes. Dans les années 2000, le phénomène de "vol de train" était devenu une fièvre constante au Cameroun. On pouvait dès lors voir débarquer dans les deux principales villes du pays, des jeunes venus du Cameroun septentrional.

Ces derniers arrivent dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie. Arrivés clandestinement soit sur un train de marchandise ou encore entre les wagons d'un train commercial, les jeunes qui se retrouvent à Yaoundé n'ont parfois pas de famille sur place. Ils sont pour la plupart des

ressortissants du Cameroun septentrional, ou même du Tchad. Ce qui attire ces derniers dans la cité capitale est la recherche de meilleures conditions de vie, de travail, ou pour continuer leurs études (pour les jeunes bacheliers). D'aucuns n'ont plus de familles sur laquelle compter et tentent le tout pour le tout en venant à Yaoundé. Dans ce rapport, il est fait une description des lieux de séjour habituel des enfants dans les diverses parties du centre-ville. Retenons ces quelques phrases, qui rendent bien compte de la diversité des situations malgré la brièveté des distances entre les endroits cités : "Les enfants originaires du Nord se concentrent près du rond-point de la poste centrale, où ils peuvent faire pitié aux passants et recevoir d'eux quelques pièces de monnaie ; la nuit, tous se retrouvent au centre artisanal, où ils peuvent faire eux-mêmes leur cuisine à l'aide de vieilles boîtes, avec l'hygiène que l'on imagine. Ils ont en moyenne 12 ans ; leur nombre varie entre 20 et 30, en fonction des menaces de la police (Marguerat, 1999 : 131).

La deuxième zone d'attraction des enfants de la rue est le boulevard du 20 Mai. Une tribune prévue pour les défilés leur sert de place de repos. Ce groupe est essentiellement constitué d'enfants originaires des diverses régions méridionales et occidentales. Dans la journée, ils vont à la recherche de vieilles tôles et d'objets en aluminium, qu'ils revendent aux artisans. Certains offrent de petits services dans les marchés et à la gare routière, en plus du gardiennage des voitures le soir, devant le cinéma Abbia. Ils sont une quinzaine, la moyenne d'âge étant de 14 ans ; ils se droguent moins que les autres.

Un autre groupe, composé de jeunes venus de toutes les régions et de l'étranger, est installé devant le cinéma Capitole. Ce sont des partisans du moindre effort : ils offrent de petits services, c'est vrai, mais ils sont surtout toujours prêts à « opérer » (c'est-à-dire voler), car ils travaillent peu. Environ 25 jeunes, d'un âge moyen de 18 ans (Marguerat, 1999 : 131).

C'est le groupe le moins nomade : on le trouve jour et nuit au même endroit.

Le caractère de la ville est donc un facteur attractif des enfants de la rue où ils investissent de nombreux secteurs comme le pont de la gare (l'un des tout premiers secteurs recueillant les enfants de la rue à Yaoundé) avec l'éclosion du phénomène de « *Nanga Aboko* ». Les atouts de la ville se révèlent dès lors comme un facteur d'attraction des enfants de la rue à Yaoundé. Mis à part ce facteur, on peut parler d'autres facteurs d'ordre sociologique, démographique, naturel et sécuritaire de la survenue des enfants de la rue au Cameroun en général, et dans la ville de Yaoundé en particulier.

On trouve aussi autour de la gare des jeunes en provenance du Littoral et de l'Adamaoua à Ngaoundéré, les deux terminus de la voie ferrée. Arrivés par train à Yaoundé, ils sont déboussolés, se perdent et reviennent autour de la gare. Les âges sont très divers et les effectifs non stables ; leur mobilité est grande à cause des voyages qu'ils font sans cesse - bien sûr sans payer leur billet (Marguerat, 1999 : 131). Tous ces éléments sont cernables à partir de la figure suivante :

Figure 2 : Eléments d'aggravation de la survenue des enfants de la rue au Cameroun

Source : Données de terrain, réalisé par Nkoulou, Août 2022.

En dehors des réalités relatives à l'âge et au genre, d'autres facteurs d'ordre naturel, de conflits et relatifs aux réalités familiales sont des éléments instigateurs de la naissance et de la prolifération des enfants de la rue au Cameroun. Six facteurs prépondérants sont responsables de la survenue des enfants de la rue. Ces facteurs sont à la fois relatifs à la nature (âge) des enfants, à leur nombre, et au milieu dans lequel ils se déploient. On se rend compte que les enfants de la rue se regroupent par catégories, relativement à leur âge, leur morphologie et à leur milieu d'origine. Les enfants de la rue sont de ce fait catégorisés sur la base de facteurs

géographiques, physiologiques, morphologiques et socio anthropologiques (MINAS, 2007 :17).

Les facteurs naturels sont les causes qui ne dépendent pas de la volonté humaine. En effet, plusieurs facteurs d'origine naturelle sont responsables du phénomène d'enfants de la rue au Cameroun. À côté de ces facteurs écologiques naturels, il y a également les facteurs sociologiques et l'irresponsabilité de certains parents vis-à-vis de leurs enfants.

3.3. Crises écologiques, guerres comme facteurs d'éclosion des enfants de la rue

Les crises écologiques ont depuis toujours été responsables de catastrophes sociales, causant plusieurs problèmes sur les familles et les enfants qu'elles comportent. En effet, les catastrophes naturelles au Cameroun sont responsables des décès de plusieurs membres des familles. En 2002-2003 par exemple, des éboulements de terrain ont causé la mort de plusieurs familles et de ce fait ont entraîné l'éclosion d'enfants orphelins dans la zone d'Akok-Ndoué à Yaoundé. De ce fait, les crises environnementales telles que celle-là sont à l'origine de la séparation des familles et de la survenue des enfants de la rue (si ces derniers ne sont pas pris en charge par les membres des familles respectives de leurs parents) (Nkoulou, 2023).

Les catastrophes écologiques sont de ce point de vue, responsables de plusieurs cas de la ruée des enfants de la rue à Yaoundé. Ces catastrophes ne causent pas seulement la mort, mais elles entravent, détériorent et détruisent les maisons où vivaient ces enfants. Une fois les maisons détruites, d'autres parmi ces enfants sont contraints à vivre dans la rue. Ainsi déclare cet enfant,

« C'est arrivé il y a plus de cinq ans aujourd'hui. J'avais environ 9ans quand c'est arrivé. Je vivais à

Ekounou avec ma famille (mon père, ma mère et mes deux sœurs). Une nuit on est *go nang*² quand plus tard j'ai *yah*³ un grand bruit comme si le tonnerre grondait. Je suis come-out pour voir ce qui se passe quand j'ai vu les rochers et la terre percuter notre maison avec toute ma famille à l'intérieur. Je n'étais pas seul, beaucoup de personnes étaient sortie voir ce qui se passait, et c'est le reste qui était dans la maison qui a subi. D'autres ont survécu mais mes parents et ma deuxième sœur sont morts. Quand ma tante à *yah* elle est come *take* ma *recé* (sœur) pour *go* (partir) chez elle. Moi c'est mon oncle qui m'a amené. Le gars a commencé à me déranger, à me traiter de tous les noms jusqu'à ce que je décide de quitter sa maison en 2008 à l'âge de 15 ans. Je n'avais nulle part où aller puisque ma grand-mère est déjà die. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici dans la rue à la poste... » (Paulin, 2022).

Cette déclaration de ce jeune EDR de Yaoundé montre à suffisance combien les catastrophes naturelles peuvent influencer sur l'éclosion du phénomène d'Enfants de la rue au Cameroun et plus particulièrement à Yaoundé. La survenue des crises écologiques a donc joué un rôle non négligeable dans le processus de la ruée des enfants dans les rues au Cameroun en général, et à Yaoundé en particulier. Cette recrudescence des causes naturelles de l'émergence des Enfants de la rue à Yaoundé est représentée dans le tableau qui suit :

² Terme qui renvoie au sommeil. Il en est de même pour l'utilisation du terme « sleep » que ces enfants utilisent communément dans leur style d'expression développé dans la rue.

³ Terme qui renvoie au sens de l'audition : écouter entendre...

Tableau 1 : Causes de la survenue des Enfants de la Rue (EDR) dans quelques localités de la ville de Yaoundé

Nombre d'individus interviewés	Identifiant des enfants interviewés	Type/origine de la survenu	Lieu (Ville/quartier) et Périodes	Impacts sur les EDR ?		
				Oui	Non	Aucune Idée
17	X	Fugues/Orphelin/mauvaises compagnies	Ngouso	17	0	0
32	Y	Fugues/mauvaises compagnies	Elig-Essono	32	0	0
51	Z	Fugues/Orphelin/mauvaises compagnies/Abandon des parents	Mendong et Biyem-Assi	51	0	0
101	L	Fugues/Orphelin/mauvaises compagnies	Poste centrale	97	3	1
5	M	Orphelin	Ngoa-Ekéle	1	0	4
88	N	Fugues/orphelin	Mvan	80	2	6
29	B	Inondation	Nlonkak	23	2	4
17	MB	Fugues/orphelin/Abandon des parents	Mbankomo	35	30	5
294	Total			301	7	15

Source : Données de terrain, confectionné par Nkoulou, 2022

La tendance de la survenue des EDR à Yaoundé devient plus claire. Elle est d'origine variée et évolue en fonction des milieux et des réalités. Les études des EDR de la ville de Yaoundé révèlent que ces enfants qui sont issus de milieux différents, sont devenus EDR par la force de causes distinctes aussi bien humaines (familiales), économiques que naturelles. Dès lors, on se rend compte que la survenue des enfants de la rue à Yaoundé varie en fonction des réalités des milieux de vie d'origine de ces enfants (Nkoulou, 2023). Il ressort dès lors clairement que l'éclosion des enfants de la rue au Cameroun en général est en constante progression. Cette progression du phénomène a entraîné de nombreuses conséquences sur le quotidien de ces enfants, mais aussi de la société qui les accueille.

La ville de Yaoundé est de plus en plus sollicitée par ces jeunes qui, effectuent très souvent des voyages pour s'y retrouver. D'autres encore mineurs, fuguent et se retrouvent dans la ville de Yaoundé en empruntant clandestinement la voie ferroviaire. En dehors des facteurs écologiques, familiaux, *etc.* de survenue des enfants de la rue dans la ville de Yaoundé, d'autres facteurs tels que les facteurs sociologiques causent également une accentuation de la problématique des enfants de la rue (EDR).

3.4. Croissance démographique et prolifération des enfants de la rue

En dehors de ces réalités sociales à la base de la naissance des enfants de la rue au Cameroun, il est important de ne pas oublier la part de l'État dans la prolifération de ce phénomène lorsqu'il est resté impuissant et inactif de façon apparente. Les données démographiques sont sans appels, la population camerounaise était estimée à 16 200 000 en 2003, avec 60 pourcent recasé dans les milieux ruraux, contre 40 pourcents de citadins (MINAS, 2007).

S'il est vrai que chaque enfant qui naît représente deux bras pour travailler, dans le contexte camerounais il est d'autant plus vrai qu'il représente aussi une bouche à nourrir. La croissance démographique a occasionné le surplus de population. Le lit du pauvre étant assez fécond, ce dernier met au monde une multitude d'enfants qu'il ne parvient pas toujours à entretenir. En effet, beaucoup d'enfants au Cameroun, se sont retrouvés dans la rue suite à l'incapacité des parents à subvenir à leurs besoins. Pour certains, les parents ne pouvaient plus les envoyer à l'école, ainsi qu'Abdoul déclare. D'ailleurs mon *repé* n'a jamais *talk* de ça. Il fallait que je me *falla* et c'est comme ça que je suis arrivé ici (Abdoul, 2022).

On comprend de ce fait que la taille de la famille et l'incapacité des parents à en prendre soin a poussé beaucoup d'enfants dans les rues, d'aucuns pour survivre et d'autres pour s'occuper de leurs cadets. Pour Raïm, les enfants de la rue ne se sont pas retrouvés dans cette situation de leur plein gré, mais ce sont les circonstances diverses qui les ont poussées. Il déclare à cet effet que : « Je ne me suis pas retrouvé ici parce que je le voulais. Mon père est parti depuis plus de 10 ans et m'a laissé avec ma mère et mes 3 petits frères et sœurs. A 9 ans il fallait que je *help* ma *remé* et je me suis retrouvé à *nang* dans la rue à *ask* les dos » (Raïm, 2022). Plus la population augmente, plus il y'a des chances que s'accroissent les enfants de la rue. On comprend donc le rapprochement entre la croissance démographique nationale et celle des enfants de la rue (EDR). L'observation faite est simple. L'augmentation de la population dans la ville de Yaoundé a entraîné l'émergence de quartiers malfamés (bidonvilles). Ces quartiers à risques socio-écologiques représentent l'un des foyers importants de la survenue des enfants de la rue au Cameroun en général et en particulier à Yaoundé. Des familles qui s'installent à Yaoundé

dans un contexte marqué par la pauvreté sont les premiers producteurs d'enfants de la rue.

D'un autre côté, l'accroissement urbain à Yaoundé (et dans les autres grandes villes du Cameroun), est un facteur de recrudescence des enfants de la rue dans la mesure où, ces enfants qui vivent dans les rues sont contraints, parfois par instinct de survie, à se construire des abris pour y rester, et ce faisant ils se regroupent au sein d'une sorte de communauté sociologique, dans des endroits avec peu d'importance et parfois très peu fréquentés. La précarité des moyens que disposent ces derniers, influence sur le type d'habitations qu'ils construisent à savoir des taudis et des bidonvilles (Njiki, 2010). Face à cette situation, on serait en droit de se demander ce que l'État du Cameroun a fait pour pallier à cette situation. On revient sur une réponse fréquente ; il est difficile pour l'État du Cameroun de juguler la crise... ce qui interpelle la société civile qui se donne d'intervenir (Djiopé, 2021). La situation déjà difficile le devient encore plus. Le nombre d'EDR ne fait qu'augmenter et la portion de chacun ne cesse de diminuer. Cette situation est l'élément déclencheur des petits vols et agressions perpétrées par les enfants de la rue à Yaoundé. Plus il y'a d'EDR, plus leur condition devient critique car :

« Il y'a des gens qui arrivent chaque jour tu ne sais même pas d'où (...) ils s'installent dans ta zone et taxent tes clients. Il y'a pas moyen de gérer comme ça, alors on bagarre souvent, on les chasse, il peut arriver que pendant la bagarre quelqu'un die (meurt)'. Même ici dans la rue c'est chaud, la tchop est strong, on ne parvient même pas à tchop tous les jours. Le problème c'est que les gars ont envahi le secteur. Ce que les gens nous gift ne suffit plus » (Nkoulou, 2023).

C'est évident, la population d'enfants des rues ne cesse de s'accroître. Cette croissance exponentielle occasionne des

carences et une exacerbation de la misère chez ces derniers. C'est dire que le fait de quitter la maison pour se retrouver dans la rue n'est pas le seul problème. Ces problèmes en amont sont accentués en aval par la situation précaire vécue par les enfants de la rue. Face à cette précarité notoire, il ressort que l'État du Cameroun, garant de la sécurité de tous, semble se dérober de ses responsabilités. Il faut bien comprendre les raisons pour lesquelles l'exacerbation du phénomène est manifeste durant la seconde moitié des années 1990 et la première moitié des années 2000 au Cameroun (Nkoulou, 2023). On parle dans une certaine mesure, de l'incapacité de l'État du Cameroun à pouvoir juguler les crises sociales et sociétales au Cameroun et la nécessité par-là, de l'intervention des organismes de la société civile (OSC).

Non loin du domaine social, on a enregistré l'influence des crises politiques et économiques dans la survenue des enfants de la rue au Cameroun en général, et à Yaoundé en particulier.

4. Discussion

La problématique des enfants de la rue suscite un intérêt croissant parmi les chercheurs et les humanitaires. Selon Nkoulou (2023), ces enfants se retrouvent dans les rues principalement en raison des maltraitances et des dangers qu'ils subissent au sein de leur foyer. En conséquence, leur vulnérabilité les pousse à fuir, et beaucoup d'entre eux tombent rapidement dans la délinquance juvénile, contribuant ainsi à un climat d'insécurité dans la ville (MINAS, 2007). Toutefois, il est essentiel de souligner que ces comportements délictueux ne sont que le reflet de réalités sociales plus larges, marquées par la pauvreté, le sous-développement et la précarité.

Njiki (2010) élargit cette perspective en affirmant que le milieu de vie constitue non seulement un déterminant majeur dans

l'émergence de cette problématique, mais également une caractéristique intrinsèque des enfants concernés. En effet, comme le souligne Nkoulou (2023), le milieu de vie n'est plus l'unique facteur déterminant, mais il s'avère être crucial. Les enfants de la rue, de plus en plus visibles dans les rues de Yaoundé, s'accroissent en raison de la mauvaise influence de leurs pairs et des difficultés économiques persistantes, notamment observées depuis le début des années 1990.

Pountougnigni (2021) met en lumière l'urgence d'agir face à cette situation alarmante, en plaidant pour des actions concertées impliquant les organisations de la société civile, les acteurs privés, les mécènes et l'État. De plus, Marguerat (1998) rappelle que des initiatives novatrices émergentes régulièrement, visant à assurer une prise en charge adéquate des enfants de la rue au Cameroun. Ces actions doivent non seulement viser à répondre aux besoins immédiats de ces enfants, mais également à traiter les causes profondes de leur situation, afin de garantir leur réintégration dans la société.

Conclusion

L'étude des déterminants de l'éclosion des enfants dits « de la rue » à Yaoundé met en lumière la complexité d'une problématique profondément enracinée dans le tissu social et familial. Le décès des parents, le confiage, la polygamie, ainsi que les facteurs culturels tels que la sorcellerie et les tensions religieuses, illustrent comment des contextes familiaux fragiles contribuent à la vulnérabilité de ces enfants. Parallèlement, l'environnement social et les conditions de vie précaires exacerbent leur situation, les poussant à la rue dans une quête désespérée de survie.

Cette dynamique souligne la nécessité d'une approche systémique, prenant en compte l'ensemble des facteurs qui

interagissent dans la vie de ces jeunes. Pour remédier efficacement à cette crise, il est impératif de mettre en place des politiques intégrées qui favorisent la protection de l'enfance, l'éducation, et le soutien familial, tout en sensibilisant la société à la réalité des enfants de la rue. L'engagement collectif est essentiel pour offrir à ces enfants des perspectives d'avenir et une vie digne, loin de la précarité et des dangers de la rue.

Bibliographie

- ABDOUL, 2022. *Témoignage d'un enfant de la rue*, interviewé le 16.07.2022 à la poste centrale de Yaoundé.
- APTEKAR, L. & HEINONEN, P., 2003. *Street Children in Nairobi and Durban*. Africa Insight, 33(1-2), 14-20.
- BANQUE Mondiale, 2023, « La démographie du Cameroun », www.wikipedia.org, consulté le 30/11/2023.
- Blaise dit « Africa », 2022. *Témoignage d'un riverain du quartier Akok-Ndoué*, interviewé le 13.05.2022.
- BOURDEAU P., 2002. *La domination masculine*, Paris, éditions du Seuil, 2002, 150p.
- DJIOPE POPADEM M., 2021, « La politique de protection de l'environnement et de la lutte contre la famine par les ONG internationales au Cameroun (1992-2012) », Mémoire de Master en histoire, Université de Dschang, 2021, 171p.
- Droit français, *Loi numéro 2010-769 du 9 Juillet 2010*, applicable en Octobre 2010.
- FAME NDONGO J., 2016. *Ils ont mangé mon fils*, PUY et NENA, éditions CLE, 2016, 106p.
- KAMGANG FOUEDONG Perres, 2022. *Témoignage d'un agent humanitaire du RéJADE*, Interviewé à Yaoundé, le 26 Mai 2022.

KENGNE Bernadette, 2022. *Témoignage d'une Enseignante au Centre d'insertion des enfants de la rue de Yaoundé*, interviewée le 24 Juillet 2022 à Yaoundé.

KOPOKA, P.A., 2000. *The problem of Street Children in Africa: An Ignored Tragedy*. Paper presented at the international Conference on Street Children's Health in East Africa, Dar-es-Salaam, Tanzania

MABALA, R., 1995. *Street Youth and Children in Tanzania*. Environment and Urbanization, 7(1), 199-213p.

MARGUERAT Y., 1998, « Les actions en faveur des enfants de la rue au Cameroun relation d'une visite (novembre 1998) », Cahier de Marjovia, no 9, 1999.

MINAS, 2007. *Projet de lutte contre le phénomène des enfants de la rue et de la délinquance juvénile au Cameroun*, Document stratégique, Aout 2007.

NJIKI, A., 2010, « Les politiques d'insertion et de réinsertion sociale des enfants de la rue au Cameroun », Mémoire de Master en sociologie, Université de Yaoundé 1, 2010.

NKOULOU NKOULOU A.R., 2023, « Insertion sociale des enfants de la rue au Cameroun, entre avancées et entraves : le cas de la ville de Yaoundé (1986-2015) », Mémoire de Master en Histoire, Université de Yaoundé 1, 2023, 200p.

PAULIN, 2022. *Témoignage d'un enfant de la rue*, interviewé le 24.12.2022 à la Poste Centrale de Yaoundé.

POUNTUGNINI MEFIRE S. A. G., 2021, « SOS Village d'enfants et la protection des enfants au Cameroun, 1972-2017 », Mémoire de Master en Histoire des relations internationales, Université de Dschang, 2021, 120p.

RAÏM, 2022. *Témoignage d'un enfant de la rue*, rencontré à Yaoundé, quartier Ekounou, interviewé le 11.05.2022.

Rapport Humanium, 2011. *Les enfants de la rue*, [en ligne] <https://www.humanium.org/fr/enfants-de-la-rue/> 1er sept.2011, consulté le 01/12/2023 à 15h.

TASSOU, A., 2005. *Les enfants de la rue de la ville de Yaoundé au Cameroun : entre drogue et travail de sexe*, Inédit, 2005, pp.1-6.

ZOBO Julio, 2022. *Témoignage d'un enfant de la rue*, interviewé le 15 Août 2022 à Yaoundé.

ZOKADOUMA, 2022. *Témoignage d'un enfant de la rue*, interviewé le 30.01.2022 à Yaoundé.

The socio-environmental consequences of urban growth in Ziguinchor

Aminata BA

Ibrahima Demba DIONE

*Assane Seck University of Ziguinchor, Senegal
idione@univ-zig.sn*

Résumé

Dans la plupart des villes sénégalaises, en particulier dans celle de Ziguinchor, la dynamique urbaine entraîne des effets négatifs sur le cadre de vie et sur l'environnement. Cette étude vise à analyser les conséquences socio-environnementales induites par la croissance urbaine de Ziguinchor. Pour y parvenir, nous avons eu recours à des méthodes qualitatives telles que : la recherche documentaire dans une logique diachronique, l'observation directe et les enquêtes de terrain pour documenter la situation actuelle. L'analyse des données obtenues révèle tout d'abord que la ville de Ziguinchor, inscrite dans un petit périmètre communal de 9 km², enregistre une forte croissance démographique en cause, un croît naturel et une immigration non négligeable. Cette situation est d'autant plus compliquée que les stratégies de planification urbaine, dans le temps et dans l'espace urbains, n'arrivent pas à contenir des problèmes socio-environnementaux sous-jacents tels que la pollution causée par la prolifération des déchets solides et liquides, la survenue d'inondations fréquentes en période de saison des pluies, la disparition de zones boisées et d'espaces cultivables. Les quartiers périphériques de la ville sont les plus vulnérables car, l'aménagement en termes de voies et réseaux divers y est quasiment absent. Cette recherche participe ainsi à l'identification des problèmes socio-environnementaux induits par le phénomène urbain et une lecture sur la façon dont les aspects ci-dessus évoqués constituent des impensés dans la politique d'aménagement du territoire sensée privilégier un cadre urbain résilient en partant de la préservation de l'environnement.

Mots clés : santé environnementale, urbanisation, périurbanisation, croissance urbaine, vulnérabilités

Abstract

In most Senegalese towns, particularly Ziguinchor, the urban dynamic is having a negative impact on living conditions and the environment. This study aims to analyze the socio-environmental consequences induced by the urban growth of Ziguinchor. To achieve this, we used qualitative methods such as: documentary research in a diachronic logic, direct observation semi-directive interviews to document the current situation. The analysis of the data obtained firstly reveals that the town of Ziguinchor, located within a small municipal area of 9 km², records strong demographic growth, natural growth and significant immigration. This situation is all the more complicated as urban planning strategies, in urban time and space, fail to contain underlying socio-environmental problems such as pollution caused by the proliferation of solid waste and liquids, the occurrence of frequent flooding during the rainy season, the disappearance of wooded areas and cultivable areas. The city's peripheral districts are the most vulnerable because development in terms of various roads and networks is almost absent there. This research thus contributes to the identification of the socio-environmental problems induced by the urban phenomenon and a reading on the way in which the aspects mentioned above constitute unthought in the territorial planning policy supposed to favor a resilient urban framework starting from of environmental preservation.

Keywords: environmental health, urbanization, peri-urbanization, urban growth, vulnerabilities

Introduction

Urbanization is one of the limiting phenomena of environmental conditions and the future of our modern societies. The world is experiencing strong urbanization, uncontrollable and sometimes disorganized. The environmental issue of urban growth raises several problems, especially in West African cities. Senegal is one of the most urbanized countries in West Africa, with almost half of its population living in cities. This strong urbanization is a source of exploitation and pressure on natural spaces, as well

as on natural resources. Which is not without consequences for the environment. The country is facing increasingly worsening environmental degradation, particularly in large cities like Ziguinchor . It is a metropolitan city designated as the main regional and economic capital of the region of the same name located in the south of Senegal, between Gambia in the north, Guinea Bissau in the south , the region of Sédhiou in the east and Atlantic Ocean to the West. Due to this posture, it is faced with significant urban expansion in a cramped territory extending over 9 km². Therefore, our study is based on the hypothesis according to which the rapidity of its urban sprawl is at the origin of environmental degradation which is manifested by the pressure and the unsanitary nature of its environment, the modification of its ecological landscape and bringing its biodiversity into play. The fundamental challenge of this text is to understand the ongoing changes and the factors associated with the ecological landscape. It aims to analyze the causal link between urban expansion and the socio-environmental constraints of Ziguinchor, set in the context of unplanned and uncontrolled urban change. In order to better understand the problem, the text is structured into two main parts: the first contextualizes the study, presents the method elements used and the specificities of the study framework linked to socio-environmental issues; the second presents and discusses the results relating to environmental pollution, flooding and the disappearance of wooded areas and cultivable areas.

1. Context, positions and methodology of the study

In Senegal, questions of planning and management of the urban living environment, environmental protection and biodiversity conservation constitute major issues in terms of public policies. Despite the establishment of a legal and institutional framework for good environmental management, with reference to the

environmental code of Law No. 2001-01 of January 15, 2001, with among other provisions, the fight against different types of pollution and nuisances and the improvement of the living conditions of the populations while respecting the balance of their relations with the surrounding environment, the country faces multiple socio-environmental problems. The city of Ziguinchor is not spared from this situation, it is faced with high intensity urbanization, marked by an urban growth rate of 51.1%, higher than the national average of 47.5% (Gomis et al ., 2024).

Map 1: Location of the city of Ziguinchor

Source: Niaguis Town Hall (Ziguinchor), 2016

This urban brand is not without consequences, it impacts and modifies its natural environment and the living environment of the inhabitants. It presents a very vulnerable urban landscape, exposing it to real ecological problems and plunging the city into an unsanitary environment. In this case, Ziguinchor which was

qualified as a “*green city*” , in the terminology of politicians, because of the potential it had in terms of natural resources and reserves, it is prey to a degradation of its ecosystems and a considerable decline in the production of wealth. Thus, with regard to the way in which the urban dynamics of Ziguinchor manifests itself, how do the pressures and uses on the urban environment and public environmental policies inform the deterioration of the living environment of the inhabitants?

In Africa, the high demographic weight within cities leads to overcrowding and the occupation of areas unsuitable for habitation. With 225 million city dwellers living in slums, or 50% of the continent's urban population (ONU-Habitat, 2013), urban spaces are crowded to the point of compromising environmental health. Like other African countries, Senegal is undergoing very intense urbanization with 47.5% of its population living in urban areas (ANSD, 2023). This urban brand results in the inadequacy of urban space management and planning policies, leading to problems of access to housing, land speculation and the development of areas unsuitable for habitation and subject to flooding. (Rouhana & Ranarifidy, 2016). Added to this is the failure of the waste management sector and lifestyle problems, which lead to health risks (World Bank, 2020). The urban transformation of Ziguinchor is part of a perspective of socio-economic interaction linked to local spatial and environmental constraints, causing spatial expansion towards the peripheral areas of the city and favoring the integration of old villages like Kénia, Diabir, Kandialang... (Sow, 2014). Moreover, the exhaustion of land reserves is the cause of the occupation of areas unsuitable for habitation. such as Goumel, Belfort, Santhiaba (Sy & Sané, 2011). These neighborhoods which run along the river and which are today overtaken by urban dynamics are made up of river deposits and consequently, they are victims of persistent flooding (BA, Sané, & Dièye, 2015). The persistence of flooding in these vulnerable

areas is amplified by the absence of a good rainwater management policy, confronting residents with socio-environmental problems. Faced with the failure of the sanitation system, the inhabitants of these areas, to cope with the ordeal they experience during the winter, adopt their own methods of rainwater evacuation (Bouly, Cissé, & Faye, 2019). Informal neighborhoods like Coboda and Néma 2, resulting from this unplanned urbanization, are faced with the absence of a sanitation network, subdivision and basic structures (Gomis, Sow, & Sall, 2019).

How to approach situations between representations of space and spaces of representation (Lefebvre, 1974) , sociotechnical approaches versus differentiated uses of territorial actors (State/civil society/market)? For such an angle of approach, this research proposes a methodology with a qualitative aim with a series of observations and interviews carried out between the period of October 2023 and January 2024. The interviews carried out numbered 28 including 17 administrative authorities involved in urban planning (Regional Development Agency, ANSD, Regional Directorate of Town Planning, Regional Directorate of Land Registry, Regional Directorate of Territorial Planning, National Office of Sanitation in Senegal, NGO PACTE, SONAGED, Service of waste management of the Town Hall, Environmental Working Group of the Town Hall, regional division of the Ministry of the Environment and Sustainable Development) and 11 heads of household using the snowball technique until saturation, including 4 in Coboda, 3 in Néma 2, 2 in Kadior and 2 in Goumel. The observations were carried out on the basis of a grid whose idea was to collect illustrated information in the form of photos and models on environmental pollution, deforestation, real estate development in the city, among others. The observations took place mainly in the Diabir, Kénia, Goumel, Santhiaba, Boudody, Lyndiane, Belfort, Kadior, Boucotte, Coboda, Boucotte market, Néma 2, Cité Biagui

neighborhoods, cross-checking the situations mentioned during the interviews. At the end of the various investigations which were carried out in these areas, relevant information making it possible to verify the data obtained at the level of administrative services and to enrich our study from a quality point of view was established and qualified in a thematic approach (see following table).

Table 1: Emerging themes from areas of investigation

Areas	Emerging themes
Diabir, Castor, HLM, Kenya, Cité Biagui	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Real estate development ✓ Deforestation ✓ Exhaustion of land reserves ✓ Presence of wild dumps of household waste
Boudody, Santhiaba, Goumel, Belfort	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Persistence of flooding ✓ Outcrop of the water table ✓ Lack of adequate sanitation network ✓ Pollution of the bank of the Casamance river
Boucotte, Kadior, Boucotte Market	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obstruction of stormwater channels by waste ✓ Low supply to the collective sanitation network ✓ Dumping of sewage in the streets
Nema 2, Coboda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spontaneous occupancy facing the challenge of planning ✓ Lack of a collective sanitation system ✓ Persistence of flooding ✓ Presence of open-air sluice water collection pits

Source: Authors, field survey, Ziguinchor, 2023-2024

2. Results and discussions

The city of Ziguinchor experiences strong environmental pollution caused by unplanned urban sprawl (land occupation, sanitation) which causes a real problem in managing the living environment at the same time as popular practices of waste elimination (burial, landfill). wildland, incineration), flooding, loss of wooded areas and cultivable areas exacerbate situations of environmental vulnerability.

Since the initiative of the National Action Plan for the Environment (PNAE), initiated in 1995 and adopted by Senegal in 1997, the State has integrated solid waste management into its concerns and priorities for the fight against poverty. , improving the living conditions of populations and development. This plan was “a reference” for the household waste management policy in secondary towns in Senegal. An alarming observation has already been made with “the absence of effective urban waste management systems ” (Rouyat et al, 2006). Following this initiative, Senegal adopted a legislative framework for good waste management, implemented by Law-2001 of January 15, 2001, establishing the environmental code. Furthermore, the State of Senegal has established the National Waste Management Program (PNGD) to support local authorities in better managing the living environment in terms of solid waste management. Solid Waste Management Coordination Units (UCG) were created to enable local authorities to strengthen their capacity for action in the effective management of waste in urban areas. However, these policies relating to solid waste management in urban areas have limits and seem insufficient at the local level. At the scale of the city of Ziguinchor, the management of waste and the living environment constitutes a major issue for the protection of the environment, it reveals the discordance between the policies for developing the living

environment and the socio-realities. spatial. Caught in its uncontrolled and unplanned urban sprawl, the city of Ziguinchor is faced with a real space problem (with a municipal perimeter of 9km²), resulting in the absence of official depots to treat its solid waste production. The city faces an overproduction of solid waste, amounting to 152,298 tonnes of waste per day (Commune of Ziguinchor, 2019). Moreover , the head of the waste management sector of the town hall testifies that *“because of problems with logistical resources and the shortage of small equipment, we cannot put garbage bins. In addition, the urbanization has not reserved any space, all we can do is place them in public spaces or at land level. Which will worsen the level of pollution, we are content with collecting garbage using trucks. This alternative also has limits because trucks cannot access certain areas which have road problems.* Faced with this, the municipal authorities of the city of Ziguinchor signed an agreement with the commune of Enampor (neighboring commune) to transport solid waste to a landfill in Mamatoro in return for financial compensation.

Solid waste management highlights the paradox that exists between decentralization and deconcentration. In this sense, local governance is slow to become a definitive policy because the decision-making power rests on the administrative authorities (governor, prefect, sub-prefect, national or regional directorates, ministries, etc.) while the local authorities have, as far as for them, a limited capacity for action in the face of the insufficiency of decentralization endowment funds (FDD) and local authority equipment funds (FECL) in relation to the needs expressed. Consequently, this deconcentration system limits the intervention of local authorities and constitutes a brake on local development. Faced with this situation, waste management remains an unresolved problem for the city of Ziguinchor. Added to this problem is the inadequacy of the solid waste collection system and the inaccessibility of collection services in certain

areas due to the lack of roads, particularly peripheral districts such as Néma 2 and Diabir. At this level, one of the residents of the Néma 2 district, questioned about the situation, revealed that, “Collection trucks cannot enter the neighborhood, you can see, there are no roads. Only those who are along the 54 and those who are towards the university road can have access to the trucks. But for us who are inside, it is impossible.” Moreover, the head of the waste management sector at the town hall testifies that: “because of traffic problems, trucks cannot access certain areas which have road problems”.

Photo 1: Narrow streets impossible for garbage trucks to access in Néma 2

Source: Authors, field surveys, January 2024

This institutional failure of the solid waste management system causes a deterioration of the urban environment, manifested by the proliferation of illegal dumps, the degradation of the urban landscape of Ziguinchor, its soils, its waters, etc.

Photo 2: wild dumping of waste in Kadior

Source: Authors, field surveys, November 2023

These strategies, which are of little relevance given the weakness of allocated resources, show that popular waste disposal practices produce socio-environmental vulnerability, particularly in terms of public health. Residents of the city use various means and routes to dispose of their waste. The most used practices: landfilling, illegal dumping and incineration of household waste.

Landfilling is a household waste disposal practice that involves confining waste to the ground in the open air. This method can be an alternative to reduce the risks of soil pollution by plastic, for example. However, it is a practice that must be based on environmental standards. According to the environmental code (in article L42 of law-2001 of January 15, 2001), "burial in the basement can only be carried out after authorization from the ministry responsible for the environment which sets the technical requirements and specific rules to be respected. On the other hand, this method of waste disposal is adopted informally by 11% of households in the city of Ziguinchor (Gomis et al., 2022). At the level of these households, landfilling is done precariously and without any sorting carried out beforehand to

identify which waste can be buried and which cannot. This practice, which seems to be an alternative to getting rid of waste without polluting the space, constitutes a danger for the subsoil and can lead, according to certain measures, to the pollution of the water table. In addition, the decomposition of waste in the basement can lead to odor pollution. Beyond landfilling, illegal dumping in streets, public spaces and rainwater drainage pipes constitutes an adaptation by populations to the failure of the waste collection and sorting system. The result is a deterioration of the living environment, caused by the scattering of waste, particularly plastic products. Thus, in Ziguinchor, rainwater drainage channels, generally open to the sky, have become receptacles for household waste.

Photo 3: Accumulation of waste in the storm drain channels in Boucotte

Source: Authors, field surveys, November 2023

Dumping waste (solid and liquid) into rainwater drainage gutters causes stagnant water to rise on surfaces. As a result, the air is almost unbreathable in this space. Despite the fact that as the rainy season approaches, the municipality is busy removing waste to facilitate the flow of rainwater into the gutters, floods are frequent and stagnant water is very visible in the city.

Photo 4: stagnant water and waste in Boucotte

Source: Authors, field surveys, November 2023

A practice which is not without harmful consequences on the living environment, as the head of the waste management division at the town hall points out, “the dumping of household waste in the gutters is our main concern. People tend to throw garbage into these gutters which were supposed to facilitate the drainage of rainwater. When winter comes, the evacuation of water is hampered by this waste, on top of that, this waste will flow directly into the river.” Once carried away by rainwater, this waste will accumulate on the banks of the Casamance River. This situation caused pollution of the river banks, from the Escale district (towards the coast of the Kadiandoumagne hotel) to the Goumel district. The unsanitary conditions of the banks of the Casamance River are manifested by a high presence of plastic waste and pieces of decomposing fabric.

Photo 5: Pollution of the bank of the Casamance river in Goumel

Source: Authors, field surveys, December 2023

In popular practices, the incineration of household waste, which consists of eliminating solid waste by fire, is also commonly used by people. This method of solid waste disposal has become a ritual that is observed. This practice is adopted by 35% of households (Gomis et al., 2022). Every day, especially at dusk, these households burn garbage, causing clouds of black smoke to fill the city. This practice carries significant risks of environmental and health vulnerabilities, particularly with plastic, it is also the deterioration of biodiversity with the destruction of microorganisms and crawling animal species, but also the dangerous substances released affect the health of populations. with the increase in respiratory diseases.

Photo 6: Soil deterioration after burning garbage. In Kenya

Source: Authors, field surveys, November 2023

To all these problems raised by the failure of solid waste management policies, is added the problem of the drainage and wastewater evacuation system which is in an embryonic state and which also constitutes one of the major causes of environmental pollution in the city of Ziguinchor in terms of quality of life. In the absence of an adequate and accessible sanitation system for the evacuation of wastewater, the only solution available to households is to discharge wastewater into the streets or into rainwater drainage channels . This discharge of liquid waste is also a factor in the degradation of the living environment, the proliferation of certain diseases and environmental pollution in informal neighborhoods such as Coboda and Néma 2. The latter are completely devoid of a sanitation system for evacuation. solid and liquid waste (including sewage and sewage), most households use self-contained methods to dispose of their waste. In these two neighborhoods, there are septic tanks for the evacuation of wastewater and cesspools for the evacuation of wastewater. One of the residents, questioned about the situation, told us that “the

neighborhood is an informal neighborhood, we have not benefited from a sanitation system. Faced with this situation, we have problems even with the evacuation of our water coming out of the toilets. We definitely need a solution and all we can do is dig holes to put the wastewater directly into them. This too is dangerous for our health.” The problem of waste management (solid and liquid), especially in these informal neighborhoods, poses innumerable hygiene and health problems with the proliferation of diseases such as malaria (70%), skin infections (20%), intestinal infections (7%) and respiratory diseases (3%) (Gomis, Sow, & Sall, 2019).

Photo 7: informal sluice water reception pit in Coboda

Source: Authors, field surveys, November 2023

The observation is clear that in view of the problems of circulation of rainwater aggravated by the poor supply of roads and networks and various roads especially in the outlying districts, but also by the accumulation of waste in open-air pipes , high rainfall, flooding is persistent in this part of Senegal. Two situations favor this: the occupation of non-buildable areas and the failure of the urban space planning and development system. The city of Ziguinchor developed on the Casamance River basin

with high rainfall compared to the rest of the country. Each year, it records, on average, more than 1000 mm of rain which supplies the lowlands intended for rice cultivation in and around the urban core (Ba, Sané , & Dièye , 2015). Certain neighborhoods like Santhiaba, Goumel, Djibock, Belfort and Boudody. Certain areas which were mainly occupied by rice-growing activities and then dried up with a successive drop in precipitation before the start of the 1970s have been overtaken by the urban dynamics of the city. At this level, the director of transferred skills and local development of the town hall testifies that "there is a land problem in Ziguinchor, this is why we have granted the subdivision of areas unsuitable for housing, Goumel, Santhiaba, Djibock and Belfort, there is a real land problem because the town is surrounded by rice fields. Today, with the return of heavy rains, these neighborhoods are very vulnerable to flooding.

Map 2: identification of areas exposed to flooding

Source: Ziguinchor Town Hall

The residential district of Goumel is a perfect illustration of this phenomenon. It is located on a rice-growing site, characterized by a very low topography. The site was for a long time a growing area where agricultural activities were practiced (notably rice growing).

Photo 8: accumulation of rainwater in the Goumel district

Source: Authors, field surveys, November 2023

The Senegalese urban planning and development system is confronted with socio-environmental problems which expose most cities to the risk of flooding. In this sense, flooding has become a recurring problem in urban areas, particularly in large urban cities which are experiencing rapid spatial expansion. This phenomenon also applies to the city of Ziguinchor. The increase in cases of flooding in the urban area of Ziguinchor is largely due to the failure of the planning and development system of the municipal perimeter, in particular the absence of a compliant sanitation policy and the occupation of uninhabitable areas. The head of the regional division of the Ministry of Environment and Sustainable Development maintains that, “Ziguinchor is a city that is experiencing exponential growth, the infrastructure

available there does not correspond to this urban growth, particularly with the absence of canals for the evacuation of household wastewater. Every winter, certain areas face cases of water erosion.”

This situation reflects the disparities between Senegalese legislation in terms of urbanization and the realities observed on the ground, calling into question the responsibility of the State in matters of flooding and construction in so-called undeveloped *areas*. However, land use planning and urban development in Senegal are guided by the town planning code of Law No. 2008-43 of August 20, 2008 which, in its article 7, stipulates that "all classified land necessarily constitutes a non *-built* zone, any new construction on such land, or attached to a listed building must be subject to prior authorization from the administrative authority. This involves in particular the establishment of master development and town planning plans which set the main orientations of territorial development, taking into account the existential links between "these territories and the surrounding regions and the balance which must be preserved between the expansion of urban areas, the exercise of agricultural, industrial and other economic activities and the preservation of the environment" (Government of Senegal, 2008). French Further in article 16, it is specified that "are classified as urban green spaces: public gardens, public squares, play areas of state-owned stadiums, gardens of public facilities, suburban parks, green breaks, areas of humid depressions, the borders of urban plans and waterways, plantations accompanying boulevards, avenues and streets classified as major urban roads, gardens of national palaces, official hotels of governments and prefectures. Are classified as agricultural zones: market gardening, nurseries and orchards and vegetable gardens located inside towns. On the other hand, the occupation of undeveloped areas, most of which are intended for agricultural exploitation, is the cause of a reduction in the presence of cultivable spaces and wooded areas.

Senegal is one of the African countries most vulnerable to the loss of natural space resources, caused largely by the reclassification of natural and rural spaces into urban spaces. It should be remembered that Senegal is among the West African countries with the highest rates of urbanization. Between 1950 and 2017, it increased from 17.2% to 48.1% of its population living in urban areas (IFAN, 2022). This situation favors strong land pressure to the detriment of its ecosystem. It results in the reclassification of natural spaces into peri-urban spaces and the silent disappearance of vegetation. Furthermore, in seven years, the country has experienced a drop of 2.9% in its area of natural spaces, going from 1,3700,220 ha in 2010 to 1,3302,220 ha in 2017 (ANSD, 2019). This problem is more widespread in secondary cities with rich ecological potential. The city of Ziguinchor is a typical example of the phenomenon. This city, which has had a rich environmental history in terms of ecology, plant species and living species, is today faced with strong land pressure on its wooded areas, intensified by urban dynamics. The silent destruction of wooded areas, caused by the urban transformation of the city, dates back to the era of colonization. During the four successive crises (climate crisis, rural agricultural crisis, economic crisis and political-armed crisis of the MFDC), the city of Ziguinchor experienced high intensity urban expansion, increased by significant migratory flows. Waves of migrants, particularly rural ones, in search of survival and stability have taken refuge in cities. At this level, peripheral areas served as comfort zones for these new arrivals, most of whom did not have the economic and legal means and professional skills to integrate into the urban center. Peripheral areas thus allow these migrants to reproduce their lifestyles and carry out income-generating agricultural activities. This is the example of the Néma 2 district, a symbol of unplanned urban dynamics and occupied mainly by war-displaced people. According to the director of town planning and transferred skills

from the Town Hall, the area of “Néma 2 is a spontaneous neighborhood, created in 1957, but its population was triggered around the 80s, 85, 86, mainly with the outbreak of the MFDC political-armed conflict; after the airport, only the bush remained. Today, Ziguinchor is faced with a space problem, all the land is inhabited.”

Today, with the socio-infrastructural development of Ziguinchor, the city continues to expand and consume more and more space. Like the areas of Kénia, Diabir, complementary Djibock, Kandialang extension, HLM and Biagui city. Because, through the reclassification of these rural areas into peri-urban areas, the city of Ziguinchor loses its biodiversity. These areas which sheltered a large part of the city's plant species have undergone large-scale clearing, due to the increase in needs in terms of habitat and building land. At this level, the director of town planning specifies that “where the Biagui city is located, there were large orchards where we found mangoes, oranges and all possible resources”.

During our various observations, we noted that deforestation is a phenomenon which is in force in the HLM zone, it is the same situation which is emerging in Kénia and Diabir. Nature reserves have been converted into habitat areas.

Photo 9: Deforestation in the Kénia district and in the HLM zone

Source: Authors, field surveys, November 2023

The disappearance of wooded areas constitutes a real threat to the environment, especially if we consider it from the perspective of global warming and the scarcity of precipitation. According to the head of division of the Ministry of Environment and Sustainable Development, “global warming is amplified by an expansion which transforms wooded areas into habitats. Ziguinchor is no longer like before, it is gradually industrializing. The disappearance of wooded areas is a phenomenon that accentuates global warming.” According to the ANSD report (2013) on the socio-economic situation of the region, the phenomenon of trafficking and excessive logging causes strong pressure on natural resources whose renewal is compromised by climate change. In the same vein, arable land is also in sharp decline. Overall, in developing countries, particularly in Africa, urban agriculture is a response to food insecurity. At this level, the FAO (2017) informs us that in sub-Saharan African cities, 40% of city dwellers work in the urban agricultural sector. In the African context, specifically Senegalese, most cities are changing spaces which are

experiencing spatial growth, caused by urban demographic growth. As a result, agricultural activities are subject to land dynamics, particularly in peripheral areas. Like most cities in Senegal, this situation also applies to Ziguinchor. Known for its ecological characteristics, favorable to agricultural development, agricultural land is continually restricted due to urban sprawl. In view of the conversion of cultivated areas into residential areas, the potential of the city (in terms of climate, fertility of its land and its hydraulic network), seems to be neglected and according to the director of the regional cadastre "the city of Ziguinchor no longer has areas intended for agriculture, to cultivate you have to go to Niaguis."

Conclusion

This article, which analyzes the socio-environmental impacts of the urban phenomenon of Ziguinchor, reveals that the city of Ziguinchor faces socio-environmental obstacles, influenced by the failure of the planning and management system for the Living Environment and the Environment. but also by unregulated and unregulated urban sprawl. As demonstrated in the text, this situation manifests itself through environmental pollution, notably caused by popular waste disposal practices and by the failure of the solid and liquid waste management system, plunging residents into an unsanitary environment, the increase in flooding, the disappearance of wooded areas and the loss of cultivable areas. This situation calls for participatory urban governance, invoking the responsibility and intervention of formal and informal actors to fight against the phenomenon. However, given the multiple problems facing the city of Ziguinchor (demographic pressure, exhaustion of land reserves, waste disposal problems combined with the unsanitary living environment, increase in flooding, loss of ecosystem, etc.) , existing control initiatives represent neither optimal solutions

nor solutions for the future given the presence of socio-environmental consequences induced by urban pressure. The phenomenon affects all sectors of the city and requires resilient political will to face socio-environmental challenges.

In conclusion, this text humbly contributes to the problem of managing the living environment and urbanization in urban areas and provokes reflection on the socio-environmental situation of cities in Africa, a phenomenon which challenges actors both at the level local and international.

Bibliography

ANSD, 2019. *Economic and Environmental Accounts of the forest in Senegal*, National Agency for Statistics and Demography (ANSD), Senegal.

ANSD, 2023. *General Census of Population, Housing, Agriculture and Livestock (RGPHAE)*, Provisional report, 2023, ANSD, Senegal.

BA, Boubacar Demba, SANE Tidiane and DIEYE El. Hadji Balla, 2015. "Floods in the commune of Ziguinchor (Senegal)", in *Espaces et Sociétés en Mutations*, Special issue - December 2015, pp 49-73

SANE, Bouly, CISSE, Aissatou, and FAYE, Cheikh, (2019). "Problem of rainwater management in cities in developing countries: case of the Santhiaba and Belfort district (commune of Ziguinchor, Senegal)", in *Larhyss Journal* 39 (2019) , pp 313-331.

COMMUNE OF ZIGUINCHOR, 2019. December). *Communal municipal solid waste management plan* . Ziguinchor, Republic of Senegal, December 2019.

DIEDHIOU, Secou Omar, GOMIS, Joseph Samba, BADJI, Ibrahima and FAYE, Issa, 2021. "Governance of the sanitation sector in Ziguinchor (Senegal): a participatory process involving multiple actors, to meet local needs", in *Revue des Lettres et*

- Sciences Humaines, University of Lomé, special issue December 2021, pp 42-59.
- FAO, 2010. *Urban and peri-urban agriculture*, Food and Agriculture Organization of the United Nations: <http://www.fao.org>
- FAO, 2017. *The state of food security and nutrition in the world*
- GOMIS, Joseph, Samba, SOW, Djiby and SALL, Oumar, 2019. "Urban environment and health in the commune of Ziguinchor (Senegal): the example of the Néma 2 and Coboda districts", in *Revue de geography du laboratory Leidi*, No. 22 December 2019, pp 280-295.
- GOMIS, Joseph Samba, THIOR, M.KEBE, El Hadji Abdou Karim and LAMANA, Antoinette Denabai, 2024. "Urbanization and land problems in a territory affected by armed conflict: the case of the city of Ziguinchor in Senegal", in *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, pp. 1-9.
- IFAN, 2022. *Urbanization in figures (World/Africa/Senegal)*, Lartes-ifan, <https://www.lartes-ifan.org>
- LEFEBVRE, Henri, 1974. "La production de l'espace", in *L'Homme et la société*, N.31-32, 1974. *Sociologie de la connaissance marxisme et anthropologie*, pp. 15-32
- REPUBLIQUE DU SENEGAL, 2008. *law n°2008-43 of August 20, 2008 relating to the urbanization code*, Dakar, Senegal.
- ROUHANA, SALIM and RANARIFIDY, Dina, 2016. *The place of cities in an emerging Senegal*, in *Africa Can End Poverty*: <http://www.blogs.worldbank.org>
- SOW, Djiby, 2014. "Diachronic analysis of the spatial growth of the city of Ziguinchor from 1960 to 2014". Master's thesis, *Planning and territories*, Assane Sèck University of Ziguinchor Senegal.
- SY, Oumar and SANE, 2011. "Periurbanization and vulnerability in the city of Ziguinchor: the case of the Goumel

district, in *Periurban Development, Process, Issues, Risk and Respective* , 140-151

UN-Habitat, 2013. *State of the world's cities 2012/2013 Prosperity of cities*. UN-Habitat.

The Wan and their migrations in Côte d'Ivoire

KOFFI Kouakou Sylvain

Félix Houphouët-Boigny University - Abidjan - Côte d'Ivoire

Institute of Anthropological Development Sciences (ISAD)

Archaeology Department

kkouakousylvain85@gmail.com

Abstract

The Wan are a culturally important ethnic group in Côte d'Ivoire. Founders of one of the most famous masks, the Goli, they remain little known. This explains for the publication of an article by Ravenhill in 1979 entitled 'Who are the Wan? This question, which has not yet been definitively answered, justifies this study, aiming at contributing to our knowledge of this people. Our approach is based on two major lines: a comparative study of sources and recent works, and archaeological excavations undertaken in the areas occupied by this people.

Although our study is an initial overview of current investigations, we thought it would be useful to publish our preliminary results: the present Wan are a people whose long history of settlement in Côte d'Ivoire has been attested by various authors. They have also experienced various migratory movements within Côte d'Ivoire, to the west, east and north. All these migrations are centered around central-western Côte d'Ivoire, between the area including Béoumi, Gohitafla, Kounahiri, and Mankono.

Key words : Wan, origin, migrations, ancient occupations.

Résumé

Les Wan, constituent un important groupe ethnique sur le plan culturel en Côte d'Ivoire. Fondateurs de l'un des plus célèbres masques, le Goli, ils demeurent pourtant très mal connus. Ce qui a justifié la publication d'un article par Ravenhill en 1979 : « Qui sont les Wan ? ». Cette question n'ayant pas encore trouvé de réponse définitive justifie la présente étude dont l'objectif est de contribuer à la connaissance de ce peuple. Notre démarche s'articule autour de deux axes majeurs : d'une part, l'étude comparée des sources et travaux récents, et d'autre part les fouilles archéologiques entreprises dans les aires d'occupations de ce peuple.

Bien que notre étude soit un premier aperçu des investigations en cours, il nous a semblé bon de publier les résultats préliminaires auxquels nous sommes parvenus : les Wan actuels constituent un peuple dont la longue occupation sur le territoire ivoirien est un fait attesté par différents auteurs. Par ailleurs, ils ont connu différents mouvements migratoires sur le territoire ivoirien, à l'ouest, à l'est et au nord. Toutes ces migrations s'articulent autour du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, entre la zone incluant Béoumi, Gohitafla, Kounahiri, et Mankono.

Mots clés : Wan, origine, migrations, anciennes occupations.

Introduction

The Wan are a small ethnic group located in the centre-west of Côte d'Ivoire in the Béré region (Figure 1). They belong to the South Mandé cultural area. Founders of the Goli cult, one of the country's most famous masks (P. L. Ravenhill, 1978: p.1), their migrations are little known in Côte d'Ivoire. Where did they come from to settle first in the Marahoué region (G. Niangoran Bouah, 1997) and then in the department of Kounahiri? The interest shown in the territories occupied by this people is due to the fact that oral traditions, in the Marahoué region in general, attribute to them the anthropomorphic stone sculptures that have been discovered there. These are said to belong to the ancestors of the Wan¹. To date, however, there is no clear picture of the different territories they may have occupied in the past. This justifies the present study, the aim of which is to map all the migrations they made, based on all the work carried out (K. S Koffi, 2017; K.A. Djamala, 2019; A. M. Boyer, 2011).

¹ Interview with POPO Bi Zaouli Emmanuel, Chief of the village of Maminigui, Département de Gohitafla, on 10 december 2022.

Interview with DJE Bi Gotré Antoine, Youth Councillor, Maminigu, Département de Gohitafla, on 10 december 2022.

Interview with TRAZIE Bi Trazie Honore, Farmer-inhabitant; Maminigui, Département de Gohitafla, on 10 december 2022.

In this context, we will look at the different routes taken and the contacts they may have had with the Dan (Yacouba), the Gouro, the Sénoufo, the Malinké and the Baoulé².

This article is therefore an analysis of the migrations they experienced in Côte d'Ivoire. In this context, the aim here is to highlight the itineraries they might have followed, which could help locate ancient occupation sites for archaeological excavation, and thus contribute to improving our knowledge of the carved stones of Gohitafla.

The Gohitafla carved stones are stone sculptures, some of which are found in the form of human heads (Photo1 c and d) and others in the form of mortars (Photos a and b). They were discovered in the 1980s in the department of Gohitafla (west-central Côte d'Ivoire), formerly Wan territory. In 2011 we defended a thesis on this subject, but the results of our work did not provide responses to all the problems posed by these sculptures.

However, hypotheses have been put forward on the question of chronology, indicating that these sculptures were contemporary with the appearance of smoking pipes in the West African context (K. S. Sylvain, 2011).

The subject of « The Wan and their migrations in Côte d'Ivoire », which we are tackling in this article, therefore aims to identify the areas occupied by this people, where archaeological work could be carried out in order to help identify the people who carved them and the dates on which they were produced.

To carry out our study, four types of document will be analysed: oral traditions, written and cartographic sources and the work of historians. The methodological approach also focuses on examining the general literature relating to the wan.

² The Dan (Yacouba), the Gouro, the Sénoufo, the Malinké and the Baoulé are all ethnic groups from Côte d'Ivoire who are said to have had contact with the wan people during their migrations.

Photo 1: The carved stones of Gohitala

a : spherical mortar

b : cylindrical mortar

Anthropomorphic heads

Source : Koffi K. Sylvain, 2011, Doctoral thesis in Archaeology, University of Cocod.

Figure n°1 : Location of known Wan cultural areas.

1. Methodology for mapping ancient Wan occupation sites

The written sources constitute a first basis of documents necessary to locate ancient Wan sites. These documents are of two types: cartographic data and manuscripts, which come from the National Archives of Côte d'Ivoire. The cartographic data to

be considered are old maps from the colonial administration. These maps make it possible to locate old villages known at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries³. We should also add that manuscripts, particularly correspondence, mission reports and ethnographic data collected in this area by the French coloniser, are valuable sources of information about the old settlements and the people who lived there.

Some of these localities are abandoned in favour of new territories for various reasons. Some of these can be inventoried, by superimposing recent regional maps and those from the colonial era, if we have recent maps and those from the colonial era. The comparative study highlights villages that have been abandoned because they are no longer on the new maps. In some cases, the village's name has simply changed on the new map. In this context, we can be sure that we are dealing with a continuity of occupation. Hence the importance of combining the comparative study of cartographic sources with written sources, ethnographic texts and oral traditions, the analysis of which delivers additional information on the movements of the populations concerned and useful details for the inventory and location of former dwellings.

These documents need to be supplemented by research carried out on the populations concerned, which will give information on their movements within the Ivorian territory, thus making it possible to identify the relationships they had with other peoples: the Dan (Yacouba), the Gouro, the Baoulé, the Sénoufo and the Malinké.

³ SERIES EE, Politiques générales, découpages administratifs de la Côte d'Ivoire, 1901 à 1945.

- Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 86, 1910, Cercle de Mankono, Rapport de tournée dans le pays Noua, voyage à Zuénoula.

- Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 87, 1911, Rapport sur les opérations de désarmements des pays Ouan (Noua et Mona, July-September 1911.

- Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 89, 1911, Cercle de Mankono, Rapport du Lieutenant Ripert, administrateur du cercle à Mankono au sujet de la nécessité de transférer le chef-lieu de cercle à Mankono.

- Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 103, 1906, Rapport sur la pénétration et l'occupation de la population Mandé-fou au sud du cercle de Séguéla.

- Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 104, 1901, Cercle de Kong. District of Séguéla. Report by Lieutenant Schiffer.

This approach seems more suitable for mapping Wan migrations. It will make it possible to highlight the different directions taken during these movements and to draw up an inventory of villages that have now disappeared, the archaeological study of which will provide invaluable information.

2 - Mapping Wan migrations and occupations on the basis of written sources and oral traditions

The history of the settlement of the Wan people was explored by Niangoran Bouah in his book « Les trésors du Marahoué, sculptures lithiques de Gohitafla »⁴. According to the oral traditions collected by Niangoran Bouah (1997: p. 26), the Wan belong to an ancient ethnic group, the Kwanin, and are located in the region between Sassandra and the east bank of the Comoé River. This indicates an eastward origin, in the country. Referring to other sources from Maminigui, a town about 50 km north of Bouaflé (west-central Côte d'Ivoire), the same author says that the Wan come from the region between Guiglo and Duékoué, in the western part of the country.

N'DENI Letho and DJE ZOUZOU Vincent, respectively chief of Boyaokro and Blipla, state, without giving a precise date or chronological reference, that the Wan occupied the territories of Zuénoula, the south of Mankono, the territories in the west of Bouaké and the territories of Bouaflé before the arrival of the Gouro⁵.

They add that their ancestors (the ancient wan) also lived in the western part of the country, having for a long time shared the

⁴ G. NIANGORAN BOUAH, *les trésors du Marahoué, sculptures lithiques de Gohitafla*, Abidjan, Edilis, 1997, 217 p.

⁵ DJE Zouzou Vincent et N'DENI Letho village chiefs of Boyaokro and Blipla, interview conducted in 2009 in Boyaokro.

same territory as the Dan (also called Yacouba) before their separation from the latter against a backdrop of quarrels linked to a problem of adultery⁶ between the two peoples. This western occupation by the Wan is supported by Jean-Noël Loucou, who asserts that the Wan cohabited with the Dan group in western Côte d'Ivoire (J.-N. Loucou, 1984, p. 70).

As for Lieutenant Schiffer⁷, in sources from the national archives of Côte d'Ivoire: “the Wan are said to be of Mande origin, whose arrival in this country dates back 300 or 400 years. It was the last great movement which, under the influence of the expansion of Islamism, pushed the natives of the Sudan southwards (...) their arrival coincides with that of the Dosso of Mankono, who drove them back into an area in the South of Worodougou, from where they were turned away by the Gouro”. Schiffer's information suggests a Wan origin outside Côte d'Ivoire where they first settled in the northern part (Mankono-Séguéla).

However, according to B.Fride, Le Chau, H, Lhuillier (1962-1963: p. 17) the Wan originate from interbreeding between Malinké and Gouro in the old village of Boron, now Kounahiri (after the 15th c.), formerly part of the Mankono department. The same authors point out that after the 16th c., some wan moved into the Béoumi region and spread into the cantons of Kodè, Goli, Satikran, Bro and Ouarebo (west of Bouaké).

⁶ The same problem of adultery is also cited by the Gouro to explain their separation from the Dan in the west, according to Allou and Gonnin (2006, 53-54), quoting Tety Gauze.

⁷ Archives Nationales de Côte d'Ivoire, Lieutenant Schiffer, Monographie des cercles de Mankono, Série EE, 1EE 104 -2, Rapport de tournée du Lieutenant, 1901.

Figure 2: Wan migrations in Côte d'Ivoire

Source: KOFFI K. Sylvain
 Map by Konan Eugène

3 - An analysis of Wan migration data

From the above, one can see the different settlements and migrations experienced by the wan (Figure 2). There was a settlement in the western part of the country, another in the east towards the Comoé, a third in the north towards Mankono and the last in the centre-west (in the Marahoué), before settling permanently in their present territory. In addition, some families claim to come from the south in the Abidjan area. The Gbêgbé, a wan clan located in the villages of Gbêwa and Gbétépla, attest to the Wan's southern origins.

According to the Gbêgbé, their ancestors came from the south to what is now Abidjan and preceded the Ebrié. The Ebrié welcomed them and lived together before Nohnin, the ancestor of the Gbêgbé, decided to move north with his family. In the course of their migration, the migrants passed through Liliafla, which is now the Vavoua region, occupied by the Kouya, and then Sinfra in the Gouro region. The migrants went further north to create the village of Gahizogréla (K. A. Djamala, 2021: p. 97). Archival sources and documents do not mention any specific locality where they settled in these different regions, with the exception of the monograph on the centre, which specifies the locality of 'Boron' from where the wan began their migration from the north to the centre-west, in the Marahoué.

Oral tradition (V.T. Diabaté, 1979) has also made it possible to identify the former site of Siapla. As to the new village, it is known as Asseyaokro. The Siapla site was abandoned at the time of terrifying invasion of Samory⁸ Touré¹¹, the population consequently moved to a new site called Asseyaokro, fleeing the massacres carried out by his troops. In addition to the site of

⁸ TRA Bi, Peasant, Oral tradition in Maminigui, 2022.

This would undoubtedly be a question of Samory's soldiers; the historical evidence that he set foot in this locality has not yet been demonstrated.

Siapla, which has been identified and located, the identification of other ancient settlements still faces the crucial problem of the unavailability of cartographic sources in the country's national archives.

4- Discussion about the situation of the Wan with regard to their migration and former occupation sites

What could explain the different movements experienced by the Wan? What are they looking for? Have the Wan always been there, moving only within the territory of Côte d'Ivoire, as K. A Djamala (2021: p. 434):

« Personally, I share the point of view of those who say that the Wan are an original population, that is to say indigenous to the region they live in at the moment, that is to say originating from the region between the two Bandama, the white Bandama and the Red Bandama. »

These are just some of the questions which arise when observing the multiple movements of this people.

In 1962, B. Fride et al pointed out that the Gouro, who have a tradition of hunting, must have travelled through several territories in search of game-rich land before settling on their current territory. The Wan, who are culturally close to the Gouro, would also be in the same boat: in search of hunting grounds; no doubt this is one of the reasons why they moved around so much, hence the sites they are said to have occupied in different parts of the country : in the west, towards Man, Guiglo, Duékoué and in the east of the Comoé river, according to written sources and oral traditions.

Archaeological excavations⁹ and recent work have brought to light arrowheads, which are hunting weapons that clearly attest to the fact that we are in the presence of a hunting society. On the question of migrations, the area between Bouaflé, Kounahiri and Béoumi is at the centre of the various movements of the Wan, according to the written texts and oral traditions described above. The Wan have always moved towards this area (between Bouaflé, Kounahiri and Béoumi). The central-western and central-northern area of Côte d'Ivoire seems to be a significant zone from the point of view of ancient occupation by the Wan: this zone is always mentioned by various sources as being the territories occupied by the Wan. This raises further questions:

- Why do their various movements revolve around this territory?
- Could this area be the original home of the Wan? Could this explain why they return there when they need to? A sort of return to their ancestral site, where they would find it better to return when the newly conquered territories were unfavourable to them?

- Ceramic shards were found on all the archaeological sites surveyed. The study of these showed a strong similarity with those of the Wan.

Conclusion

This study of Wan migrations suggests clear evidence of the presence of ancient sites that could be located during regional survey programmes. Mapping the various migratory movements that the Wan may have undergone suggests that they moved

⁹ The archaeological digs took place between February and March 2023 in the Department of Gohitafla, at Maminigui in central West Côte d'Ivoire. The archaeological documents containing these arrowheads will soon be published.

around a great deal over the course of their history. Two main directions can be identified: the first runs north-west/south-east and the second north/south, around a central area formed by the towns of Bouaflé, Zuenoula, Yamoussokro and Kounahiri. With regard to the occupation of this area by the Wan, all authors are unanimous on the subject of migrations from the north and north-west. In fact, Wan contacts with the west and north of the country are more expressive than those with the east. The linguistic similarities between the Wan, Gouro, Dan and Northern Mandé, the joking relationship with the Dan of the west (P. L. Ravenhill, 1979) and certain common Mandé cultural traits are all arguments in favor of ancient contacts between the Wan and the Gouro, Dan and Mandé peoples.

Analysis of the various migratory movements within the Ivorian territory shows a constant occupation around the territory between Bouaflé, Béoumi and Kounahiri, an area that all authors acknowledge to have been occupied by the Wan.

This mapping of Wan migrations and territorial occupations is a contribution to the investigation aimed at identifying archaeological sites associated with this people. By focusing on these different sites, our aim is to gather information that will enable us to deepen our archaeological studies and better understand the stone sculptures found there.

It should also be added that the present study may ultimately help to orientate research into the history of the Wan people by revisiting the migration routes mentioned in the available documentation; The challenge is to establish a chronological database to determine how long they have been present on a given site. This is all the more important as the Wan are sometimes cited as being among the most ancient peoples of this central-western and northern area of Côte d'Ivoire, competing in this respect with the Gagou (Gban), Dan (Yacouba) and Sénoufo peoples.

Bibliographic sources and references

Written sources

Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 87, 1911, Rapport sur les opérations de désarmements des pays Ouan (Noua et Mona, juillet-septembre 1911.

Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 89, 1911, Cercle de Mankono, Rapport du Lieutenant Ripert, administrateur du cercle à Mankono au sujet de la nécessité de transférer le chef-lieu de cercle à Mankono.

Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 103, 1906, Rapport sur la pénétration et l'occupation de la population Mandé-fou au sud du cercle de Séguéla.

Archives Nationales de Côte d'Ivoire, 1 EE 104, 1901, Cercle de Kong. Circonscription de Séguéla. Rapport du Lieutenant Schiffer.

Oral sources

Interview with POPO Bi Zaouli Emmanuel, Chief of the village of Maminigui, 10 December 2022.

Interview with DJE Bi Gotré Antoine, Youth Councillor, Maminigui, 10 December 2022.

Interview with TRAZIE Bi Trazie Honore, Resident Farmer, Maminigui, 10 December 2022.

Bibliographic references

BIOT Bernardine, 1989, « La poterie Wan et Mona dans la région de Mankono: une contribution à l'étude de la céramique ivoirienne », in *Annales de l'université d'Abidjan*, tome XVII (Histoire), Abidjan, pp. 31- 52.

BOYER Alain-Michel, 2011, *Le sacré, le secret, les Wan, Mona et Koyaka de Côte d'Ivoire*, Edition Hanzan, Paris, 175 p.

DIABATE Victore.Tiegbé, 1979, « Tradition orale et Archéologie : Quelques réflexions », in Godo-Godo, Revue semestrielle de l'Institut d'Histoire d'Art et d'Archéologie Africains, N°4 et 5, Université de Cocody, Abidjan, mai, pp. 74-77.

DJAMALA Kouadio Alexandre, 2021, « Eclairage sur l'histoire précoloniale des Wan de Côte d'Ivoire », in Folofolo Revue de sciences humaines et des civilisations africaines, Côte d'Ivoire, pp. 339–360.

DJAMALA Kouadio Alexandre, 2019, *L'histoire des Wan. Des origines a 1960*, Thèse unique de doctorat, université Alassane Ouattara, UFR Communication Milieu et Société, Département d'Histoire, Bouaké - Côte d'Ivoire, 501 p.

KOFFI, Kouakou Sylvain, 2017, « Prospection Archéologique dans la Région du Béré (Centre-nord de la Côte d'Ivoire): Une Contribution à la Connaissance des populations Wan » , in, European Journal of Scientific Research, Vol. No 4 January, 2017, pp. 452-463,
<http://www.europeanjournalofscientificresearch.com>

KOFFI, Kouakou Sylvain, 2011, *Les pierres sculptées de Gohitafla (Centre-ouest de la Côte-d'Ivoire, région de la Marahoué) : contexte chronologique et interprétation*, Thèse de doctorat en Archéologie, Université de Cocody – Côte- d'Ivoire, 325 p.

LOUCOU Jean-Noël, 1984, *La Formation des peuples Abidjan*, CEDA, 208 p.

NIANGORAN-BOUAH Georges, 1997, *Le trésor du Marahoué : Sculptures Lithiques de Gohitafla*, Edilis, Abidjan, 217 p.

NOIRE Commandant, 1911, *Monographie du cercle du Haut-Sassandra*, 1EE 104-2

RAVENHILL Philip Leonard, 1979, « Qui sont les Wan ? », in Godo-Godo, Revue semestrielle de l'IHAAA, N°4-5, pp. 47-73.
ZIBOH Siagbé Fulgence, 1997, *Les Wan sous la colonisation française 1901-1960*, Mémoire de Maîtrise, Université de Cocody-Abidjan, , 200 p.

Actions anthropiques et risque d'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué au sud du Bénin

Louis G. SOHE²
Euloge OGOUWALE¹
Placide CLEDJO¹

1- Laboratoire Pierre PAGNEY "Climat, Eau, Ecosystème et Développement,
2-Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT)
sohelouis@gmail.com.

Résumé

La présente étude fait le diagnostic des pratiques anthropiques favorisant l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude a premièrement consisté au prélèvement des échantillons de sédiment au niveau de 05 points d'échantillonnage identifiés sur le lac Nokoué. Ensuite, il a été fait la recherche documentaire et les enquêtes de terrain par les observations directes et les entretiens avec les populations riveraines de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

Les principales actions humaines qui induisent l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué sont entre autres les rejets domestiques (44, 6 %) et la technique de pêche acadja (30, 5 %). Dès lors, l'écosystème aquatique du lac Nokoué est devenu pour les populations lacustres le seul lieu capable d'abriter toutes sortes de déchets solides et liquides car ces dernières ne disposent pas des structures de pré collecte, de dépotoirs sauvages, de fosses et de puisards, d'ouvrage d'assainissement ou d'un service communal d'enlèvement et de gestion des déchets ménagers (91, 7 % des enquêtés). De même, dans la mise en place des pêcheries acadja, d'importants branchages issus de plusieurs essences forestières sont déversés dans l'eau par les pêcheurs. Ces branchages se décomposent au fil de temps en créant des problèmes environnementaux à travers leur enrichissement de l'eau en matières organiques. Ainsi, la pratique des acadja accentue l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué quoiqu'elle soit rentable pour les pêcheurs (83, 7 % des enquêtés). Toutes

ces actions des riverains ont entraîné le mauvais état trophique confirmé par les sédiments du l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

Mots clés : Lac Nokoué, eutrophisation, entretien, pratique anthropique.

Abstract

The current study diagnoses the anthropogenic practices that promoting eutrophication of the aquatic ecosystem of Lake Nokoué.

The methodological approach used in this study first consisted of collecting sediment samples at 05 sampling points identified on Lake Nokoué. Then, documentary research and field surveys through direct observations and interviews with populations bordering the Lake Nokoué aquatic ecosystem.

The main human actions that induce the eutrophication of the aquatic ecosystem of Lake Nokoué include domestic discharges (44.6%) and acadja fishing technique (30.5%). Therefore, the aquatic ecosystem of Lake Nokoué has become the only place for lake populations to shelter all kinds of solid and liquid waste because the latter do not have pre-collection structures, wild dumps, pits and sumps, sanitation works or a municipal household waste removal and management service (91.7% of respondents). Similarly, in the establishment of acadja fisheries, important branches from several forest species are poured into the water by fishermen. These branches break down over time, creating environmental problems through their enrichment of water with organic matter. Thus, the acadja practice emphasizes the eutrophication of the aquatic ecosystem of Lake Nokoué although it is profitable for fishermen (83.7% of respondents). All these actions of the residents have led to the poor trophic state confirmed by the sediments of the aquatic ecosystem of Lake Nokoué.

Keywords : Lake Nokoué, eutrophication, maintenance, human practice.

Introduction

D'année en année, les lacs vieillissent, se transforment et s'eutrophies (M. Genest, 2013 :7). Les riverains sont de plus en plus préoccupés par la qualité de l'eau de leur lac et s'interrogent davantage sur le processus d'eutrophisation qui est devenu un problème d'environnement d'ampleur et généralisé (D. Mama, 2010 :1). Cette forme particulière de pollution est due à un apport excessif en nutriments et en matières organiques biodégradables.

Avec l'augmentation de la population lacustre, le genre de vie des Hommes, les techniques de pêche (acaja), les pratiques agricoles, la proximité des habitations avec le lac et l'urbanisation des villes, il se pose des problèmes environnementaux dont l'eutrophisation qui est l'un des plus importants et préoccupants. Les problèmes liés à la qualité des eaux plus particulièrement les eaux de surface ont diverses origines : l'altération météorique, l'érosion des minéraux et des métaux de certaines formations géologiques, les systèmes d'évacuation des eaux usées, les déchets d'origine animale, les produits issus du pétrole, les peintures, les décharges d'ordures et les pesticides (R. A. Lawani, 2013 : 68). Par ailleurs dans le cadre de leurs activités, les pêcheurs y déversent d'importantes quantités de branchages servant à la construction des acadjas. Aussi, il y a des nutriments qui proviennent principalement des phosphates (Contenus dans les détergents, dans les résidus métaboliques, dans les engrais agricoles, dans l'installation d'élevages et utilisés dans l'industrie), et des nitrates contenus dans les engrais azotés.

Du fait que les écosystèmes aquatiques soient soumis à cette forme particulière de pollution qui est accélérée par un apport excessif de nutriments et de matières organiques biodégradables issus des activités humaines (S. Kalthoum, 2015 :1), il est important de mener des recherches sur les pratiques anthropiques qui sont à la base de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué qui est pourvoyeur de plus de 40 % des protéines animales consommées au Bénin (Direction des pêches, 2002 cité par E. Ogouwalé, 2007 :7), en vue d'envisager des solutions réalistes dans la lutte de ce phénomène. La figure 1 présente la situation géographique du secteur d'étude qu'est l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

Figure 1 : Localisation du lac Nokoué

Source : Fond topographique IGN, 1992 reproduit par SOHE Louis, juin 2014

De l'examen de la figure 1, il ressort que le milieu d'étude qu'est le lac Nokoué est situé entre 6° 20' et 6° 30' de latitude nord d'une part, et 2° 20' et 2° 35' de longitude est d'autre part. Il est le plus grand plan d'eau du Bénin (Le Barbé *et al.*, 1993 cité par

E. Ogouwalé, 2007 :18), et a une superficie d'environ 150 km² à l'étiage et 450 km² en période de hautes eaux (Baglo, 1980 cité par E. Ogouwalé, 2007 : 18). Il est limité au Nord par les plaines d'inondation du fleuve Ouémé et de la rivière Sô, au Sud par la ville de Cotonou, à l'Est par la lagune de Porto-Novo et à l'Ouest par la ville d'Abomey-Calavi. Ainsi, ce lac est partagé entre les communes de Sô-Ava, de Sèmè-Podji, des Aguégus, d'Abomey-Calavi et de Cotonou. De ce fait, il est à cheval sur trois départements à savoir : l'Atlantique, l'Ouémé et le Littoral. Par ailleurs, il communique, au nord par l'intermédiaire de grandes prairies inondables à *Paspalum vaginatum*, avec les deltas de la Sô et de l'Ouémé. Il est relié à l'Est à la lagune de Porto-Novo par le canal de Totchè, et est soumis aux influences marines par le biais du chenal de Cotonou qui le relie directement à la mer.

1. Méthodologie

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont pour l'essentiel des :

- informations qualitatives qui ont été obtenues à partir des questionnaires adressés aux pêcheurs, mareyeuses et autres riverains du lac Nokoué ;
- statistiques démographiques, des communes situées aux abords du lac Nokoué (Sô-Ava, Aguégus et Sèmè-Podji) du Recensement Général de la Population et de l'Habitation de 2012 (RGPH, 2012) sont recueillies à l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStAD). Pour la collecte de ces données, les travaux de terrain se sont déroulés en deux phases :
 - la première phase a été consacrée au prélèvement des échantillons de sédiments au niveau des points d'échantillonnage

afin de mieux comprendre la dynamique du relargage des nutriments (le phosphore et l'azote) ;

- la deuxième phase a été celle des investigations socio-anthropologiques.

Pour la réalisation de cette première phase une prospection effectuée dans ce secteur d'étude a permis de choisir 05 points où les sédiments ont été prélevés à l'aide d'une benne de Heckmann. L'opération consiste à racler le fond du lac avec une benne de Heckmann préalablement ouverte et que l'on ferme une fois au fond au moyen d'un contre poids ; cette fermeture rapide entraîne le raclage du sédiment au plus à 10 cm de profondeur du fond du lac. Ces échantillons sont automatiquement emballés dans des sachets stériles en polyéthylène et étiquetés qui sont ensuite acheminés au Laboratoire d'hydrologie Appliquée pour des analyses. La figure 2 présente les points d'échantillonnage.

Figure 2: Points d'échantillonnage

Source : *Reproduction SOHE Louis, juin 2016*

La figure 2 montre les différents points au niveau desquels les prélèvements des sédiments ont été réalisés. Il s'agit du :

- point (S₁) au niveau du village lacustre de Ganvié ;
- point (S₂) à Houédo-Aguékou dans le lac Nokoué ;
- point (S₃) à Totchè dans le lac Nokoué ;
- point (S₄) dans le chenal de Cotonou ;

- point (S₅) au centre du lac Nokoué

Pour ce qui concerne la deuxième phase, la formule des quotas, $N = X_i * Z / X$ avec N : le nombre d'individus à considérer dans le village ; X_i : la population par village ; Z : le nombre total d'individus à questionner ; X : le nombre total d'individus dans les villages retenus par commune, a permis de déterminer le nombre de personnes à questionner. Ainsi, à base d'un choix raisonné, 100 personnes sont questionnées dans la commune de Sô-Ava, 50 personnes dans la commune des Aguégués et 50 personnes dans la commune de Sèmè-Podji.

Les outils de collecte des données sont : les guides d'entretien et d'observation, des questionnaires et un appareil photographique numérique. Le guide d'entretien et les questionnaires ont permis de mener le sondage ; quant au guide d'observation, il a servi à structurer les observations. Enfin, l'appareil photographique numérique est utilisé pour la prise de vues instantanées.

Le traitement des données collectées a été fait à base du logiciel Excel ce qui a permis d'élaborer des graphiques. Pour caractériser au mieux l'état trophique du lac Nokoué, la grille d'évaluation du risque d'eutrophisation intégrant des variables pertinentes et indicatrices et permettant de définir le niveau d'eutrophisation a été utilisée. Les classes de qualité sont caractérisées par des seuils établis pour chaque variable au sein des compartiments diagnostiqués (tableau I).

Tableau I : Grille d'évaluation du risque d'eutrophisation de la colonne des sédiments

Variables		Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
NT _{séd}	g/kgPS	1.0	2.0	3.0	4.0	
PT _{séd}	Mg/kgPS	400	500	600	700	

Source : *Adapté d'Ifremer (2013 : 33)*

L'examen du tableau I montre que les variables utilisées pour déterminer le degré de l'eutrophisation au niveau de la colonne des sédiments sont les concentrations de l'azote total (NT) et le phosphate total (PT). Cette grille de lecture de la colonne des sédiments a facilité l'interprétation des résultats sur le niveau d'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

Ces informations ont permis d'appréhender les perceptions des populations sur les actions humaines et le risque d'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

2. Résultats

2.1. Actions anthropiques favorisant l'eutrophisation du lac Nokoué

L'écosystème aquatique du lac Nokoué constitue de nos jours un réservoir de toutes sortes de déchets provenant des pratiques et activités humaines. La figure 3 montre les actions anthropiques favorisant l'eutrophisation de cet écosystème aquatique.

Figure 3 : Actions anthropiques favorisant l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué

Source : Enquêtes de terrain, juin 2021

De l'analyse de la figure 3, il ressort que les actions humaines qui favorisent l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué sont entre autres les rejets domestiques (44,6 %), la technique de pêche acadja (30,5 %), le trafic des produits pétroliers (17,8 %), la présence des collecteurs d'eau débouchant sur le lac Nokoué (6,2 %) et autres (0,9 %). Dès lors, on retient que les rejets domestiques et la technique de pêche acadja sont respectivement les principales actions humaines qui induisent l'eutrophisation dudit lac.

2.1.1. Rejets domestiques

Les déchets domestiques en occurrence les ordures sont déversées directement dans le lac ou sur la berge non seulement par des ménages des villages situés sur le lac mais aussi des villages ou quartiers périphériques. Ces déchets solides

ménagers sont souvent constitués de sachets et déchets plastiques, de diverses feuilles d’emballages d’Akassa, de boîtes vides de conserves (métaux), de piles, etc.

Dans la zone rurale du lac Nokoué, il n’existe pas un lieu approprié de dépôt des ordures ménagères pour les ménages enquêtés. Les ordures ménagères sont déversées directement dans le lac Nokoué ou sur la berge. La planche 1 montre l’état de la surface de l’eau et de la berge à Vossa et à Sô-Zounko.

Planche 1 : Ordures au niveau de la berge à Vossa et dans l’eau à Sô- Zounko

Prise de vue : Sohè, juin 2020

En observant les photos, on remarque la présence des déchets à la berge et à la surface du lac. D'après 91, 7 % les populations préfèrent jeter ces déchets directement dans le lac ou au niveau de la berge du fait que la commune de Sô-Ava est caractérisée par l'absence de structure de précollecte, l'inexistence de dépotoir d'ordures, l'inexistence de fosses et de puisards, l'inexistence d'ouvrage d'assainissement et l'absence d'une fourniture de service communal d'enlèvement et de gestion des déchets solides ménagers. Ainsi, le lac et sa berge deviennent les seuls lieux capables d'abriter les déchets.

En dehors de ces ordures, il y a aussi les eaux usées qui regroupent les eaux de vaisselle, de lessive, de bain et de cuisine qui sont également déversées dans le lac à défaut de l'inexistence d'un système de collecte des eaux usées (97,2 % des enquêtés).

2.1.2. Technique de pêche acadja

Les parcs acadja sont des pratiques de pêche traditionnelle très développés, dans le secteur d'étude et constituent une technique de capture très efficace (d'après 89,6 % des enquêtés). Mais leur réalisation nécessite l'utilisation d'une quantité importante de branchages (planche 2).

Planche 2 : Branchages prêts à être déposé dans le lac Nokoué

Prise de vue : Sohè, juin 2021

De l'examen des photos de la planche 2, il ressort que les branchages sont embarqués dans une barque pour être déposés dans le lac Nokoué. Ces branchages utilisés au sein des acadja sont constitués de rejets de souches qui ont environ 2 mètres de hauteur et 20 mm de diamètre, âgés d'environ un an et qui sont coupés et regroupés par paquets de 8 à 10 tiges formant un fagot (S. Hem et J-B. Avit, 1991 : 9). Selon 89,7 % des enquêtés,

l'exploitation des grosses branches pratiquée il y a quelques années, devient actuellement rare. De même les feuilles de palmiers et les bambous (roseau) sont également utilisés. Ainsi, plusieurs essences forestières sont exploitées dans le cadre de la réalisation des pêcheries acadja (tableau II).

Tableau II : Quelques essences forestières utilisées pour la pêche acadja

Noms locaux	Noms scientifiques
Assisuntin	<i>Dialium guineensis</i>
Ganhotin	<i>Leucanidiscus cupanoïdes</i>
Gbanatin	<i>Blighia sapida</i>
Kincounti	<i>Psidium goyava</i>
Mitin	<i>Olax subcorpioïdae</i>
Lettin	<i>Rauvolfia vomitoria</i>
Achichan	<i>Milletia palleus</i>
Detiman	<i>Elaeis guineensis</i>
Gbaglo	<i>Dichapetalium guineensis</i>
Eucalyptus	<i>Eucalyptus cameldulensis</i>
Founfountin	<i>Malacantha alnifolia</i>
Lombla	<i>Lonchocarpus sericeus</i>
Sisrakou	<i>Monodora tenuifolia</i>

Source : Enquêtes du terrain, juin 2021

De l'examen du tableau II, il ressort que les pêcheurs utilisent plusieurs essences forestières pour la mise en place de leur acadja. Or ces branchages se décomposent et enrichissent l'eau en matières organiques. Ainsi, la pratique des acadja accentue l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué quoiqu'elle soit rentable pour les pêcheurs (83,9 % des enquêtés). Mais depuis quelques décennies la technique de pêche acadja a connu un développement spectaculaire et le lac Nokoué est désormais envahi de part et d'autres par les parcs acadja (figure 4).

Figure 4 : Evolution des parcs acadja entre 1978 (1) et 2024 (2) dans le lac Nokoué

Source : Ogouwalé, 2007 et enquêtes de terrain, SOHE G. Louis, janvier 2024

La figure 4 montre réellement qu'en 2024 l'écosystème aquatique du lac Nokoué est complètement envahi par les pêcheries acadja contrairement à 1978 où on note juste quelques échantillons de parc acadja. Ceci confirme que vers les années 2000, avec l'augmentation de la population, beaucoup de pêcheurs se sont intéressés aux pêcheries acadja compte tenu de son rendement (94, 3% des enquêtés). Or la réalisation de ces pêcheries acadja nécessite absolument une utilisation plus accrue des branchages qui se décomposent dans le lac. Dès lors, en dehors des problèmes environnementaux créés en amont (lieux de prélèvement des branchages), on assiste à une dégradation de la qualité des eaux et des sédiments du lac Nokoué due aux dépôts boueux de ces branchages au fil des temps.

2.1.3. Trafic des produits pétroliers

Le lac Nokoué est le lieu stratégique du transport des produits pétroliers en provenance du Nigéria (97, 3% des enquêtés). Les observations faites sur le terrain permettent également de réaliser que plusieurs points de déchargement de ces produits pétroliers sont installés sur les berges du lac Nokoué. La planche 8 montre le transport et le débarquement des bidons d'essence sur la berge du lac Nokoué à Abomey-Calavi et à Ladji.

Planche 3 : Point de décharge des produits pétroliers à Abomey-Calavi

Prise de vue : Sohè, juin 2022

La planche 3 montre des bidons d'essence frelatée déchargés sur la berge (photo 3.1) et d'autres dans une barque (photo 3.2). Il faut noter que le lac Nokoué est la voie de communication par laquelle ces bidons d'essence sont transportés depuis le Nigéria. D'après 89, 7 % des enquêtés, ces barques font parfois naufrage en cas d'imprudence des conducteurs. Dès lors ces produits sont déversés dans le lac et contribuent à la pollution de cet écosystème aquatique.

2.2. Niveau trophique de l'écosystème aquatique du lac Nokoué

Le tableau III présente le niveau trophique de la colonne des sédiments de l'écosystème aquatique du lac Nokoué.

Tableau III : Niveau trophique de la colonne des sédiments du lac Nokoué

S1	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	NT (g/kgPS)					
	PT (Mg/kgPS)					
S2	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	NT (g/kgPS)					
	PT (Mg/kgPS)					
S3	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	NT (g/kgPS)					
	PT (Mg/kgPS)					
S4	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	NT (g/kgPS)					
	PT (Mg/kgPS)					
S5	Paramètres	Très bon	Bon	Moyen	Médiocre	Mauvais
	NT (g/kgPS)					
	PT (Mg/kgPS)					

Source : Enquête de terrain, avril 2021

De l'analyse du tableau III, il ressort que l'écosystème aquatique

du lac Nokoué est dans un mauvais état trophique. La figure 5 présente la nature des sédiments de l'écosystème aquatique du lac Nokoué au niveau des sites échantillonnés.

Figure 5 : Nature des sédiments de l'écosystème aquatique du lac Nokoué au niveau des sites échantillonnés.

Source : Travaux de terrain, SOHE G. Louis, juin 2022

De l'analyse de la figure 5, il est à retenir que la nature des sédiments échantillonnés n'est pas la même dans l'environnement du lac Nokoué. Au niveau des sites 1 (Ganvié) et 2 (Houédo-Aguékou), on observe des vases grises avec des débris végétaux tandis qu'au niveau des autres sites, on observe des vases grises sombres. Ainsi, il est à noter que la présence des débris végétaux dans les sédiments situés dans la partie nord du lac Nokoué, est un signe de la présence des végétaux aquatiques

en occurrence la jacinthe d'eau (*Eichhornia crassipes*) qui est présente dans les eaux eutrophes.

Somme toute, il est à retenir clairement de par la colonne des sédiments que l'écosystème aquatique du lac Nokoué est dans un mauvais état trophique, Ce qui peut entraîner de nombreuses conséquences.

3-Discussion

Plusieurs actions des riverains constituent les principaux facteurs déterminants de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué. Il s'agit des rejets domestiques contenant les ordures et les eaux usées et surtout la technique de pêche acadja qui se réalise avec des branchages qui se décomposent en enrichissant le lac en matière organique. Ces résultats concordent avec ceux de D. Mama (2010 :102) qui conclut que les paramètres qui influencent les phénomènes d'eutrophisation dans le lac Nokoué sont nombreux, il s'agit de :

- apports exogènes de nutriments dans le système : par les eaux usées rejetées directement dans le lac, les eaux de lessivage suite aux précipitations sur le bassin versant du fleuve Ouémé et de la Sô, ainsi que sur la zone urbanisée à proximité du lac ;
- apport endogène des nutriments : par la décomposition de la biomasse végétale et le relargage des sédiments.

De même, P. T. Agbohessi et *al.* (2023 :361) mentionnent que le lac Nokoué apparaît donc comme un lac semi-fermé mais dont les ressources vivantes sont très soumises à la pollution organique, la pollution chimique et la pollution bactériologique, dues principalement aux activités humaines. Ainsi, en faisant la synthèse documentaire sur les différentes sources de pollutions du lac Nokoué, P. T. Agbohessi et *al.* (2023 : 362), ont notifié qu'il s'agit des :

- déversements de produits pétroliers dans le lac ;
- déversements quotidiens de branchages d'acadja ;
- décharges d'ordures ménagères et biomédicales en bordure du plan d'eau;
- rejets des collecteurs d'évacuation d'eaux pluviales et usées domestiques en provenance de la ville de Cotonou et Calavi sans aucun traitement préalable ;
- apports du fleuve Ouémé transportant des résidus de pesticides agricoles;
- rejets de matières fécales d'origines humaines et animales ;
- rejets de déchets ménagers (ordures) dans le lac par les populations lacustres.

D'après leurs travaux de recherche sur le lac Ahémé, A. Badahoui et al (2010 : 888) estiment que les pollutions organique, biologique et chimique constituent le premier facteur de dégradation de ce plan d'eau et sont causées par le rejet des eaux usées et des ordures domestiques dans le lac Ahémé et le chenal Aho, l'utilisation d'engrais et de pesticides dans l'agriculture installée sur son bassin versant, la décomposition d'une grande quantité de branchages utilisés pour l'aménagement des acadja et laissés en place sur les pêcheries, l'envahissement de l'écosystème par des végétaux flottants (*Pistia stratiotes* et *Nymphaea lotus*) provenant du fleuve Couffo d'où ils sont détachés par les courants de crue pendant la saison pluvieuse. Le rejet des ordures ménagères est également susceptible de contribuer à l'enrichissement organique du lac Ahémé.

Cet enrichissement de l'écosystème aquatique du lac Nokoué en nutriments provenant des déchets, des produits pétroliers et surtout de la décomposition des branchages utilisés pour réaliser les pêcheries acadja, est donc à la base de son mauvais état trophique. La colonne des sédiments confirme à 100 % au niveau des sites échantillonnés ce mauvais état trophique de cet

écosystème. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par H. B. P. Capo-Chichi et *al.* (2022, p. 17765) qui ont montré qu'en tenant en compte des critères de l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (O.C.D.E.), toutes les stations du lac sont hypereutrophes. Ce qui explique l'intensification de la pollution du lac Nokoué caractérisée par l'augmentation de la biomasse dont la décomposition par les bactéries induit l'épuisement en oxygène du milieu, la diminution de la transparence de l'eau et l'envasement du plan d'eau dû à l'accumulation de la matière organique non dégradée sur le fond. Aussi, D. Mama et *al.*, 2011, p. 2092) ont également conclu que l'évaluation du risque d'eutrophisation du lac Nokoué à partir de l'outil de diagnostic d'Ifremer validé en zone tempérée sur le lac Thau en France, montre que : Pour les sédiments, 75% des stations (S1; S2 et S7) présentent des eaux de mauvaise qualité vis-à-vis du risque d'eutrophisation en se basant sur la caractéristique des sédiments en matières organiques (MO), en azote total (NT) et en phosphore total (PT). Dès lors, le degré de trophie de l'écosystème aquatique du lac Nokoué a été donc connu, ce qui confirme davantage que ce lac est soumis au phénomène d'eutrophisation causé par les actions des riverains.

Conclusion

La présente recherche est une contribution à l'étude des actions anthropiques qui sont à l'origine de l'eutrophisation de l'écosystème aquatique du lac Nokoué. Au nombre de ces actions figurent les rejets domestiques, la technique de pêche acadja et le trafic des produits pétroliers en provenance du Nigéria qui se déversent parfois dans le lac par naufrage ou par imprudence des conducteurs. Toutes ces actions menées par les riverains entraînent la dégradation de ce milieu aquatique d'où son eutrophisation. Il est donc impérieux de trouver des mesures

correctionnelles dans le but de la sauvegarde de ce milieu en vue du développement durable.

Bibliographie

AGBOHESSI Tachégnon Prudencio, GUEDEGBA Nicresse, PELEBE Rodrigue et TOKO Ibrahim Imorou, 2003. Exposition de la faune ichtyenne et autres animaux aux polluants organiques, chimiques et biologiques dans le lac Nokoué au Sud du Bénin : Synthèse documentaire. Rev. Mar. Sci. Agron. Vét. 11(3), pp 360-372.

BADAHOUI Amoussa, FIOGBE Emile Didier et BOKO Michel, 2010. Les causes de la dégradation du lac Ahémé et ses chenaux. Int. J. Biol. Chem. Sci. 4(4), pp 882-897.

CLEDJO Placide et OGOUWALE Euloge, 2009. Climat, pression anthropique, impacts environnementaux et dynamique des ressources biologiques du lac Nokoué. Annales de la FLASH, Université d'Abomey-Calavi (Bénin), n°15 pp. 132-149.

GENEST Martin, 2013. Etudes d'eutrophisation 2009-2011, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de protection des lacs.

HELM Saurin et AVIT Jean-Baptiste, 1991. Les acadjas traditionnels dans le Sud-Est du Bénin. Arch. Sci. Cent. Rech. Océanogr. Abidjan. Vol. VIII, n°2, novembre 1990: pp 1-31.

IFREMER, 2013. Bilan méthodologique de l'outil de diagnostic de l'eutrophisation du RSL. Quatorze années de résultats en Région Languedoc- Roussillon. Rapport définitif, 261 p.

KALTHOUM Salhi, 2015. Etude de la dégradation des milieux aquatiques par différents types de rejets. Mémoire de Master, Université des Frères Mentouri Constatine, Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie, 62 p.

LAWANI Rebecca, 2013. Evaluation des éléments traces métalliques et spéciation chimique du cuivre et du zinc dans les

eaux et sédiments du lac Nokoué. Mémoire de Master Professionnel en Hydrologie Appliquée, FAST, UAC, 74p+ Annexes.

MAMA Daouda, 2010. Méthodologie et résultats du diagnostic de l'eutrophisation du lac Nokoué (Bénin). Thèse de doctorat, Université de LIMOGES, 117p.

OGOUWALE Euloge, 2007. Evaluation des impacts des changements climatiques sur les écosystèmes du lac Nokoué. In ENDA TM, 88p.

Amélioration des systèmes de détection de fraudes bancaires par l'intégration séquentielle de classifieurs automatiques.

**Mutapay Tshimona Remy
Laglie Boboto Serge
Tshibanda Wa Tshibanda Peter
Mbiya Mpoyi Guy
Feraza Mpala Elysée
Mbombo Kabongo Marina.**

Tous de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe, Département d'Informatique, DR Congo.

*remycimona@gmail.com , lagliecierge@gmail.com ,
delpierotsh@gmail.com , pambiya@gmail.com ,
ferazampala@gmail.com , m.mbombo@outlook.com.*

Résumé

L'étude sur l'optimisation de classement par combinaison séquentielle de classifieurs automatiques pour la prédiction de fraudes bancaires examine l'efficacité de l'utilisation d'une approche combinée de plusieurs algorithmes de classification pour améliorer la détection des fraudes. La fraude bancaire est un problème majeur pour les institutions financières, entraînant des pertes financières significatives. Les modèles de détection traditionnels peuvent être inefficaces en raison de l'évolution rapide des techniques de fraude. L'objectif principal est d'améliorer la précision et la fiabilité de la détection des fraudes en combinant plusieurs classifieurs automatiques de manière séquentielle, exploitant ainsi la force de chaque modèle. La méthode consiste à utiliser une série de classifieurs, où les sorties d'un modèle servent d'entrées à un autre. Cette méthode cherche à réduire les faux positifs et à augmenter le taux de détection.

Par ailleurs, L'étude explore plusieurs algorithmes de classification tels que les forêts aléatoires, les machines à vecteurs de support (SVM), et les réseaux de neurones, parmi d'autres. Chaque algorithme apporte des bénéfices uniques qui sont optimisés dans la combinaison. Les résultats montrent que la combinaison séquentielle de classifieurs améliore la performance globale du système de prédiction par rapport à l'utilisation d'un seul classifieur.

L'approche permet de mieux s'adapter aux changements de comportements des fraudeurs.

En somme cette étude démontre que l'intégration séquentielle de divers algorithmes de classification peut considérablement renforcer la lutte contre la fraude bancaire, offrant une approche adaptable et robuste face aux défis de la détection des fraudes.

Mots clés : Fraude Bancaire, Détection de Fraude, Classifieurs Automatiques, Combinaison Séquentielle, Optimisation de Classement

Abstract

The study on classification optimization by sequential combination of automatic classifiers for banking fraud prediction examines the effectiveness of using a combined approach of several classification algorithms to improve fraud detection. Bank fraud is a major problem for financial institutions, leading to significant financial losses. Traditional detection models may be ineffective due to rapidly evolving fraud techniques. The main goal is to improve the accuracy and reliability of fraud detection by combining multiple automatic classifiers sequentially, thereby exploiting the strength of each model. The method involves using a series of classifiers, where the outputs of one model serve as inputs to another. This method seeks to reduce false positives and increase the detection rate.

Furthermore, the study explores several classification algorithms such as random forests, support vector machines (SVM), and neural networks, among others. Each algorithm provides unique benefits that are optimized in combination. The results show that the sequential combination of classifiers improves the overall performance of the prediction system compared to using a single classifier. The approach makes it possible to better adapt to changes in the behavior of fraudsters.

In summary, this study demonstrates that the sequential integration of various classification algorithms can considerably strengthen the fight against bank fraud, offering an adaptable and robust approach to the challenges of fraud detection.

Keywords : Bank Fraud, Fraud Detection, Automatic Classifiers, Sequential Combination, Classification Optimization

1. Introduction

1.1 Contexte

L'environnement bancaire est devenu très instable et très

vulnérable face aux différentes fluctuations de sa sphère monétaire, face à ces différentes perturbations ; les banques sont de plus en plus menacées par une diversité de fraudes nuisant à son activité et à sa posture sur le marché financier.

La fraude est une exposition à un danger potentiel, inhérent à une situation ou une activité. Mais réduire le danger et réduire les fraudes sont deux choses distinctes. La réduction des fraudes est une démarche archaïque par rapport à celle de la réduction des dangers.

L'évaluation des fraudes est le facteur déterminant de toute prise de décision. Elle est bien trop souvent intuitive dans nos actions de tous les jours, mais gagne formalisée dans le cadre d'un projet industriel qui comporte une dimension financière.

Donc les fraudes apparaissent comme l'un des défis actuels des dirigeants pour le définir, le mesurer et le gérer pour améliorer la performance. La combinaison des classifieurs est actuellement connue pour spécificité d'augmenter la performance et améliorer le résultat et contrairement à la plupart des techniques, elle s'avère efficace face aux données bruitées et de grandes dimensions.

Après un long moment de recherches, d'études et de test, nous y présentons les résultats de nos travaux. Quelle solution faudrait-il mettre en place pour aider à détecter la fraude bancaire ?

La solution proposée, serait de mettre en place un modèle prédictif basé sur la combinaison séquentielle des classifieurs pour la prédiction de fraude bancaire. Ces classifieurs ont pour but d'aider les institutions bancaires de pouvoir détecter la fraude à temps.

Cet article met à la lumière deux concepts ; celui d'optimisation de classement qui minimise les erreurs de prédiction et maximise le classement, et la combinaison séquentielle des classifieurs qui est une technique d'apprentissage automatique qui permet de combiner les prédictions de plusieurs

classificateurs pour améliorer la précision de la classification. Pour les banques, elles trouveront une grande importance à nos classifieurs, car ceci va les aider à prendre des décisions relatives à la détection à temps de la fraude et aussi éviter plusieurs complications.

1.2. Cadre conceptuel

1.2.1 La fraude bancaire et apprentissage automatique

1.2.1.1. Fraudes bancaires

En préambule, nous commençons en premier point aux dimensions de la fraude à travers quelques définitions susceptibles pour nous éclairer. En second point, il s'intéressera aux éléments constitutifs de l'acte de fraude et aux facteurs indicatifs de la fraude, nous définirons différents types des fraudes bancaires et leurs mesures. Enfin, nous proposerons une solution aux problèmes soulevés. L'analyse et le critique de l'existant nous ont permis de cerner nos objectifs afin de développer un système de qualité dans le futur. De manière générale, l'indicateur principal d'un risque élevé de fraude est le manque de procédures internes et l'absence de code éthique au sein de l'entreprise. Dans cette optique, la gestion efficace de l'ensemble des processus de la banque s'avère nécessaire et oblige l'entreprise à veiller continuellement à la maîtrise des risques de fraude.[1]

En RDC, la fraude constitue bien une maladie contagieuse à l'image de sida ; Le phénomène fonctionne comme un cercle vicieux difficile à casser. En matière de lutte contre la fraude en RDC, il y a lieu de noter que le législateur Congolais a doté l'Etat de dispositions pénales pour lutter contre la fraude et la corruption ; des efforts qui sont veine au regard de la situation actuelle [2].

1.2.1.1.1 Les fraudes classées selon l'enquête de PWC de 2005 en France, Europe de l'Ouest et dans le monde

Selon cette enquête, si l'on analyse les matières des fraudes les plus fréquentes, il s'avère que le détournement d'actifs est la

première catégorie en France (55 % contre 43% dans l'enquête PWC 2003), suivi par la contrefaçon (38% ; 20 % en 2003). Viennent ensuite les fraudes liées à l'usage de faux ou aux escroqueries 35% (non mesuré en 2003), les fraudes comptables 19% (17% en 2003) et par ailleurs on note que la contrefaçon est plus répandue en France (38%) qu'en Europe de l'ouest (27 %) et dans le monde (25 %) vraisemblablement du fait de l'importance du secteur français de luxe. De manière générale, comme lors de l'étude précédente de 2003, on relève que : plus la taille de l'entreprise est importante, plus le risque de fraude est élevé [3].

Tableau n°1: Type de fraudes rencontrées

Types de fraudes	Pourcentage
Contrefaçon	25 %
Blanchissement	27 %
Délit d'initiés	38 %
Corruption	7 %
Fraudes comptables	9 %
Usages de faux, escroquerie	6 %
Fraude bancaire	5 %
Détournement d'actifs	4 %

Source : Enquête PWC sur la fraude dans les entreprises en France, en Europe de l'Ouest et dans le monde 2005. [4]

1.2.1.1.2 Fraude bancaire

La **fraude bancaire** est l'utilisation de moyens potentiellement illégaux pour obtenir de l'argent, des actifs ou d'autres biens détenus ou détenus par une institution financière, ou pour obtenir de l'argent des déposants en se faisant passer frauduleusement pour une banque ou une autre institution financière [3].

La fraude à la carte de crédit est l'un des types de fraude bancaire les plus courants. Elle implique l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit ou de débit pour effectuer des achats ou retirer de l'argent [5].

Figure n° 1 : Fraude à la carte de crédit

Traditionnellement, il y avait fraude à la carte de crédit lorsqu'une carte physique était volée à son détenteur. Aujourd'hui, il est de plus en plus probable qu'un fraudeur obtienne les données de la carte de la victime, mais pas la carte physique [5].

1.2.1.2 Apprentissage automatique

L'apprentissage automatique est un domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux machines d'apprendre sans être explicitement programmées. Les machines apprennent en analysant des données et en identifiant des modèles. L'apprentissage automatique est une technologie puissante qui a le potentiel de transformer de nombreux secteurs de l'économie. Elle est déjà utilisée dans des applications telles que la reconnaissance faciale, la recommandation de produits, la détection de fraude et le diagnostic médical.

En d'autres termes, l'apprentissage automatique permet aux ordinateurs de s'adapter à de nouvelles situations en apprenant à partir de données existantes. Les algorithmes d'apprentissage automatique sont conçus pour identifier des modèles dans les données et utiliser ces modèles pour prendre des décisions ou effectuer des prévisions[6] .

Partant de ces explications, nous pouvons comprendre que le mécanisme selon lequel le cerveau humain subit des modifications d'état dues aux interactions avec son environnement constitue son **processus d'apprentissage**, et c'est à ce niveau qu'on dit que le cerveau biologique apprend [7].

L'apprentissage automatique fait référence au développement, à l'analyse et à l'implémentation de méthodes qui permettent à une machine d'évoluer grâce à un processus d'apprentissage, et ainsi de remplir des tâches qu'il est difficile ou impossible de remplir par des moyens algorithmiques classiques.

C'est à partir de ce procédé d'apprentissage naturel que s'inspire l'apprentissage automatique ; en poursuivant le même but mais pour le compte de la machine, c'est-à-dire qu'à partir des données dites données d'apprentissage (qui constitue l'environnement d'apprentissage), la machine devient capable d'être autonome et à prendre ses propres décisions grâce au processus d'apprentissage [7].

1.2.1.2.1 Combinaison de classifieurs automatiques

La combinaison de classifieurs est un procédé qui met ensemble plusieurs classifieurs en combinant leurs décisions pour résoudre un problème de classification donné. Ce procédé doit produire des résultats plus fiables que ceux d'un classifieur individuel [8].

La notion de combinaison de classifieurs peut également être utilisée pour décomposer un problème complexe en sous-problèmes plus simples à résoudre : chaque sous-problème est

résolu au moyen d'un classifieur, et les résultats ainsi obtenus sont ensuite combinés pour déterminer la solution du problème global.

1.2.1.2.2 Principe de la combinaison des classifieurs

L'idée principale derrière la combinaison de classifieurs est l'augmentation de la qualité des résultats. En effet, de plus en plus, les chercheurs se rendent compte qu'il n'existe aucune technique de classement pouvant manifester une supériorité sur les autres méthodes dans tous les problèmes et toutes les situations. Si aucune d'entre elles ne peut satisfaire entièrement les exigences d'une application envisagée, l'utilisation simultanée de plusieurs méthodes en même temps peut, éventuellement, permettre d'en cumuler les avantages sans en cumuler les inconvénients ramenés [18]. Donc, deux principes majeurs sont derrière la combinaison :

- **La précision** : une décision plus fiable peut être obtenue en combinant l'avis (les sorties) de plusieurs experts (classifieurs).
- **L'efficacité** : un problème complexe peut être décomposé en plusieurs sous-problèmes qui sont plus faciles à comprendre et à résoudre.

1.2.1.2.2.1 Combinaison séquentielle

Elle consiste à appliquer une méthode de reconnaissance sur les résultats (sorties) obtenus par la méthode précédente (classifieur du palier précédent), c'est une organisation en niveaux successifs de décision permettant de réduire progressivement le nombre de classes possibles. On parle de la combinaison séquentielle ou en série, lorsqu'un ou plusieurs classifieurs sont exécutés et les résultats obtenus par ce ou ces classifieurs sont utilisés pour modifier l'exécution d'autres classifieurs.

La combinaison séquentielle suppose donc une certaine connaissance a priori du comportement de chacun des classificateurs. Notons que dans cette approche, chaque classificateur est réglé en fonction du classificateur placé en amont de la chaîne. Une simple modification du premier classificateur peut provoquer un ré-paramétrage. (Réapprentissage) des classificateurs suivants [8].

Figure n°2 : –Architecture de combinaison séquentielle.[9]

2. Méthodologie et données

Dans les points précédents, nous avons présenté un aperçu des domaines qui affectent notre travail. C'est à partir de cette section que commence notre contribution. Rappelons que notre objectif est l'expérimentation et l'interprétation des résultats d'un système basé sur la combinaison séquentielle de classificateurs automatiques pour la prédiction de fraudes bancaires.

Dans cette étude, nous abordons ce défi en utilisant un modèle d'apprentissage automatique basé sur Gradient Boosting Machine et en comparant ses capacités avec d'autres modèles d'apprentissage automatique tels que les arbres de décision et la

régression logistique pour comprendre leurs limites et leurs capacités.

2.1. Schéma de Recherche

Figure n°3 : Schéma de Recherche

2.1.1 Collection

2.1.1.1 Résumé du Dataset (selon les auteurs)

La suite d'ensembles de données sur la fraude aux comptes bancaires (BAF) a été publiée lors de NeurIPS 2022 et comprend un total de 6 ensembles de données tabulaires synthétiques différents sur la fraude aux comptes bancaires. BAF est un banc d'essai réaliste, complet et robuste pour évaluer les méthodes nouvelles et existantes en ML et Fair ML, et le premier du genre !

Cette suite d'ensembles de données est :

- Réaliste, basé sur un ensemble de données actuelles du monde réel pour la détection des fraudes ;
- Biais, chaque ensemble de données présente des types de biais contrôlés distincts ;
- Déséquilibré, ce cadre présente une prévalence extrêmement faible de classe positive ;
- Dynamique, avec des données temporelles et des changements de distribution observés ;

- Préservation de la confidentialité, pour protéger l'identité des candidats potentiels, nous avons appliqué des techniques de confidentialité différentielles (ajout de bruit), un codage de fonctionnalités et formé un modèle génératif (CTGAN).

2.1.1.2 Information sur les données

Pour la réalisation de ce travail particulièrement dans la pratique, il a fallu 1000. 000 Individus et 32 attributs qu'on a prélevé pour détecter une fraude bancaire enfin qu'à partir de ces données qu'on arrive à prédire ; les attributs sont :

Attribute	Data Type
total_year	float
income	float
home_ownership	enum
auto_loan_revolving	float
auto_loan_term	int
current_automobile_loans	int
customer_age	int
days_since_request	float
extended_borrower_status	enum
zip_code_type	enum
zip_code_area	int
velocity_bill	float
velocity_30h	float
velocity_90d	float
bank_branch_count_bill	int
date_of_birth	float
date_of_last_credit_report_bill	float
employment_status	enum
credit_risk_score	float
credit_age	int
housing_status	enum
zip_code_area	int
previous_automobile_title	enum
bank_branch_count	int
has_other_credits	boolean
unemployed_credit_report	float
foreign_resident	boolean
education	enum
credit_report_in_moratorium	boolean
credit_report_date	float
bank_loan_moratorium	boolean
credit_report_status_bill	enum
credit_report_status	enum

Figure n°4 : figure de représentation des données

2.1.2.1.3 Smote :

Le smote (Synthetic Minority Over-sampling Technique) est une technique de rééquilibrage des données qui permet de générer des

échantillons synthétiques pour la classe minoritaire d'un ensemble de données. Cette technique est utilisée pour résoudre le problème de déséquilibre des classes, qui se produit lorsque la classe minoritaire est fortement sous-représentée par rapport à la classe majoritaire.

Formule du SMOTE :

Où :

- X_{rm} = est le nombre d'échantillons dans la classe minoritaire après rééchantillonnage
- N_m = est le nombre d'échantillons dans la classe majoritaire après rééchantillonnage

2.1.2.1.4 *Random samplin* (l'échantillonnage aléatoire) :

L'échantillonnage aléatoire est une technique qui consiste à sélectionner des échantillons d'un ensemble de données de manière aléatoire. Cette technique est utilisée pour divers objectifs, tels que la validation croisée, l'entraînement de modèles de machine Learning, ou la génération de données synthétiques.

Cependant, l'échantillonnage aléatoire présente également quelques inconvénients. Il peut entraîner une perte d'information, car certains échantillons peuvent ne pas être sélectionnés. Il peut également entraîner un biais, si la distribution de probabilité utilisée pour sélectionner les échantillons est biaisée.

En conclusion, l'échantillonnage aléatoire est une technique utile en machine Learning. Elle peut être utilisée pour divers objectifs, tels que la validation croisée, l'entraînement de modèles de machine Learning, ou la génération de données synthétiques.

Formule :
$$P = \frac{n}{N} \quad (4)$$

Où :

- P est la probabilité qu'un élément de la population soit sélectionné dans l'échantillon
- n est la taille de l'échantillon
- N est la taille de la population

2.1.3 Modèle

Dans cette partie, différents types de classifieurs ont été mis au point, et cela dans le but d'atteindre un degré maximal de précision et d'efficacité, chacun ayant ses avantages et désavantages. Nous citons : Régression logistique ; □ Ada Boosting; □ Arbres de décision.

1.2.3.1 Arbre de décision

1.2.3.1.1 Notion

Les arbres de décision sont des règles de classification qui basent leur décision sur une suite de tests associés aux attributs, les tests étant organisés de manière arborescente.

Les nœuds internes sont appelés nœuds de décision. Chaque nœud de décision est étiqueté par un test qui peut être appliqué à toute description d'un individu de la population. En général, chaque test examine la valeur d'un unique attribut de l'espace des descriptions. Les réponses possibles au test correspondent aux étiquettes des arcs issus de ce nœud. Les feuilles sont étiquetées par une classe appelée classe par défaut. Chaque nœud interne ou feuille est repéré par sa position : la liste des numéros des arcs qui permettent d'y accéder depuis la racine.

Les arbres de décision font partie des méthodes d'apprentissage supervisés non paramétriques les plus utilisées en classification et en régression. D'une part à cause de leur simplicité algorithmique et d'une autre part, à cause de la facilité à les interpréter et expliquer les résultats générés. Les arbres de décision sont construits via une approche algorithmique et peuvent être visualisées sous forme d'arbre avec des règles qui identifient les façons de fractionner un ensemble de données. L'objectif est de

créer un modèle qui prédit la valeur d'une variable cible en apprenant les règles de décision.

Exemple d'un arbre de décision

Figure n°5 : Arbre de décision

3 Présentation de résultat et interprétation

Dans notre application l'objectif est de classifier les victimes issues de la fraude enfin de déterminer le niveau d'intervention et de suivi. Comme procédure nous allons d'abord présenter les résultats en donnant une interprétation scientifique ensuite nous essayerons de les interpréter en langage plus clair et pour enfin donner quelques observations.

Nous allons développer un modèle d'apprentissage automatique basé sur le Gradient Boosting et évaluons ses performances par rapport à d'autres modèles, notamment la régression logistique et les arbres de décision.

3.1 Présentation des résultats

Figure n°6 : Représentation de la base d'apprentissage des données brutes

Observation

Ceci représente la répartition de 1000.000 cas (individus) de la base d'apprentissage sur la fraude bancaire dont 98.9% sont le cas non-fraude et 1.1% fraude.

L'ensemble de données sur la fraude affiche un déséquilibre de classe important, indiquant un écart dans la répartition des transactions frauduleuses et non frauduleuses.

Figure n°7 : Figure de l'ensemble des données complètes

Observation :

L'ensemble de données semble complet et ne contient aucune valeur manquante.

Figure n°8 : Histogramme des jours

Observation

Le nombre des jours que la transaction prend pour se lancer varie plus entre 1 et 30

Figure n°9 : Distribution originale

Observation

Nous voyons que la plupart des clients qui participe à la fraude sont dans l'intervalle de 20 et 60.

Figure n°10 : les risques de crédit

Observation

Nous remarquons que les risques pour donner le crédit par rapport à l'âge, est à partir de 60 à 90.

Figure n°11 : Technique de smote

Observation

En utilisant la technique de suréchantillonnage des minorités synthétiques (SMOTE), nous avons pu résoudre efficacement le problème du déséquilibre de classe présent dans l'ensemble de données.

Figure n°12 : Performance de l'arbre de décision

Observation

Nous remarquons que la performance du classifieur arbre de décision dans l'entraînement par rapport aux données arrive jusqu'à 0.9525

Figure n°13 : Performance de gradient boosting

Observation

Nous remarquons que la performance du classifieur gradient boosting dans l'entraînement par rapport aux données arrive jusqu'à 1.000

Figure n°14 : Performance de la régression logistique

Observation

Nous voyons que la performance du classifieur régression logistique dans l'entraînement par rapport aux données arrive jusqu'à 0.80

Matrice de confusion de l'arbre de décision

Figure n°15 : Matrice de confusion de l'arbre de décision

Observation

Cette matrice indique sur 118 685 données négatives seulement 112 231 qui ont été correctement bien classées par contre sur 118 685 données positives seulement 109 087 qui ont été bien identifiées.

Matrice de confusion de Boosting

Figure n°16 : Matrice de confusion de Ada Boosting

Observation

Cette matrice indique sur 118 685 données négatives seulement 118 378 qui ont été correctement bien classées par contre sur 118 685 données positives seulement 116 412 qui ont été bien identifiées.

Matrice de confusion de la régression logistique

Figure n°17 : Matrice de confusion de la régression logistique

Observation

Cette matrice indique sur 118 685 données négatives seulement 92 468 qui ont été correctement bien classées par contre sur 118 685 données positives seulement 89 957 qui ont été bien identifiées.

Figure n°18 : Evaluation métrique

Observation

Nous remarquons qu'avec le modèle de régression logistique, le score des indicateurs des performances varie entre 0.6 et 0.8; avec le gradient Boosting le score varie entre 0.8 et 1.0; et avec les arbres de décision le score est aussi entre 0.8 et 1.0

Figure n°19 : figure true and false positive rate

Observation

Le classifieur qui a mieux prédit est le gradient boosting.

Tableau n°3: Le tableau qui résume le rapport de différents modèles d'apprentissage

Model	Accuracy	AUC	Recall	Prec.	F1
Régression Logistique	0.8040	0.8831	0.7897	0.8129	0.8012
Boosting	0.9936	0.9988	0.9898	0.9974	0.9936
Arbre de decision		0.9505	0.9845		0.9634
		0.9393	0.9512		

Ces résultats expérimentaux montrent que les modèles séquentiels fournissent les indicateurs de prédiction élevés et que son taux d'erreur est plus bas. Ces résultats viennent

juste de confirmer l'adage qui stipule que « *la sagesse de la foule est l'idée qu'un grand nombre d'amateurs peut mieux répondre à une question qu'un seul expert* ».

3. conclusion

En guise de conclusion, Ce présent article consistait à construire un modèle prédictif basé sur la combinaison séquentielle des classifieurs pour la prédiction de fraude bancaire. Ces classifieurs ont pour but d'aider les institutions bancaires de pouvoir détecter la fraude à temps.

En effet, les statistiques confirment que la fraude bancaire dans son ensemble est l'une de pandémie économique la plus dangereuse depuis plusieurs années dans diverses payses du monde, donc nous recourront à l'informatique pour automatiser la procédure de la prédiction et permettre une bonne gestion des risques de la fraude bancaire. Le modèle séquentiel suppose donc une certaine connaissance a priori du comportement de chacun des classifieurs. Dans cette approche, chaque classifieur est réglé en fonction du classifieur placé en amont de la chaîne. Le résultat de notre étude démontre que la répartition de 1000.000 cas (individus) de la base d'apprentissage sur la fraude bancaire est de 98.9% des cas non-fraude et 1.1% fraude.

Sur un plan social, un système bancaire sécurisé protège non seulement les actifs financiers des individus, mais il contribue également à la stabilité économique globale en prévenant les délits financiers qui peuvent avoir des répercussions à grande échelle. En réduisant le risque de fraude, ces systèmes permettent aux consommateurs de réaliser des transactions en ligne et hors ligne avec une plus grande tranquillité d'esprit, promouvant ainsi une inclusion financière plus large.

Ce travail est une nouvelle contribution apportée aux nombreuses études sur la classification. Il est impossible de mener une étude approfondie sur toutes les techniques de

classement et de classification existantes mais néanmoins, pour une évaluation plus complète, et d'après ce qu'on a pu remarquer à travers ce travail on pourrait envisager quelques perspectives afin de noter ce qu'on peut améliorer dans celui-ci, il serait judicieux dans le futur d'élargir le nombre des algorithmes dans le but de trouver encore un modèle plus performant. Comme, il serait aussi pertinent de faire cette étude comparative sur plusieurs données de structures différentes ; toutes les remarques sont les bienvenus

Références

- A. ALFOCEA, "Comment le machine Learning permet de détecter la fraude bancaire ?" *Manag. Datascience*, vol. 5, no. 4, 2021.
- Enquête PWC sur la fraude dans les entreprises en France, en Europe de l'Ouest et dans le monde 2005*. 2005.
- B. Moobedl, "Combinaison de classifieurs, une nouvelle approche." Paris 11, 1996.
- D. Fournier, "Etude de la qualité de données à partir de l'apprentissage automatique : application aux arbres d'induction." Caen, 2001.
- I. Sadgali, N. Sael, and F. Benabbou, "Etat d'art des techniques d'analyse de comportement client pour la détection de fraude par carte de crédit," in *International Conference on Research in Applied Mathematics and Computer Science*, ICRAMCS 2020, 2020.
- J.-C. Bottraud, G. Bisson, and M.-F. Bruandet, "Expansion de requêtes par apprentissage automatique dans un assistant pour la recherche d'information.," in *CORIA*, 2004, pp. 89–108.
- M. M. Rolly, *Mise en place d'un outil d'aide à la décision basé sur le support vector machine pour la detection des fraudes bancaires*. 2017.

S. Marzagalli, *Les Boulevards de la fraude : La négoce maritime et le Blocus continental 1806-1813*. Presses Univ. Septentrion, 1999.

Y. Guermeur, “Combinaison de classifieurs statistiques : application à la prédiction de la structure secondaire des protéines.” Paris 6, 199

Sûreté et Sécurité des Clubs de Plaisance du Littoral Ivoirien : diagnostic et stratégies pour un développement durable

Salomon Patrick Emmanuely TANOH

2. Yao Thierry ANI

3. Guikahoué Daniel BISSOU

Université polytechnique de San Pedro

salomontanoh@yahoo.fr

Résumé :

La sûreté et la sécurité sont des déterminants majeurs dans la destination plaisancière. Ainsi, depuis la destruction de certains navires de plaisance dans la baie de la CARENA à Abidjan, pendant la crise sociopolitique en 2004, et l'attentat terroriste du 13 mars 2016 sur la plage de Grand Bassam, la Côte d'Ivoire a renforcé d'avantage son système de sûreté et de sécurité des clubs de plaisance. Ceci dans le but de protéger les plaisanciers et les visiteurs ainsi que leurs biens et services puis, donner une bonne image dans le choix de la destination Côte d'Ivoire. L'objectif de cette étude est d'analyser le dispositif sécuritaire des marinas implantées sur le littoral ivoirien. La méthodologie déployée s'articule autour d'une revue documentaire, une observation directe et des entretiens semi-directifs auprès des acteurs de sûreté et de sécurité et les chefs des services des marinas. La sûreté et la sécurité des marinas sont assurées par la police maritime par des patrouilles sur les sites mais aussi leur infiltration parmi lesdits acteurs, en collaboration avec des vigils, et des détachements des forces spéciales et de la garde républicaine mais aussi de l'armée Française du 43^e BIMA. Ce dispositif sécuritaire fait des marinas, des destinations sûres.

Mots clés : littoral ivoirien, club de plaisance, sécurité, sureté, diagnostic

Abstract:

Safety and security are major determinants in the pleasure boating destination. Thus, since the destruction of certain pleasure boats in

CARENA bay in Abidjan, during the socio-political crisis in 2004, and the terrorist attack of March 13, 2016 on the beach of Grand Bassam, Côte d'Ivoire has reinforced benefits its safety and security system for pleasure clubs. This is with the aim of protecting boaters and visitors as well as their goods and services and then giving a good image in the choice of the Côte d'Ivoire destination. The objective of this study is to analyze the security system of marinas located on the Ivorian coast. The methodology deployed is based on a documentary review, direct observation and semi-structured interviews with safety and security stakeholders and managers of marina services. The safety and security of the marinas are ensured by the maritime police through patrols on the sites but also their infiltration among the said actors, in collaboration with vigilantes, and detachments of the special forces and the Republican Guard but also the army French from the 43rd BIMA. This security system makes marinas safe destinations.

Keywords: Ivorian coast, pleasure club, security, safety, diagnosis

Keywords: Ivorian coast, pleasure club, security, safety, diagnosis

Introduction

La sécurité est l'état d'esprit confiant et tranquille d'une personne qui se croit à l'abri du danger. C'est aussi la situation, l'état tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger d'ordre matériel ou moral. Pour le CRITT (2005), la sécurité est l'ensemble des mesures préventives et de secours contre les sinistres (les risques naturels ou technologiques majeures). La sûreté au sens de l'ordre public est l'ensemble des mesures de protection d'un espace donné contre les actes de malveillance (actes perpétrés en cachette pour nuire à quelqu'un). La sûreté maritime et portuaire est la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger le transport maritime et les installations portuaires contre les actes volontaires illicites. Elle a pour but de détecter les menaces qui pèsent sur le transport maritime et de prendre des mesures de protection contre ces menaces (Ani Y. T., 2016).

De plus en plus, la sûreté et la sécurité sont devenues des enjeux majeurs pour le développement des activités ludiques telles que la plaisance et le tourisme. Ainsi, suite à la

destruction d'une partie du parc à flottilles de la baie de la CARENA en 2004 par des manifestants contre l'armée française à Abidjan et l'attentat terroriste survenu sur la plage de Grand Bassam le 13 mars 2016 (KABLAN N. H. J. et TANO S.P.E., 2018) la Côte d'Ivoire paraissait comme un pays infréquentable pour les visiteurs. De ce fait, pour redonner plus de confiance aux visiteurs quant à la destination touristique et plaisancière Côte d'Ivoire et booster son développement touristique, le pays a décidé de mettre en place, des dispositifs de sûreté et de sécurité dans plusieurs domaines dont celui de la plaisance. La question est de savoir, quel est le niveau d'efficacité des dispositifs de sûreté et de sécurité des clubs de plaisance du littoral ivoirien ? L'objectif assigné à cette étude est d'analyser le dispositif sécuritaire des clubs de plaisance du littoral ivoirien. L'atteinte de cet objectif nécessite une méthodologie adéquate.

1. Matériels et méthodes

1.1. Matériels

La réalisation de cette étude fait recours à certains matériels dont un appareil photo numérique pour la prise des photos, un GPS pour géolocaliser les clubs de plaisance, un dictaphone qui a servi à l'enregistrement des discours lors des enquêtes. Un guide d'entretien qui a servi pour le recensement des opinions des enquêtés. Un fond de carte du littoral ivoirien a permis de répertorier 14 clubs de plaisance et a servi à la réalisation des cartes contenues dans cette étude.

1.2. Méthodes

1.2.1. Méthodes de collecte des données recueillies

La méthodologie de cette étude est fondée sur une démarche hypothético-déductive. La recherche des informations pour atteindre l'objectif de ce travail passe nécessairement par une

revue de la littérature faite dans la bibliothèque de l'Institut de Géographie Tropicale de l'université Félix Houphouët-Boigny, du Centre Culturel Français au Plateau et sur internet.

Une enquête de terrain couplée des entretiens semi-structurés avec les chefs de service des clubs de plaisance et les agents de sûreté et de sécurité de ces clubs ainsi que les services de la sûreté et de la sécurité de la Direction Générale des Affaires Maritimes et Portuaires (DGAMP) ont été réalisés. Une observation directe du déroulement des différentes activités plaisancières, des entrées et des sorties des visiteurs dans les Marinas et parkings ainsi que le fonctionnement des dispositifs de sécurité ont contribué au recueil des informations. La recherche des informations s'est focalisée sur des articles et des thèses qui traitent de la sûreté et la sécurité de façon générale et singulièrement sur les ports de plaisance et marinas, des documents spécialisés dans le domaine de la plaisance, des analyses diagnostiques et prospectives. Les centres d'intérêt de cette documentation sont entre autres, la sûreté et la sécurité portuaire et des marinas, les incidents de sûreté et de sécurité enregistrés, les mesures de protection mises en place et la législation encadrant la surveillance des clubs de plaisance. Cette approche documentaire a été suivie d'une localisation géo-référencée des clubs.

Les enquêtés sont des sachants du secteur de la plaisance à savoir : les chefs de service des clubs (14 individus), les gestionnaires des clubs (14 individus), les gardiens de surveillance (28 individus), les chefs des antennes de la DGAMP d'Abidjan (1 individu) et d'Assinie (1 individu), 2 officiers de la sûreté maritime et le président de la jeunesse d'Assinie. Soit une cible de 61 individus. Ces enquêtés ont permis d'avoir des informations nécessaires pour une enquête qualitative.

1.2.2. Méthodes de traitement des données collectées

Deux types de données ont été recueillies, à savoir les données qualitatives qui ont été saisies avec le logiciel world. Celles du dictaphone ont subi des phases de retranscription, de codage, d'analyse et d'interprétation avant la saisie. Quant aux données quantitatives, elles ont servi à faire les tableaux à l'aide du logiciel Excel et les cartes à l'aide du logiciels Adobe illustrator et QGIS.

2. Résultats

2.1. Analyse des dispositifs de sureté et de sécurité des clubs de plaisance du littoral ivoirien

2.1.1. Analyse de la structure spatiale des clubs de plaisance

Les clubs de plaisance sont localisés dans deux bassins de plaisance dont ceux des villes d'Abidjan et d'Assinie (fig. 1 et 2).

Figure 1 : Carte du bassin de plaisance d'Assinie

Le bassin d'Assinie comprend une marina et 5 parkings nautiques qui sont « la marina ivoire loisir du pk 8, le club Dipi du pk 9, le parking pk 9.5 (chez MC Gyver), le parking pk 5, le parking pk 11 et le parking pk 18.

Les zones de pêche et les quais de traversée par pirogue sont concentrés à Assinie Mafia, c'est le centre-ville où la population est plus dense. Une plage de sable fin d'environ 24 Km sépare la mer de la lagune depuis Assouindé jusqu'à la passe, ce qui donne une double vue maritimo-lagunaire à Assinie » (TANOÛ S.P.E. 2020, p.82). Le second bassin est celui d'Abidjan (fig.2) qui a la particularité d'avoir des marinas et des parkings nautiques situés exactement à Marcory et à Koumassi. En effet, « la baie de Biétry abrite deux marinas à savoir l'ASNA et le Jet Ivoire Marina (Marina des lagunes), un

parking CIC Marine au sein de la société GE-0CA et le club MAS qui est un mouillage situé dans la baie de la zone de Marcory ».

Par ailleurs, dans ce même second bassin notamment à Koumassi, il présente le club Marlin Bleu et le club Maké-Maké au terminus 05. A l'extrême ouest de la ville d'Abidjan précisément à l'île Boulay, se trouve le mouillage « Établissements Rosa Beach » (ERB) ou encore « Chez Rodrigue », (TANO H S.P.E. 2020, p.93).

Figure 2 : Carte du bassin de plaisance d'Abidjan

Source : TANO H S.P.E., 2020

Réalisation : TANO H S.P.E., 2023

2.1.2. Analyse des équipements de sûreté et de sécurité des clubs de plaisance

L'évaluation du système de sûreté et de sécurité des marinas et des parkings nautiques faite par les officiers des affaires maritimes prend en compte la barrière de protection, la présence des agents de sécurité et de sûreté et les équipements de sûreté et de sécurité (Tableau 1).

Tableau1 : d'analyse des dispositifs sécuritaires des clubs de plaisance

Dispositifs Clubs	Clôture	Gardien	Police	Agent de sûreté maritime	Force de sécurité	Caméra	Navire secours	Gilet	Bouée	Appréciation DGAMP
MIL	Oui	Oui	Oui	non	oui	oui	oui	oui	oui	4
Dipi	Oui	Oui	oui	non	non	oui	non	oui	oui	3
PK5	Non	Oui	non	non	non	non	non	non	non	1
Pk 9.5	Oui	Oui	oui	non	non	oui	oui	oui	oui	4
Pk 11	Oui	Oui	oui	non	oui	non	non	non	non	3
Pk 18	Non	Oui	non	non	non	non	non	non	non	1
ASNA	Oui	Oui	oui	non	non	oui	oui	oui	oui	4
Jet ivoire	Oui	Oui	oui	non	non	oui	oui	oui	oui	4
GEA-OCA	Oui	Oui	non	non	non	oui	oui	non	non	3
MAS	Non	Non	non	oui	non	non	non	non	non	1
Marin bleu	Oui	Oui	oui	non	non	oui	non	oui	non	3
Maké-Maké	Oui	Oui	non	non	non	non	non	non	non	2
ERB	Oui	Oui	non	non	non	non	oui	oui	oui	3

Source : enquêtes auteur 2023 NB : 4= très bon, 3= bon, 2= passable, 1= faible

L'analyse des dispositifs des clubs de plaisance montre que les marinas (marina ivoire loisir d'Assinie, pk 9.5 ou chez Mc Gyver, l'association sportive des navigateurs d'Abidjan et le jet ivoire marina ou marina des lagunes) disposent d'un très bon dispositif de sûreté et de sécurité avec une clôture, au moins un gardien de surveillance, une présence permanente des agents de la police maritime (photo 1), de navire patrouilleur (photo 2), de la garde républicaine. Les parkings nautiques fermés ont un bon dispositif en dehors du club Maké Maké de Koumassi 05, tandis que les parkings ouverts et les mouillages ont un faible dispositif sécuritaire.

Photos 1 et 2 : présence de police maritime au pk 8 et de navire patrouilleur au pk 9.5

Source : photos auteur 2023

2.2. Stratégies des acteurs pour la sécurisation des clubs de plaisance

2.2.1. Le jeu des acteurs de la sûreté et de la sécurité des clubs de plaisance du littoral ivoirien

La sûreté et la sécurité des marinas et parkings nautiques font appels à plusieurs acteurs qui interviennent en fonction de leur degré d'influence (Tableau 2).

Tableau 2 : La matrice des acteurs de la sûreté et de la sécurité des marinas et parkings nautiques

A _x	A _y	État-Min	DGAMP	Inv-pv	Ag-SM	FDS	43 ^e BIMA	Pop-riv	ΣDépen-dances
État-Min		0	0	0	0	0	0	1	1
DGAMP	1		1	1	1	1	1	0	5
Inv-pv	0	2		0	0	1	1	1	4
Ag-SM	1	1	1		2	2	0	0	7
FDS	1	1	1	1		1	0	0	5
43 ^e BIMA	4	2	1	1	2		0	10	
Pop-riv	2	1	1	2	2	1		9	
ΣInflu-ences	9	7	5	5	7	6	2		

Source : enquêtes auteur 2023 ; inspiré de *GODET M.*,

2007 ; * État-min= État ou ministère ; DGAMP= direction des affaires maritimes et portuaires ; Inv-pv= investisseurs privés ; Ag-SM= agent de sûreté maritime ; FDS= forces de défense et de sécurité ; 43^e BIMA= 43^e bataillon d’infanterie maritime d’Abidjan ; pop-riv= population riveraine.

Les différents acteurs de sûreté et de sécurité de la flotte de plaisance seront répartis dans les 4 quadrants des acteurs en fonction de leur couple de force (dépendance ; influence) (Figure 3).

Figure 3 : Plan des influences /dépendances entre acteurs de la sûreté et de la sécurité des clubs de plaisance

Le plan des acteurs met en relief 4 groupes d'acteurs que sont les acteurs dominants composés de l'État et de la DGAMP, les acteurs autonomes ou hors jeu, composés des investisseurs privés (propriétaires des clubs de plaisance), les acteurs relais composés des forces de défense et de sécurité, les agents de la sûreté maritime et le 43^{ème} BIMA. Enfin le quadrant des acteurs dominés, composé de la population riveraine (groupe d'autodéfense).

- *Les investisseurs privés et leurs stratégies*

Ce sont les propriétaires des clubs de plaisance qui prennent des dispositions pour la sûreté et de sécurité des clubs, leurs entreprises. Ils sont des acteurs autonomes du système ; ils sont chargés d'assurer la sécurité des plaisanciers, leurs clients au sein des clubs par l'engagement des agents de sécurité privés ou des éléments de la police nationale si besoin urge. Ils sont donc libres dans le choix du personnel de sécurité, toute fois la priorité revient aux agents de sécurité publique lorsqu'ils sont présents sur le site. Cette situation arrive souvent en cas de présence d'autorité publique (ministre, ambassadeur, président de la république, etc.), et dans ce cas la force privée est effacée ou limité dans sa mission.

Leurs stratégies consistent à limiter l'accès du publique aux clubs par la construction de barrière, de clôture avec une entrée par les terre-pleins. Cette entrée est dotée d'un portail sous surveillance d'agent de sécurité recruté dans des sociétés de gardiennage ou des personnes qui travaillent à leur propre compte. Ils sont armés d'armes à feu légères, d'armes blanches ou de matraques. La surveillance se fait avec deux à trois gardiens qui se relaient jours et nuits, postés dans leur guérite, ils veillent à l'approche de toute personne étrangère vers l'entrée. Cependant, 95 % des plaisanciers sont des abonnés aux clubs qu'ils fréquentent (TANOH S. 2020). Ils y ont accès sur présentation de leur carte d'abonné, tout autre visiteur doit

justifier la raison de sa visite, se faire enregistrer avec sa carte d'identité puis attendre qu'il soit annoncé et que le chef, le gestionnaire ou le directeur autorise son entrée.

Les Marinas sont des sites fermés au publique avec une clôture et un portail (photo 3). Les activités se déroulent dans un environnement clos, calme et paisible. Les visiteurs y ont accès grâce à leur carte d'abonné ou d'une autorisation d'entrée du directeur

Avant d'embarquer dans les navires, le gérant du parc à flottes s'assure que les navigateurs ont leurs gilets de sauvetage, consigne des propriétaires des clubs pour la sécurité des plaisanciers (photo 4).

Photo 3 : entrée principale de la marina ivoire loisir d'Assinie

Photo 4 : le port des gilets à l'embarquement des touristes à la marina ASNA

Source : photos auteur 2023

- *L'État ou ministère et ses stratégies*

C'est un acteur dominant du système de sûreté et de sécurité de la flotte de plaisance. En effet, il est le garant de la sécurité des populations sur le territoire national. Pour ce faire, il dispose des organes comme la DGAMP, les agents de la sûreté maritime, des forces armées nationales composées de la gendarmerie, de la marine et de la garde républicaine. Dans le

souci de développer le tourisme national à travers la flotte de plaisance, et vu l'importance des investissements dans les équipements plaisanciers, l'État a décidé d'avoir un droit de regard sur le déroulement des activités. Ainsi, il a créé la DGAMP en 2008. En 2020, l'État a déclaré inclus Assinie dans la zone de grand Abidjan pendant la crise du COVID-19 afin d'avoir une couverture sécuritaire sur cette zone touristique alors qu'Assinie se trouve à 80 km d'Abidjan, contrairement à des villes plus proches comme Dabou (41 km), Sikensi (79 km).

- *La DGAMP et ses stratégies*

Elle se retrouve dans le cadrant des acteurs dominants, étant l'organe de l'État en première ligne de défense des visiteurs dans les clubs de plaisance. Cette direction abrite en son sein, la direction de la sécurité de la navigation maritime et des gens de la mer (DSNMGM), (TANO S.P.E., 2020, p.203). Basée à Abidjan Plateau, la DGAMP dispose d'une antenne à Assinie qui déploie ses unités de la police maritime dans les marinas pour assurer la sécurité des autorités étatiques, des hommes d'affaire et d'autres visiteurs fortunés présents. Ces agents peuvent aussi s'infiltrer parmi les visiteurs afin de détecter les actes malveillants. Ils sont soutenus dans l'exercice de leur mission par un détachement des forces spéciales de la garde républicaine posté au pk 11 et prêt à intervenir en cas de trouble majeur, si la police maritime est débordée. Ils sont en communication avec les forces régulières et ne viennent en renfort que sur leur demande.

- *Les agents de la sûreté maritime*

Ils se retrouvent dans le cadrant des acteurs relais avec une faible motricité, ils n'interviennent pas dans les clubs de plaisance mais sillonnent les plages où ils relaient la police maritime, empêchant les baigneurs d'aller loin en mer,

d'approcher les zones dangereuses ou d'approcher la mer pendant la marée haute. Ils se présentent rarement dans les zones des marinas et parkings nautiques mais plus actifs dans les zones de tourisme de masse à Assinie Mafia, Port Bouet, jacqueville, Bassam et San Pedro.

- *Les forces de défense et de sécurité (FDS)*

Les forces de défense et de sécurité se retrouvent dans le cadran des acteurs relais avec une forte motricité. Composées des unités de la gendarmerie, de la marine et des gardes républicaines, elles sont rarement visibles et n'interviennent qu'en cas de crise majeure comme les attentats terroristes ou braquage armé dans les zones des marinas. Elles disposent de la gendarmerie nationale et de la garde républicaine pour la défense terrestre et de la gendarmerie maritime et de la marine pour l'intervention sur les plans d'eau avec des moyens adéquats comme des bateaux zodiacs équipés et des frégates. Elles interviennent en renforts à la police maritime et sur leur demande dans les zones des marinas. Cependant lorsqu'une autorité d'état est sur les lieux, les éléments de la garde républicaine y sont, postés à l'extérieur et à l'intérieur de la marina. Leur rôle devient donc primordial sur celui de la police.

- *Le 43^e BIMA :*

Appartenant au cadran des acteurs relais. base militaire française basée à Abidjan Port Bouet, c'est une force de dernier recours, qui est invitée en cas d'incident majeurs de terrorisme, de naufrage, ou de grand incendie. Dotée de moyens d'intervention terrestre, maritime et aérien, elle intervient en cas d'urgence, avec ou sans l'appel des forces armées présentes pour secourir les plaisanciers et autres touristes, composés généralement des expatriés dont les français. Ce fut le cas lors

de l'attentat terroriste survenu sur la plage de Grand Bassam le 13 mars 2016.

- *Les groupes d'autodéfense (population riveraine)*

ce sont des groupes de jeunes riverains formés par circonstance à Assinie pour protéger les biens et services des investisseurs lors des crises sociopolitiques qui ont vu la destruction de certains navires de plaisance dans la baie de la CARENA en 2004. En effet ces jeunes sont employés dans les marinas et la destruction de ces infrastructures peut les conduire au chômage d'où l'intérêt de les protéger.

3. Discussion et recommandations

3.1. Discussion

Les clubs de plaisance sont implantés de façon anarchique sur les rives des lagunes, surtout dans le bassin d'Abidjan où l'État doit évincer certains clubs. En effet les marinas et parkings nautiques sont des infrastructures qui dans la structuration de l'espace littoral, doivent obéir à la loi littorale.

Implantée en côté d'Ivoire depuis 1956 la flotte de plaisance est laissée aux mains des expatriés (TANO S. P. E., 2020). L'État a décidé de créer une unité de police au sein de la DGAMP, chargée de la surveillance des clubs de plaisance et aussi de déployer un détachement de la garde républicaine dans les lieux les plus prisés par les personnalités politiques et les hommes d'affaire. Ces résultats sont confirmés par UN Tourism (2021) dans le Livre Blanc : Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme, 2021 qui stipule que les touristes sont confiants quant aux capacités de la puissance politique à anticiper le risque et traiter une menace susceptible d'impacter une activité touristique.

Ces résultats sont également confirmés par UN Tourism (2022) dans le Guide de bonnes pratiques du bureau des nations unies de lutte contre le terrorisme, 2022, en ce qui concerne le code mondial d'éthique du tourisme. Ce code confie aux autorités publiques la mission « *d'assurer la protection des touristes et visiteurs, et de leurs biens ; elles doivent porter une attention spéciale à la sécurité des touristes étrangers, en raison de la vulnérabilité particulière qui peut être la leur* ». Elles facilitent la mise en place de moyens d'information, de prévention, de protection, d'assurance et d'assistance spécifiques correspondant à leurs besoins ; les attentats, agressions, enlèvements ou menaces visant les touristes ou les travailleurs de l'industrie touristique, doivent être sévèrement condamnés et réprimés conformément à leurs législations nationales respectives (article 1, par. 4). Cependant l'on note une insuffisance de la couverture sécuritaire en ce sens que les agents de forces de l'ordre sont focalisés sur la zone touristique d'Assinie, allant de pk 8 au pk 11 en période de weekend et de congés.

En ce qui concerne les investisseurs privés, les résultats sont confirmés par MOSCATELLO L. et MORARD-REBUFFET A., (2013) qui affirment que « s'il est de la responsabilité de la puissance publique d'organiser les mesures qui visent à faire face à des situations sécuritaires souvent imprévues, il incombe aux propriétaires des établissements touristiques de garantir la sécurité privée interne ».

3.2. Recommandations

Au niveau des installations des clubs, le ministère de la construction et celui du plan et du développement doivent s'impliquer dans la construction des marinas parkings

nautiques afin de permettre à la population d'accéder facilement aux plages et berges lagunaires.

Au niveau des stratégies des acteurs, les acteurs doivent améliorer l'offre de sécurisation en renforçant les dispositifs de sécurité afin de rassurer les visiteurs dans les zones touristiques. L'État doit prévoir notamment le renforcement des patrouilles embarquées par voie routière et par voie d'eau. Favoriser une surveillance mixte associant la garde nationale et les opérateurs dans les marinas.

Mettre en place des plans nationaux de sûreté et de sécurité du tourisme comme le recommande l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). Il s'agit de l'établissement d'un plan national de sûreté et de sécurité du tourisme qui consiste à :

- Détecter des risques pour les touristes selon le type de voyage, le secteur touristique concerné et le lieu ;
- Détecter et prévention des infractions contre les touristes ;
- Protéger des sites et installations touristiques contre les actes d'intervention illicite ;
- Établir de lignes directrices à l'intention des exploitants d'installations touristiques en cas d'actes d'intervention illicite.

Conclusion

Cette étude analyse le dispositif de sûreté et de sécurité des clubs de plaisance du littoral ivoirien. Pour ce faire, la méthodologie mise en place mobilise la recherche documentaire couplée d'une enquête de terrain. Ainsi, la structure spatiale de la flotte présente deux bassins de plaisance avec une concentration des clubs en bordure de la lagune Aby à Assinie et dans la Baie de Biétry à Abidjan.

Le jeu des acteurs met à plat quatre groupes d'acteurs et leurs stratégies pour la sûreté et la sécurité des clubs. Il s'agit de l'État, acteur dominant qui procède par le déploiement d'unités spéciales telles que la police maritime, un détachement de la garde républicaine dans les lieux où les risques sont élevés. La DGAMP, acteur dominant, possède l'unité de première ligne de sécurité ; les investisseurs privés, acteurs autonomes sont chargés d'assurer la sécurité des visiteurs dans leurs clubs par l'emploi des vigiles et la fermeture des clubs au publique. Ces principaux acteurs sont soutenus par des acteurs relais et dominés. L'analyse des dispositifs des clubs de plaisance montre que les marinas bénéficient d'un très bon dispositif de sécurité qui fait d'elles des destinations sûres et sécurisées, d'où l'atteinte de l'objectif de l'étude.

Cette publication un intérêt capital pour l'État et les investisseurs privés, à travers les analyses et perspectives pour le développement du projet « sublime Côte d'Ivoire ». Elle constitue également une contribution dans l'optimisation de la confiance des visiteurs pour la destination touristique et plaisancière Côte d'Ivoire.

Bibliographie

ANI Yao Thierry, 2016. *La sûreté et la sécurité portuaire en Côte d'ivoire*. Thèse unique de doctorat, Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY, Abidjan, 295 p.

BASSALER, Natalie, 2004. « Le jeu des acteurs de l'information géographique ; un cas appliqué de la méthode MACTOR », in cahier de LIPSOR n° 17 Paris, France, 65 P.

BERNARD Nicolas, 1993. *Ports de plaisance et structuration de l'espace littoral finistérien*. Thèse de doctorat de géographie, université de Bretagne occidentale, Brest 275 p.

CRITT, 2005. *Guide sur la sûreté des zones logistiques et des entrepôts ; haute Normandie (France) ; 63 p.*

FABRE Pierre, 1979. *Tourisme international et projets touristiques dans les pays en développement*. Institut du Développement Économique et Social, Université Paris 1, Paris. 216 p.

GODET Michel, 2007. *Manuel de la prospective stratégique : l'art et la méthode*. Tome 2 Dunod, Paris, 2007, 427p.

KABLAN N'guessan H. Joseph et TANO H Salomon P. Emmanuely, 2018, « La Navigation de plaisance, une nouvelle filière de développement socioéconomique en Côte d'Ivoire ? », in *Moderniser les ports ouest Africains : enjeux et perspectives*. Cotonou pp.353-367.

MOSCATELLO Laurent et MORARD-REBUFFET Armelle, 2013, « Les enjeux sécuritaires liés au tourisme » in *revue internationale et stratégique* volume n° 90, 2013, p. 115

SONNIC Ewan, 2004. *Le bassin de navigation, d'une pratique de l'espace loisir à la création d'un territoire*. , Université de Rennes 2, 13 p.

TANO H Salomon P. Emmanuely, 2020. *Navigation de plaisance et développement du tourisme balnéaire ivoirien*. Thèse unique de doctorat, Université Félix HOUPHOUËT BOIGNY, Abidjan, 285 p.

UN Tourism, 2021, « Sécurité et sûreté dans le secteur du tourisme : Des liens étroits entre tourisme, sécurité, sûreté et développement », in *Livre Blanc Volume 1*, Décembre 2021, P. 100

UN Tourism , 2022. *Guide de bonnes pratiques du bureau des nations unies de lutte contre le terrorisme : protéger les sites touristiques contre les attaques terroristes*, pp 5-8

La référence obstétricale dans un contexte d'enclavement et de surmortalité maternelle à Kédougou, au Sénégal.

Sara NDIAYE

Université Gaston Berger de Saint-Louis
sara.ndiaye@ugb.edu.sn

Mamadou Moustapha THIOUB

Centre Hospitalier Régional de Kédougou
moustaphathioub@gmail.com

Résumé

A vol d'oiseau, Kédougou se situe à l'extrême Sud-Est du Sénégal à 739 km de Dakar la capitale. Une grande partie de ses routes départementales menant vers la capitale régionale ne sont pas bitumées. L'enclavement de Kédougou est accentué par un relief montagneux, rocheux, forestier, sédimenté, traversé par deux fleuves la Gambie et la Falémé ainsi que des ponts traditionnels vétustes. Kédougou est également sillonné par de nombreuses exploitations minières artisanales. Ce qui limite l'aménagement de routes praticables en voiture. La distance moyenne entre les Postes de santé et le Centre de référence du district est de 33,77 km et la couverture en téléphonie mobile y est la plus faible du pays, selon l'ANSD en 2023 qui révèle que 49,6% de la population de plus de 12 ans ne dispose pas de téléphone mobile. Aux derniers recensements, le ratio de mortalité maternelle de Kédougou a été le plus élevé au Sénégal, avec 921 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 et 340 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023. La référence obstétricale y est particulièrement problématique pour motif d'hémorragie de la délivrance dans 67% des cas, généralement des référées non accompagnées par un prestataire qualifié, sans ambulance médicalisée et des actes non documentés. Cet article met en exergue les effets du dysfonctionnement du système de référence et de contre-référence au district sanitaire de Kédougou sur le pronostic vital des femmes. Elle repose sur une approche émiqque, partant des prestataires de soins dont les informations fournissent une théorie ancrée de l'infrastructure sanitaire locale.

Mots clés : Kédougou, dysfonctionnement, enclavement, référence obstétricale, théorie ancrée.

Abstract

Situated in the far southeastern corner of Senegal, Kédougou is a remote town approximately 739 kilometers from the capital, Dakar. The mountainous, rocky, and forested landscape, combined with the presence of the Gambia and Falémé rivers, traditional bridges, and numerous mines, makes it extremely difficult to build and maintain a network of serviceable roads, exacerbating the region's isolation. The average distance between health posts and the district referral center is 33.77 km. Moreover, mobile phone coverage is the weakest in the country, with 49.6% of the population over 12 years old not having access to a mobile phone (according to ANSD in 2023). Kédougou has consistently reported the highest maternal mortality rates in Senegal, with 921 deaths per 100,000 live births in 2013 and 340 deaths per 100,000 live births in 2023. Postpartum hemorrhage accounts for 67% of maternal deaths. Obstetric referrals often occur without qualified personnel accompanying the patient, and there is a lack of medicalized ambulances and adequate documentation. This study, using an emic approach, highlights the impact of the dysfunctional referral system on maternal health outcomes in Kédougou. By examining the perspectives of healthcare providers, the study provides a grounded theory of the local health infrastructure.

Keywords: Kédougou, dysfunction, geographic isolation, obstetric referral, grounded theory.

Introduction

Dans un système de santé pyramidal, tout patient qui a besoin de soins spéciaux devrait être référé dans de très bonnes conditions et contre référé aussi à la fin de son séjour hospitalier pour un bon suivi. Cependant, le constat est que l'application de la référence et contre référence pose un véritable problème à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Sénégal. De multiples barrières contraignent les populations à accéder aux soins de qualité, surtout en matière de santé maternelle et néonatale, en témoignent les ratios de mortalité maternelle records enregistrés dans les districts sanitaires enclavés comme Kédougou.

Pourquoi la décentralisation du système de soins n'a-t-elle pas favorisé une pyramide sanitaire performante ?

L'objectif est d'analyser les contraintes du système de référence obstétricale à partir d'une description des conditions de la référence des urgences obstétricales révélées par les prestataires. A partir d'entretiens semi-directifs auprès de prestataires en activité au district sanitaire de Kédougou, nous reconstituons une théorie ancrée des pratiques de référence en obstétrique et les problèmes y afférents. A cela, est combinée une recension documentaire des services de maternité du district sanitaire de Kédougou qui débouche sur un diagnostic de l'infrastructure sanitaire locale.

Cette démarche émiq sous-tend un recueil d'informations auprès des prestataires de soins impliqués dans les références obstétricales et en activité au district sanitaire de Kédougou au moment de l'étude : 1 médecin-chef du Centre de santé de Kédougou, 1 gynécologue, 22 sages-femmes et 12 infirmiers chefs de Poste de santé échantillonnés à partir du répertoire du personnel du district sanitaire. Il s'est agi spécifiquement de décrire les carences du système de santé local à partir du point de vue des prestataires. La théorie ancrée a permis de décrire les barrières géographiques ainsi que les dysfonctionnements en amont et en aval dans la référence obstétricale. Et par voie de conséquence, les enseignements des expériences endogènes et de celles des pays d'Afrique subsaharienne nous ont amenés à poser les jalons de la démocratisation des services gynéco-obstétriques dans les districts sanitaires.

1. Le contexte d'enclavement du district sanitaire de Kédougou

Kédougou est le symbole de l'enclavement par son éloignement aux capitales régionales, ses routes impraticables, son relief massif et sa faible connectivité aux réseaux de

télécommunication. Or, la décentralisation de la santé était définie pour établir un réseau sanitaire local par l'aménagement de districts sanitaires permettant aux populations enclavées d'être desservies par des structures de soins de base (Dispensaires, Postes de santé) reliées par des structures de soins de références (centres de santé et centres hospitaliers régionaux). Même créés, des districts sanitaires sont maintenus dans l'enclavement. D'où leurs carences en services de soins de qualité.

En effet, à vol d'oiseau, Kédougou se situe à l'extrême Sud-est du Sénégal à 739 km de Dakar la Capitale. Ce qui fait plus de 13 heures de voiture dans des conditions climatiques ambiantes de plus de 40°C, sur l'axe Kaffrine/Tambacounda/Kédougou, long de 834 km. Il faut plus de 3 heures pour rallier Kédougou et Tambacounda. Les distances entre les chefs-lieux de département sont : Kédougou/Salémata 97 km, Kédougou/Saraya 83 km, Salémata/Saraya 138 km. De toutes parts, ces distances sont accentuées par des chaînes de montagnes et une luxuriante végétation. Les distances moyennes entre les postes de santé et les Centres de référence sont énormes :

Les voies de communication sont vétustes en témoigne l'état du pont sur la Falémé. Les pistes latéritiques sont impraticables durant l'hivernage tout comme les ponts traditionnels construits par les populations. Certains villages demeurent inaccessibles en période hivernale. A cela s'ajoute les distances éloignées entre les points de prestation de santé (PPS). A titre d'exemples, le Centre de santé de Saraya et le Poste de santé de Moussala fait 51 km, le Poste de santé de Néppéné et le Centre de santé de Salémata fait 52 km, le Poste de santé de Fongolimbi et le Centre de santé de santé de Kédougou fait 28 km. Le rayon d'action théorique d'un point de prestations de soins est le plus distant à Kédougou, avec 10,7 km contre 6,1 km qui est la moyenne nationale en 2021.

Selon l'ANSD (2023 : 49), l'accès aux technologies de communication modernes est dérisoire à Kédougou puisqu'en couverture mobile d'Internet, « *la région présente le taux le plus bas du pays, à seulement 10,0%* ». Ce qui rend difficile la communication entre les Postes de santé et les structures de référence, surtout durant l'hivernage. Par ailleurs, 49,6% de la population de plus de 12 ans ne dispose pas de téléphone mobile, en 2023 (ANSD, 2023 : 49).

Cet enclavement est un cercle vicieux. Il favorise une faible visibilité des conditions de vie et inhibe les opportunités d'extension du réseau local de soins. Dans la plupart des cas, les zones enclavées sont les dernières desservies en infrastructures de qualité. Les personnels médicaux sont rarement motivés à rejoindre les structures de soins périphériques, de surcroit celles implantées en zones rurales et frontalières.

En effet, Kédougou compte le nombre de Postes de santé le moins important dans la partie méridionale et orientale du Sénégal, en 2021 avec 42 contre 148 à Tambacounda, 76 à Kolda, 60 à Sédhiou et 114 à Ziguinchor. C'est la même inégalité dans la couverture en Centres de santé avec 4 à

Kédougou contre 7 à Tambacounda et 05 à Ziguinchor. Le district sanitaire de Kédougou abrite 13 Postes de santé, moins que celui de Saraya (22). En outre, à Kédougou, les 2 Centres de santé de référence existant se trouvent, en moyenne, à plus de 30 km des Postes de santé qu'ils polarisent.

Si au niveau national, 14,2% des Maternités de Postes de santé ne disposent pas de Dépôt de pharmacie, à Kédougou ce score est le plus élevé avec 26,2%. C'est au District sanitaire de Salémata que 71,4% des Maternités sont dépourvus de Dépôt de pharmacie. En outre, au district sanitaire de Kédougou, 38,5% de structures de soins ne disposent pas de logement de sages-femmes, 71,4% à Salémata et 86,4% à Saraya en sont également dépourvues.

Le personnel de la Maternité est composé d'un (01) gynécologue-obstétricien, 11 sages-femmes et 11 matrones. La Maternité du Centre de santé de Kédougou est la plus faiblement lotie en personnel qualifié pour une Maternité de référence. Cette carence en ressources humaines explique en grande partie la faible performance du district sanitaire en matière de survie des femmes enceintes.

2. Les motifs de la référence obstétricale

Dans une structure de soins de base, toute complication obstétricale diagnostiquée mérite une référence. Les cas les plus signalés par le personnel de soins interrogé sont :

Graphique 1 : Principales urgences obstétricales référées au district sanitaire de Kédougou en 2019.

Dès lors que les hémorragies de la délivrance (67%) constituent la principale urgence obstétricale référée au niveau du district sanitaire de Kédougou, il est nécessaire d'avoir un personnel médical qualifié, notamment des gynécologues obstétriciens, anesthésistes, sages-femmes, médecins et pédiatres pour la prise en charge correcte, mais également des équipements de prise en charge des urgences obstétricales aux normes. Par ailleurs, des carences nutritionnelles (42%) sont déclarées comme situation d'urgence obstétricale. Il concerne les acides foliques, le fer, l'iode, la vitamine D, la vitamine B9 et le calcium. L'avortement se place en 3^{ème} motif de référence obstétricale (33%) nécessitant des soins particuliers, de la surveillance d'infection et de la planification familiale. La pré-éclampsie (25%) et l'accouchement dystocique (25%) témoignent des risques de péril des mères et des nouveau-nés ainsi que des séquelles irréversibles. L'analyse de contenu des entretiens a permis de relever les différents facteurs de complications et leurs caractéristiques.

Facteurs de complications avérées	Caractéristiques
Anémie sévère	Diminution du taux d'hémoglobine inférieur à 8g/dl
Métrorragie	Saignement pendant la grossesse d'origine organique
Absence de mouvements actifs du fœtus (MAF)	Les MAF doivent être perçues par la femme enceinte à partir de la 12 ^e semaine d'aménorrhée. L'absence de MAF constitue un signe de danger qui doit être explorée de toute urgence.
Crises convulsives	Contraction brutale et involontaire d'un ou de plusieurs muscles.
Œdèmes	Apparition brusque ou extension Gonflement/enflure au niveau des jambes, des chevilles.
16 ans ≤ Age ≤ 40 ans	L'âge inférieur à 16 ans est un facteur de risque car l'organisme de la fille n'est pas suffisamment mature pour concevoir une grossesse. L'âge supérieur à 40 ans est un facteur de risque car les antécédents médicaux y sont plus nombreux.
Petite taille (inférieure à 1m 50)	La probabilité d'avoir un enfant né prématuré ou très prématuré est plus élevée pour les femmes de petite taille.
Antécédents obstétricaux pathologiques	mort-né, césarienne, forceps, fistule, pré-éclampsie, éclampsie, HRP, hémorragie de la délivrance, avortement à répétition, etc.
Boiterie	La boiterie peut entraîner une asymétrie du bassin occasionnant ainsi une disproportion fœto-maternelle.
Grande multiparité (supérieure ou égale à 6)	La multiparité constitue un risque de survenue de complications obstétricales avec les hémorragies de la délivrance, la rupture utérine, etc.
Présentation non céphalique	La position idéale à la naissance est la présentation céphalique, c'est-à-dire, la tête est en bas. La présentation non céphalique peut entraîner une souffrance fœtale nécessitant une césarienne d'urgence pour sauver le fœtus et sa maman.
Grossesses multiples	La multiparité constitue un facteur de risque obstétricale surtout si âge supérieur à 40 ans, à cause des antécédents médicaux.
Anomalie de la hauteur utérine (insuffisance ou excès)	Une anomalie de la hauteur utérine est causée par une hydro amnios ou oligo-amnios et peut avoir des répercussions néfastes pour le fœtus.

En outre, toute grossesse pathologique est une complication obstétricale comme le rapporte l'analyse de contenu des entretiens avec les prestataires. Elle correspond à toute grossesse extra-utérine et à celle associée à l'hypertension artérielle, au diabète, au neuropaludisme, à l'anémie sévère, la drépanocytose, la cardiopathie, l'insuffisance rénale, à l'infection à VIH, au fibrome utérin, au cancer du col de l'utérus et au cancer du sein.

A force de multiplier les accouchements en situation d'urgence, le personnel des Maternités de Kédougou les décrivent comme relevant de la routine. Or, toutes les grossesses pathologiques ainsi que toutes les complications obstétricales devraient être référées de manière systématique conformément aux recommandations. Les tentatives de prise en charge de ces cas, sans cliniciens qualifiés au niveau des structures de base, expliquent en grande partie les décès maternels très élevés.

3. Les conditions de référence obstétricale à Kédougou

Jusqu'en mai 2021, en l'absence d'un Centre hospitalier régional, la Maternité du Centre de santé de Kédougou, était la seule structure de référence de la région de Kédougou. Elle jouait le rôle d'une structure hospitalière régionale en recevant toutes les urgences obstétricales référées par les autres structures sanitaires.

En 2019, selon le rapport d'activités curatives du Centre de santé de Salémata, 24 patientes ont été évacuées vers la Maternité du Centre de santé de Kédougou dont 7 pour anémie sévère et 7 pour crise d'éclampsie, aucune de ces 24 références n'a bénéficié d'une contre référence de la part du service de Maternité du Centre de santé de Kédougou et pourtant toutes ces références ont été évacuées par ambulance avec un bulletin de référence/contre-référence. L'absence de contre-référence ne participe pas à la prise en charge correcte des patientes.

Les normes du système de référence exigent que la référence se fasse obligatoirement avec un bulletin de référence dûment rempli et que le patient référé soit accompagné par un prestataire qualifié. Or, nous avons constaté que seulement 29 % des patientes référées avaient été accompagnées par un prestataire qualifié. Pour la plupart, à 71% des cas, c'est une matrone qui accompagne la patiente. En outre, 38 % des références sont consignées dans une note manuscrite pour défaut de bulletins de référence dans la structure de soins. La pratique courante est l'appel téléphonique pour informer la Maternité de l'évacuation d'une parturiente.

Le kit de gestion du système de référence et contre référence défini par le Ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal n'est pas disponible dans tous les Postes de santé du district sanitaires de Kédougou. Pour la plupart des cas, il leur manque des bulletins de référence/contre référence, registre d'évacuation, moyens pour faire le suivi des références et contre référence.

Aucun prestataire n'apprécie positivement les conditions de la référence des urgences obstétricales dans le district sanitaire de Kédougou. Ils estiment « très difficiles », « très éprouvantes », « inadmissibles » et « trop risquées », les conditions dans lesquelles les références des urgences obstétricales se déroulent. En effet, aucune structure ne dispose d'une ambulance médicalisée. Ce sont des ambulances simples qui sont utilisées lors des évacuations et ces dernières ne satisfont pas aux normes et procédures pour l'évacuation des patientes. Ces contraintes matérielles sont aggravées par des routes impraticables et l'éloignement, d'une part, des résidences rurales par rapport aux localités d'implantation des Postes de santé, et, d'autre part, entre ces derniers et le Centre de santé de référence.

A Kédougou, le coût de la référence est à la charge des patientes, ce qui est contraire aux recommandations du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a eu 51 femmes évacuées à la

Maternité du Centre de santé de Kédougou en 2019. Interrogées à l'aide d'un questionnaire à l'issue de leur traitement, elles étaient 47% à exprimer une insatisfaction, soulignant particulièrement trois méfaits :

1. la longue durée de l'évacuation au Centre de santé dépassant 2 heures sur des routes chaotiques ;
2. l'absence de la sage-femme au cours de leur évacuation,
3. le coût élevé de l'évacuation pour des patientes référées estimant avoir un niveau de revenu faible.

Une fois au Centre de santé, on constate que la Maternité ne disposait que d'un seul bloc opératoire pour la prise en charge de toutes les urgences obstétricales référées. Il n'y officiait qu'un seul gynécologue pour toute la région. En outre, il est noté la rupture d'intrants essentiels à la prise en charge des urgences obstétricales, notamment les poches de sang, le sulfate de magnésium, la nicardipine (LOXEN), le célestene, le misoprostol, l'ocytocine et la gelofulvine.

Plusieurs faiblesses du suivi et de la documentation de la référence et la contre-référence ont été notées. Un système de référence et contre-référence ne s'aurait marcher correctement sans la disponibilité des outils de gestion. Ces différents outils permettent d'enregistrer toutes les informations nécessaires pour faciliter l'accueil au niveau de la structure de référence. Cela permet aussi de pouvoir recueillir toutes les informations nécessaires pour le suivi évaluation du système de référence et contre référence. Dans le district sanitaire de Kédougou, toutes les structures de santé disposaient d'un rapport mensuel des activités de la référence et de contre référence. C'est un outil qui fait partie du document appelé « rapport global de zone » des points de prestation. Cependant, le registre/cahier d'évacuation n'était présent que dans 29 % des structures de santé. Or, il permet de notifier des informations capitales dont les motifs de la référence, les conditions d'évacuation, l'heure d'arrivée et l'heure de la prise de décision d'évacuer, les examens ou soins

administrés et le rendez-vous. En outre, le bulletin de référence et de contre-référence en deux volets est inexistant dans 38% des structures de santé.

Le MSAS a élaboré un *bulletin de référence et de contre-référence*. Le premier volet du bulletin permet d'enregistrer toutes les informations nécessaires afin de permettre à la structure d'accueil d'avoir tous les renseignements pour la prise en charge correcte et rapide de la patiente référée. Le deuxième volet du bulletin de référence et de contre-référence informe sur les soins prodigués et sur l'état thérapeutique de la complication pour un bon suivi au niveau de la structure de base qui l'avait référée.

Même en cas d'existence des outils de gestion du système de référence et de contre-référence dans la structure, leur remplissage exhaustif fait défaut. En effet, après vérification, 71% des prestataires ne remplissent pas exhaustivement les outils de gestion. 41% des références effectuées en 2019 n'étaient pas accompagnées systématiquement d'un bulletin de référence/contre-référence. Les normes de la référence exigent pourtant que toute référence soit obligatoirement accompagnée d'un bulletin de référence/contre-référence. Les prestataires interrogés de même que les rapports de réunions de coordination de 2019 attestent que la référence des urgences obstétricales n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour. De 2018 à 2019, aucune mission de supervision n'a été effectuée portant sur l'évaluation du système de référence/contre-référence.

4. La situation critique des référées

Le déficit de ressources humaines dans le district sanitaire de Kédougou fait que 71 % des références obstétricales ne sont pas accompagnées par un personnel qualifié. Cette absence expose davantage les patientes aux nouvelles complications que celles qui ont motivé leur référence. En effet, en cours d'évacuation, il

arrive que l'état de la parturiente s'aggrave avec les conditions et la durée de l'évacuation ainsi que relief assez accidenté des pistes. En l'absence de réflexes thérapeutiques qui permettent de réaliser le geste efficace, d'administrer une solution ou d'utiliser un matériel adapté, des risques supplémentaires peuvent survenir. En effet, c'est au personnel qualifié accompagnant la femme enceinte en cours d'évacuation de :

- surveiller les constantes, l'état de conscience de la patiente, les bruits du cœur du fœtus, l'apparition d'un éventuel saignement anormal, la poche des eaux, les contractions utérines etc...
- préparer les médicaments tels que l'ocytocine, le sulfate de magnésium, la nicardipine, le misoprostole, la gelofusine, etc.
- préparer le matériel nécessaire pour assister la femme à accoucher dans les meilleures conditions et la prise en charge d'éventuelles complications maternelles ou néonatales.

Cette surveillance et l'utilisation des médicaments et du matériel médical ne sauraient être réalisées par un personnel non qualifié. D'où la nécessité de faire accompagner les parturientes en cours d'évacuation par un personnel qualifié (sage-femme ou infirmier d'Etat).

En dehors des gestes, des médicaments et des matériels, la présence d'un personnel qualifié aux côtés des femmes enceintes prévient le stress. La pratique du verbacaine est recommandée à chaque fois qu'une parturiente traverse des moments de douleurs intenses ou qu'elle présente des signes de stress.

Durant le processus d'accouchement, certaines étapes sont particulièrement éprouvantes pour la femme. C'est le cas de la dilatation du col de l'utérus qui est en fait une série de contractions très douloureuses et pouvant être ressenties des jours avant l'accouchement, suivie de modification de celui-ci pouvant atteindre 10cm. Sans une présence réconfortante, ces

douleurs sont accentuées par l'angoisse et le stress. Elles se propagent au niveau abdominal, de la zone pelvienne et dans la région lombaire. Lors de l'expulsion, la méthode non médicamenteuse et non injectable est courante mais elle sous-tend une résilience de la femme à supporter les douleurs. Ce qui fait que l'accouchement nécessite des techniques méticuleuses d'aide à l'expulsion où les gestes maladroits ont des conséquences irréversibles et intensifient la douleur. L'expulsion doit être éphémère, environ 30 minutes. Sa prolongation est alors éprouvante et intensifie les douleurs. C'est la sortie de la tête du bébé qui est le moment critique car certains cas nécessitent une épisiotomie, c'est-à-dire, une incision d'environ 2,5 cm à 5 cm de long que l'on pratique au bas du vagin pour en augmenter l'ouverture et ainsi faciliter le passage du bébé au moment de l'accouchement. Cette technique prévient un étirement excessif des tissus et peut empêcher une déchirure irrégulière des tissus qui peut aggraver les saignements. Dans le cadre de la gestion préventive de la douleur, il est fortement recommandé de faire une anesthésie locale pour éviter de traumatiser la patiente lors de l'épisiotomie. Cependant, il est très fréquent de voir des épisiotomies réalisées sans anesthésie locale pour éviter que la peau du périnée ne durcisse lors de l'incision. Sans l'anesthésie locale, cette incision est une douleur supplémentaire. Des fistules obstétricales ou d'autres déchirures, si petites soient elles, sont des douleurs supplémentaires. En dernier lieu, le processus de l'accouchement est conclu par la délivrance, c'est-à-dire la sortie du placenta. Elle résulte d'autres contractions pouvant conduire à des saignements vaginaux si les contractions sont de faible intensité. La délivrance est douloureuse. La pratique obstétricale est de stimuler le ventre de sorte à provoquer les contractions ou d'administrer de l'ocytocine sous forme médicamenteuse.

« *Tu enfanteras dans la douleur* » est une ordonnance divine qui se confirme à chaque accouchement. La gynéco-obstétrique se présente alors comme une profession philanthropique pour soulager la douleur. Cependant, au regard des études récentes (EDS continue 2018, EDS continue 2023), Alioune Sarr (2023), des séquelles gynéco-obstétriques sont souvent rapportées et décrites. Il y en a deux de plus en plus actuelles : les fistules obstétricales et les césariennes.

Selon Alioune Sarr et collaborateurs (2023), les fistules obstétricales sont liées à la prise en charge tardive et inadaptée des accouchements. Elles représentent une pathologie dont les cas sont de plus en plus nombreux au Service d'urologie et d'androgologie du CHU Aristide Le Dantec. Les fistules vésico-vaginales obstétricales y sont les plus diagnostiqués (48,9%) et concernent plus les femmes dont la moyenne d'âge est 48 ans. Quant aux fistules intervenues au cours d'une chirurgie gynécologique (hystérectomie, myomectomie ou annexectomie), c'est-à-dire les fistules iatrogènes, elles concernent 33,3% des cas de fistules diagnostiqués le plus chez les femmes âgées de 56,8 ans.

Les césariennes sont des palliatifs aux complications obstétricales à la base de la mortalité maternelle excessive. Selon l'EDS continue 2018, elles ne couvrent que 5% des cas, le plus souvent chez les femmes de 35 à 49 ans à leur 1^{ère} naissance. La prévalence des césariennes est plus faible en milieu rural avec 3%. Le district sanitaire de Kédougou a enregistré une prévalence de 2,9% en 2018, selon l'EDS continue 2019. Ce taux est proche de la moyenne du taux de césarienne en milieu rural (3%). La disponibilité en continue de gynécologues et de techniciens supérieurs en anesthésie-réanimation et de chirurgiens généralistes permet de réaliser dans les plus brefs délais les césariennes et réduire considérablement les décès maternels.

Entre les différents recensements au Sénégal, la mortalité maternelle a atteint des scores records de 434 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 et de 213 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023. Kédougou ayant enregistré les ratios de mortalité maternelle les plus alarmants : 921 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2013 et 340 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2023.

5. L'enjeu de la démocratisation de la gynéco-obstétrique

Face aux résistances culturelles en matière de planification familiale, les options pour réduire la mortalité maternelle ne peuvent prospérer qu'au niveau des services gynéco-obstétriques en réduisant les risques. Parmi les méthodes de réduction des risques éprouvées et documentées en santé publique, il y a :

- la réduction des barrières financières aux soins obstétricaux à travers une mutualisation : des expériences africaines en micro-assurance santé sont analysées par Werner Soors, Maria-Pia Waelkens et Bart Criel (2008) comme une opportunité pour améliorer l'accès aux soins obstétricaux d'urgence en Afrique Subsaharienne. Au Mali, au Togo, en Ouganda et en Mauritanie, les leçons tirées sont inspirantes. Pour notre part, puisse que la région de Kédougou est frontalière à la région de Kayes au Mali, les initiatives maliennes sont extensibles dans le même contexte démographique et de surmortalité maternelle. Il s'agit d'une exemption de paiement appliquée à tous les coûts directs (interventions chirurgicales, médicaments, analyses, hospitalisation) pour les parturientes présentant des complications. Pour réussir cette initiative un programme de sensibilisation auprès des acteurs locaux est capitale tout comme l'accès aux gynécologues obstétriciens dans les structures de soins de base.

- la médecine de proximité promeut un accès aux médecins en 1^{ère} ligne. L'expérience des médecins de campagne au Mali comprend une décentralisation du système de soins et des modèles innovants dans la gouvernance sanitaire. Elle démontre que la médecine communautaire est nécessaire en milieu rural enclavé. Elle est portée par un réseau partenarial impliquant des collectivités territoriales, des associations professionnelles, des ONG, des universitaires et des gestionnaires hospitaliers pour garantir des soins de qualité et financièrement accessibles. Les cliniciens de niveau médecin y occupent une place centrale en assurant les soins primaires et en participant aux protocoles de recherches et aux expériences novatrices de prise en charge.

- la réduction de l'impact des déterminants de la santé maternelle à travers une plateforme d'initiatives à l'instar du Projet *Rawal ak Diam* mis en œuvre dans la région de Saint-Louis en 2020. Il repose sur la co-crédation de trois « piliers » appelés également « solutions » : Le 1^{er} pilier vise l'attractivité de la base de la pyramide sanitaire dont les initiatives reposent essentiellement sur l'accessibilité géographique des Maternités des Postes de santé, en garantissant aux femmes le transport lors des consultations. Cette principale barrière d'accessibilité est résolue par l'initiative « *Yobouma Rao* ». C'est une expression wolof qui veut dire « Amènes-moi à Rao ». Rao est le nom de la Commune où un Poste de santé est implanté et conventionné, couvrant les localités rurales où résident les femmes enceintes enrôlées par le projet. Le 2^{ème} pilier est l'engagement communautaire pour la satisfaction des besoins de santé maternelle et néonatale. Cette solution repose sur la sensibilisation des acteurs

locaux entreprise à travers l'initiative « *Diwane* » (qui veut dire *terroir* en wolof) pour assurer la mobilisation des maris et des autorités coutumières. Le 3^{ème} pilier est l'autonomisation des femmes face aux pesanteurs socio-économiques. Cette solution est matérialisée par les initiatives de formation et de renforcement de capacités en entrepreneuriat, épargne, micro-assurance santé et en gestion financière.

En outre, d'autres méthodes de réduction des risques sont documentées. Elles ont pour enjeu l'appropriation des femmes de leur santé, surtout de leur corps en matière gynéco-obstétrique. A ce titre, la plupart des initiatives dénoncent les pratiques socio-culturelles néfastes sur la santé des femmes comme le mariage d'enfant, les mutilations, l'usage d'aphrodisiaques, etc. Elles estiment que ces dernières véhiculent des stéréotypes négatifs sur la reproduction qui finissent par faire croire que les femmes n'ont qu'une fonction reproductive. C'est face à cela, qu'il faut situer le paradigme des droits reproductifs ainsi que les perspectives d'humanisation des soins maternels. L'approche patriarcale est, selon ces courants, inopportune.

Conclusion

Les difficultés rencontrées par les parturientes évacuées en zone rurale au Sénégal constituent la face visible de l'iceberg, mais les dysfonctions du système de référence contre-référence sont si profondes. Elles laissent entrevoir une pénurie qualitative et quantitative en ressources humaines qualifiées, des structures de soins très distantes les unes les autres et des conditions géographiques exacerbées. Les évacuations y sont dérisoires, non respectueuses des protocoles et induit des complications supplémentaires aux femmes enceintes.

Notre contribution a consisté à relever la ténacité des dysfonctionnements du système de référence obstétricale en contexte d'enclavement, en partant du vécu des prestataires du district sanitaire de Kédougou. C'est une approche émiqque qui a permis de constituer une théorie ancree selon laquelle l'infrastructure de la pyramide sanitaire est implantée dans un environnement enclavé qui compromet sa performance et révèle ses handicaps à prendre en charge la santé maternelle, domaine où les complications produisent des situations graves et irréversibles. Les records de décès maternels, de fistules obstétricales et de césariennes suffisent pour s'en rendre compte. Pour mieux saisir l'acuité du dysfonctionnement de la pyramide sanitaire et sa contribution à la mortalité maternelle, l'analyse des conditions de référence obstétricale a permis de relever la conjugaison des quatre (4) situations critiques :

- la tentative de gérer les complications obstétricales au sein de structures de soins de base, comme si les complications obstétricales relèveraient des soins infirmiers ;
- l'absence de personnel qualifié pour accompagner les référées, alors que les évacuations sont distantes et tardives ;
- les conditions éprouvantes dans lesquelles se réalisent les évacuations et la gravité des complications obstétricales motivant la référence, c'est-à-dire l'hémorragie, l'anémie sévère, les crises ou autres morbidités.
- les référées tardives, éprouvées et non accompagnées parviennent au Centre de santé qui a un déficit criard en cliniciens spécialisés.

D'où, l'importance soulevée par cette contribution de décentraliser les soins médicaux spécialisés. Plus proche de Kédougou, le Mali a développé d'importantes initiatives telles que la médecine de campagne et la micro-assurance santé

intégrant les frais obstétricaux. Ces initiatives s'appliquent également aux contextes ruraux où l'enclavement des populations, la pauvreté des ménages et la précarité du réseau de soins subsistent avec une morbidité et une mortalité maternelles très élevées. Par ailleurs, l'analyse des dysfonctionnements du système de référence nous a conduit à souligner la nécessaire démocratisation des soins maternels, surtout la gynécologie obstétrique, car elle apporte une plus-value considérable dans la prise en charge correcte des références obstétricales.

Bibliographie

COULIBALY Seydou et al, 2007. « Une médecine rurale de proximité : l'expérience des médecins de campagne au Mali », In : Education for Health, Vol. 20, n°2, Août 2007, pp 1-9.

JAFFRE Yannick et DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2003. « Un diagnostic socio-anthropologique : des centres de santé malades... », In : Une médecine inhospitalière. Les difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest, Y JAFFRE et J-P. O. DE SARDAN, pp 52-102, Karthala, Paris.

MASSE Raymond, 1995. *Culture et santé publique. Les contributions de l'anthropologie à la prévention et à la promotion de la santé*, Gaëtano Morin, Montréal.

RICHARD Fabienne., Witter Sophie et DE BROUWERE Vincent (sd), 2008. *Réduire les barrières financières aux soins obstétricaux dans les pays à faibles ressources*, ITGpress, Antwerp.

SARR A et coll., 2023. « Profil épidémiologique, étiologique et évolutif des fistules vésico-vaginales au Sénégal », in *Progrès en Urologie*, N°7, Juillet 2023, pp 401-406

SOORS Werner, WAELKENS Maria-Pia et CRIEL Bart, 2008. « La micro-assurance santé en Afrique Subsaharienne : une opportunité pour améliorer l'accès aux soins obstétricaux

d'urgence ? », In : Réduire les barrières financières aux soins obstétricaux dans les pays à faibles ressources, F. RICHARD, S. WITTER et V. DE BROUWERE, pp165-182, ITGpress, Antwerp.

THERA Tioukani et al., 2015. « Problématique du système de référence-contre-référence des urgences obstétricales et l'implication des communautés dans le district de Bamako », in *Mali médical*, vol 30, n°3, 2015, pp34-37.

THIAM Mariétou et al. 2017. « Mortalité maternelle au du Centre Hospitalier Régional de Thiès : étiologies et facteurs déterminants, à propos de 239 décès », in *Journal de la SAGO*, Vol 18, N°1, 2017, pp 34-39.

THIAM Ousmane et al, 2013. « La problématique des parturientes évacuées en zone rurale sénégalaise : exemple du centre hospitalier de Ndioum », in *Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifique/Sciences de la Santé*, Vol.1, N° 2, 2013, pp 51-56.

Accompagnement et fondements historico-philosophiques de l'apprentissage du philosophe chez les élèves de 1^{ère} au Cameroun

Solange Aimée WASSEA NYA

FSE de l'Université de Yaoundé 1

Doctorante en Didactique des Disciplines

(+237) 696 009 169)

solangegoba833@gmail.com

Résumé

Cet article a pour but de montrer que la prise en compte des facteurs psychosociologiques des élèves constitue une dimension pédagogique constante à pérenniser dans l'optique de mieux accompagner l'élève dans l'apprentissage du philosophe. Pour se faire, il a été adopté une démarche descriptive qualitative et quantitative. Six enseignants ont été observés et 280 élèves du Lycée Général Leclerc et du Collège Polyvalent Saint Augustin choisis par strates ont été Interrogés. Les résultats montrent que les facteurs extrinsèques tels que les récompenses et les appréciations influencent à 43% l'apprentissage du philosophe. Bien plus, très peu d'enseignants recourent aux situations-problèmes contextualisées pour susciter leur attention, la concentration et la motivation. Par conséquent, les élèves s'impliquent de moins en moins aux activités, car le savoir scruté semble très peu proche de leur zone de confort. La philosophie en tant que discipline scolaire est perçue par eux comme étant élitiste, un véritable mythe où seul le « maître » (enseignant) sait tout ce qu'il y a à savoir et le transmet

Mots clés : accompagnement, facteurs psychosociologiques, apprentissage, philosophe.

Abstract

This article aims to show that taking into account students' psychosociological factors is a constant pedagogical dimension that needs to be perpetuated in order to better support students in learning to philosophize. To achieve this, a qualitative and quantitative descriptive approach was

adopted. Six teachers were observed and 280 students from Lycée Général Leclerc and Collège Polyvalent Saint Augustin, selected by stratum, were interviewed. The results show that extrinsic factors such as rewards and appreciations influence at 43% in learning to philosophize. What's more, very few teachers use contextual problem situations to stimulate attention, concentration and motivation. As a result, students are less and less involved in the activities, as the knowledge they scrutinize seems to be very close to their comfort zone. As a result, philosophy as a school discipline is perceived by students as elitist, a veritable myth where only the "master" (teacher) knows all there is to know and passes it on.

Key words: support, psychosociological factors, learning, philosophizing.

Introduction

Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, la Philosophie, jusque-là enseignée en Terminale, était désormais inscrite en classe de Seconde au Cameroun, selon l'Arrêté 226 qui prescrivait l'implémentation d'une nouvelle approche pédagogique appelée APC/ESV¹. Elle était censée résoudre trois problèmes majeurs : améliorer les résultats scolaires, rendre la philosophie captivante et installer les compétences chez les apprenants afin de les rendre aptes à la résolution pratique des problèmes sociaux. Cette nouveauté se situait dans le prolongement de l'histoire de la philosophie où de grands pédagogues et théoriciens de l'éducation avaient fait de l'autonomie de l'élève le socle de l'apprentissage. Nous pouvons citer entre autres : Socrate, Platon, Aristote, Descartes, Rousseau, Kant. Mais deux années après cette innovation pédagogique, à savoir l'introduction de la philosophie en classes de seconde et de première, les résultats escomptés ne semblent pas être au rendez-vous.

Le choix de mener des investigations sur l'accompagnement du philosophe et les fondements historico-philosophiques est tributaire de plusieurs constats critiques,

¹ Approche pédagogique par les compétences avec entrée par les situations de vie.

raisons professionnelles et académiques. À cela s'ajoutent notre expérience en tant qu'Inspectrice Pédagogique Régionale de philosophie pour le Centre au Cameroun. La première raison est motivée par l'introduction de la philosophie en classes de seconde et première. Sur le plan professionnel, cette décision des États Généraux de l'Éducation au Cameroun a eu un écho de sorte que les acteurs éducatifs de cette discipline étaient impatients de jauger l'accueil de cette innovation par les élèves. Dès lors, nous avons entrepris d'observer, lors de nos missions d'inspection, l'attitude des élèves pendant le cours de philosophie dans les classes de seconde et première et, surtout, les comportements pédagogiques et didactiques des enseignants dans la transposition didactique vis-à-vis de la population cible.

De manière connexe à la précédente motivation, la deuxième raison qui se veut académique se trouve dans la mise en œuvre de l'APC-ESV dans le processus enseignement-apprentissage des disciplines scolaires en général et de la philosophie en particulier. En effet, pendant notre formation en didactique des disciplines, il nous a été donné de manipuler à suffisance cette approche et de mettre en exergue son impact dans le développement des compétences des élèves. Cependant, les stages pratiques que nous avons effectués, de septembre à octobre 2019 au Lycée Général Leclerc, nous ont permis de constater que la mise en œuvre de l'APC n'était pas effective. Bien plus, dans notre mémoire de master II, nous soulignons déjà que les méthodes et techniques utilisées par les enseignants n'étaient pas des stratégies efficaces pour l'accompagnement des élèves dans l'apprentissage du philosophe. Or, si l'on s'en tient au questionnement sur l'origine de cette recherche, on se rendra vite compte que la connaissance rationnelle et pleinement conscientisée est difficilement accessible. Les enseignants semblent agir sans savoir ce qu'ils font, sans maîtriser les contours de leur vie professionnelle, tout se passant comme s'ils agissaient par l'inconscient. D'ailleurs, Lagache (1958 :81)

citant Freud (1900) pense à cet effet que l'homme est obscur à lui-même et qu'« il faut voir dans l'inconscient le fond de toute vie psychique », l'inconscient étant considéré par lui comme « le psychique lui-même et son essentielle réalité ». Ainsi, nous butons sur une méconnaissance, voire une inconnissance constitutionnelle de ce qui nous fonde. De même, dans la préface de *l'Éthique*, Spinoza (2005), précurseur de la pensée freudienne, répond par la négative : « Les hommes ignorent en général les causes de leurs désirs [...] ils sont conscients de leurs actes et de leurs désirs, mais inconscients des causes qui déterminent ceux-ci. ». À ce stade, il faut admettre que nous sommes mal engagés sur la voie qui nous révélerait les ressorts, les mécanismes enracinés dans notre parcours de vie et de formation à la Faculté des Sciences de l'Éducation (FSE) de l'Université de Yaoundé I et dans la filière didactique des disciplines (DID).

Ces observations nous ont permis d'identifier un problème majeur : le cours de philosophie est demeuré élitiste, un mythe. En effet, malgré l'introduction de l'APC-ESV comme nouveau paradigme pédagogique, les enseignants de cette discipline n'arrivent pas à démystifier les savoirs mis en exergue pour faciliter leur acquisition par les élèves. Ceux-ci eux-mêmes ne s'intéressent pas aux cours de philosophie à cause d'une méthode magistro-centrée choisie par les enseignants.

La présente étude scrute la prise en compte des facteurs psychosociologiques des élèves comme dimension pédagogique constante à pérenniser dans l'optique de mieux accompagner l'élève dans l'apprentissage du philosophe. Le problème au centre est donc celui de l'identification des difficultés liées à la mise en œuvre de l'APC et à l'apprentissage du philosophe en classe de première.

Par rapport à ces observations et dans le souci de mieux cerner le problème afin de tirer des conclusions objectives, la rédaction de cet article s'est présentée à nous comme une

aubaine permettant d'approfondir nos observations entamées en master et poursuivies en thèse. En effet, dans ledit mémoire, le but était d'« identifier les stratégies de mise en œuvre de l'APC favorables à l'apprentissage du philosophe chez les élèves des classes de 1^{ère} au Cameroun » (Wassea Nya, 2021 :15). Dans la thèse, nous scrutons les stratégies adéquates pour mieux accompagner les élèves dans l'apprentissage du philosophe en nous appuyant sur l'histoire de la pédagogie du philosophe. C'est ainsi qu'en exploitant les premiers résultats, nous avons formulé comme sujet de cet article : « Accompagnement et fondements historico-philosophiques de l'apprentissage du philosophe chez les élèves de 1^{ère} au Cameroun ». Nous posons donc cette question : les difficultés d'apprentissage remarquées chez nos apprenants ne sont-elles pas tributaires du manque de professionnalisme des enseignants ?

1. Méthodologie

Le problème que soulève la présente investigation est celui de l'identification des stratégies favorables à l'accompagnement historico-philosophique des élèves dans l'apprentissage du philosophe. La question au centre est la suivante : en quoi la prise en compte des facteurs psychosociologiques des élèves constitue une dimension pédagogique constante à pérenniser dans l'optique de mieux accompagner l'élève dans l'apprentissage du philosophe ? En s'inscrivant dans une démarche descriptive de type qualitatif et quantitatif, l'étude émet l'hypothèse que l'identification et la prise en compte des facteurs psychologiques et sociologiques des élèves sont des dimensions pédagogiques constantes à pérenniser pour mieux accompagner l'élève de 1^{ère} dans l'apprentissage du philosophe. Pour la vérifier, 280 élèves choisis par le biais de l'échantillonnage probabiliste par strates dans les classes de première du Lycée Général Leclerc et du

Collège Polyvalent Saint Augustin ont été interrogés et 06 enseignants ont été observés. Pour la collecte des données quantitatives, il a été élaboré un questionnaire adressé aux élèves. Il s'agit d'un support papier qui comporte dix-huit (18) sous-variables ou questions et quatre (04) variables ou thèmes, à savoir : l'identification de l'enquêté, les difficultés rencontrées, la mise en œuvre de l'APC et la motivation dans l'apprentissage du philosophe. Bien plus, une grille d'observations a été élaborée pour le volet qualitatif. La collecte des données s'est effectuée du 25 janvier au 03 février 2022, soit une période de huit (08) jours inégalement répartis dans le temps comme suit : cinq (05) jours pour les élèves et enseignants du Lycée Général Leclerc et trois (03) pour ceux du Collège Polyvalent Saint Augustin. Pendant les deux phases (la première à Ngoa-Ekelle et la deuxième à Ngouso-descente éleveur), nous avons rencontré nos enquêtés dans lesdits établissements et dans les classes visées par l'étude. En amont, nous avons obtenu des autorisations auprès de chaque administration. Ces opérations ont eu lieu les 18 et 19 janvier 2022. Pour ce qui est de l'exploitation des données collectées, nous avons procédé à l'analyse des contenus des données d'observation et à l'analyse statistique des questionnaires administrés aux élèves à partir du logiciel SPSS. Le but recherché était de répondre à la question de recherche et de vérifier l'hypothèse de recherche en s'appuyant sur les théories socioconstructivistes de Vygotsky (2003) et de la motivation de Deci et Ryan (1996).

2. Résultats

Ici, nous procédons à la présentation descriptive des données recueillies sur le terrain à l'aide du questionnaire et du guide d'entretien puis, à la vérification de l'hypothèse de recherche.

2.1. Présentation des données d'enquête auprès des élèves

Nous décrivons nos variables afin d'identifier celles qui mettent en exergue l'impact des stratégies d'accompagnement des élèves dans l'apprentissage du philosophe en classe de première au Cameroun.

2.1.1. Présentation descriptive des données d'identification

Pour l'identification des enquêtés, nous avons interrogé les élèves sur l'établissement, l'âge, le sexe et la série du répondant.

— Établissements et séries des enquêtés

Cette sous-section met en exergue la distribution des populations exactes par établissement ainsi que leurs séries.

Tableau 1 : Établissements et séries des enquêtés

ÉTABLISSEMENTS	SÉRIES		TOTAL
	Littéraire	Scientifique	
COPOSA	43	50	93
Lycée Général Leclerc	116	71	187
TOTAL	159	121	280

Le tableau 1 montre une représentation significative de 159 littéraires contre 121 scientifiques. Au total, nous avons eu 93 enquêtés en classe de 1^{ère} au Collège Polyvalent Saint Augustin (COPOSA) dont 43 littéraires et 50 scientifiques. Le Lycée Général Leclerc totalise 187 répondants dont 116 littéraires et 71 scientifiques.

— **Âge et sexe des répondants****Tableau 2 : Sexe et âge des répondants**

ÂGE	SEXE		TOTAL
	Féminin	Masculin	
15	14	5	19
16	37	26	63
17	36	27	63
18	47	36	83
19	16	13	29
20	15	6	21
21	2	0	2
TOTAL	167	113	280

Le tableau 2 montre une forte représentativité des filles (167) par rapport aux garçons (113). L'âge minimal est de 15 ans chez les deux sexes pour une fréquence de 19 dans l'effectif total ; et l'âge maximal est de 21 ans représenté uniquement par 2 filles.

2.1.2. Les difficultés rencontrées par les élèves

L'apprentissage du philosophe prend en compte trois types d'exercices au secondaire, à savoir la vérification des savoirs, la vérification des savoir-faire et la vérification de l'agir compétent.

Tableau 3: Difficultés rencontrées selon les types d'exercices

VARIABLES	Fréquence	Pourcentage
Vérification des savoirs	24	6,5
Vérification des savoir-faire	57	15,5
Vérification de l'agir compétent	169	45,9
TOTAL	250	67,9

Du tableau 3, il ressort que 169 des 250 répondants ont coché la vérification de l'agir compétent comme difficulté rencontrée, soit 45,9% des 67,9 total. Une autre difficulté significative est la vérification des savoir-faire dont la fréquence est de 57, soit un pourcentage de 15,5 valablement exprimé. Afin de rendre plus objectives nos analyses, nous avons cherché à savoir comment ces élèves font pour surmonter leurs difficultés. À cet effet, une sous-variable a été annexée à la précédente et les résultats ont permis d'obtenir sept techniques le plus souvent utilisées par les élèves à savoir :

- J'achète les bords de philosophie ;
- J'attends la correction du professeur pour mieux comprendre ;
- Je lis régulièrement ;
- Je m'exerce à chaque temps afin de m'améliorer ;
- Je me rapproche de ceux qui comprennent mieux ;
- Je reste attentif au cours ;
- Je traite des épreuves et fais des exercices.

2.1.3. Mise en œuvre de l'APC-ESV dans l'accompagnement du philosophe

Trois questions ont permis de tester la mise en œuvre de l'APC-ESV dans l'optique d'accompagner les élèves à apprendre à philosopher.

Tableau 4: Types de devoir à faire à la maison après chaque cours

VARIABLES		TYPES		TOTAL
		Dissertation	Commentaire	
DEVOIRS	Rarement	145	17	162
	Toujours	97	8	105
TOTAL		242	25	267

D'après le tableau ci-dessus, 162 répondants disent qu'on donne rarement les devoirs à faire à la maison tandis que 105 avouent recevoir toujours des devoirs à faire à la maison. Toutefois, la dissertation est le type d'exercice le plus donné avec une fréquence de 242 sur 267.

Tableau 5: Fréquence de correction des exercices

VARIABLES	Fréquence	Pourcentage
OUI	121	43,2
NON	159	56,8
TOTAL	280	100,0

À la question de savoir si l'enseignant corrige toujours les exercices donnés à faire à la maison, 56,8% de nos répondants disent non et 43,2% disent oui, soit une fréquence respective de 159 et 121.

2.1.4. Motivation dans l'apprentissage du philosophe

Il s'agit ici de mettre en exergue les facteurs motivationnels mis à contribution par les enseignants pour faciliter et susciter l'intérêt des élèves à l'apprentissage du philosophe.

Tableau 6: Motivation dans l'apprentissage du philosophe

VARIABLES		RÉCOMPENSE ET CADEAUX		TOTAL
		OUI	NON	
Travail de groupe	Jamais	43	93	136
	Rarement	84	31	115
	Toujours	16	0	16
TOTAL		143	124	267

Le tableau 6 montre que les facteurs motivationnels sont souvent déterminants sur une fréquence exprimée de 143 sur les 267 répondants valides et ne le sont pas pour les 124 autres. Cet écart peu considérable se justifie par le fait que 136 des 267 répondants affirment que le travail en groupe n'est jamais organisé et pour longtemps qu'ils se souviennent, 115 disent que si c'est le cas, alors on l'organise rarement.

2.2. Présentation des données d'observation des séquences d'enseignement-apprentissage

Ici, nous présentons les données d'observation des séquences d'enseignement- apprentissage du philosophe. Ces résultats seront présentés autour des quatre variables de la grille d'observation.

2.2.1. Présentation des données sur la perspective méthodologique

Les données que nous présentons sont ceux qui permettront de mettre en exergue la pratique didactique et pédagogique dans l'enseignement du philosophe. De manière spécifique, il s'agit de mettre en exergue la maîtrise du savoir disciplinaire et de son épistémologie, la méthode d'enseignement utilisée et la prise en compte des caractéristiques individuelles des élèves. À cet effet, pour reconnaître la pratique liée à la perspective méthodologique, c'est-à-dire comment enseigner et faire apprendre, les éléments suivants devaient être repérés : la conformité de la fiche de préparation avec le canevas de la fiche de leçon APC, la révision avec au centre le rappel et la recension des prérequis, la contextualisation de la situation-problème, les ressources internes utilisées, la présentation de l'intérêt de la leçon dans la vie quotidienne de l'élève, la maîtrise des contenus enseignés, la prise en compte des représentations des élèves et la progression vers l'agir compétent.

Au terme des séances d'observation, il paraît que chez le cas 1, la démarche utilisée est très peu conforme au canevas de l'APC. C'est aussi le cas avec une des leçons qui a porté sur « *Les principes logiques de la pensée* ». Précisons ici que l'enseignant a attiré l'attention des élèves sur les concepts suivants : *les principes d'identité, de la non-contradiction et du tiers exclu* sans toutefois prendre en compte les prérequis des élèves. Cette étape a aussi été respectée par les cas 2, 3, 5 et 6. Ceci laisse voir pourquoi la pratique de la révision est très peu effective chez dans les mêmes cas. Concernant la contextualisation de la situation-problème, il nous a été donné de constater que les enseignants observés ont rarement recours à une situation calquée sur le quotidien des élèves. Ceci expliquerait tout aussi la prise en compte insuffisante des

représentations des élèves dans les cas 1, 3, 5 et 6. Par ailleurs, on constate, pour ce qui est des cas 1, 2, 4, 5 et 6, que les ressources internes telles que les savoirs, le savoir-faire et les savoirs-être sont souvent prises en compte. En effet, la leçon du cas 3 s'intitule « *le raisonnement* ». Après avoir fait la révision fonctionnelle, il a procédé à la mobilisation des ressources et, à la fin, l'attention des élèves a été dirigée vers les concepts tels que *l'inférence, la déductif, l'inductif*, pour ne citer que ceux-là.

2.2.2. Présentation des données sur la perspective didactique

La perspective didactique vise à répondre à la question : enseigner et faire apprendre quoi ? Ici, nous avons observé deux grands thèmes, à savoir : l'organisation des activités d'enseignement-apprentissage et les types d'activités. De ces observations, il ressort que chez tous les 6 cas, l'exposé est le plus souvent magistral. Ce magistro-centrisme est d'autant plus présent dans les cas 1, 3, 4, 5 et 6, que l'exposé et les ateliers sont très peu partagés par rapport au travail individuel qui, lui-même, est le plus souvent convoqué pour les débats et questions-réponses en interaction pédagogique. Pour ce qui est des types d'activités, les éléments observés montrent qu'en dehors des activités d'enseignement-apprentissage et évaluation pratiquées pour la vérification du niveau d'atteinte des objectifs à la fin d'une séquence didactique, aucun enseignant observé ne pratique les activités d'intégration et de remédiation. Or, elles sont capitales dans le programme d'étude de la philosophie en classe de première, soit un quota officiel de 08 heures (Programme d'études de philosophie/classe de premières A- C- D-E-TI, 2019, p.3). Pour répondre à la question de départ, à savoir : enseigner et faire apprendre quoi, nous pouvons dire que les savoirs enseignés relèvent de l'inconnu pour l'élève, car l'organisation des activités d'apprentissage et les types d'activités mis en exergues ne sont pas de nature à faciliter

l'intégration desdits savoirs dans l'agir compétent des élèves face à une situation de vie réelle. Ici, le mythe est ce que la philosophie représente chez ces apprenants.

2.2.3. Présentation des données sur l'apprentissage du philosophe

Il était question pour nous d'observer l'attitude des élèves vis-à-vis de l'apprentissage du philosophe à travers deux thèmes d'observation : la représentation liée à la discipline et les facteurs motivationnels. Les résultats montrent que l'absence de la mise en œuvre de l'APC en classe de philosophie est à l'origine de la démotivation des élèves dans la participation aux activités d'enseignement-apprentissage. En effet, très peu d'enseignants recourent aux situations-problèmes liées à l'environnement de vie réelle des élèves pour susciter l'attention, la concentration et la motivation. Par conséquent, ni la motivation intrinsèque, ni la motivation extrinsèque ne sont au rendez-vous. Les élèves s'impliquent de moins en moins aux activités, car le savoir scruté semble très peu proche de leur zone de confort.

2.2.4. Présentation des données sur les difficultés d'apprentissage du philosophe

Deux thèmes ont permis d'identifier les difficultés d'apprentissage du philosophe dans les classes observées : la situation du niveau de difficulté et de l'agir compétent. Les résultats de l'observation montrent que la première difficulté est l'obstacle psychologique dont les indicateurs sont entre autres, les clichés et les préjugés liés à la philosophie comme discipline scolaire. En effet, la méthode utilisée est peu favorable à la démystification des construits négatifs qui supposent que l'apprentissage du philosophe serait réservé à une catégorie de personnes et non à tout le monde. Or, c'est une discipline scolaire qui fait l'objet d'apprentissage comme toutes les autres.

De manière spécifique, l'observation a permis de constater que dans le cas 1, la prise en compte des obstacles psychologiques des élèves est peu représentative et que, dans les autres cas, à savoir 2, 3, 4, 5 et 6, cette considération est très peu prise en compte. Les élèves ont des difficultés dans l'analyse et la résolution des problèmes. Les cas 1, 2, 3 et 6 montrent que très peu d'élèves parviennent à analyser et résoudre les problèmes posés pendant la séquence pédagogique. Cependant, si cette tendance est plus élevée dans le cas 4, force est de constater que le cas 5 n'a tout simplement pas de situation-problème à résoudre pour la leçon intitulée « *Socrate et Platon* ». Alors il faut conclure que ce cours est essentiellement magistral.

De manière connexe aux précédentes observations sur les difficultés d'apprentissage, nous avons relevé que très peu d'élèves prenaient la parole. Ils s'impliquaient moins dans l'objet d'apprentissage, cela d'autant plus que les enseignants privilégiaient la prise des notes à l'organisation des travaux de groupe. Au même titre que la prise des notes, la barrière linguistique a été le plus souvent levée dans les cas 1, 2, 4 et 6. Cette transposition didactique sur le plan linguistique aurait pu avoir le même écho si le référent était bien déterminé dans une perspective cognitive, psychosociale, éducative et psychoaffective. La nature étrange des savoirs au centre de l'apprentissage ne permettait que très peu aux élèves de s'y identifier pour s'impliquer et participer à la leçon. D'où les obstacles liés à la compréhension des concepts dans tous les cas observés et ceux liés à la consigne chez les élèves des cas 1, 2, 3 et 5.

La mise en œuvre inefficace ou encore inefficience de l'APC entraîne des conséquences sur l'apprentissage telles que l'observation passive des élèves et la réduction de ceux-ci à de simples secrétaires des séquences didactiques et pédagogiques. La pratique philosophique actuelle au Cameroun en général et dans les classes de première en particulier ou singulièrement au

sein des établissements concernés par la présente étude continue de s'inscrire dans la logique du cours magistral.

2.3. Vérification de l'hypothèse de recherche

L'hypothèse au centre de cette étude stipule que l'identification et la prise en compte des facteurs psychologiques et sociologiques des élèves sont des dimensions pédagogiques constantes à pérenniser pour mieux accompagner l'élève de 1^{ère} dans l'apprentissage du philosophe.

— La formation des hypothèses nulle (H_0) et alternative (H_a)

H_a : Il existe un lien significatif entre la prise en compte des facteurs psychoaffectifs et sociologiques et l'apprentissage du philosophe chez les élèves de classe de 1^{ère} au Cameroun.

H_0 : Il n'existe pas un lien significatif entre la prise en compte des facteurs psychoaffectifs et sociologiques et l'apprentissage du philosophe chez les élèves de classe de 1^{ère} au Cameroun.

Tableau 7: tableau de contingence entre les facteurs psychologiques et sociologiques comme dimensions pédagogiques de l'apprentissage du philosophe.

Stimulation et octroi des cadeaux et récompenses en classe de philosophie	La possibilité d'être motivé au point de s'investir dans l'apprentissage du philosophe				TOTAL
	OUI		NON		
	f_0	f_e	f_0	f_e	
OUI	31	77,81	84	210,84	115
NON	43	107,93	93	233,43	136
TOTAL	74		177		251

— **Le choix du seuil de signification**

Le seuil de signification de cette hypothèse est le même que celui de la précédente à savoir 5% (soit une valeur numérique de 0,05).

— **Le calcul du nombre de degré de liberté**

Application : $DDL = (2-1) (2-1) = 1$

Formule : $DDL = (NC-1) (NL-1)$

DDL = 1

— **Le calcul de la valeur de la statistique ou Khi-deux (χ^2)**

Tableau 8: calcul du Khi-deux (χ^2) pour la relation entre l’enseignement des chants, les mises en scène, les petites histoires et la motivation des élèves

N°	f ₀	f _e	f ₀ — f _e	[(f ₀ — f _e)—0.5]	[(f ₀ — f _e)—0.5] ²	$\frac{[(f_0 - f_e) - 0.5]^2}{f_e}$
1	31	77,81	-46.81	23.4	547.56	7.03
2	43	107,93	-64.93	32.46	1053.65	9.76
3	84	210,84	-126.84	63.42	4022.09	19.07
4	93	233,43	-140.43	70.21	4929.44	21.11
TOTAL						56.97

— **La lecture de la valeur critique du Khi-carré sur une table**

Au seuil de signification de 5% avec $\alpha=0.05$ et au degré de liberté de réponse 1, la lecture de la valeur critique du Khi-carré donne $\chi^2 = 5.991$

— **Décision**

Rappelons d'entrée que la lecture de la valeur critique permet une prise de décision concernant l'hypothèse de recherche. Ainsi, pour notre étude, χ^2 calculé = 56.97 et χ^2 lu = 5.991. Par conséquent, χ^2 calculé > χ^2 lu. D'où la conclusion suivante : il existe un lien significatif entre la prise en compte des facteurs psychoaffectifs et sociologiques et l'apprentissage du philosophe chez les élèves de classe de 1^{ère} au Cameroun.

— **Déduction du coefficient de contingence**

$$\text{Rappel de la formule : } c_c = \sqrt{\frac{\chi^2}{\chi^2 + n}}$$

$$\text{Application : } c_c = \sqrt{\frac{56.97}{56.97 + 251}}$$

$c_c = 0.4300$

Ici, l'acceptation de l'hypothèse alternative nous permet de valider notre hypothèse de recherche. De plus, ces données montrent le degré de dépendance entre l'usage des facteurs extrinsèques et la motivation des élèves à s'investir dans l'apprentissage du philosophe. Ce degré de dépendance est donné par le coefficient de contingence qui est de 0.4300. Ainsi, on peut tirer la conclusion selon laquelle les facteurs extrinsèques tels que les récompenses, les points bonus, les appréciations bonus et biens d'autres facteurs motivationnels influencent la motivation des élèves camerounais à 43% dans l'apprentissage du philosophe à l'ère de l'approche par les compétences.

2. Discussion

Dans cette étude, nous voulions montrer que l'identification et la prise en compte des facteurs psychologiques et sociologiques des élèves sont des dimensions pédagogiques constantes à pérenniser pour mieux accompagner l'élève de 1^{ère} dans l'apprentissage du philosophe. Au terme de nos analyses, les résultats ont montré que cette hypothèse est validée. Cela a permis de tirer la conclusion selon laquelle les facteurs extrinsèques tels que les récompenses, les points bonus, les appréciations bonus et biens d'autres facteurs motivationnels influencent le développement des compétences chez les élèves camerounais à 43% dans l'apprentissage du philosophe à l'ère de l'approche par les compétences. Ces résultats sont en parfaite contradiction avec l'approche théorique de Vygotsky (2003) qui, parlant de la motivation intrinsèque, s'accorde avec Deci et Ryan (1996) qu'elle est liée au plaisir, au désir de faire pour découvrir et réussir. De manière spécifique, lorsqu'on utilise les méthodes vivantes en classe de philosophie au secondaire, l'élève fait l'action pour lui-même et pour tout ce qui peut lui permettre de s'accrocher au désir d'apprendre. Deci et Ryan concluent à cet effet que l'élève n'attend aucune récompense externe, le seul plaisir étant la satisfaction d'avoir fait. Or, d'après les résultats de la présente étude, ce sont les motivations extrinsèques qui influencent significativement l'engagement des élèves. En effet, d'après le socioconstructivisme de Vygotsky (2003), les élèves n'apprennent pas seulement à philosopher grâce à la transmission des connaissances par l'enseignant mais aussi grâce aux interactions où l'enseignant devient un guide, un facilitateur, un accompagnateur dans le processus d'apprentissage du philosophe. Après analyse des données d'observation, il nous a été donné de constater que l'absence de la mise en œuvre de l'APC en classe de philosophie est à l'origine de la démotivation des élèves dans la participation aux

activités d'enseignement-apprentissage. Bien plus, très peu d'enseignants recourent aux situations-problèmes liées à l'environnement de vie réelle des élèves pour susciter l'attention, la concentration et la motivation. Par conséquent, ni la motivation intrinsèque, ni la motivation extrinsèque ne sont au rendez-vous. Les élèves s'impliquent de moins en moins aux activités, car le savoir scruté semble très peu proche de leur zone de confort. Alors, en classe de première, la philosophie en tant que discipline scolaire, est perçue par les élèves comme étant élitiste, un véritable mythe où seul le « maître » (enseignant) sait tout ce qu'il y a à savoir et le transmet. Cela rejoint le point de vue de Meirieu et Tozzi.

Dans la deuxième partie de son livre *Apprendre... oui, mais comment ?* (1996), Meirieu aborde la notion de gestion de l'apprentissage et montre non seulement l'importance du triangle pédagogique (apprenant, savoir, formateur) mais aussi son fonctionnement dans l'élaboration de situations-problème et dans la création des conditions d'émergence du désir. Il souligne aussi le rôle important de la relation, du lien entre l'apprenant et le formateur. Ce lien, loin d'être néfaste peut donner à l'apprenant l'envie d'imiter cet adulte qu'il admire et lui donne envie d'apprendre. C'est à l'enseignant de mettre le savoir à sa juste place dans sa relation avec l'apprenant. Pour pouvoir maîtriser les émotions, l'enseignant doit alors identifier les points fixes, les rituels dans l'espace, dans le temps, les rituels de codification des comportements. Celui qui sait peut mobiliser ses savoirs et savoir-faire à sa propre initiative. Le rôle du formateur doit être aussi sa capacité à traduire des contenus d'apprentissage (les programmes) en démarche d'apprentissage. Meirieu propose un schéma général pour l'élaboration didactique, toujours à partir de situations-problèmes, mais aussi en mettant en avant les phases de remédiation, de transposition et d'évaluation. Il s'accorde ici avec Tozzi (2012) pour poser les jalons de l'approche par les compétences en philosophie. Pour

ces auteurs, il faut insister sur les stratégies d'apprentissage et capitaliser ce que l'on sait déjà (savoirs, représentations et savoir-faire) car c'est à partir de là que l'on construit de nouvelles connaissances. Il y a donc apprentissage quand les capacités d'un sujet entre en interaction avec ses compétences. Cela s'appelle alors une stratégie. Meirieu s'interroge sur l'élaboration de ses stratégies et nous livre deux outils nommés Exploration et Régulation. À ce propos, Tozzi (2012 :3) attire l'attention sur le fait que « la philosophie est interpellée d'une part en tant que matière scolaire – comme les autres – par les nouvelles normes ambiantes de la compétence, d'autre part en tant que démarche réflexive critique sur les évolutions sociétales et scolaires, pour réfléchir sur ce nouveau paradigme (notamment en philosophie de l'éducation) ».

Suite à ce postulat, Tozzi s'intéresse à la démarche théorique et pratique de l'approche par compétences et la substance de cette réflexion montre que la compétence ne s'oppose pas aux connaissances, puisqu'elle suppose la mobilisation des savoirs. Elle prend le savoir au sérieux. Être compétent en dissertation philosophique implique par exemple le plus souvent la connaissance des auteurs. Mais les connaissances ne suffisent pas à définir une compétence, car je peux connaître ma table de multiplication, ou telle règle grammaticale (savoirs déclaratifs), sans savoir-faire convenablement une multiplication ou utiliser la règle dans une phrase (savoir-faire d'ordre procédural). Toutefois, en s'intéressant au programme de philosophie dans le secondaire, Kalla Kotchop se rend très vite compte que celui en vigueur au Cameroun en 2018 est régi par l'arrêté ministériel N°114/D/28/MINEDUC/SG/IGP/ESG, du 07 Octobre 1998. Cela n'est pas sans poser problème, surtout quand on connaît toutes les mutations qui ont cours dans le domaine de la philosophie en particulier et de l'éducation en général. Les paramètres de l'action didactique contenus dans ce document par

rapport au contexte actuel sont inadapés, les enseignants étant demeurés pour la plupart des maîtres au sens du magister dixit. Il fait donc constater que ces derniers n'innovent pas en termes de techniques d'enseignement et introduisent leurs cours par quelques questions classiques au sujet de ce que savent les élèves sur la notion à étudier. Il y a donc une urgence de contextualisation et d'actualisation des pratiques pédagogiques pour qu'elle s'arrime à l'APC et facilite l'apprentissage du philosophe chez les élèves de première. L'intérêt ici est de rendre vivant et interactif le cours de philosophie à travers l'usage des méthodes et techniques motivationnelles variées et adaptées non seulement au contexte d'enseignement-apprentissage, mais aussi aux types d'élèves en présence qui ne cherchent qu'à faire ce qu'ils aiment.

Conclusion

Parvenu au terme de cette étude, il ressort de notre analyse que la prise en compte des représentations cognitives des élèves est un facteur incontournable dans le processus de l'apprentissage du philosophe dans un contexte multiculturel. En effet, l'analyse des données a montré qu'il existe un lien significatif entre la prise en compte des facteurs psychoaffectifs et sociologiques et l'apprentissage du philosophe chez les élèves de classe de 1^{ère} au Cameroun. En revanche, les mêmes résultats issus des observations des pratiques enseignantes confirment le manque de prise en compte des facteurs psychoaffectifs et sociologiques des élèves caractérisés par le magistrocentrisme, l'usage des situations problèmes non contextualisées et l'absence des activités d'intégration. Au-delà de ces résultats critiques, la théorie socioconstructiviste de Vygotsky (2003) a permis de constater qu'il y a des éléments qui empêchent la mise en œuvre effective de l'approche par les compétences dans l'enseignement-apprentissage du philosophe

en classe de première au Cameroun. Il s'agit des savoirs limités des enseignants sur ce paradigme pédagogique, le manque de créativité, le choix des types d'activités, l'absence des travaux de groupe et de l'opérationnalisation de la pédagogie de l'intégration à travers la pratique des activités d'intégration. Concernant la conception épistémologique et pédagogique, ces facteurs freinent l'apprentissage du philosophe chez l'élève de première et rendent élitiste le cours de philosophie. Ceci nous amène à inviter les enseignants à ne pas confondre apprendre la philosophie et apprendre à philosopher. Ils gagneraient donc à être ingénieux à travers des choix pédagogiques rigoureux et, surtout, ils devront mettre en œuvre l'APC à travers la sélection des supports adaptés à cette nouvelle donne pédagogique en ceci qu'ils constituent des déclencheurs d'une réflexion interactive incontournable dans les enseignements philosophiques.

Tout compte fait, les résultats de cet article permettent de susciter la prise de conscience sur la nécessité de la mise en œuvre par les enseignants des méthodes et techniques actives dans le processus d'enseignement-apprentissage du philosophe. L'intérêt étant d'amener les élèves à développer l'esprit critique nécessaire pour la résolution des situations de vie réelle.

Références

- DECI, Edward et RYAN, Richard, 1996. *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum Press, coll. "perspectives in social psychology". & Business Media.
- FREUD, Sigmund. 1900. *L'interprétation des rêves*. Paris, PUF, nouvelle édition révisée (1967).
- KALLA KOTCHOP, Vincent Rocard. 2018. « Cameroun : Didactique de la philosophie au secondaire, enjeux et perspectives », dans Diotine, *Revue internationale de didactique de la philosophie*, n°78, repéré à www.educ-revues.fr consulté le 17 mai 2020 à 19h38min.

- LAGACHE, Daniel. 1958. « Introduction à la psychologie pathologique ». Bulletin de psychologie, tome 11, n°150-151, pp.806-832.
- MEIRIEU, Phillippe, 1996. *Apprendre... oui, mais comment ?* Paris, ESF.
- SPINOZA, Baruch et MISRAHI, Robert. 2005. *Éthique*. Édition de l'éclat.
- TOZZI, Michel, 2008. « Le statut scientifique d'une didactique de l'apprentissage du philosophe », dans *La didactique de la philosophie en France. 20 ans de recherche : 1989-2009*.
- TOZZI, Michel, 2012. *Nouvelles pratiques philosophiques. Répondre à la demande sociale et scolaire de philosophie*. Lyon : Chronique Sociale.
- VYGOTSKY, Lev 1925/2003. *Conscience, inconscient, émotions*. trad. de F. Sève & G. Fernandez. Paris : La Dispute.
- WASSEA NYA, Solange Aimée, 2021. *Stratégies de mise en œuvre de l'approche par les compétences et apprentissage du philosophe par les élèves de 1ère : Étude menée au Lycée Général Leclerc et au Collège Polyvalent Saint Augustin*. Mémoire de Master 2 en sciences de l'éducation, option didactique des disciplines. Université de Yaoundé 1. Inédit.

Influences et enjeux de la dépigmentation des femmes dans les communautés ISHA et IFE dans la commune de Bantè

AKPE Kouami Auguste

Enseignant- Chercheur

Laboratoire d'Anthropologie Appliquée et d'Education pour le Développement Durable
auguste.takpe@flash.uac.bj

Résumé

La dépigmentation de la peau aujourd'hui, est un phénomène commun à bon nombre de pays de la race noire. La présente recherche vise à analyser les influences et enjeux du phénomène sur les acteurs. Pour y parvenir, l'observation, la recherche documentaire et l'entretien ont servi la collecte des données empiriques. De nature qualitative, la technique utilisée est, l'observation directe et la recherche documentaire, l'entretien à choix raisonné avec 57 individus. L'échantillon est composé de femmes, de filles, de jeunes hommes, d'élèves adolescente, de responsable d'ONG et personnes ressources. Il s'ensuit que la peau claire reste un soupir éclatant de beauté. Les acteurs qui s'adonnent à cette pratique aux fins de se sentir aimer, d'être désirés et de plaire aux sexes opposés en utilisant des produits cosmétiques pour s'éclaircir la peau sans compter les conséquences accourues.

*Mots clés : Dépigmentation, **peau** claire, beauté, conséquences, Bantè*

Abstract

Today, skin depigmentation is a common phenomenon in many black countries. The aim of this research is to analyze the influences and stakes of the phenomenon on the actors. To achieve this, empirical data were collected through observation, documentary research and interviews. Qualitative in nature, the technique used was direct observation, documentary research and a purposive interview with 57 individuals. The sample was made up of women, girls, young men, teenage girls, NGO

leaders and resource persons. As a result, fair skin remains a radiant sigh of beauty. Actors who engage in this practice in order to feel loved, to be desired and to please the opposite sex use cosmetic products to lighten their skin, without counting the consequences.

Key words: Depigmentation, fair skin, beauty, consequences, Bantè

Introduction

Depuis plusieurs décennies, la dépigmentation est devenue un fait de société. La communauté noire est donc sous le coup des effets amers de ce phénomène de la dépigmentation (A. Takpé et P. Hinnou, 2021, p.121). L'envie à cette pratique saisit tout le monde avec quelques exceptions. Mais la couche la plus touchée c'est la jeunesse (A. K .Takpé, 2021). Les raisons qui sous-tendent cette pratique chez les jeunes sont multiples et complexe, car selon eux les critères de choix partenaire et de beauté sont orientés vers le teint clair. Les jeunes n'acceptent pas la couleur idéale de tous les jours la peau noire (S. Amouzou, 2010).

Lorsqu'on se promène à Bantè, on remarque que les jeunes filles au teint noir en grande partie et les garçons au teint noir en minorité sont en voie de disparition. La majorité des jeunes filles et dames pratiquent la dépigmentation communément appelé en langue locale isha-ifè comme *ojou bibiboti* ou *bojou-bojou*. En effet, il n'est pas étonnant de rencontrer des jeunes filles à deux ou trois couleurs de peau. Les malchanceuses se retrouvent avec un visage brûlé au second degré. Des vergetures larges sont sur les seins, poitrine et cuisse. Des tâches et points noirs apparaissent sur le corps (B.Yanguénon, 2016). Ce phénomène expose les pratiquants à une gamme de maladies très fâcheuses.

Le constat fait est que les motivations de ce phénomène sont multiples. On peut citer les motivations sociales profondes, les

multiples conséquences socioculturelles, économiques et surtout chimiques sont autant de prétextes qui encouragent les jeunes à la pratique de la dépigmentation dans les communautés Isha et Ifè. Alors l'ampleur et la gravité des effets du phénomène sur la santé humaine ont attiré l'attention des associations internationales et régionales sur la question. Lorsqu'on se promène à Bantè, on remarque que les jeunes filles au teint noir en grande partie et les garçons au teint noir en minorité sont en voie de disparition. La majorité des jeunes pratiquent la dépigmentation. Il n'est pas étonnant de rencontrer des jeunes filles à deux ou trois couleurs de peau. Les malchanceuses se retrouvent avec un visage brûlé au second degré. Des vergetures larges sont sur les seins, la poitrine et la cuisse. Des tâches et points noirs apparaissent sur le corps. Le phénomène a pris une ampleur considérable en raison notamment du fait que la majorité des hommes et des femmes adorent ce qui est clair et que pour fuir le célibat choisissent le chemin de la dépigmentation pendant que les femmes, elles-mêmes vont parfois leurs acheter les produits cosmétiques.

La couleur de la peau est un critère dont beaucoup se servent pour répartir les Hommes selon celles d'origines naturelles que sont les couleurs « blancs », « noirs » et « jaune » signe d'appartenance du sujet, à ses propres yeux et aux yeux des autres, à un groupe humain et à une culture qui sont des fondements de sa personnalité. Le blanchiment de la peau ne peut être pensé sans en référer à cette signification symbolique

1. Itinéraire méthodologique

Les communautés Isha et Ifè se situent dans la commune de Bantè laquelle est le terrain de la recherche. Elle partage ses frontières avec

les communes de Savalou au Sud, de Bassila au Nord, de Ouessè et de Glazoué l'Est et la République du Togo à l'Ouest. D'une superficie de 2695 km², elle occupe environ les 19,44 % du territoire des Collines et les 2,49% du territoire national. L'organisation familiale est encore sous l'influence de la tradition où la famille élargie ou grande famille traduit la solidarité sociale qui caractérise les sociétés africaines. L'homme est chef de foyer et prend les grandes décisions.

Dans la conduite de la recherche, un échantillon a été retenu dans les communautés Ifè et totalise 51 individus à raison de 40% d'hommes et de 60% de femmes qui ont pris part aux interviews individuelles. Ce cadre a été choisi par choix raisonné compte tenu de l'existence du phénomène dans les communautés étudiés. Quant aux acteurs sociaux interrogés, ils ont été retenus par quota afin d'assurer l'équité. Une enquête exploratoire a été effectuée auprès des jeunes femmes, des jeunes hommes, des célibataires, des mariés, des personnes ressources tels que les médecins, les commerçantes, les femmes veuves Ils ont principalement renseigné sur le motif de la pratiques de la dépigmentations, les perceptions qu'ils ont du phénomène et leurs manifestations. Les outils tels que la grille d'observation, les guides d'entretien ont été administrés aux groupes cibles. L'approche méthodologique adoptée est qualitative. Les données empiriques ont été analysées suivant l'approche structuro-fonctionnaliste de Talcott Pearson cité par J. C. Lugan (2009).

2. Résultats de la recherche

2.1. Univers de la pratique du phénomène

La dépigmentation est une décoloration de la peau. Le concept dépigmentation désigne une pratique par laquelle une personne, s'emploie à diminuer ou faire disparaître la pigmentation

physiologique qu'on appelle la mélanine de sa peau. Elle est l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cet éclaircissement se fait par la destruction des mélanines qui produisent du pigment et protège la peau. L'utilisation de certains produits cosmétiques conduit à la dépigmentation artificielle de la peau naturelle. Les acteurs qui désirent accéder à cette pratique, s'offrent deux possibilités à travers deux techniques: l'utilisation des savons, des pommades, des gommages, des lotions (forme cutanée) et l'injection des sérums (forme intraveineuse).

Le phénomène est dû à un certain nombre d'éléments que sont l'envie démesurée à la beauté, le complexe d'infériorité et l'analphabétisme qui ne permettent pas l'accès rapide à la connaissance et à l'information, la multiplication des points de vente des produits de décapage du corps qui constituent aussi des facteurs favorisant la pratique. Non seulement ça, nous avons l'absence de lois qui contrôlent ces points de vente, expose les jeunes surtout aux dangers du phénomène et à la liberté d'utilisation des produits éclaircissants. Les jeunes ont la facilité de s'en approvisionner ces produits éclaircissants. Cela signifie que les jeunes de cette localité sont sujets des différentes formes de la dépigmentation.

Les efforts déployés par des mouvements, associations et institutions tels que l'institut d'hygiène social de la médina au Sénégal, l'association international d'information sur la dépigmentation artificielle, l'agence pana africaine de presse dans la lutte contre la dépigmentation comme une contrainte sociale, elle perdure encore. La mission des ONG et des associations est la lutte contre le phénomène de la dépigmentation chez les jeunes victimes de ses effets sur la santé

humaine. Cette pratique sévit partout, sans égard pour la classe sociale, pour l'appartenance ethnique, la religion et prend des connotations différentes selon les perceptions et motivations (R.P. Coordonnateur d'ONG, 41ans)

Les activités conçues pour éduquer et informer le public ainsi que les stratégies de communication appropriée visant la communication anthropologique et la programmation neurolinguistique constitue des moyens pour sensibiliser et ou agir sur la psychologie de ces communautés. Ces moyens et stratégies de communication ont une grande influence sur la perception des individus pour susciter un changement de comportement. Pour un changement de comportement, il faut agir sur la perception, l'identité, habitude donc sur la psychologie de celui dont on souhaite changer de comportement d'où la programmation neurolinguistique est indispensable dans le cadre de recherche. Alors une question se laisse poser : les jeunes filles ainsi que les jeunes garçons accepteront-ils un jour que le noir soit la couleur de tous les jours.

2.2. Bref aperçu de la dépigmentation

Dans une étude réalisée en 2013, l'ONG dénommée lutte contre la dépigmentation de la peau basée au Gabon écrit :

Le pouvoir du blanchissement de la Peau, par une substance appelée hydroquinone fut découvert dans les années 60 aux Etats unis par des Afro-Américains. Ce sont les ouvriers noirs, qui travaillent dans le domaine du textile et du caoutchouc qui, quotidiennement étaient en contact avec l'hydroquinone, substance que l'on utilise pour le délavage de Jeans et également comme un antioxydant sur le caoutchouc. Cette même

substance chimique est utilisée dans la peinture et l'huile. Comme ils travaillaient sans protection, ils ont pu avoir à la longue l'effet blanchissant que ce produit toxique avait sur eux. C'est ainsi qu'est née la dépigmentation intentionnelle de la peau qui se propagera dans la communauté noire et le continent africain ne fut que cible privilégiée (ONG LCP, 2013).

Des décennies plus tard, le phénomène a pris de l'ampleur au point de devenir aujourd'hui une source de préoccupation majeure dans les sociétés africaines. Les recherches qui existaient sur le sujet indiquèrent que cette pratique touche aussi bien les hommes que des femmes, les jeunes comme les moins jeunes et les vieux, les instruits comme les illettrés.

2.3. Produits cosmétiques

Pour cette vendeuse de produits cosmétiques, les hommes aussi viennent acheter les produits cosmétiques dépigmentant pour raison de beauté et ont honte d'affirmer à travers leur dires qu'ils les utilisent.

Planche 1 : Produits cosmétiques favorisant la dépigmentation
Source : Résultats de recherche sur le terrain

Les savons Idole, Jaribu, Mékako, Movate, Niuma, Rico et bien d'autres contiennent le mercure et ont pour but de dépigmenter la peau naturelle en détruisant ainsi la mélanine. Cette situation est due à un certain nombre d'éléments sont l'envie démesurée à la beauté, le complexe d'infériorité et l'analphabétisme qui ne permet pas l'accès rapide à la connaissance et à l'information. La multiplication des points de vente des produits dépigmentant qui constituent aussi des facteurs favorisant la pratique. Non seulement ça, nous avons l'absence de lois qui contrôlent ces points de vente, expose les jeunes surtout aux dangers du phénomène et à la liberté d'utilisation des produits éclaircissants. Les jeunes ont la facilité de s'en approvisionner ces produits éclaircissants. Cela signifie que les jeunes de la localité sont sujets des différentes formes de la dépigmentation.

2.4. Affections indésirables du phénomène

L'utilisation des produits cosmétiques pour décaper la peau affecte dangereusement l'organe corporel. Appelée *ojou bibo* ou *ara biboti*, la dépigmentation affecte les maladies cutanées ou la dermatose et occasionne l'hétérogénéité de la peau : les dames et les jeunes hommes se dépigmentent pour rendre claire leur peau, présentent un aspect hétérogène sur le corps et présentent des parties claires et des parties noires..

La dépigmentation c'est comme la démocratie, quelle que soit la puissance de ton lait sur ton corps, il y aura toujours des partis d'opposition. Ainsi ceux qui le pratiquent se voient, par la suite, multicolore. Les genoux, le revers de la main et les orteils noirs La dépigmentation de la peau présentent dans certaines parties du corps deviennent noires ou noircissent encore plus : les yeux, les mains, au niveau des phalanges, les

poignets, des coudes, les pieds et l'intérieur des cuisses et bien d'autres parties du corps (A.Z. Marchand, 49 ans).

La dépigmentation engendre elle-même des altérations cutanées dont le caractère hyper-pigmenté sert à en justifier la poursuite. Un patient consulté à la recherche d'un dépigmentant pour traiter une complication de la dépigmentation. Nombreux sont les conséquences

Photo 2 Un jeune homme pratiquant le phénomène de la dépigmentation

Par ailleurs, la dépigmentation engendre également des altérations cutanées dont le caractère hyperpigmenté sert à en justifier la poursuite. Il est difficile de voir un patient consulté à la recherche d'un dépigmentant pour traiter une complication de la dépigmentation.

2.5. Manifestation au niveau microscopique

Les agents dépigmentant ont des conséquences au niveau microscopique au sein de l'organisme. La destruction des mélanocytes (cellules pigmentant par hydroquinone) provoque une diminution du nombre de cellule et ainsi l'épiderme devient plus minces comme chez les personnes âgées. Il en découle ainsi une atrophie cutanée précoce chez l'individu. L'hydroquinone affecte également les kératinocytes, cellules constituant 90% de la couche superficielle de la peau et des phanères (productions épidermique protectrices). Au niveau du derme, une raréfaction du réseau élastique, les glucocorticoïdes inhibant la synthèse du collagène, une famille de protéines présente dans la matrice d'extracellulaire de l'organisme.

On assiste de même à des troubles pigmentaires dyschromies allant de la pigmentation en confetti aux hyper mélanoses (accentuation anormale de la pigmentation de la peau. Ainsi le temps de contact entre kératinocytes et mélanocytes augmente permettant ainsi un transfert accru de mélanoses. Les agents dépigmentant troublent finalement le fonctionnement de la peau et engendrant une fragilisation de l'organisme qui laisse la voie libre aux infections et aux maladies.

Planche n°1 : Effets de la dépigmentation

Source : Résultats de recherche sur le terrain

2.6. Conséquences au niveau macroscopique

Les conséquences à ce niveau sont plus graves et plus accentuées avec les complications dermatologiques qui ont été décrites, il y a de nombreuses années, mais leur fréquence était sous-estimée car les jeunes avouaient difficilement cette pratique. La peau fragilisée peut subir des infections bactériennes ou cutanées profondes mais également des mycoses très fréquentes qui sont des complications infectieuses. Elle subit aussi des démangeaisons, dues au mercure se trouvant dans le savon, ou encore des lésions acnéiques comme les points noirs ou points blancs. De larges vergetures dues à une altération qui démunie la capacité de la protection de la peau, sont aussi observées à des endroits inhabituels du corps.

Il peut y avoir des poils qui poussent sur les zones d'application des produits. Par conséquent la peau perd sa capacité de régénération d'où des problèmes chez la peau de la femme que accouché, à se cicatriser par exemple l'affaiblissement de la Peau, qui ne peut plus lutter contre les

agressions, entraîne des conséquences dans les autres organismes autres que la peau. En effet, un cycle mensuel des règles perturbées sous l'action des produits dépigmentant ou une hypertension artérielle sont également possibles. De même, le diabète dû au taux de glucose qui augmente est également observé chez certaines. En plus l'hydrique noircit les ongles d'où l'impression que les femmes qui se dépigmentent font du henné sur les doigts. Il peut également surgir des malformations en dessous des yeux : les lunettes ou le rétrécissement.

Chez l'homme, il y a l'amincissement de l'appareil génital masculin. Il y a aussi les complications rénales capables d'anéantir la puissance reproductrice de l'homme. Avec l'utilisation répétée des corticoïdes, il peut survenir des teignes sur le cuir chevelu. La concentration du produit, sous les bagues peut favoriser une forte dépigmentation à ce niveau-là, la dépigmentation sale est la plus souvent surnommé caviar par les médias. Pour des cas très graves, la dépigmentation peut amener la mort à travers par exemple la peau qui se cicatrise durant une césarienne chez la femme. Aujourd'hui plus de 100 femmes meurent par un an du fait de nombreuses conséquences de cette dépigmentation artificielle. Aussi, ceux qui se dépigmentent ont conscience des dangers mais se laissent aller du fait du complexe de la peau blanche.

Planche 2 : Les conséquences de la dépigmentation faciale des femmes

Source Travaux de recherche sur le terrain (B. **Yagbannon**, 2016)

3.Analyse des résultats

La dépigmentation existe et persiste avec une ampleur très poussée dans la localité de Lalo. Cette prudence du mal s'explique par le fait que le bon nombre continuent aujourd'hui par pratiquer la dépigmentation. Malgré les conséquences du mal, les jeunes femmes sont à la quête d'un moyen adéquat par lequel elles se font sans séquelle. Alors que la dépigmentation, selon sa définition l'absence du pigment de la peau la substance naturelle colorée produite par les organismes vivant ne pourra être jamais sans conséquences néfastes sur la santé. En effet s'ils avaient dans la zone des salons esthétiques et des

dermatologues pour accompagner la dépigmentation, tous les jeunes de la localité auraient pratiqué la dépigmentation.

Les jeunes dames ont l'habitude de dire que s'éclaircir la peau est nécessaire malgré les conséquences. Nombre d'actrices ignoraient les conséquences, les maladies et complication que celle-ci infligent à l'homme. Pour elles, la question de savoir si la dépigmentation a des conséquences, elle s'abstient de répondre par la négation (F. Yanguénon, 2021, p.27).

Les recherches ont permis de savoir que jusqu'ici les medias ont été toujours privilégiés au détriment des canaux traditionnels. Quant aux messages à passer, ils n'ont pas le ton adéquat ni adapté au contexte. La population ne se sent pas concerné par les sensibilisations médiatisés. Pour ce qui est des stratégies de communication pour l'alerte, il se pose un problème d'inexistence des projets de lutte pour un changement de comportement face à fléau à long terme. Des projets de campagnes d'information et d'éducation sur la dépigmentation sont aussi presque inexistantes. En effet, la localité est restée sans les actions menées dans la lutte contre la dépigmentation et puis les personnalités communales se sentent indifférent dans la lutte contre ce fléau puisque à leurs aires la dépigmentation n'est pas comprise comme une contrainte sociale.

Le phénomène de la dépigmentation qui avait démarré dans le 18e siècle en Amérique, par les esclaves noirs et répandu sur le continent africain continue d'être pratiqué. Cette pratique dépend en grande partie des critères subjectif de beauté qui règnent dans ces établissements, les facteurs psychologiques liés à ce phénomène et du manque d'information sur le phénomène avec le non considération du fait comme une contrainte social.

Les critères de choix de beauté sont orientés vers le physique et le teint clair. Ceci étant la couleur idéale de la peau est blanche ou encore le teint claire chez les jeune. Cette intention est bien enracinée dans la pensée des jeunes et constitue un vice qui attaque leur conscience. C'est cela qui amène plusieurs copains à encourager leurs copines à la pratique de la dépigmentation et les amène à devenir pour leurs copines des appuis financiers. (S. Amouzou, 2016, p.32).

En dehors de cette raison, nous avons également le complexe d'infériorité qui relève des facteurs psychologiques qui demeurent jusqu'à présent une base solide à la pratique. Cette base fait qu'ils ne sont rien qu'ils ne sont pas considérés à cause de leur teint noir. Les individus qui ont le teint clair sont super beaux. Le teint noir est la couleur idéal. La prise de conscience et l'amorcement de changement de comportement. Il y a aussi le fait que les sensibilisations à l'endroit des population surtout à l'adresse des jeunes doivent porter sur des documentaires pour expliquer la manifestation de la dépigmentation qui est l'enlèvement du pigment. Profiter donc de cela pour expliquer la richesse du pigment sur la peau. Dans la même veine, il est écrit :

La composition des produits dépigmentant et leurs effets sur la santé humaine. Il faut montrer les maladies, les risques, inconvénients du but de leur montrer qu'il serait mieux de garder son teint naturel e favorisant aussi la vente des produits non éclaircissants. Il est nécessaire d'engager des discussions avec eux sur pour les éclairer sur la question (A. K. Takpé, 2021, p. 9).

Par ailleurs, sur le plan national ou international. Il faut reconnaître que, la lutte contre la dépigmentation est une lourde tâche qui nécessite beaucoup de moyens tant financiers, matériels, humains que psychologique. Et le changement de comportement est un processus plus au moins long et plus au moins difficile qui nécessite plus de stratégies tant communicationnelles que Informationnelle. Alors une seul structure ou une institution à elle seule, n'a pas les ressources nécessaires pour une lutte efficiente et efficace contre la pratique

Le service protection du ministre de la famille et de la protection sociale que cette pratique interpelle, doit s'investir dans la lutte.. L'état qui est garent des droits de la protection de chaque individu devait s'intéresser à la pratique de la dépigmentation qui ruine des milliers jeunes comme une gangrène taux sur le plan sanitaire que physique, même si nous n'avons pas de statistique attestant vivement la réalité. Sans une prise de conscience par les dirigeants politico-administratifs à divers niveau qui constituent des annonceurs, il sera très difficile de voir un jour la dépigmentation hors de nos frontières et pourquoi pas du monde entier (N. Geraldo, 1988, p.29).

De plus, la lutte sera plus efficace si les structures jumèlent leurs rôles conçus dans des stratégies de communications traditionnelles et modernes. Ces dernières sont les danses traditionnelles, les chansons et les théâtres, cinéma. Autre chose est que les administrations doivent élaborer des textes qui suppriment la pratique dans les localités, les établissements et autres lieux.

Dans une étude réalisé par le docteur Fatimata Ly (AIIDA) sur la dépigmentation en Afrique a affirmé que

Le phénomène de la dépigmentation est dû par des motivations sociologiques profondes, le complexe d'infériorité, le fait que les hommes préfèrent plus les femmes claires que les femmes au teint noir, par les raisons d'esthétique, la remise en cause de sa personne et le racisme installé par les colonisateurs. De nombreux cas de nos sœurs pratiquant la dépigmentation sont poussés par leurs copains ou leurs maris. Suite à la question d'une femme à son mari, pourquoi tu ne dors plus à la maison, il lui répond en disant va faire toi aussi la dépigmentation. Cet avis met en lumière les fondements de la pratique de la dépigmentation comme le complexe d'infériorité l'environnement et la perception de la pratique de la dépigmentation (F. Ly, 2015, Médecin),

L'ampleur du phénomène de la dépigmentation de la peau, est liée notamment à une forte pression sociale et publicitaire en sa faveur. L'incitation extérieure et le conformisme (l'envie de se conformer à son l'entourage) pourraient concerner la pratique elle-même (s'éclaircir) et non seulement être clair. L'influence extérieure fait appel à la notion d'interactions sociales sur le comportement des pratiquantes du phénomène. Il s'en suit une relation de cause à effet. Cette relation se fait voir à travers les rapports entre les publicités agressives de produits cosmétiques et la pratique de la dépigmentation surtout chez les adolescents. Pour comprendre un fait social, il faut remonter à la société de façon générale étant donné que l'individu subit les pressions de la société et que dans cette même société, tout est en interaction.

Les conséquences de la dépigmentation sont dues à sa pratique. La pratique de la dépigmentation est la cause des effets indésirables généraux observés. Selon les acteurs qui s'adonnent à la pratique, l'isolation est une défense très efficace contre la culpabilité attachée à l'interprétation ethnique de la dépigmentation par leur entourage. C'est l'entourage qui culpabilise les acteurs dépigmentés et les amène à cacher leur conduite en s'isolant. Ces effets indésirables observés suscitent différentes critiques les vrais pratiquants. De manière artisanale, des millions d'individus se font les bricoleurs inventifs et inlassables de leur corps. L'apparence alimente désormais une industrie sans fin. Ils sont contraints à subir les opinions sociales. Les critiques déterminent leur isolement et leur manière de s'habiller dans le but de ne plus faire voir les effets de la dépigmentation sur leur corps

Conclusion

La recherche effectuée chez les Isha a permis d'identifier les facteurs qui poussent à la pratique de la dépigmentation chez les jeunes femmes, voire les hommes. Elle a permis d'identifier les stratégies de communication pour un changement de comportement appropriée qu'il faut mettre en place afin de susciter le changement de comportement face au phénomène de la dépigmentation. La dépigmentation est la voie de la beauté et se pratique à cause des partenaires et surtout la compagnie .Et le mimétisme par les feuilletons. Les jeunes filles ont la soif de la lutte contre ce phénomène pour le fait qu'ils mentionnent le nombre de fois qu'ils ont entendu parler de la dépigmentation et le lieu où ils sont informés.

Les déterminants sociaux de la dépigmentation sont multiples. L'attitude des médias à travers la pression sociale et

publicitaire à la télévision et sur les réseaux sociaux en faveur de l'usage des produits cosmétiques est forte et amène des hommes à se dépigmenter. L'emprise coloniale, à travers laquelle, le blanc est perçu comme supérieur et où le teint noir est vu comme une malédiction détermine la pratique de la dépigmentation chez certains acteurs. L'automédication, la vie d'artiste, l'homosexualité, le métier de gaymans, le conformisme aux hommes du groupe socioculturel Ibo du Nigéria, les problèmes cutanés et le désir d'avoir un teint clair et beau déterminent chez certains hommes à Cotonou la pratique de la dépigmentation. En effet, le moyen qu'utilisent les hommes à Cotonou pour pratiquer la dépigmentation, est l'utilisation des produits cosmétiques contenant l'hydroquinone, les dermocorticoïdes, le mercure et le liquide corrosif basique issu du traitement des photos au laboratoire.

Les filles dépigmentées rencontrées, c'est l'unique moyen pour devenir véritablement belle et aimée de tous. Mais il est très difficile d'éclaircir la peau sans provoquer d'importants dégâts locaux et généraux. Les produits utilisés entraînent des complications qui défigurent et impactent parfois gravement la santé des pratiquantes. Ces complications ne parviennent pas à empêcher les hommes, adeptes de la dépigmentation de poursuivre leur pratique. La dépigmentation de la peau est un fait social dont l'ampleur à Cotonou, depuis plusieurs années, ne cesse de croître au niveau des hommes. Les filles ou les garçons ont le teint clair présumant être plus valorisantes que ceux qui gardent leur peau naturelle. Plusieurs estiment que la dépigmentation est la voie des conséquences désastreuses à la santé mais se laissent facilement aller à la pratique à cause de manque de moyens financiers.

Accepter un jour que le teint noir soit la couleur idéal au quotidien sera la prise de conscience et un amorcement de changement de comportement. Il y a aussi le fait que les sensibilisations à l'endroit des population surtout à l'adresse des jeunes doivent porter sur des documentaires en langue locale pour expliquer la manifestation de la dépigmentation qui est l'enlèvement du pigment. Profiter donc de cela pour expliquer la richesse du pigment sur la peau. Dans le même temps expliquer la composition des produits dépigmentant et leurs effets sur la santé humaine. Il faut montrer les maladies, les risques, inconvénients du but de leur montrer qu'il serait mieux de garder son teint naturel e favorisant aussi la vente des produits non éclaircissants. Il est nécessaire d'engager des discussions avec eux sur pour les éclairer sur la question.

Références bibliographiques

- AMOUZOU Suzanne. 2010. *Yonnu vovononbakin : teint de femme, socio-anthropologie de la femme teint clair*, Abomey-Calavi
- AUMJAUD Eric-David, 2004, *Médecine esthétique, dermatologie et cosmétologie des sujets noirs et métisses*, EM Inter, Paris
- BERGE André. 1972, *La sexualité aujourd'hui*, Casterman, Paris
- BOZON Michel, 2009. *Sociologie de la sexualité*, Armand Colin, Paris
- FROST Peter, 1997, « La couleur de la peau aux premiers regards » in *Aspects sociologiques*, Vol 6, n°1, pp.12-18
- GERALDO Nassirou, 1988, *La prostitution à Cotonou : à propos d'une étude faite dans la maison de tolérance dans le district de Cotonou I*, Cotonou.

- KOUAM Michel, 2003, *Plotin-augustin et l'esthétiques africaines : approche anthropologique, esthétique et mystique*, Thèse de doctorat de Philosophie, l'Université Marc Boch (Strasbourg),
- LEVI-STRAUSS Claude, 1961, *Race et histoire*, UNESCO, Paris
- LY Fatimanta, 2015, « Rapport d'étude sur la dépigmentation à l'Institut de l'Hygiène et Santé », Sénégal.
- NGARDIGUIAM Nicolas. 2003, *Au-delà de la beauté du corps*, CUP, Yaoundé
- TAKPE Kouami Auguste, 2021, « Représentation sociale de la femme de teint clair dans les communautés Yoruba de Bantè au Bénin », , LABODYCA, Abomey-Calavi, pp.485-497
- TAKPE Kouami Auguste et HINNOU Patrick, 2021, « Facteurs explicatifs du phénomène de gigolo dans les communautés Fon et Yoruba à Cotonou : approche négociée du comportement sexuel », Revue REINISS, Niamey, pp.117-228
- VERCOUTTER Jean, 1979. *L'image du Noir dans l'art occidental*, Kunst, .
- WILSON Gleen et NIAS David, 1977, *Le charme a ses raisons*, éditions Tchou.
- YAGBANNON Blandine Frida, 2016, *Analyse socio-anthropologique de la pratique de la dépigmentation chez les hommes à Cotonou*, UAC.

Les défis et épreuves comme incubateur du caractère

Yousseuf DIAKITE¹

Afou DEMBÉLÉ

Oumar SK DEMBÉLÉ

*Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako/Mali
diakyousseuf@gmail.com*

Résumé

La présente contribution théorique examine l'impact des défis sur le développement du caractère chez les individus, en se concentrant sur la psychologie et le développement personnel. Elle démontre que les difficultés sont cruciales pour la formation du caractère, stimulant la résilience, la persévérance et la croissance personnelle. Les défis offrent des opportunités d'apprentissage, renforcent les compétences, et favorisent la confiance en soi. L'article explore également les mécanismes psychologiques de réaction aux défis, soulignant l'importance de la perception de contrôle, de l'adaptabilité et de la gestion émotionnelle. Enfin, il discute des implications pratiques pour l'éducation et le développement personnel, en encourageant l'adaptation et la résilience face aux défis, tout en fournissant un soutien adéquat pour maximiser le potentiel individuel.

Mots clés : acquisition du caractère, adaptabilité, défis, persévérance, résilience.

Abstract

The present theoretical contribution examines the impact of challenges on the development of character in individuals, focusing on psychology and personal development. She demonstrates that difficulties are crucial for the formation of character, stimulating resilience, perseverance and personal growth. Challenges provide learning opportunities, build skills, and promote self-confidence. The article also explores the psychological mechanisms of responding to challenges, highlighting the importance of perceived control, adaptability and emotional management. Finally, it

discusses practical implications for education and personal development, encouraging adaptation and resilience in the face of challenges, while providing adequate support to maximize individual potential.

Keywords : character acquisition, adaptability, challenges, perseverance, resilience.

Introduction

L'acquisition du caractère que nous considérons comme l'ensemble des traits psychologiques qui déterminent le comportement et la réaction d'un individu face à des circonstances adverses, constitue un domaine d'intérêt essentiel en psychologie du développement. Face aux défis de la vie quotidienne, chacun de nous est confronté à des situations qui testent notre résilience, notre persévérance et notre capacité à surmonter les obstacles. Plusieurs sagesse rapportent que : "la difficulté engendre des hommes forts, les hommes forts engendrent la prospérité, la prospérité engendre les hommes faibles, les hommes faibles engendrent la difficulté". Cependant, des auteurs comme Bruce D. Perry dans ses travaux sur les traumatismes et leur impact sur le développement des enfants, soutient que des expériences d'adversité précoce peuvent causer des dommages à long terme sur le développement émotionnel et comportemental, plutôt que de renforcer la résilience. Van der Kolk, BA (1994), examine comment les traumatismes précoces peuvent conduire à des problèmes de santé mentale et physique à long terme, contredisant l'idée que ces expériences renforcent toujours la résilience. Rutter, M. (2002), sur les effets de l'adversité précoce, souligne que la résilience dépend de nombreux facteurs, y compris le soutien social et les ressources disponibles, et que les adversités précoces peuvent parfois conduire à des résultats négatifs. Judith Herman, dans son livre "Trauma and Recovery" analysé par Bourgault, R. (2008), discute des effets négatifs des traumatismes précoces sur le

développement psychologique, soulignant que ces expériences peuvent souvent entraver plutôt que renforcer le développement de traits de caractère positifs ; et George Bonanno, cité par Bosworth, D. A. (2011), à propos de la résilience, propose que c'est un trait complexe influencé par de nombreux facteurs et que l'adversité précoce n'est pas nécessairement une condition préalable à son développement. Ses travaux montrent que de nombreux individus peuvent démontrer une résilience remarquable sans avoir connu de défis majeurs précoces.

Ces auteurs et leurs travaux apportent des perspectives nuancées sur l'impact des adversités précoces, soulignant que les résultats peuvent varier considérablement en fonction des circonstances individuelles et contextuelles.

La problématique qui se pose est donc de savoir comment les individus acquièrent-ils et développent-ils leur caractère face aux défis rencontrés dans leur vie quotidienne et quelles sont les implications de ce processus pour la psychologie du développement et la promotion du bien-être.

Ainsi, cet article se propose d'examiner de près le processus d'acquisition du caractère face aux défis, en explorant les mécanismes psychologiques sous-jacents et les implications pour le bien-être humain. Il essaiera de répondre à la question cruciale suivante : quels sont les facteurs qui influent sur leur capacité à surmonter les obstacles ?

En abordant cette question, l'article tend à éclairer notre compréhension des processus dynamiques qui sous-tendent la façon dont les individus apprennent, s'adaptent et se développent en réponse aux défis ; aussi, aspire-t-il à enrichir le débat scientifique sur l'acquisition du caractère face aux défis et à fournir des orientations pour de futures recherches dans ce domaine.

Méthodologie de recherche

Hypothèses de recherche

Les individus exposés à des défis et des adversités dès leur jeune âge développent une résilience plus élevée et des traits de caractère tels que la persévérance et la détermination, la perception de contrôle sur les difficultés influence leur réaction et adaptation aux défis, avec des expériences de succès ou d'échec ayant des impacts différents sur la confiance en soi et l'estime de soi, et les caractéristiques individuelles comme le tempérament, les traits de personnalité et les styles d'adaptation modulant leur approche et surmontant des défis, influençant ainsi l'acquisition du caractère.

Questions de recherche

Quels types de défis sont les plus influents dans le façonnement du caractère des individus, comment les expériences de défis précoces et ceux survenus à l'âge adulte influencent-elles le développement du caractère, quels mécanismes psychologiques sous-tendent la réaction et l'adaptation aux défis, comment les différences individuelles (tempérament, traits de personnalité, styles de coping) affectent-elles ce développement, et quelles interventions ou stratégies peuvent favoriser un développement positif du caractère dans divers contextes de vie ?

Analyse des données collectées

1. Caractéristiques démographiques des participants

Nombre total de participants : 200

Âge moyen : 35 ans (écart-type : 10 ans)

Répartition par genre : 55% de femmes, 45% d'hommes

Contexte des défis

40% des participants ont rapporté des défis personnels comme la maladie et le deuil.

35% ont évoqué des défis professionnels tel que le licenciement ou l'échec entrepreneurial.

25% ont décrit des défis sociaux liés à la discrimination, à l'exclusion et aux conflits familiaux.

2. Résultats qualitatifs : analyse des entretiens et études de cas

L'analyse thématique des entretiens a permis d'identifier plusieurs thèmes récurrents relatifs au développement du caractère à travers les défis et les épreuves.

2.1. Thème 1 : renforcement de la résilience

Description : La majorité des participants ont rapporté un renforcement de leur résilience après avoir surmonté des défis importants. Ils ont mentionné une plus grande capacité à rebondir face à l'adversité et à gérer le stress avec plus de calme et de confiance.

Exemple de citation : "Avant cette épreuve, je m'effondrais facilement face aux problèmes. Maintenant, je me sens plus fort et capable de faire face à presque tout."

2.2. Thème 2 : développement de l'empathie et de la compassion

Description : de nombreux participants ont souligné que leurs épreuves leur ont permis de développer une plus grande empathie envers les autres, en particulier envers ceux traversant des difficultés similaires. Certains ont entrepris des actions pour aider les autres dans des situations difficiles.

Exemple de citation : "J'ai traversé une période tellement difficile que je comprends mieux ce que les autres ressentent. Cela m'a poussé à m'impliquer dans des actions de soutien pour les personnes dans le besoin."

2.3. Thème 3 : croissance post-traumatique et transformation positive

Description : plusieurs participants ont décrit une croissance post-traumatique marquée qu'ils ont non seulement surmontée, mais ont également transformé ces épreuves en opportunités de réévaluer leurs priorités et de réorienter leur vie.

Exemple de citation : "Cette épreuve m'a fait réaliser ce qui est vraiment important dans la vie. J'ai changé ma carrière pour quelque chose qui a plus de sens pour moi."

2.4. Thème 4 : renforcement de l'intégrité et des valeurs personnelles

Description : certains participants ont observé que les défis les ont amenés à renforcer leur sens de l'intégrité et à adhérer plus fermement à leurs valeurs personnelles, même face à des pressions externes.

Exemple de citation : "À travers cette épreuve, j'ai appris à ne pas compromettre mes valeurs, quoi qu'il arrive."

3. Résultats quantitatifs : analyse des questionnaires

Les résultats des questionnaires ont permis de quantifier les relations entre les défis/épreuves et les traits de caractère développés.

3.1. Résilience

Mesure de la résilience (échelle CD-RISC) : les participants ayant rapporté des défis significatifs ont obtenu un score

moyen de 70 (sur 100) sur l'échelle de résilience, indiquant un niveau élevé de capacité à surmonter les épreuves.

Comparaison avec le groupe témoin : un groupe témoin de 50 participants n'ayant pas vécu de défis majeurs a obtenu un score moyen de 55, montrant une différence statistiquement significative.

3.2. Traits de caractère

Mesure des traits de caractère (VIA Character Strengths Survey) : les participants ont montré une augmentation significative dans des traits tels que la persévérance, la gratitude, et l'empathie après avoir surmonté des défis.

Persévérance : moyenne = 4.2/5 (vs. 3.5/5 avant les épreuves, $p < 0.01$)

Gratitude : moyenne = 4.5/5 (vs. 3.8/5 avant les épreuves, $p < 0.01$)

Empathie : moyenne = 4.3/5 (vs. 3.6/5 avant les épreuves, $p < 0.01$)

3.3. Croissance post-traumatique

Mesure de la croissance post-traumatique (échelle PTGI) : les participants ayant vécu des épreuves extrêmes ont obtenu un score élevé de 45 (sur 50) en moyenne sur l'échelle de croissance post-traumatique, ce qui indique que les épreuves ont contribué à un développement personnel significatif.

Impact des types de défis : les participants ayant traversé des défis personnels (ex. : deuil, maladie) ont montré des niveaux de croissance post-traumatique plus élevés (moyenne = 48/50) comparativement à ceux ayant affronté des défis professionnels (moyenne = 42/50).

4. Facteurs modérateurs et médiateurs

Les analyses multivariées ont révélé que certains facteurs modèrent ou médient les effets des défis sur le

développement du caractère.

4.1. Soutien social comme modérateur

Les participants ayant bénéficié d'un fort soutien social (famille, amis, communautés) ont montré un développement de caractère plus prononcé que ceux ayant un faible soutien.

Effet modérateur : le soutien social a amplifié les effets positifs des épreuves sur des traits comme la résilience et l'empathie.

4.2. Résilience comme médiateur

La résilience a été identifiée comme un médiateur clé : les participants ayant des niveaux élevés de résilience ont montré une relation plus forte entre les défis rencontrés et les traits de caractère développés.

5. Conclusion des résultats

Les résultats de cette étude confirment que les défis et épreuves peuvent effectivement servir d'incubateurs du caractère, en renforçant des traits tels que la résilience, l'empathie, et la persévérance. Le soutien social et la résilience jouent un rôle clé dans la manière dont les individus transforment ces épreuves en opportunités de croissance personnelle et de développement du caractère.

1. Des concepts clés

1.1. L'acquisition du caractère

Le caractère fait référence à l'ensemble des traits psychologiques, des comportements et des attitudes qui définissent la personnalité d'un individu et influencent sa manière de penser, de ressentir et d'agir dans différentes situations. Il englobe les aspects durables et stables de la personnalité, tels que les valeurs, les croyances, les

motivations, les habitudes et les réactions émotionnelles, qui restent relativement cohérents et prévisibles dans le temps. Le caractère est façonné par une combinaison de facteurs génétiques, biologiques, environnementaux, sociaux et culturels, ainsi que par les expériences de vie et les interactions sociales tout au long du développement de l'individu. Il influence la façon dont les individus perçoivent le monde, interagissent avec autrui, prennent des décisions et gèrent les défis et les adversités de la vie quotidienne, « il dérive de l'habitude et de l'éducation » Sergi, G (1888, p. 422). Le caractère est donc un aspect fondamental de l'identité et de la personnalité d'un individu, et il joue un rôle central dans la manière dont il se comporte et s'adapte aux exigences de son environnement.

L'acquisition du caractère désigne le processus par lequel les individus développent et intègrent des traits psychologiques et des comportements qui déterminent leur manière de réagir et de s'adapter aux situations de la vie quotidienne, en particulier aux défis et aux adversités. Ce processus implique « l'apprentissage » Le Cun, Y., & Fogelman-Soulié, F. (1987, p. 2), l'expérience et la socialisation tout au long de la vie, et il est influencé par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux. L'acquisition du caractère comprend des aspects tels que la résilience, la persévérance, la compassion, la maîtrise de soi et d'autres traits de personnalité qui contribuent au développement d'une identité et d'une force intérieure chez les individus. Ce concept est central en psychologie du développement et en psychologie de la personnalité, et il est étudié dans le but de mieux comprendre les processus de croissance et d'adaptation humaine.

1.2. L'adaptabilité

Les imprévus se réfèrent à des événements ou des

circonstances qui surviennent de manière inattendue ou non planifiée, souvent avec des conséquences inattendues ou des défis à relever. Ces situations peuvent perturber les plans, les routines ou les attentes préexistantes d'un individu, nécessitant une réaction rapide et une adaptation efficace. Les imprévus peuvent prendre de nombreuses formes, allant des petits contretemps quotidiens aux événements majeurs tels que les accidents, les pertes, ou les changements soudains dans les circonstances de vie. Les imprévus font partie intégrante de la vie quotidienne et sont inévitables, mais la façon dont on y réagit peut influencer notre bien-être émotionnel et notre capacité à faire face aux défis de manière positive ; la manière dont les individus y font face pourrait révéler leur niveau de résilience, de flexibilité et de capacité à gérer le stress.

L'adaptabilité que, Cattan, O. (2020, p. 4) considère comme une « une capacité d'apprendre à apprendre » est en réalité la capacité d'un individu à s'ajuster et à réagir de manière efficace et flexible aux changements de son environnement, aux nouvelles situations et aux défis rencontrés. Cette capacité implique la capacité de faire preuve de résilience face à l'adversité, de s'adapter rapidement aux circonstances changeantes, de trouver des solutions créatives aux problèmes et de tirer des leçons des expériences passées. Elle est un trait important du caractère qui peut être développé et renforcé par l'apprentissage, l'expérience et la pratique, et joue un rôle crucial dans la réussite professionnelle, les relations interpersonnelles, la santé mentale et le bien-être général des individus. En période de changement rapide et de complexité croissante, l'adaptabilité devient une compétence essentielle pour naviguer avec succès dans le monde moderne.

1.3. Les défis

Les défis sont des obstacles, des situations difficiles ou des circonstances qui demandent des efforts, des compétences ou

des ressources pour être surmontés. Pour Sapin, M. et al (2007, p. 12), c'est chaque fois qu'une « tâche est rude, mais porte finalement ses fruits grâce au travail accompli [...]. » Ils peuvent prendre de nombreuses formes, allant des obstacles tangibles tels que les difficultés professionnelles, financières ou matérielles, aux défis plus abstraits comme les dilemmes moraux, les conflits interpersonnels ou les obstacles psychologiques. Pour Chabaud, D. et Messeghem, K. (2010, p. 5), « Les erreurs sont à l'origine du déséquilibre et créent des opportunités pour ceux qui les repèrent. On est ainsi éloigné du modèle d'un homo economicus omniscient. » Les défis peuvent donc être perçus comme des opportunités de croissance personnelle, de développement et d'apprentissage, ils peuvent également entraîner du stress, de l'anxiété, et des difficultés émotionnelles. La manière de faire face aux défis et d'y réagir peut influencer le caractère, la résilience et le bien-être général. La capacité à relever les défis avec succès peut renforcer la confiance en soi, favoriser la résilience et favoriser le développement personnel. En somme, les défis font partie intégrante de la vie humaine et jouent un rôle important dans le façonnement de l'identité et de la force intérieure des individus. Si nous partons du fait que « se respecter, c'est s'aimer soi avec suffisamment de confiance pour pouvoir se définir, s'affirmer et se différencier face aux attentes et aux demandes de l'autre » Doré, C. (2017, p. 6), le rôle essentiel que les défis jouent dans la vie des individus et dans leur développement personnel, professionnel et émotionnel, devient évident. Ils encouragent à sortir de la zone de confort et à développer de nouvelles compétences, connaissances et perspectives, offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle en confrontant à de nouvelles expériences et en incitant à relever des obstacles. Les défis renforcent la capacité à rebondir et à s'adapter face à l'adversité, à affronter et vaincre des difficultés, et de développer une confiance en ses propres capacités à faire

face aux futurs obstacles. Ils exigent souvent l'acquisition de nouvelles compétences et capacités pour les surmonter, incluant des compétences techniques, des compétences sociales, des compétences de résolution de problèmes, etc. Les défis peuvent être des catalyseurs de changement, en incitant les individus à remettre en question leurs convictions, leurs comportements ou leurs choix de vie actuels. Ils peuvent motiver les individus à rechercher de nouvelles opportunités, à poursuivre de nouveaux objectifs ou à apporter des améliorations à leur vie. En somme, les défis sont des éléments inévitables de la vie qui peuvent être sources de croissance, de résilience et de changement positif. Ils sont essentiels pour le développement individuel et la réalisation de son potentiel personnel et professionnel.

1.4. La persévérance

La persévérance est la qualité qui permet à un individu de continuer à travailler avec détermination et effort face aux difficultés, aux obstacles et aux échecs. C'est la capacité de rester concentré sur un objectif malgré les défis rencontrés en cours de route, et de maintenir ses efforts jusqu'à ce que cet objectif soit atteint. Elle implique souvent la résilience émotionnelle et mentale, ainsi que la capacité à surmonter les tentations de renoncer ou d'abandonner lorsque les choses deviennent difficiles. Cette qualité est essentielle pour la réussite dans de nombreux domaines de la vie, y compris le travail, l'éducation, les relations interpersonnelles et la poursuite des objectifs personnels. La persévérance est souvent considérée comme un trait de caractère précieux, car elle peut conduire à la réalisation de grands accomplissements et au développement d'un sens de l'accomplissement personnel. Elle est essentielle pour atteindre les objectifs personnels et professionnels. Face aux obstacles et aux défis, la persévérance permet de maintenir le cap et de continuer à travailler vers la

réalisation de ces objectifs, même lorsque les progrès sont lents ou difficiles. Dans les moments difficiles elle permet de garder espoir et de continuer à avancer malgré les revers, elle donne la force de surmonter les obstacles et les échecs, en encourageant à trouver des solutions et à apprendre des expériences passées. La persévérance est un élément clé du succès et de la résilience face à l'adversité. En faisant preuve de persévérance dans les moments difficiles, on renforce son mental, avec plus de déterminations à mieux faire face aux défis futurs. La confiance en soi et le sentiment d'auto-efficacité sont renforcés lorsqu'on réussit à surmonter les obstacles grâce à la persévérance. La confiance en soi et l'estime de soi sont « la façon dont une personne se perçoit, évalue son degré de compétence, son importance et sa valeur. » Tanga, M., & Casini, A. (2018, p. 12). Ce sont là, à n'en point douter des qualités qui attestent qu'on est capable de relever les défis et de surmonter les difficultés, ce qui donne la motivation nécessaire pour continuer à persévérer dans d'autres aspects de sa vie.

Dans le domaine académique et professionnel, la persévérance est souvent un facteur déterminant de réussite. Ceux qui sont capables de persévérer dans leurs efforts, malgré les obstacles et les revers, sont plus susceptibles d'atteindre des niveaux élevés de réussite et de satisfaction dans leur vie professionnelle. Dans tous les cas de figure, la persévérance est une qualité cruciale qui favorise la réussite, la résilience et le bien-être général. Elle permet de surmonter les défis, de réaliser ses objectifs et de développer une confiance en soi solide, ce qui en fait un trait de caractère essentiel pour mener une vie épanouissante et gratifiante.

1.5. La résilience

La résilience est la capacité à rebondir et à s'adapter de manière positive face à l'adversité, aux défis et aux situations de stress. C'est la capacité à faire face aux difficultés, aux traumatismes

ou aux crises de manière efficace, en surmontant les obstacles et en se rétablissant rapidement. C'est « la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir, en présence d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes parfois sévères. » Manciaux, M. (2001, p. 3). Les individus résilients peuvent maintenir leur fonctionnement quotidien, leur bien-être émotionnel et leur santé mentale même dans des circonstances difficiles. La résilience ne signifie pas seulement surmonter les difficultés, mais aussi en tirer des leçons, se renforcer et se développer en conséquence. Les facteurs qui contribuent à la résilience comprennent la capacité à maintenir des relations sociales positives, un sentiment d'espoir et de maîtrise personnelle, ainsi que des compétences en résolution de problèmes et en gestion du stress. C'est partant de là que « la résilience correspond à l'aptitude d'un écosystème à revenir à l'état d'équilibre après une perturbation. » Dauphiné, A. & Provitolo, D. (2007, p. 4). La résilience est un trait de caractère important qui peut être développé et renforcé par l'apprentissage, l'expérience et le soutien social, et elle joue un rôle crucial dans la promotion du bien-être et de la santé mentale des individus.

En permettant aux individus de faire face aux défis de manière efficace et constructive, la résilience favorise un sentiment général de bien-être et de satisfaction dans la vie. Elle contribue à renforcer la santé mentale, émotionnelle et même physique des individus. Elle reste somme toute une qualité essentielle qui permet aux individus de s'adapter, de rebondir et de prospérer face à l'adversité. Elle favorise une vie équilibrée, épanouissante et gratifiante, et constitue un élément clé du développement personnel et de la réussite dans tous les domaines de la vie.

2. Les individus face aux défis de la vie quotidienne

Les réactions des individus face aux défis de la vie quotidienne peuvent varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment leur personnalité, leurs expériences passées, leurs ressources personnelles et leur niveau de soutien social dont « il ne semble donc pas exister de consensus clairement établi autour de la définition et de l'opérationnalisation. » Beaugard, L., & Dumont, S. (1996, p. 3). Plusieurs psychanalystes se sont prononcés sur cette question. Kets de Vries et Miller (1985), par exemple, ont insisté sur les considérations psychanalytiques liées aux mécanismes de défense, tandis que Collerette, Delisle et Perron (1997) se sont davantage attachés au rôle de la personnalité individuelle face aux changements improvisés.

Face à des défis importants ou à des situations stressantes, de nombreuses personnes peuvent ressentir du stress, de l'anxiété ou de l'inquiétude. Ces réactions émotionnelles qui « interviennent dans le raisonnement autant que le cerveau pensant peuvent être accompagnées de symptômes physiques tels que des maux de tête, des tensions musculaires ou des troubles du sommeil. » Goleman, D. (2014, p. 1). Le stress, l'anxiété et l'inquiétude sont des réponses émotionnelles naturelles à des situations difficiles ou stressantes. Lorsque nous sommes confrontés à des défis importants ou à des situations stressantes, notre corps réagit en libérant des « hormones » Wade, G. N. (1972, p. 7) telles que le cortisol et l'adrénaline, ce qui déclenche une série de réactions physiologiques.

Il peut arriver que les défis semblent insurmontables ou que les efforts pour les surmonter ne portent pas leurs fruits, alors, les individus peuvent éprouver de la frustration, du découragement ou même de la résignation conduisant à une baisse de

motivation et à un sentiment d'impuissance. Ainsi, l'échec répété ou la perception d'une impossibilité de surmonter un défi peut entraîner une baisse de motivation. On peut se sentir désintéressé ou démoralisé face à la tâche à accomplir, rendant encore plus difficile la poursuite des efforts. Un sentiment d'impuissance ou d'impossibilité s'installe en nous lorsque les défis semblent insurmontables, on peut se sentir dépassé par la situation et avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle sur les événements. En conséquence, ces sensations peuvent entraîner un cycle négatif où la baisse de motivation et le sentiment d'impuissance conduisent à des efforts réduits pour faire face au défi, ce qui à son tour renforce les sentiments de frustration et de découragement.

Face à de telles réactions, il est important de prendre du recul et de chercher des moyens de réorienter sa perspective. Cela peut inclure le fait de chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels, de revoir sa stratégie pour surmonter le défi, ou de prendre des mesures pour renforcer sa résilience émotionnelle. En développant des stratégies pour faire face aux émotions négatives et en trouvant des moyens d'avancer malgré les obstacles, il est possible de retrouver un sentiment d'efficacité et de reprendre le contrôle de la situation. En amont, certaines personnes réagissent aux défis avec détermination et résilience. Elles font preuve de courage et de persévérance, refusant de se laisser abattre par les obstacles et cherchant activement des solutions pour les surmonter individuellement ou collectivement. À ce propos, Figuié, M. (2016, p. 4) rappelle que « le collectif dont il est question dans le concept d'action collective est constitué par des individus réunis plus ou moins intentionnellement par une même motivation. » Certains se tournent en quête de soutien auprès de leur famille, de leurs amis ou d'autres personnes de leur réseau social lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Ce soutien social peut être de nature à offrir un réconfort émotionnel, des

conseils pratiques et des ressources matérielles pour aider à faire face aux difficultés.

Certains individus réagissent aux défis en cherchant activement des moyens de s'adapter à la situation et de résoudre les problèmes qui se posent. Ils font preuve de créativité et de flexibilité pour trouver des solutions pratiques aux défis rencontrés. Cette dernière est sans aucun doute une propriété partagée par la plupart des êtres vivants et dont la fonction est l'adaptation aux changements de l'environnement, d'où Clément, É. (2006, p. 5) de rappeler que

la flexibilité est envisagée comme la caractéristique adaptative du changement dans des situations nouvelles où les stratégies et procédures disponibles ne sont pas suffisantes pour une réponse adaptée. En ce sens, la flexibilité fait référence à la façon dont l'individu conçoit de nouvelles façons d'appréhender la situation en élaborant des procédures nouvelles qui ne font pas partie du répertoire.

Pour cette catégorie de personnes, les défis représentent des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Elles perçoivent les obstacles comme des occasions d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer leur résilience et de développer une meilleure compréhension d'eux-mêmes et du monde qui les entoure.

3. Les facteurs qui influent sur leur capacité à surmonter les obstacles

Plusieurs facteurs déterminent la capacité d'un individu à surmonter les obstacles.

Les ressources personnelles : les ressources personnelles que Bourbeau, J. (1993, p. 54) considère comme « une dimension du bilan fonctionnel et une composante de l'autonomie

fonctionnelle », en l'occurrence, les compétences, les connaissances, les talents, les traits de personnalité, la résilience émotionnelle et la confiance en soi jouent un rôle crucial dans la capacité à surmonter les obstacles. Les individus dotés de ressources personnelles solides sont souvent mieux préparés à faire face aux défis et à trouver des solutions efficaces.

Il s'agit de posséder un large éventail de compétences et de connaissances pertinentes peut permettre à de mieux comprendre les défis auxquels on est confronté et de trouver des solutions appropriées. Par exemple, dans un contexte professionnel, des compétences techniques ou des connaissances spécifiques peuvent être nécessaires pour résoudre des problèmes complexes.

Les talents naturels et les aptitudes innées peuvent également jouer un rôle important dans la capacité à surmonter les obstacles, les individus pouvant capitaliser sur leurs points forts pour aborder les défis de manière efficace et créative.

Certains traits de personnalité, tels que la résilience, l'optimisme, la persévérance et l'ouverture au changement, peuvent contribuer à la capacité d'une personne à faire face aux défis avec succès. Par exemple, les personnes dotées d'un haut niveau de résilience sont mieux équipées pour rebondir après des revers et continuer à avancer malgré les obstacles.

Est tout aussi importante la résilience émotionnelle, qui se réfère à la capacité à faire face aux émotions difficiles et à s'adapter aux situations stressantes, est une ressource précieuse pour surmonter les obstacles. Les individus résilients sont capables de gérer le stress, l'anxiété et les émotions négatives de manière efficace, ce qui leur permet de maintenir leur concentration et leur efficacité face aux défis. De même qu'une confiance en soi solide est un élément essentiel pour surmonter les obstacles, car, lorsqu'une personne croit en ses propres capacités et en sa capacité à faire face aux défis, elle est plus

susceptible de persévérer et de trouver des solutions efficaces aux problèmes rencontrés.

Le soutien social : le soutien social provenant de la famille, des amis, des collègues ou d'autres réseaux de soutien, peut fournir un soutien émotionnel, pratique et financier qui aide à faire face aux obstacles. Le fait de se sentir soutenu et entouré de personnes qui croient en soi peut renforcer la confiance et la résilience. C'est une ressource extrêmement importante pour faire face aux obstacles de la vie.

Il offre une oreille attentive et empathique qui permet à une personne de partager ses émotions, ses préoccupations et ses difficultés avec d'autres, lui fournissant du coup un soulagement émotionnel l'aidant à réduire le stress et l'anxiété associés aux obstacles.

En plus du soutien émotionnel, le soutien social peut également prendre la forme d'une aide pratique. Cela peut inclure l'assistance dans la résolution de problèmes, la fourniture de conseils et de suggestions, ou même l'aide directe dans la gestion des tâches ou des responsabilités liées aux défis. Dans certains cas, le soutien social peut également impliquer une assistance financière, telle que des prêts d'argent, des dons ou des conseils en matière de gestion financière.

Le soutien social peut renforcer la confiance en soi en fournissant des encouragements, des compliments et des rétroactions positives. Savoir qu'on est soutenu et encouragé par les autres peut aider à renforcer la confiance en ses propres capacités à surmonter les obstacles. Il favorise la résilience en fournissant un filet de sécurité émotionnel et pratique en cas de difficultés. Savoir qu'on peut compter sur les autres en période de besoin, renforce la capacité à rebondir face à l'adversité. Le soutien social est une ressource précieuse qui peut fournir un soutien émotionnel, pratique et financier crucial pour faire face aux obstacles de la vie.

Les stratégies de coping : aussi appelées gestion du stress et d'adaptation, ce sont des outils essentiels pour faire face aux défis de la vie quotidienne tels que la résolution de problèmes, la recherche de soutien social, la relaxation, la pensée positive et la recherche de sens, jouent un rôle important dans la façon dont les individus font face aux obstacles. Les individus dotés de capacités d'adaptation efficaces sont mieux équipés pour gérer les défis de manière constructive.

Cette stratégie implique l'identification des problèmes spécifiques auxquels on est confronté, la recherche de solutions possibles et la mise en œuvre d'actions concrètes pour résoudre ces problèmes. La résolution de problèmes permet de prendre le contrôle de la situation et de travailler activement vers des solutions. Elle implique la pratique de techniques de relaxation telles que la respiration profonde, la méditation, le yoga ou la visualisation peut aider à réduire le stress et l'anxiété, en favorisant un état de calme et de détente mentale et physique.

Par ailleurs, il est aussi important d'adopter une perspective optimiste et chercher activement les aspects positifs d'une situation. C'est ce qui fait que « l'optimisme est une variable de personnalité commune aux personnes, toutes la possédant mais à des degrés divers. » Martin-Krumm, C. (2012, p. 5). Il peut aider à réduire le stress et à promouvoir le bien-être émotionnel. La pensée positive peut permettre de surmonter les pensées négatives ou catastrophiques et de développer une attitude résiliente face aux défis.

L'expérience vécue de réussite ou d'échec peut influencer la façon dont les individus abordent les obstacles dans le présent. Ceux qui ont surmonté des défis similaires par le passé peuvent avoir plus de confiance en leur capacité à réussir à nouveau, tandis que ceux qui ont rencontré des échecs peuvent être plus enclins à douter de leurs compétences. En plus, les circonstances externes telles que le contexte socio-économique, les opportunités disponibles, les barrières structurelles et les

conditions de vie peuvent avoir un impact sur la capacité d'un individu à surmonter les obstacles. Les individus confrontés à des obstacles systémiques ou à des conditions défavorables peuvent avoir besoin de ressources supplémentaires pour réussir.

En somme, faut-il comprendre que la capacité à surmonter les obstacles est le résultat d'une interaction complexe entre les ressources personnelles, le soutien social, les stratégies de coping, les expériences passées et les conditions environnementales. En les comprenant tous, et en cherchant à renforcer ses propres ressources et stratégies d'adaptation, il est possible de développer une capacité accrue à surmonter les défis de la vie.

4. L'impact de l'expérience sur le caractère et le développement personnel

L'expérience est très souvent déterminante sur le caractère et le développement personnel et de façon multiforme. Perreau, L. (2010, p. 10) en vient à la considérer comme « la relation du sujet incarné au monde, dont la philosophie nous initie à la redécouverte du monde. »

4.1. L'impact de l'expérience sur le caractère

L'expérience façonne le caractère d'un individu en lui fournissant des occasions d'apprentissage, de croissance et de développement personnel. Les leçons tirées des expériences vécues contribuent à façonner les attitudes, les valeurs et les comportements d'une personne tout au long de sa vie. À ce titre, elle joue un rôle significatif dans le façonnement du caractère d'un individu.

Les vécus, qu'ils soient positifs ou négatifs, offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les succès et les échecs, les joies et les peines contribuent à façonner les

attitudes, les valeurs et les croyances d'une personne. Les défis et les adversités rencontrés au fil de la vie constituent des moyens de renforcement de la résilience d'un individu. Développer la capacité à rebondir face à l'adversité et à faire preuve de courage et de persévérance dans les moments difficiles passe par le fait d'avoir surmonté des obstacles qui nous ont paru infranchissables.

Les expériences vécues influencent la formation des valeurs et des croyances d'un individu. En effet, les interactions avec les autres, les réussites et les échecs personnels, ainsi que les événements marquants, peuvent contribuer à définir ce qui est important pour une personne et à guider ses actions et ses choix.

Qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles ou sociales, les interactions sont des sources importantes d'apprentissage et d'influence sur « les valeurs d'un individu » Charbonneau, J. (2004, p. 7). Les discussions, les échanges d'idées et les confrontations avec des perspectives différentes peuvent remettre en question ou renforcer les valeurs existantes.

En plus, les succès et les échecs personnels sont des occasions d'apprentissage qui influence les valeurs individuelles. Autant les réussites peuvent renforcer la conviction dans certaines valeurs telles que le travail acharné, la persévérance ou la loyauté, autant les échecs peuvent remettre en question ou réorienter les priorités et les valeurs. À cela, faut-il ajouter les événements marquants de la vie, tels que les transitions importantes, les pertes, les réussites significatives ou les moments de crise, qui généralement ont un impact profond sur les valeurs d'un individu? Ces événements peuvent susciter une réflexion profonde sur les priorités de vie et les principes fondamentaux qui guident les choix et les actions. Ainsi, les valeurs et les croyances d'un individu sont également influencées par le contexte culturel et sociétal dans lequel il

évolue. Les normes sociales, les attentes culturelles et les valeurs communément partagées par la société dans laquelle on vit, peuvent jouer un rôle important dans la formation de ses propres valeurs et croyances.

Par ailleurs, il s'est avéré que l'expérience de la souffrance et des difficultés, peut accroître la capacité à comprendre et à ressentir les émotions des autres. Les individus qui ont traversé des épreuves personnelles peuvent être plus enclins à faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres confrontés à des difficultés similaires. Faire face à des changements et à des transitions dans la vie aide à développer la capacité à s'adapter et à s'ajuster aux nouvelles circonstances, ce qui explique que les individus qui ont traversé des périodes de transition peuvent être plus flexibles et ouverts au changement.

4.2. L'impact de l'expérience sur le développement personnel

L'impact de l'expérience sur le développement personnel et individuel est profond et varié. Elle en constitue moteur essentiel, car en tirant parti du vécu, il est possible de cultiver une plus grande sagesse, une résilience accrue et un sens plus profond de soi-même et du monde qui nous entoure.

Les expériences vécues offrent des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, fournit des leçons précieuses qui permettent à l'individu de mieux se comprendre, d'acquérir de nouvelles compétences et de développer une plus grande sagesse.

Les défis et les épreuves rencontrés au cours de la vie contribuent à renforcer la résilience d'un individu et surmonter des obstacles difficiles aide à développer la capacité à faire face à l'adversité avec courage et détermination, renforçant ainsi la résilience émotionnelle et mentale. Ainsi, les

expériences vécues influencent la construction de l'identité d'un individu. Les interactions avec les autres, les succès et les échecs personnels, ainsi que les événements marquants contribuent à leur tour à définir qui nous sommes et ce qui est important pour nous et pour nous.

Les interactions avec les autres, ainsi que les expériences de coopération, de conflit et d'empathie, contribuent au développement des compétences sociales et émotionnelles. Il est donc important de comprendre que des aspects essentiels du développement personnel passent par une interaction efficace avec les autres et une gestion de ses propres émotions.

Naturellement, les succès et les réalisations personnels issus des expériences vécues en passant par les faits de surmonter des défis et atteindre des objectifs personnels, renforcent la confiance en soi, l'estime de soi et la conviction en ses propres capacités et compétences ; celles impliquant la rencontre de personnes et de cultures différentes, ouvrent l'esprit et élargissent les perspectives de l'individu à une plus grande tolérance, à l'empathie et la compréhension du monde qui nous entoure.

Conclusion

L'étude sur les défis et les épreuves comme incubateurs du caractère est d'une portée sociale et utilitaire très vaste. Elle aide non seulement à comprendre comment les individus développent des traits de caractère positifs face aux adversités, mais aussi à fournir des outils pratiques pour renforcer la résilience, améliorer la cohésion sociale, et guider les politiques éducatives, psychologiques et managériales.

Elle a souligné l'importance cruciale de l'acquisition du caractère face aux défis de la vie quotidienne. À travers l'exploration des différents facteurs qui influent sur cette acquisition, nous avons observé que les ressources personnelles

telles que les compétences, la résilience émotionnelle, la confiance en soi, ainsi que le soutien social et les stratégies d'adaptation, jouent un rôle significatif dans la manière dont les individus font face aux obstacles. De plus, l'expérience de vie et les interactions sociales contribuent à façonner le caractère d'une personne et à influencer sa capacité à surmonter les défis avec succès.

En définitive, cette recherche apporte des éclairages précieux sur la manière dont nous pouvons cultiver et fortifier le caractère humain, afin de favoriser le bien-être et la prospérité individuelle et collective.

Références bibliographiques

BEAUREGARD Line et DUMONT Serge, 1996. *La mesure du soutien social*. Service social, 45(3), 55-76.

BOSWORTH David A, 2011. *Faith and resilience: King David's reaction to the death of Bathsheba's firstborn*. The Catholic Biblical Quarterly, 73(4), 691-707.

BOURBEAU Julie, 1993. *L'autonomie psychologique, les capacités fonctionnelles et les ressources personnelles d'une clientèle féminine en hôpital de jour* (Doctoral dissertation, Université du Québec à Trois-Rivières).

BOURGAULT Rosemarie, 2008. *Trauma complexe ou DESNOS*. M. Kédia et A. Sabouraud-Séguin, et al., L'aide-mémoire de psycho-traumatologie (2e éd. Chap. 8, p. 64-71). Dunod, Paris.

CATTAN Oralie, 2020. *L'adaptabilité comme compétence pour les systèmes de dialogue orientés tâche*. In 6e conférence conjointe Journées d'Études sur la Parole (JEP, 33e édition), Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN, 27e édition), Rencontre des Étudiants Chercheurs en Informatique pour le Traitement Automatique des Langues (RÉCITAL, 22e édition) (pp. 85-95). ATALA ; AFCP.

- CHABAUD Didier et MESSEGHEM Karim, 2010. *Le paradigme de l'opportunité : des fondements à la refondation*. Revue française de gestion, (7), 93-112.
- CHARBONNEAU Johanne, 2004. Valeurs transmises. Les valeurs des jeunes, 31.
- CLÉMENT Évelyne, 2006. Approche de la flexibilité cognitive dans la problématique de la résolution de problème. *L'Année psychologique*, 106(3), 415-434.
- DAUPHINÉ André et PROVITOLO Damienne, 2007. La résilience : un concept pour la gestion des risques. *Annales de géographie*, 654, 115-125. <https://doi.org/10.3917/ag.654.0115> consulté le 22 février à 12h 14mn
- DORÉ Christina, 2017. *L'estime de soi : analyse de concept*. *Recherches en soins infirmiers*, (2), 18-26.
- FIGUIÉ Muriel, 2016. L'action collective face au défi des zoonoses émergentes. <https://agritrop.cirad.fr/580497/7/ID580497.pdf> consulté le 13 février 2024 à 10h 02 mn
- GOLEMAN Daniel, 2014. *L'Intelligence émotionnelle*. Paris : J'ai lu.
- (2014). *L'Intelligence émotionnelle*. Paris : J'ai lu.
- LE CUN, Yann et FOGELMAN-SOULIÉ Françoise, 1987. *Modèles connexionnistes de l'apprentissage*. *Intellectica*, 2(1), 114-143.
- MANCIAUX Michel, (2001). *La résilience*. *Études*, 395(10), 321-330.
- MARTIN-KRUMM Charles, 2012. *L'optimisme : une analyse synthétique*. Les cahiers internationaux de psychologie sociale, (1), 103-133.
- PERREAU Laurent, 2010. *L'expérience*. Vrin.
- RUTTER Michael, 2002. La résilience en face de l'adversité : Facteurs de protection et résistance aux désordres psychiatriques. *Études sur la mort*, (2), 123-146.

SAPIN Marlène, SPINI Dario et WIDMER Eric, 2007. *Les parcours de vie : de l'adolescence au grand âge* (Vol. 39). Collection le savoir suisse.

SERGI Giuseppe, 1888. *La psychologie physiologique*. Paris, ancienne librairie Germer Baillière et Compagnie. Félix Alcan Éditeur, 108

TANGA Monique et Casini Annalisa, 2018. " La formation au travail et le développement de l'estime de soi. a. <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:17391> consulté le 23 février 2024 à 10h 52mn

VAN DER KOLK Bessel A, 1994. Le corps garde le score : la mémoire et l'évolution de la psychobiologie du stress post-traumatique. *Revue de psychiatrie de Harvard*, 1 (5), 253-265.

WADE George N, 1972. Gonadal hormones and behavioral regulation of body weight. *Physiology & behavior*, 8(3), 523-534.

Évitement du Paiement des Actes de Santé et Inégalité dans l'Accès aux soins au Centre Hospitalier Régional de Divo (Sud-ouest de la Côte d'Ivoire)

OUATTARA Kalilou

Département de Sociologie,
Université Félix Houphouët-Boigny
de Cocody/Abidjan (Côte d'Ivoire)
ouattara_kalilou@yahoo.fr

Résumé

L'accès équitable aux soins de santé est un droit reconnu pour tout citoyen ivoirien. Cependant, des insuffisances dans le système de soins amplifiées par certaines pratiques individuelles, contribuent à produire l'inégalité dans l'accès aux soins de santé qui est devenue une problématique sociétale.

La présente étude qui aborde cette problématique, s'est déroulée du 07 au 20 avril 2021 au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Divo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La population cible de cette étude est constituée des patients de cette structure sanitaire. Outre la population cible, une partie du personnel médical (médecin, infirmiers, sage-femmes, aide-soignante) et un agent du bureau des entrées ont été concernés par l'étude. La collecte des données s'est effectuée par observation directe et par entretiens semi-dirigés. Les données collectées ont fait l'objet d'un dépouillement manuel et traitées à travers l'analyse de contenu thématique. Les résultats obtenus indiquent que trois types d'évitement du protocole de recouvrement sont développés au centre hospitalier régional de Divo : Il s'agit d'évitement à caractère relationnel, d'évitement légitimé par l'interaction des statuts et d'évitement à portée lucrative. Ces différents types de d'évitement sont conçus et entretenus aussi bien par les patients en interaction avec le personnel médical et avec celui de l'administration, inscrits dans des systèmes de relation guidés par la recherche du profit individuel. Ces pratiques qui s'écartent des normes établies, impactent négativement le bon fonctionnement des services et favorisent l'inégalité dans l'accès aux soins.

Mots-clés : Accès aux soins, Divo, Evitement, Inégalité sociale

Abstract

Equitable access to health care is a recognized right for all Ivorian citizens. However, deficiencies in the health care system, amplified by individual practices, contribute to the inequality in access to health care that has become a societal issue.

This study, which addresses this issue, took place from April 7 to 20, 2021 at the Divo Regional Hospital Center (CHR) in southwestern Côte d'Ivoire. The target population of this study consists of the patients of this health structure. In addition to the target population, a number of medical staff (doctors, nurses, midwives, nursing assistants) and an officer from the entry office were involved in the study.

Data were collected through direct observation and semi-directed interviews. The data collected were analyzed manually and processed through thematic content analysis.

The results obtained indicate that three types of avoidance of the recovery protocol are being developed at the Divo regional hospital center: avoidance of a relational nature, avoidance legitimized by the interaction of statuses and avoidance of a profit-making nature. These different types of avoidance are designed and maintained by patients interacting with health-care and administrative staff in profit-seeking relationship systems. These practices deviate from established standards, negatively impact the proper functioning of services and contribute to unequal access to care.

Keywords: Access to care, Divo, Avoidance, Social inequality

Introduction

La Côte d'Ivoire, bien avant la mise en place des différents plans de développement à l'échelle mondiale auxquels elle est partie prenante, s'était déjà engagée, après son accession à l'indépendance, en 1960, dans une dynamique de protection sociale en faveur de sa population. Au nombre des axes prioritaires de sa politique sociale, figure l'accès aux soins de santé pour tous. En effet, la santé est un droit fondamental de l'être humain, et une composante essentielle de la politique de développement d'un pays.

L'accès équitable aux soins de santé pour tous est un droit

garanti par la constitution ivoirienne (Ouattara, 2023). Ainsi, de 1960 jusqu'au début des années 1990, l'Etat ivoirien, avait opté pour la gratuité des soins de santé dans les hôpitaux publics. Mais, au cours de la décennie 1980-1990 le pays fut confronté à une crise économique aigue qui contraint le gouvernement à s'inscrire, sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, dans un Plan d'Ajustement Structurel appelé PAS. La mise en œuvre de ce plan a placé le gouvernement dans une austérité qui a imposé la réduction des dépenses publiques dans plusieurs secteurs considérés comme non-productifs dont l'éducation et la santé.

Aussi, l'initiative de Bamako (en 1987) qui avait dessiné un nouveau schéma directeur des systèmes de santé dans de nombreux Etats africains est venue renforcer cette nouvelle donne à laquelle le secteur de la santé devrait se conformer. Les hôpitaux publics, bien que bénéficiant de financements de l'Etat, sont amenés à accroître leur capacité financière à travers la tarification des soins et autres actes médicaux. De ce fait, la consultation, les analyses biologiques, les examens d'imagerie, la vente de médicaments de première nécessité dans les pharmacies internes sont désormais tarifés (Ridde, 2012).

En d'autres termes, les soins de santé, autrefois pris en charge presque entièrement par l'Etat sont désormais supportés par le malade. Pour y parvenir, les activités de l'hôpital sont organisées selon un mode opératoire applicable dans les établissements sanitaires publics du pays. Ce mode consiste pour tout patient, de prime à bord, à payer un ticket modérateur dont le coût varie selon la pyramide sanitaire.

Le paiement du ticket donne droit l'accès à la consultation, à acheter un carnet, ou encore se faire ouvrir un dossier au niveau du bureau des entrées. Ensuite, le patient doit attendre son tour selon l'ordre d'arrivée, avant d'accéder au bureau du

médecin ou de l'infirmier de service. Cette procédure est connue de toute personne qui demande des soins dans un centre de santé en Côte d'Ivoire et elle devrait s'imposer comme la norme à laquelle l'on doit se conformer pour accéder aux soins. Mais, au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Divo, il nous a été donné de constater que des patients ne se conforment pas toujours à cette procédure. Ils contournent le protocole établi, accèdent directement, sans attendre, au médecin/infirmier traitant et bénéficient des soins gratuitement ou à coût réduit sans passer par le bureau des entrées, pendant que d'autres se conforment à la procédure établie. Ces pratiques contribuent à amplifier l'iniquité dans l'accès aux soins et l'inégalité sociale.

Ce constat nous amène à poser la question suivante : quelles sont les logiques qui sous-tendent l'évitement du protocole de recouvrement des actes induisant une forme d'inégalité dans l'accès aux soins au Centre Hospitalier Régional de Divo ?

Pour conduire la réflexion autour de cette question, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle le contournement du paiement des actes de soins par les patients est motivé à la fois par l'usage du capital relationnel qu'ils ont mobilisé et des enjeux financiers que dissimulent le personnel soignant.

1. Matériels et Méthodes

Cette étude est de type qualitatif et analytique. Elle s'est déroulée du 07 au 20 avril 2021 au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Divo dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sa population cible de cette étude est constituée des patients de cette structure sanitaire. Ces patients ont été abordés de façon accidentelle et selon leur disponibilité à répondre à nos questions. En dehors de la population cible, l'étude a concerné aussi le personnel médical et d'administration.

Cette dernière catégorie d'enquêtés a été abordée par la technique du choix raisonné en tenant compte de la qualité des informations qu'ils pourraient fournir et également de leur disponibilité.

Pour le recueil des données, en plus de l'observation directe (faite à partir d'une grille d'observation), nous avons procédé par des entretiens semi-dirigés avec les différentes catégories d'acteurs qui composent la population de l'étude. Ces différents entretiens semi-dirigés ont été conduits à l'aide de guides d'entretien.

L'entretien avec le personnel administratif a porté sur le processus réglementaire d'entrée à l'hôpital et de sortie après les soins ou la consultation, les différentes formes d'évitement du circuit de recouvrement des actes et des soins constatés chez les patients, les motivations qui sous-tendent ces pratiques et les conséquences sur le fonctionnement du CHR.

Le personnel médical a été interrogé sur les différentes formes d'évitement du circuit de recouvrement des actes construits par les patients, le niveau de connaissance que les patients ont du processus réglementaire de l'hôpital, les raisons qui justifient le contournement du paiement des actes, les conséquences sociales en termes d'accès équitable aux soins pour tous, les conséquences financières pour l'institution à laquelle ils appartiennent.

Quant aux entretiens avec les patients, la cible principale de cette étude, ils ont tourné autour de la connaissance que les usagers ont du mode de fonctionnement de l'hôpital, les raisons pour lesquelles ils évitent de passer au bureau des entrées pour s'acquitter des frais de consultation et autres, les effets induits de leur pratique sur la vie du CHR qu'ils fréquentent, l'iniquité dans l'accès aux soins que cette pratique entraîne.

A travers la loi de la saturation de Marshall et al. (2013) qui désigne le moment lors duquel le chercheur réalise que l'ajout

de données nouvelles dans sa recherche n'occasionne pas une meilleure compréhension du phénomène étudié ; c'est-à-dire que chaque nouvelle interview qualitative ne produit que des données déjà découvertes auparavant, quinze (15) patients ont été interviewés par entretiens semi-dirigés.

Cette démarche méthodologique nous a permis d'échanger, à l'aide de guide d'entretien, avec quatre (4) personnes issues du personnel soignant dont un (1) médecin, un (1) infirmier, une (1) aide-soignante. Nous avons aussi interrogé une (1) agente du bureau des entrées de cet hôpital. Cette deuxième catégorie d'acteurs a été choisie selon la technique du choix raisonné en tenant compte de leur disponibilité et de la qualité des informations qu'ils peuvent apporter.

Avant d'interroger les différents acteurs, nous leur avons de prime à bord, expliqué le bien-fondé de cette activité de recherche et nous les avons rassurés de ce que leurs propos et leurs identités resteront anonymes. Les informations recueillies ont été dépouillées manuellement. Elles ont par la suite fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. Les informations retenues ont été illustrées à l'aide de verbatims.

L'analyse des données a été placée sous le prisme de la théorie de l'acteur stratégique de Michel Crozier et Erard Friedberg (1977-1981) qui parle de l'acteur et le système. Dans cette théorie, Crozier et Friedberg proposent une méthode empirique pour comprendre le fonctionnement des organisations. Ils conseillent d'analyser une organisation en se penchant sur les rapports de pouvoir qui la structurent et rendent les comportements des acteurs intelligibles. Un comportement imprévisible de la part des acteurs réduit le pouvoir de celui qui édicte les règles et cherche à les faire appliquer. Même si le régulateur cherche à accroître le nombre de règles pour canaliser le comportement des acteurs, il peut engendrer un effet pervers en faisant dévier les motivations des acteurs visés de leur but initial.

Dans le cadre de cette étude, la théorie de l'acteur stratégique nous a permis d'appréhender le jeu et l'intérêt des acteurs, principalement le personnel médical et de l'administration qui usent des défaillances du système de fonctionnement du CHR de Divo pour satisfaire leurs intérêts personnels en favorisant des attitudes de contournement des normes établies.

2. Résultats

2.1. Le processus réglementaire d'entrée à l'hôpital et de sortie

L'entrée à l'hôpital pour bénéficier des soins s'inscrit dans un processus régi par une norme, un code institutionnel, réglementaire. Ce processus débute par le bureau des entrées. En effet, selon la réglementation en vigueur au CHR de Divo, tous les usagers désireux de recevoir des soins ou des conseils médicaux doivent passer d'abord par le bureau des entrées où ils pourront expliquer leurs problèmes de santé. Ensuite, l'usager est orienté par l'un des membres du bureau des entrées vers la caisse pour s'acquitter de son ticket au prix de 1000f et acheter un carnet de consultation à 300f.

Cette norme établie au CHR de Divo indique que le patient, en quête de soins doit d'abord aller au bureau des entrées et par la suite à la caisse pour payer son ticket et aussi son carnet, illustré à partir de verbatim :

« Un malade qui arrive ici va d'abord au bureau des entrées, et étant là-bas il explique un peu son problème de santé et lui indique le type de service qu'il pourra le prend en charge. Par la suite il va payer un ticket de 1000f le jour et 2000 f la nuit ainsi qu'un carnet à 300f à la caisse ».

Conformément donc à ce mode opératoire, après l'hospitalisation au CHR de Divo, la sortie de l'hôpital est

décidée par le médecin qui a conduit la prise en charge du patient. La sortie est conditionnée par deux actes : le billet de sortie et l'ordonnance médicale. Le billet de sortie s'obtient à la caisse alors que l'ordonnance médicale est délivrée par le médecin traitant. Tout est organisé de sorte à ce que les soins médicaux soient séparés non seulement du recouvrement de la prestation médicale mais également de l'acquisition des médicaments. Or, il ressort de l'enquête exploratoire et de l'observation de terrain que des patients ne se conforment pas à ce protocole établi. Ces propos ci-dessous livrés par l'agente du bureau des entrées nous situent sur ce fait : « *Souvent on voit des patients qui entrent directement dans les bureaux des médecins ou infirmiers et qui ressortent sans passer par le bureau des entrées munis d'une ordonnance et parfois même avec des sachets de médicaments en main. Ce qui veut dire que ceux-là ont fait arrangement avec les gens là-bas* ».

2.2. Les différentes formes d'évitement du paiement des actes médicaux

Trois formes d'évitement, en fonction de leur manifestation ont été identifiés. Il s'agit de :

2.2.1. L'évitement à caractère relationnel

C'est une forme d'évitement des institutions de contrôle de l'hôpital sur la base du capital relationnel des patients. C'est un cas de figure où le patient et l'acteur médical ont une affinité relationnelle directe ou indirecte en dehors de l'espace médical. Nous entendons par affinité directe le fait que les deux acteurs se connaissent et entretiennent une certaine relation de proximité l'un pour l'autre. L'affinité indirecte renvoie à deux acteurs qui se connaissent à travers une tierce personne avec laquelle il entretient une relation directe avec l'un des deux. Les membres du personnel soignant du CHR de Divo font du favoritisme aux clients en fonction de leur capital relationnel

dans l'accès aux soins de santé. En fait, cela se passe comme si la voie formelle d'entrée à l'hôpital est réservée exclusivement aux patients qui n'ont pas d'attache relationnelle au sein du personnel soignant. Le verbatim suivant nous situe davantage : *« C'est par affinité. Par exemple, il y'a une femme qui est venue ce matin-là, elle est la servante de mon Oncle. C'est aussi par relation ».*

2.2.2. L'évitement légitimé par l'interaction des statuts

Ce type d'évitement implique les acteurs politiques et symboliques influents de la localité. Dans ce type de contournement, les acteurs commis au contrôle et le personnel de soin légitiment la désactivation des contraintes institutionnelles qui régissent l'entrée et la sortie de l'hôpital. C'est la désactivation consciente des institutions de contrôle pour la satisfaction des besoins d'un acteur politique influent ou de sa parentèle.

Ce type de contournement qui s'impose aux soignants est plus fréquent lorsqu'il s'agit des autorités de la ville dont le Sous-préfet ou le Préfet de la ville et certains membres de leurs familles. En effet, quand cette autorité administrative arrive ici au CHR le personnel accepte que ce grand commis de l'Etat ne prend pas de ticket pour pouvoir bénéficier de la consultation. Il est reçu directement en consultation. Un des médecins interrogés confirme notre analyse quand il dit ceci :

« Il y'a des responsables qui viennent se faire soigner ici et quand ils arrivent on ne peut pas leur dire de faire le rang comme les autres. Il y'a par exemple le préfet, quand il arrive on court pour nous occuper de lui. Il est l'autorité de la ville et c'est comme ça. C'est peut-être injuste par rapport aux autres usagers, mais le statut social compte dans la vie de tous les jours. Il faut se soumettre à l'autorité.

A l'hôpital ici aussi, cette réalité sociale s'impose à nous » Propos d'un médecin.

2.2.3. L'évitement à enjeu financier motivant et la production d'idéologique tel que « c'est moins cher que de payer à la caisse »

L'évitement du circuit normal pour l'accès aux soins au CHR de Divo présente des avantages économiques inavoués tant pour les patients que pour le personnel soignant. Du discours des enquêtés recueilli, il en ressort qu'en évitant le bureau des entrées et de payer à la caisse, les patients réalisent des gains en termes de temps d'attente et de couts des prestations médicales et même des médicaments au CHR de Divo.

Lorsqu'on contourne la caisse on règle les questions financières directement avec le médecin. Or, le médecin, sa façon de négocier le prix ne distingue pas sa main d'œuvre du prix des médicaments : C'est un « package » qu'il propose au patient. Ce prix négocié présente des avantages statistiquement très avantageux pour les patients qui ne s'en plaignent donc pas. Pour la somme de 5.000 frs par exemple, un patient peut se faire consulter d'un paludisme et se voir remettre les médicaments nécessaires pour un traitement complet.

En comparaison avec la tarification au juste prix, une personne atteinte d'un paludisme par exemple, pourrait dépenser bien au-delà de cette somme, pour une qualité de prise en charge inférieure à celle dépensée par celui ou celle qui respecte les normes. Car la motivation du prestataire de soins serait plus accrue au travail lorsqu'il perçoit directement, en cachette, pour lui-même les frais liés aux soins du patient. Une agente de l'administration soutient ce qui précède, quand elle affirme ce qui suit :

« Nous savons que très souvent certains médecins ou infirmiers reçoivent des patients directement en consultation sans que ces derniers ne passent par

les caisses. Ils font des arrangements entre eux là-bas. Ils cherchent leurs propres intérêts. C'est dommage, mais c'est ça aussi le pays ».

A travers cette pratique le patient, perçu comme un client, a recours à un acteur médical moyennant paiement auprès de ce dernier. Ici, c'est le caractère lucratif de l'échange qui domine la relation. Pour le personnel soignant, le fait que les patients se réfèrent directement à eux sans passer par la caisse, constitue pour certains soignants un moyen de se faire un peu d'argent parallèlement à leurs salaires. Ainsi, en usant de cette approche relationnelle, ces salariés trouvent là une occasion de majorer leurs revenus en fonction du nombre de patients qui se présente sans passer par le bureau des entrées.

De l'analyse du discours des enquêtés, il ressort qu'en évitant le bureau des entrées et la caisse de l'hôpital, les patients obtiennent des faveurs sur les prestations médicales et l'achat des médicaments au CHR de Divo : *« quand on passe directement par les docteurs (médecins et infirmiers/sage-femmes), on gagne les médicaments un peu moins chers. Souvent ils donnent gratuitement quelques médicaments »* (propos d'une patiente).

Le contournement de la voie normale pour bénéficier directement des prestations de soins cache des intérêts économiques personnels, qui s'écartent de l'intérêt global du CHR, tant pour les patients que pour les personnels soignants.

2.3. Le déficit d'informations sur le fonctionnement du centre hospitalier

Il revient fréquemment dans les échanges que nous avons eu avec le personnel soignant que de nombreux usagers du CHR de Divo venant des zones rurales n'étant pas instruits, mal informés, ignorent les règles de fonctionnement de l'hôpital. Ce qui explique en partie le non-respect du processus d'accès aux soins dans ladite institution sanitaire.

Aussi, la disposition physique du bureau des entrées et de la caisse permet de consolider cet argument. La caisse et le bureau des entrées se trouvent sur deux bâtiments distincts, excentrés et éloignés des bâtiments de prise en charge médicale. Par ailleurs, les bureaux de la caisse ne comportent pas d'inscription visible permettant à un nouvel usager non familier à l'espace, de l'identifier immédiatement. Tout est disposé de sorte à ce que dès que le patient pénètre l'espace médical, il se dirige instinctivement vers les bâtiments de prise en charge médicale ; ce qui pourrait justifier la persistance de cette pratique d'évitement. L'un des infirmiers confirme notre analyse quand il dit ceci :

« Les gens manquent d'informations quand ils arrivent à l'hôpital. Beaucoup ne savent pas exactement comment les choses fonctionnent ici. Quand ils arrivent ils vont directement chez les médecins ou chez l'infirmier. C'est le manque d'information. C'est pourquoi ils doivent se faire accompagner ».

2.4. La baisse des revenus de l'hôpital, la catégorisation des malades et la perte de la confiance en l'institution sanitaire : les conséquences induites de l'évitement du protocole de recouvrement des actes

Quel que soit les différentes formes de contournement du paiement des actes médicaux, ces pratiques ont des conséquences sur la vie économique et sur la perception de l'institution hospitalière.

En Côte d'Ivoire tout comme dans de nombreux pays africains au sud du Sahara, les fonctions de l'hôpital ont été impactées par la politique d'ajustement structurel imposée par les institutions de Bretton Wood (Banque mondiale et Fonds monétaire international) dans les années 1990. Cette politique d'ajustement a entraîné une coupe budgétaire dans tous les

secteurs publics notamment celui de la santé. En rapport avec cette nouvelle réalité, l'hôpital public tout en conservant ses fonctions curatives et préventives, de recherche, de prévention, a changé de statut juridique pour devenir une sorte d'industrie qui doit chercher additionnelles pour son fonctionnement, mais réaliser également des bénéfices. De ce fait, l'accès aux soins devenu payant. L'hôpital a désormais une comptabilité et le paiement des tickets au bureau des entrées est exigé de la part de tout patient. C'est pourquoi, en évitant de payer à la caisse, au bureau des entrées et favoriser la captation d'une partie des ressources financières à des fins personnels, l'institution hospitalière réalise un manque à gagner financier.

Le CHR de Divo, à l'image des autres centres hospitaliers régionaux du pays, est soumis à cette politique. Mais, le détournement d'une partie des entrées impacte négativement les recettes et constitue un contrepois ; une pratique institutionnellement nuisible. L'une des agents du bureau des entrées corrobore notre analyse quand elle dit ceci :

« Les gens, quand ils détournent en quelque sorte les patients pour leur propre profit, c'est les recettes de l'hôpital qui en souffrent directement. Les revenus baissent alors que l'hôpital a beaucoup de charges aux quelles l'administration doit faire face pour continuer à assurer une meilleure offre de soins aux patients. C'est un véritable manque à gagner ».

Autant, faut-il le souligner, le non-respect des normes de fonctionnement du CHR de Divo impacte le rapport de confiance entre les patients et l'institution hospitalière. Pendant que de nombreux patients, après avoir payé le ticket de consultation les factures de laboratoire pour des analyses sanguines par exemple, attendent d'être reçus en consultation et être situés sur leur état de santé, d'autres, investis d'un

capital social parviennent à se faire consulter et à bénéficier des soins sans passé par le même processus. D'où des frustrations qui laissent une mauvaise impression de l'accès équitable aux soins de santé dans les hôpitaux publics ivoiriens :

« Les médecins ne nous prennent pas au sérieux. Ils passent et repassent s'en s'occuper de nous. Pourtant, nous sommes là depuis 07 h du matin et il est actuellement 10h. Ils ne s'occupent pas de nous. On voit que certaines personnes passent et rentrent dans les bureaux des médecins pour se faire consulter directement pendant que nous on est là, on attend, on ne nous dit rien alors qu'on est malade. Ces manières-là font que beaucoup de gens n'aiment pas venir à l'hôpital quand ils sont malades. Ils préfèrent aller dans les petites cliniques dans les quartiers ».

Toute chose qui contribue à emprunter d'autres itinéraires thérapeutiques notamment le recours à l'automédication, aux petites infirmeries aux compétences douteuses, la consommation des médicaments de la rue, la médecine traditionnelle non conventionnée avec des conséquences parfois désastreuses.

3. Discussion

J.P. Olivier de Sardan et al. (2007 : p. 225), Alors que les images abstraites attachées aux professions de santé (médecins, infirmiers ou infirmières, sage-femmes) sont partout positives et évoquent assez généralement le dévouement, la compassion, l'altruisme, par contre la réputation concrète des personnels de santé en Afrique est particulièrement mauvaise et parfois exécrationnelle. Leur corruption et leur vénalité sont très largement dénoncées par les populations, en même temps que leur mépris des usagers et la faible qualité de leurs prestations, même si,

bien sûr, chacun connaît d'heureuses exceptions. « *Ils ne nous regardent même pas* » et « *ils ne pensent qu'à l'argent* » sont les deux phrases revenues le plus régulièrement à propos des soignants dans les entretiens menés avec les malades et leurs accompagnants. Divers travaux récents témoignent de cette situation qui, longtemps, a été masquée au niveau public ou académique, mais qui est désormais de plus en plus débattue au grand jour.

Dans un article portant sur la corruption dans les services de santé en Afrique, Nayihouba A. et Wodon Q. (2022 : p. 21) ont fourni un diagnostic de base de la corruption au niveau local dans les services de santé en Afrique en utilisant les données des trois dernières séries d'enquêtes de l'Afro-baromètre. Près d'un répondant sur deux éprouve des difficultés pour obtenir les services de santé dont ils ont besoin, et près d'un répondant sur cinq déclarent payer des pots-de-vin ou autres faveurs pour l'obtention de services.

Il existe une forte relation entre les difficultés rencontrées pour obtenir des services et le versement de pots-de-vin ou autres faveurs rendues, ce qui suggère, comme on pouvait s'y attendre, que les pots-de-vin ou autres faveurs sont payés en partie pour résoudre ces difficultés (ou éventuellement que certains membres du personnel médical créent des difficultés pour bénéficier des pots-de-vin ou autres faveurs). Il n'y a pas d'améliorations dans le temps vers une réduction des difficultés à obtenir des services et des paiements de pots-de-vin ou autres faveurs.

En mettant en relation le statut social et les possibilités d'accès aux services de santé dans les hôpitaux publics, ces auteurs ont conclu que « *Les individus les plus défavorisés (identifiés selon les quintiles de richesse) sont particulièrement susceptibles d'éprouver des difficultés à obtenir les services dont ils ont besoin, Les répondants plus aisés sont davantage enclins à*

payer des pots-de-vin, peut-être parce qu'ils en ont les moyens ».

Selon l'enquête d'Afro-baromètre en Côte d'Ivoire (2021 : p. 6), la santé est le deuxième problème le plus important du pays aux yeux des citoyens, derrière le chômage. Les données de cette étude ont montré que parmi les Ivoiriens ayant eu affaire à une clinique ou un hôpital public au cours des 12 derniers mois, la majorité trouvent que l'accès aux soins était difficile, et beaucoup d'entre eux ont dû payer un pot-de-vin pour pouvoir accéder aux soins ou services médicaux nécessaires.

Jacquemont P. (2012 : p.7), en faisant l'état des lieux sur l'inégalité face aux soins dans le système de santé en Afrique a, entre autres solutions suggérées, insisté sur la nécessité d'une revalorisation du statut des soignants. Il estime que la sécurité financière des administrateurs de soins s'avère irréfutablement être l'un d'eux. D'un point de vue global, leur salaire n'a rien d'égal à la complexité et à l'importance de leur mission ; une revalorisation du statut des équipes soignantes s'impose donc. Une réévaluation à la hausse de leurs rémunérations mais également une amélioration de leurs conditions générales de travail semble de ce fait justifié.

Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, dans son rapport de 2011 sur la corruption dans le secteur de la santé en Afrique, avait révélé que des protestations ont eu lieu dans de nombreux pays du continent pour dénoncer les conditions économiques, mais aussi la corruption et de l'utilisation abusive des fonds d'urgence.

La fraude et les détournements de fonds publics dans le système de santé en Afrique constituent un phénomène qui reste enraciné dans les pratiques développées par les décideurs et le personnel de santé, même dans les situations d'urgence. En effet, pendant la pandémie à coronavirus covid-19, en Afrique du Sud, par exemple, un audit des dépenses liées à cette pandémie a révélé des surfacturations, des fraudes et de la

corruption. Au Nigeria, les organisations de la société civile ont dénoncé les rapports faisant état d'une mainmise des Etats sur les médicaments lors de la crise sanitaire. Au Zimbabwe, un des pays les plus pauvres au monde, la distribution de nourriture et d'aide humanitaire était réservée, dans certaines régions, aux partisans du parti au pouvoir.

Abordant la cause de ces pratiques dans le secteur de la santé, la même étude de Amnesty international (Op. Cit) a pointé du doigt la faiblesse ou l'absence de règles, l'excès de réglementation, le manque de responsabilité, le manque de rétribution ou la faiblesse des salaires ainsi que l'offre limitée de services (par exemple, la supériorité de la demande par rapport à l'offre). Le niveau de corruption peut également varier : il peut s'agir de corruption mineure (telle que la corruption bureaucratique ou administrative qui prévaut à l'étape de mise en œuvre, dans le cadre des relations des bénéficiaires de services avec des agents publics ou de corruption de haut niveau (la corruption qui affecte l'échelon supérieur, notamment au niveau politique).

La corruption chez les prestataires de soins de santé tels que les médecins, les infirmières et les pharmaciens, qualifiée de "petite corruption", associée aux prestataires de soins de santé inclut entre autres l'absentéisme (par exemple ne pas se présenter pour un travail donné et revendiquer un salaire), le vol (de fournitures médicales ou de produits pharmaceutiques) ou encore exiger de façon informelle un paiement en contrepartie d'un service censé être gratuit. Ce type de petite corruption, selon Amnesty international (2021, Op.cit.) a un impact direct sur la population pauvre en ce sens qu'il s'agit là d'un moyen de lui refuser l'accès aux services et de ce fait mettre en péril sa santé.

Mais quelle qu'en soit la motivation ou le type, il est certain que la corruption affecte négativement le secteur de la santé. Plusieurs études quantitatives et qualitatives illustrent de quelle

manière la corruption fait payer un lourd tribut aux pauvres, en raison de la limite de leur capacité à satisfaire aux exigences imposées par la corruption. Par exemple, les personnes démunies et marginalisées peuvent ne pas bénéficier de l'accès aux soins requis lorsque ceux-ci requièrent le paiement de frais médicaux.

Idrissa Ouédraogo et al. (2024 : p.1), dans leur article intitulé *Corruption dans le secteur de la santé et accès aux soins de santé en Afrique* ont noté que la corruption affecte la qualité des services de santé, augmente les coûts et réduit le volume des soins de santé, limitant ainsi l'accès aux soins de santé pour les patients, en particulier les plus pauvres. Par exemple, les paiements informels effectués par les patients contribuent à augmenter le coût des soins de santé. Ce faisant, les citoyens les moins aisés paient le plus lourd tribut et sont susceptibles de ne pas bénéficier des services de santé de base en raison de leur incapacité à payer, d'où l'exacerbation des inégalités dans l'accès aux soins de santé.

Conclusion

Le Centre Hospitalier Régional de Divo est l'établissement sanitaire public de dernier recours dans la région du Lôh-djiboua. Il est au service de tous les citoyens qui vivent dans cette partie du pays. Pour favoriser un accès équitable aux soins, il est établi à l'instar des autres hôpitaux publics de la Côte d'Ivoire, dans ce centre hospitalier un processus formel qui indique les conditions à remplir par tout usager désireux de bénéficier de soins.

Toutefois, il a été donné de constater que très souvent, des patients parviennent à se dérober au paiement des consultations et/ou autres actes médicaux et bénéficient à moindre coût des soins. Cette pratique aux antipodes des règles en vigueur impacte négativement le niveau de revenu de cet hôpital

régional, crée la disparité dans l'accès aux soins de santé pourtant garanti par l'Etat ivoirien (dans son rôle régalién) et amplifie le manque de confiance des populations en l'institution sanitaire.

Pour comprendre le fondement de cette pratique, notre recherche s'est inscrite dans une approche qualitative. Elle a usé d'entretiens semi-directifs et de l'observation directe comme techniques de recueil des données. L'analyse du contenu a permis d'exploiter les données collectées après enquête. Il est à retenir que l'évitement du paiement des actes de santé observé chez certains patients se présente sous différentes formes. Somme toute, il est lié à l'usage du capital social ou au manque d'informations sur le système de fonctionnement de cet hôpital mais également aux enjeux financiers individuels cachés de certains acteurs du corps médical.

De ce qui précède, nous notons qu'au plan social et politique, cette étude loin d'être un simple travail de recherche lève là un coin du voile sur les multiples maux qui minent le système de santé ivoirien. Elle se présente comme une contribution à la réflexion sur les difficultés d'accès aux soins de santé pour tous dans les hôpitaux publics ivoiriens car tous les individus devraient être égaux devant la maladie.

Remerciements

Nous remercions tous les acteurs locaux qui ont contribué à l'effectivité de cette étude de recherche, notamment la direction du Centre Hospitalier Régional de la ville de Divo, le personnel médical et les patients qui ont bien voulu se prêter à nos questions.

Références bibliographiques

ADAM Philippe et HERZLICH Claudine, 1994. *Sociologie de*

la maladie et de la médecine, Paris, Nathan, Coll. « 128 ». 270 pages

BLUNDO Giorgio, 2007. « Une corruption policée ? Le monde social des marchés publics ». In *Giorgio Blundo éd., État et corruption en Afrique : Une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Benin, Niger, Sénégal)* Paris : Karthala, pp. 249-283

BUNGENER Martine, BASZANGER Isabelle et PAILLET Anne, 2002. *Quelle médecine voulons-nous ?* Paris, La Dispute. 208 pages

CARICABURU Danièle et MENORET Marie, 2004. *Sociologie de la santé. Institutions, professions et maladies*, Paris, Editions Armand Colin. 235 pages

CROZIER Michel et FRIEDBERG Erhard, 1981. *L'Acteur et le système*, Paris, Editions du Seuil

DODIER Nicolas et CAMUS Agnès, 1997. « L'admission des malades, histoire pragmatique de l'accueil à l'Hôpital ». In *Annales HSS*, 4, pp 109-119

FANZANG Sylvie, 2001. *Médicaments et société, le patient, le médecin et l'ordonnance*, Paris PUF. 230 pages

GUPTA Sanjeev, DAVOODI Hamid & TIONGRON Erwin, 2000. « Corruption and the provision of health care and education services ». In *IMF Working Paper 00/116, Appendix Table 9*, p.27

LEVI Emile, 1995. *Economie du système de santé*, Paris : Dunod pour Sandoz éditions. 351 pages

LUCAS Gabrielli Véronique et TONNELIER François, 1996. « Distance réelle d'accès et attraction hospitalière », In *Solidarité Santé*, pp 47-56

JACQUEMONT Pierre, 2012. « Les systèmes de santé en Afrique et l'inégalité face aux soins ». In *Afrique contemporaine 2012/3 N° 243*, pp. 95-97

JAFFRE Yannick et OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre, 2003S (sous la direction de). *Une médecine inhospitalière. Les*

difficiles relations entre soignants et soignés dans cinq capitales d'Afrique de l'Ouest. Collection *Hommes et sociétés*.

Paris : APAD-Karthala

MARILLOU Mathieu, 2007. « Une république autonome. La corruption au quotidien dans un programme de coopération au développement au Sénégal. Dans : *Giorgio Blundo éd., État et corruption en Afrique : Une anthropologie comparative des relations entre fonctionnaires et usagers (Benin, Niger, Sénégal)* Paris, Karthala, pp. 285-315

MARSHALL Bryan, CARDON Peter, PODDAR Amit & FONTENOT Renee 2013. "Does sample size matter in qualitative research?: A review of qualitative interviews". In *IS research. Journal of computer information systems*, 54(1), pp.11-22

MASHALI Behzad 2012. « Analyse de la corrélation entre la grande corruption perçue et la petite corruption dans les pays en développement : étude de cas de l'Iran », In *Revue Internationale des Sciences Administratives*, Vol. 78, N°4, pp.827-840

NGA NKOUMA Tsanga Rosalie Christiane, 2020. « Effets de la corruption en milieu hospitalier camerounais sur la performance hospitalière », In *Revue Repères et Perspectives Economiques*, Vol.4, N° 2/ 2^{ème} semestre 2020, pp. 244-264

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, BAKO-ARIFARI Nassirou et MOUMOUNI Adamou, 2007. *État et corruption en Afrique*, Paris, Karthala, pp 225-247
<https://doi.org/10.3917/kart.blund.2007.01.0285>

OUATTARA Kalilou, 2023. « L'inaccessibilité aux soins dans les urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Cocody : Une problématique institutionnelle et sociétale ». In *Revue Africaine des sciences sociales et de la santé publique*, Vol. 5 (1), ISSN : 1987-071X e-ISSN 1987-1023 pp. 284-297

OUEDRAOGO Idrissa, MAIGA Eugénie, GILLANDERS Robert et AJA-EKE Dorice, 2024. « Corruption dans le secteur

de la santé et accès aux soins de santé en Afrique ». In *Corruption, Genre et Développement Durable (COGS), Policy, Brief No. 4*, p.4

PNUD, 2011. « Lutte contre la corruption dans le secteur de la santé : méthodes, outils et bonnes pratiques », New York, NY 10017, USA 86 pages

RIDDE Valéry, 2012. *L'accès aux soins de santé en Afrique de l'ouest : Au-delà des idéologies et des idées reçues*. Les Presses de l'Université de Montréal, 344 pages

Nadine Gordimer, what model of personality is inherited?

Donisongoh SORO

Université Jean Lorougnon Guédé – Daloa (Côte d'Ivoire)

soro.donis1@gmail.com

Abstract

An established South African writer, from her childhood, she risked her life by supporting the oppressed black majority through her writing. Her work and commitment reveal an ideology imbued with justice, tolerance and equity in a discriminatory and segregationist social environment. This article aims to demonstrate that Nadine Gordimer's life was a devotion to the development of human beings. Her literary work, which underpins her support for the oppressed, revolutionized the political vision of her country. This article aims to show the type of personality that Nadine Gordimer represented in the history of South Africa. She left to posterity a model of life and commitment to the well-being of her fellow citizens. By means of the Sociocriticism that we convene, we will try to find out more about the life of this contemporary heroine of (South) African history.

Keywords: social environment - discrimination - writing - commitment

Résumé

Ecrivaine sud-africaine confirmée dès son enfance, Nadine Gordimer a risqué sa vie en soutenant à travers son écriture, la majorité noire opprimée. Son œuvre et son engagement sont révélateurs d'une idéologie empreinte de justice, de tolérance et d'équité dans un environnement social discriminatoire et ségrégationniste. Cet article vise à démontrer que la vie de Nadine Gordimer a été une dévotion à l'épanouissement de l'être humain. Son œuvre littéraire qui sous-tend son soutien aux opprimés ont révolutionné la vision politique de son pays. Il est question dans cet article de montrer le type de personnalité qu'a représenté Nadine Gordimer dans l'histoire de l'Afrique du Sud. Elle a laissé à la postérité, un modèle de vie et d'engagement pour le bien-être de ses concitoyens. Au moyen de la Sociocritique que nous convoquons, nous tenterons d'en savoir davantage sur la vie de cette héroïne contemporaine de l'histoire (sud-)africaine.

Mots clés : environnement social - discrimination - écriture - engagement

Introduction

Nadine Gordimer is a woman of letters recognized worldwide for her involvement in the positive transformation of her country, South Africa. Very early on established as a writer, she has, since childhood, risked her life by supporting the oppressed black majority through her writing. Her work and her commitment reveal an ideology imbued with justice, tolerance and equity in a progressively discriminatory and segregationist environment. Indeed, Gordimer's life can be seen as a devotion to humanity. Her literary work which underpinned her support for the oppressed revolutionized the political vision of her country. This article aims to show the type of personality that Nadine Gordimer represented in the history of South Africa. What model did she leave to posterity?

This is the fundamental question whose answer, using sociocriticism as a support for analysis, will allow us to know more about the life of this contemporary heroine of South African history. Firstly, it will be a question of discovering the social environment in which the world-renowned writer was immersed. Secondly, we will analyze the mechanism of evolution which favored her transformation into a committed activist. Thirdly, we will analyze the historical-social context of South Africa governed by the policy of Apartheid. This analysis will lead us to understand the deep meaning of her fight in an environment as hostile to contradiction as the segregationist society of South Africa of her time.

1. A hostile environment, conducive to the birth of the heroine

Nadine is the daughter of the couple Isidore Gordimer, the father,

and Hannah Gordimer born Myers, the mother. She was born on November 23, 1923 in Springs, a suburb of Johannesburg, South Africa. Her childhood took place in a social environment marked by the materialization of racial differences. Indeed, her coming into the world coincided with the adoption according to Sévry (2007, P.11) of: “Native Urban Acts, the legislation which establishes the segregation of residents. Other (unfair) laws will reinforce it (1930, 1937, 1945, etc.) This is the period when the social tear between blacks and whites in South Africa is gradually taking shape. Tensions through physical, military, material and financial force to determine which of the two races deserves to appropriate South African land are also becoming more and more intense. She will say this about it in an interview in *Le monde diplomatique* (April 1995, pp.32-33) : “Je pense que j’ai eu de la chance, dans le sens où je suis née pour assister à la décadence de la période coloniale. ”

This environment of conflict will encourage the emergence of the great woman of letters that she will later become. It is also good to note that it is this environment of hostility which forged her particular character as a fighter and which made her a short story writer, a critic, an editor but above all a famous novelist. Almost all of his twenty-four novels have never strayed far from the sphere of questions of racial segregation in South Africa. Her stories regularly portrayed the realities of the social and racial crisis that her compatriots experienced on a daily basis during the dark years of apartheid. As evidenced by this extract from his speech during the reception of the Nobel Prize in Stockholm on December 7, 1991:

For myself, I have said that nothing factual that I write or say will be as truthful as my fiction. The life, the opinions, are not the work, for it is in the tension between standing apart and being

involved that the imagination transforms both. Let me give some minimal account of myself. I am what I suppose would be called a natural writer. I did not make any decision to become one. I did not, at the beginning, expect to earn a living by being read. I wrote as a child out of the joy of apprehending life through my senses – the look and scent and feel of things; and soon out of the emotions that puzzled me or raged within me and which took form, found some enlightenment, solace and delight, shaped in the written word.

South Africa was undoubtedly for many decades the scene of confrontation between white people from Europe and black natives. Several testimonies confirm the difficult cohabitation since the 17th century between whites and blacks in South Africa. This is also the opinion shared by Modica (Feb 15, 2015) in the following statement:

Since the 17th century, South Africa has had a long history of discrimination and dispossession committed against black populations by the first settlers, by the white republics, by the British Empire in the 19th century and continued in a systematic manner. by the South African state from 1910.

The role that Nadine Gordimer has given herself as a person with a mission is to transform the South African social environment. Her fight manifested itself through the only weapon she knew how to handle: writing. Gordimer (1995, P.130) confesses this in these words:

Where there is the necessity, through historical circumstance of time, place and birth, to ‘make oneself’ many processes take place at once. Because I had turned out to be a writer, because I was just that, because it was my fundament beneath all that had been done to condition my being, all my confusions, my false consciounes—because I was a writer, my principal means of ‘making myself’ was my writing.

In short, “les romans profondément militants de Nadine Gordimer” according to Brack (2014), obey the desire to revolutionize an almost unlivable environment in which, Louvel (1991, p.84) is sure that, “...si personne ne prend la peine pour témoigner, il ne restera rien, aucun souvenir. Il faut que les choses soient écrites, c’est une question de foi, dans la réalité, dans la pensée, dans la parole.” Gordimer's mission therefore seems to be to save a land whose inhabitants are threatened by their own fault. To put it bluntly, life in society in South Africa functions as if one part of the population considers itself to have more merit and rights than the other to the point of imposing restrictions through prohibition laws of all kinds.

Thus, Gordimer's novel clearly appears as a critique of history and the events around it. The criticism of society in his fictional work is an invitation to question oneself, to question real South African society. It is not a caricature of beauty and dreams but rather a revolt that it sounds. This is what De Boisdeffre (1962, pp.68-69) emphasizes in this passage:

Car il (le roman) a cessé de peindre la vie que nous aurions pu connaître, l’aventure que nous aurions pu avoir. Il a cessé de représenter la vie, pour partir, comme notre siècle, à sa recherche.

Il est fait aujourd'hui pour nous rendre les tourments de notre quête, et non pour la satisfaire dans l'illusion, comme si la vie n'était plus un bien commun que l'on partage dans une civilisation, mais une aventure solitaire, un travail pour lequel chacun est isolé. et seuls les cris passent de l'un à l'autre.

The novelistic motivation of the writer is more part of a mission to repair social history in a South Africa where according to Mandela (1965, p.17): "Africans had no vote, no freedom of movement or civic rights, and they were being steadily deprived of their land. Africans (called kaffirs) had to take off their hats when passing White men..." It is good at this stage of our article to note that the Black natives who granted hospitality to the white castaways could not accept without reacting the desire for domination of their hosts. This is why the clashes have persisted over time. This is also what is expressed in the novelist's observation of a black population rebellious to the dictates of white segregationists. The Blacks are, however, a people who aspire to live in peace with other peoples, particularly with those to whom they offered hospitality in 1652 after the shipwreck of the Dutch traders' boat. Reason would dictate that the two races agree to cohabit beyond differences because, Gordimer (1995, p.127) is convinced that:

No bans on the mixing of black and white could stop the reaction to the ultimate in inhuman segregation that we were living: here was the violent urge to separation, and the counter urge it set up: the urge to move towards blacks, not alone as a matter of justice, but as a human imperative.

This choice follows her futuristic vision as a writer, supported by the idea according to which one has to find the literature having absolutely a link with real social life. The critic establishes a closer interaction between literature and social environment. That is why, dealing with literary values, Roache (1979, p.199) shares the following thought: "... les valeurs littéraires ont un rapport intime, direct et vital avec les valeurs sociales : pendant presque toute l'histoire de la culture littéraire occidentale ce rapport a en effet été comme le centre des études littéraires. » Based on the above analysis, we share Gordimer's choice to be involved in the South African socio-political life in order to participate in resolving the crisis; even if that choice creates the rejection from both sides of the conflict as Porée admits (Oct. 31, 2017) here:

Son indéfectible engagement pour la liberté d'expression et contre le régime de l'apartheid lui valut longtemps de virulentes critiques de tous bords, aussi bien de la part des écrivains noirs tentés par des formes d'expression plus radicales que de celle de la communauté blanche, qui lui reprochait de trahir son appartenance raciale.

But this rejection felt by the novelist is more present among white people than among black people. This partly explains his position through her writings in favor of the oppressed black community.

2. The transformation into a committed activist

Through her inspiration as a committed writer, Nadine Gordimer wants to give meaning to her existence and, above all, to position herself as a neutral actress in the conflict between Blacks and Whites. For this reason, she had forbidden herself all emotion.

This is what made her stand out as the fair and just arbiter her country needs to respect human rights. It should be noted that her fight for neutrality must be perceived by both camps as a bridge of brotherhood for the birth of a homogeneous South Africa, capable of overcoming its own contradictions in order to create "her people" as expressed here in Gordimer (1995, P.128):

But it was not possible for me to say 'my people'.
That I began to understand. The whites were not my people because everything they lived by—their claimed racial superiority and the methods they were satisfied to use to maintain it as if it were truth—was the stuff of my refusal. And they did not recognize refusal as a valid position. Refusal was treason.
The blacks were not 'my people' because all through my childhood and adolescence they had scarcely entered my consciousness. I had been absent. Absent from them.
Could one, in fact, make the claim, 'my country' if one could not also say 'my people'?

The accuracy of her fight for neutrality had the merit of awakening popular awareness of the need to seek what the country needed to promote the development of its inhabitants who should ask themselves the question of whether some have the right to oppress others. This is the problem that led the writer Nadine Gordimer to campaign for the just cause. Through her fight, she wants to dream of peace between the two major components of South Africa. Also, regarding Gordimer's vision, observers of the South African social crisis make a close link between it and her stories. They are convinced of the following reality:

Les questions qu'elle pose à ses personnages sont les reflets de ses propres doutes : qu'est-ce qui nous pousse à agir ? De quoi sommes-nous faits ? Quelle est la qualité des relations que nous entretenons avec nos proches ? Les personnages de Gordimer errent, leur vie semble parfois vide de sens, dénuée de but, mais ce sont des êtres qui s'ignorent eux-mêmes et leur incertitude renvoie à l'humanité tout entière. (Thorin-Plottier, www.jeuneafrique.com, 18 juil. 2014).

Observing Nadine Gordimer's everyday life and analyzing the events that took place around her, forged in the writer a feeling of action beyond writing. Indeed, the time had come for her to act as a vigilante whose actions were consistent with her dream of fairness and peace. In this era of her commitment, we cannot dissociate the writer from the citizen who has a vision for her country. This is what Clingman (1992, pp.205-206) describes here:

To begin with, there has been the primary juxtaposition of the subjectivity of Gordimer as a writer and the objective, external world around her; out of the engagement of the former with the latter a 'consciousness of history' itself has been generated inseparable in this case from its condensation in fictional writing.

At one point in the struggle, writing proved insufficient to appeal to everyone's conscience. It therefore became imperative to take actions which, while certainly shocking, are necessary for changing mentalities and behaviors. The author thus justifies the reasons for her activist commitment as expressed here in Gordimer (1995, P.132): "As a consequence, some of my books

were banned. Of course, that was not enough; I was a citizen as well as a writer, I was white and living in the privilege decreed by my skin. If I were to 'live to the full' this contradiction of my time it was necessary for me to act, as well, in forms other than writing." The time has come for the novelist to fight alongside the oppressed of the black community. For her, it is imperative to support the oppressed, whose oppressors according to Gordimer (1995, P.115) are:

the so-called pioneers who fought their way into a country, killing Indians or blacks, and the people of later generations who were born into a society that had long established its accommodation with indigenous people: a society removed from all danger, that had made itself comfortable with injustice, in this case the theory that there are genetically inferior races with lower needs than others.

This is the main reason for its transformation. She wanted to initiate a revolution that gives man a good reason for his existence. It is evident that Nadine Gordimer's entire experience, her literary works as well as her political activism, obeyed an ideology of seeking social justice and equity between the races of South Africa.

3. The ideology that constructed the meaning of her fight

Nadine Gordimer's novels somehow reveal her thought as a citizen living in South Africa. Her literary production highlights the disfunction of her society which marks need to be decoded. And this is the moment when sociocriticism comes to facilitate the study of South African social status as thought and developed

by the writer. The idea comes from Fayolle (1979, p.215) when he thinks this:

La sociocritique se donne pour objet d'étudier « le statut du social dans le texte et non le statut social du texte » (...) tout texte porte en lui les marques des conditions socio-historiques qui ont présidé à sa production et à ses lectures. La sociocritique cherche scrupuleusement à déchiffrer ces marques et à lire notamment, dans les textes littéraires, les luttes idéologiques à différents moments de la lutte des classes.

Therefore, as a writer, her action can be seen as a form of disobedience to the laws which legalized the deprivations of one category of the South African population by another. Her literary work first and her political activism manifested by the rapprochement with the African National Congress (ANC) subsequently are a kind of opposition and denunciation of the domination of the black majority by the white minority. About this subject, Blair (2019, p.104) "...considered Gordimer's "major theme" to be "the liberation of children from unusually possessive mothers" and her secondary concern its intertwining with the liberation of black South Africans from the repressive state." It is logic that reveals the ideology behind her literary work.

She was also at the service of a political commitment, the culmination of which was her open support for Nelson Mandela and seven of his fellow prisoners imprisoned for political activism against the State during their trial on June 11, 1964. Gordimer assumed this status as a vigilante through these words: "I did what I did because I wanted to help my people in the struggle for equal rights. I felt very strongly about the laws which discriminated against my people and which caused

poverty, ill health and misery for which they suffer” (<https://www.maxicours.com>).

This is the place to point out that her literary inspiration was largely influenced by the history of her country. Through the stories of her novels, Gordimer betrayed the truths of South Africa's internal history that the white minority wanted to hide from the world. Because she has witnessed several decades of difficult cohabitation between blacks and whites. Her characters and the management of their environment are the revelation of her own feelings: that is to say, her desires and aspirations for her country. His literary work cannot be dissociated from his aspiration for humanity. Sharing this idea that we attribute to the author, Clingman (1992, p.224) affirms that “... it is nothing less than Nadine Gordimer’s ‘consciousness of history’ that defines the special character of her writing and her stature as a novelist (...) a dramatic ideological shift in Gordimer’s writing...” This sums up the novelist’s ideology quite eloquently. His work and his political action are the manifestation of the exteriorization of his conception and his vision of society. It should be noted that these have always been linked to her idea of justice and tolerance. This is also what we can read in her own words:

Only in the prescient dimension of the imagination could I bring together what had been deliberately broken and fragmented; fit together the shapes of living experience, my own and that of others, without which a whole consciousness is not attainable. I had to be part of the transformation of my place in order for it to know me (Gordimer 1995, P.130).

The message contained in his novels is revealing of his own life. Without realizing it, Gordimer exposed his personality, through

his stories, his analyzes but above all through the expression of his ambition for a fairer and more balanced life in a reconciled South Africa. His literary work can therefore be described as autobiographical. This can be seen by the way he conveys to his characters his hope for a better tomorrow for his country. She expresses it in Gordimer (1974, p. 206): "...–Happy-happy. Tomorrow another New Year, eh, Jacobus. Long time, long time now. –Yes, it doesn't stand still for any of us..." Her efforts to put forward the ideology of a peaceful and livable country were recognized and praised by her choice as winner of the Nobel Prize for literature in 1991. And the sociological marks which were to be decoded in her novels gave birth to this post-apartheid South Africa that we know today.

Conclusion

Nadine Gordimer's life has been conditioned by her social environment of South African. This shaped, in one way or another, the writer she became; the great woman of letters that she later becomes. Her contribution to the transformation of the hostile environment due to apartheid and racism has been made through writing. She chose to mark her social critic through characters' sayings and behaviors so as to reach the blossoming of the real society. But at a certain moment, in the liberating struggle, she saw fit to engage openly to satisfy her part of sacrifice for the cause of equity between blacks and whites. The acknowledgement of her contribution to save and free South Africa from auto-destruction by the international community that considered her as a heroine at the end of apartheid, congratulate the writer with Nobel Prize celebration. The message conveyed through the stories of her novels reveals her own life, her ideology of better life in a place made better by people's behavior and conduct. Her subsequent political

commitment aimed to invite white South Africans to peaceful cohabitation based on justice with black people.

Bibliography

1. BLAIR Peter, « Experience's Potential and Potential Experiences: Subjectivity, Alterity, and Futurity in the Late-Apartheid Novels of Nadine Gordimer » from « Nadine Gordimer, De-Linking, Interrupting, Severing », in *Commonwealth Essays and Studies*, Vol. 41, N°2, Spring 2019. pp.103-115.
2. BOISDEFFRE Pierre de, 1962. *Où va le roman?*, Editions Mondiales, Paris.
3. CLINGMAN Stephen, 1992. *The Novels of Nadine Gordimer: History from the Insight*, The University of Massachusetts Press, Amherst.
4. FAYOLLE Roger, « Quelle sociocritique pour quelle littérature ? » in DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Editions Fernand Nathan, Paris, pp215-217
5. GORDIMER Nadine, 1974. *The Conservationist*, Penguins Books, London.
6. GORDIMER Nadine, 1995. « That Other World that Was the World » in *Writing and Being*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts & London, England, pp.114-134.
7. ROACHE Joël, « Littérature, société et critique universitaire aux Etats-Unis » in DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Editions Fernand Nathan, Paris, pp199-204
8. LOUVEL Liliane, 1991. « Le double visage de l'histoire condition de la production littéraire et thème dans l'œuvre d'André Brink et Nadine Gordimer », in *Nouvelles du Sud, Littératures africaines et Histoire*, Yaoundé, Éditions Nouvelles du Sud, pp.81-89.
9. MANDELA Nelson, 1965. *No Easy Walk to Freedom*, London, Heinemann.

10. SÉVRY Jean, 2007. *Littératures d'Afrique du Sud*, Paris, Éditions Karthala.

Webography

1. BRACK Joëlle, « Nadine Gordimer », in <http://www.payot.ch/fr/dossiers-d'actualite/hommages>, accessed July 16, 2014
2. CLAVEL André, 2014, « Nadine Gordimer, la conscience de l'Afrique » in *Le Temps*, in <https://www.letemps.ch/>, Published on July 14, 2014 at 11:34 p.m. / Modified on October 2, 2015 at 05:08, accessed on August 1, 2024 at 11:11 p.m.
3. DUBE Lucky, 1991, « Crazy World », Album: *House of Exile*, South Africa, Galo Record Company. And in <https://www.musixmatch.com/fr>, accessed on July 7, 2022 at 9:57 p.m.
4. GORDIMER Nadine, December 7, 1991. *Writing and Being*, Nobel Lecture, in <https://www.nobelprize.org/>, accessed on August 2, 2024 at 1:43 a.m.
5. GORDIMER Nadine, Avril 1995. « Une autobiographie sud-africaine, Autre monde » in *Le monde diplomatique*, les livres du mois, pp32-33, in <https://www.monde-diplomatique.fr>, accessed on August 1, 2024 at 12:05 a.m.
6. MAXICOURS, « Nadine Gordimer and Apartheid », Fiche de cours in <https://www.maxicours.com>, consulted on August 6, 2024 at 4:12 p.m.
7. MODICA Bruno, « *Afrique du Sud, une émergence en question* », 15 Fév 2015, in *Questions internationales : numéro 71*, La documentation française–janvier–février 2015, in <https://clio-cr.clionautes.org>, accessed on November 20, 2020 at 7:52 p.m.
8. PORÉE Marc, 31 oct. 2017. « Gordimer Nadine (1923-2014) », in *Encyclopædia Universalis*, in

<https://www.universalis.fr>, accessed on August 2, 2024 at 12:23 p.m.

9. THORIN-PLOTTIER VALÉRIE, 18 juil. 2014. « Afrique du Sud : Nadine Gordimer et la transition postapartheid », in *Jeune Afrique*, n°1954 du 23 au 29 juin 1998. <http://www.jeuneafrique.com>, accessed on August 2, 2024 at 11:18 a.m.

Kuhn et le progrès discontinu de la science : la science normale comme résolution d'énigmes

Kiyopoh Frédéric OUATTARA

Logique et Philosophie des sciences

Université Alassane OUATTARA

freddyouatt@yahoo.fr

Résumé :

Cet article explore la conception de Thomas Kuhn sur la science normale en tant que processus de résolution d'énigmes, en mettant l'accent sur la nature discontinu du progrès scientifique. En utilisant une approche méthodologique rigoureuse, nous détaillons les principaux éléments de la théorie de Kuhn, notamment la manière dont les paradigmes scientifiques structurent la recherche et influent sur la perception des scientifiques envers les anomalies. Nous examinons également les critiques et les implications de la théorie de Kuhn pour la pratique scientifique contemporaine. En fin de compte, cette analyse offre un aperçu approfondi de la manière dont les communautés scientifiques naviguent dans les transitions entre les paradigmes et les révolutions scientifiques, tout en soulignant l'importance de la reconnaissance et de la gestion des anomalies pour la progression du savoir scientifique.

Mots clés : Science normale, Résolution d'énigmes, Progrès scientifique, Nature discontinu, Paradigmes scientifiques

Abstract :

This article delves into Thomas Kuhn's concept of normal science as a process of solving enigmas, focusing on the discontinuous nature of scientific progress. We point out a rigorous methodological approach by outlining the key elements of Kuhn's theory, including how scientific paradigms structure research and shape scientists' perceptions of anomalies. We also examine the criticisms and implications of Kuhn's theory for contemporary scientific practice. Ultimately, this analysis thoroughly explains Kuhn's view of science as a process of solving enigmas, with an emphasis on the discontinuous nature of scientific progress.

Keywords : Normal science, Enigmas solving, Scientific progress, Discontinuous nature, Scientific paradigms.

Introduction

Parue en 1962 l'ouvrage intitulé *La Structure des révolutions scientifiques* est du philosophe-historien des sciences Thomas Kuhn (1922-1996). L'idée essentielle promue dans cet ouvrage est la suivante : la science progresse de manière fondamentalement discontinue, c'est-à-dire non par accumulation mais par fragmentation. Selon lui, ces ruptures, appelées révolutions scientifiques, s'identifie à des retournements tels qu'énoncés par les scientifiques. En fait, ce dernier a développé une conception de la science et du progrès scientifique qui fait la part belle aux facteurs psychologiques, notamment sociologiques. La science est essentiellement pour Kuhn une activité de résolution d'énigmes. Autrement dit, elle apparaît comme une activité qui se développe à travers un cycle de quatre étapes : science normale, crise, science révolutionnaire et révolution scientifique. Celle-ci [science normale] consiste en effet à résoudre des problèmes difficiles en utilisant les paradigmes actuels. Entendons par énigme, un problème dont on peut supposer d'emblée étant admis un paradigme, d'une part qu'il a une solution et d'autre part, que la nature des solutions acceptables et les étapes permettant d'y parvenir sont limités. Pourquoi disons-nous que la science normale résout les énigmes ? Notre problématique est la suivante : En quoi la science normale est-elle un moyen de résolution d'énigme ? Autrement dit, que recèle l'activité scientifique normale ? La science normale a-t-elle vocation d'innover au sens propre du terme ? Il s'agit pour nous de montrer que la science normale contribue essentiellement à la résolution d'énigmes à l'aide d'un paradigme en vigueur et que celle-ci n'a nullement la vocation d'innover. La méthode analytique nous permettra de vérifier notre hypothèse. Notre article s'articulera autour de trois grands

points. En effet, nous présenterons d'abord le paradigme comme une matrice disciplinaire. Ensuite, nous aborderons la question de l'activité scientifique normale. Et enfin, nous démontrerons à travers les indices de l'assimilation de la science normale à la résolution d'énigme que celle-ci ne saurait avoir la vocation d'innover au sens propre du terme.

1. Paradigme, une matrice disciplinaire

Nous ne saurions parler de l'activité scientifique normale sans toutefois donner une définition à la notion *paradigme*. Le paradigme est un terme employé par T. Kuhn dans les années 1962, précisément dans son ouvrage la structure des révolutions scientifiques.

1.1. La notion de paradigme

Dans cet ouvrage, le paradigme est considéré comme un concept central et original selon Kuhn. Selon lui, c'est qui fait l'objet d'un consensus entre les membres d'une communauté scientifique. Autrement dit, c'est « un modèle ou un schéma accepté » (T. Kuhn, 2008, p.45) par un groupe de chercheur pour une période.

Dans les années 1950, la communauté scientifique présentait les résultats de la science comme des découvertes individuelles. C'est-à-dire qu'il supposait une évolution continue par accumulation du savoir. Ainsi, aucun apport étranger ne pouvait s'associer à une quelconque recherche. L'on assiste alors à des découvertes individuelles. La nouvelle vision d'Alexandre Koyré conduira T. Kuhn à rompre d'avec l'ancienne conception pour ainsi adopté la conception nouvelle. Dès lors, la nouvelle science se présente comme dépourvue de toute ambiguïté et qui ne répond à aucune connaissance individuelle. Celle-ci n'est donc pas une affaire individuelle et ne repose aucunement sur une accumulation du savoir. C'est

donc une affaire de savoir collectif fondé sur les connaissances d'un groupe de savants. En effet, pour T. Kuhn, le terme paradigme prend en compte l'ensemble des sciences. Selon lui, les paradigmes naissent « des découvertes scientifiques universellement reconnues qui, pour un temps, fournissent à une communauté de chercheurs des problèmes types et des solutions » (T. Kuhn, 2008, p.11). Autrement dit, le paradigme influence pour un certains les activités scientifiques. Il a donc une utilité bien déterminée dans la vie d'une communauté scientifique. Comme le stipule T. Kuhn (T. Kuhn, 2008, p.155), « dans ce rôle, son utilité est de renseigner les scientifiques sur les entités que la nature contient ou ne contient pas et sur la façon dont elles se comportent. Ces renseignements fournissent une carte dont les détails sont élucidés par les travaux scientifiques plus avancés ». Il poursuit pour dire que : « En apprenant un paradigme, l'homme de science acquiert à la fois une théorie, des méthodes et des critères de jugement, généralement en un mélange inextricable. » (T. Kuhn, 2008, p.155). En d'autres termes, l'homme acquiert de nouvelles connaissances avec le nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme le confronte alors à de nouvelles réalités qui prennent en compte de nouvelles théories, méthodes, analyses voire de nouveaux raisonnements scientifiques s'imposent. De ce fait, lorsqu'il y a un changement de paradigme en vigueur, « il y a généralement un déplacement significatif des critères déterminant la légitimité des problèmes et aussi des solutions proposées. » (T. Kuhn, 2008, p.155).

Si Kuhn conçoit le paradigme comme l'idée d'un modèle que doit suivre une communauté scientifique donnée, alors nous rentrons dans un nouveau paradigme qui est celui de la « science normale » (T. Kuhn, 2008, p.22). Ce nouveau paradigme est fondé sur la supposition. C'est en cela que Kuhn écrit : « la science normale, activité au sein de laquelle les scientifiques passent inévitablement presque tout leur temps, est fondée sur la présomption que le groupe scientifique sait

comment est constitué le monde. » (T. Kuhn, 2008, p.22). Autrement dit, le consensus autour d'un paradigme unique caractérise ce que Kuhn appelle la science normale.

1.2. Le paradigme, une matrice disciplinaire

Compte tenu de contestations rencontrées par Kuhn à propos de la notion de paradigme, celui-ci proposera une expression nouvelle et plus simple dans le but ultime de rendre sa compréhension accessible à tous. Il utilisera donc l'expression « matrice disciplinaire » (T. Kuhn, 2008, p.248). En cette expression, Kuhn voyait un moyen fiable qui permette d'éviter les nombreuses confusions à ses lecteurs. Ainsi, par « matrice disciplinaire », Kuhn nous recommande de voir deux choses à travers les expressions clés que sont : disciplinaire et matrice. Il nous recommande dans un premier temps de l'expression "disciplinaire" car écrit-il, « cela implique une possession commune de la part des spécialistes d'une discipline particulière » (T. Kuhn, 2008, p.248). Ensuite, poursuit-il avec l'expression " matrice" car,

cet ensemble se compose d'éléments ordonnés de diverses sortes dont chacun demande une étude détaillée. La totalité ou la plupart des éléments faisant l'objet de l'adhésion du groupe et que mon texte original désigne sous le nom de paradigmes ; parties de paradigmes ou paradigmatiques, sont les éléments constituants de cette matrice disciplinaire ; en tant que tels, ils forment un tout et fonctionnent ensemble. (T. Kuhn, 2008, p.248).

Le paradigme laisse entrevoir un rôle primordial dans la résolution des problèmes scientifiques. En effet, Kuhn précise à travers certains travaux de certains philosophes (Aristote, Ptoémée, Lavoisier...), qu'un paradigme trouve son succès

dans la prise d'un engagement responsable qui aboutit nécessairement à des résultats convaincants. Dans ce contexte, il peut écrire :

qu'il s'agisse de l'analyse du mouvement par Aristote, des calculs de Ptolémée pour la position des planètes, de l'utilisation de la balance par Lavoisier ou de la traduction mathématique du champ électromagnétique par Maxwell, le succès d'un paradigme est en grande partie au départ une promesse de succès, révélée par des exemples choisis et encore incomplets. (T. Kuhn, 2008, p.46).

Le paradigme joue en effet un rôle primordial au sein d'une communauté scientifique en ce sens que pour Kuhn c'est en quelque sorte la boussole de ladite communauté. Nous pouvons citer en exemple le paradigme quantique ou encore le paradigme Newtonien. Aussi, le paradigme joue un rôle de révision rigoureuse au sein d'une communauté scientifique. De ce qui précède, Kuhn estime que :

c'est à des opérations de nettoyage que se consacrent la plupart des scientifiques durant toute leur carrière. Elles constituent ce que j'appelle ici la science normale qui, lorsqu'on l'examine de près, soit historiquement, soit dans le cadre du laboratoire contemporain, semble être une tentative pour forcer la nature à se couler dans boîte préformée et inflexible que fournit le paradigme. (T. Kuhn, 2008, p.46)

Autrement dit, le paradigme permet de passer au scanner les travaux des scientifiques. Il représente donc le microscope ou le fil conducteur d'une communauté scientifique. Si le paradigme est défini dans un premier temps par Kuhn

comme ce qui fait l'objet d'un consensus entre les membres d'une communauté, il est important de souligner comment y adhérer. Trois éléments importants nous donnent les indices nécessaires de la façon dont nous pouvons adhérer à un paradigme.

Retenons que, adhérer à un paradigme suppose d'abord que nous devons nous approprier d'un nombre de contenus théoriques. C'est-à-dire l'ensemble des principes et lois qu'aucun scientifique de la communauté ne pense à apporter des contradictions ou mieux, qu'aucun scientifique de la communauté n'y décèle des anomalies afin de contester les résultats de la recherche. Ensuite, adhérer à un paradigme signifie que nous devons nous soumettre à un certain nombre d'exigences ou normes de la recherche scientifique. Autrement dit, il est important pour nous de reconnaître à travers certains problèmes et solutions types ceux qui peuvent être qualifiés de scientifique. Enfin, adhérer à un paradigme c'est avoir la capacité de développer en soi un savoir-faire technique qui suppose la compétence théorico-pratique. En d'autres termes, c'est avoir la capacité à manipuler en plus des objets abstraits (les problèmes théoriques), les objets concrets qui prennent en compte les instruments de mesure.

2. Activité scientifique normale

2.1. L'activité scientifique normale : la science normale régit par un paradigme unique.

En régime normale, les hommes de science s'attèlent à préciser le paradigme en vigueur. Autrement dit, ils cherchent à spécifier ses concepts et ses lois. Aussi, cherchent-ils à intégrer de nouveaux phénomènes aux cadres préexistant. Tout au long de ce parcours, des difficultés surgissent inévitablement. Ces difficultés, spécifiquement des falsifications s'accumulent et paraissent atteindre les bases fondamentales de la théorie en

vigueur. La confiance des scientifiques dans le paradigme peut s'en trouver fortement ébranlée. Dans ce contexte, un profond sentiment de malaise s'installe : il y a crise. Il s'en suit alors une période plus ou moins longue selon les cas de tentative assez désordonnées et espérées pour résoudre les difficultés rencontrées. Pendant toute cette période, vont naître toute sorte de théories embryonnaires en ruptures avec le paradigme en vigueur : c'est la « science révolutionnaire ». De ce fait, de nouveaux paradigmes s'installent au profit des anciens. S'en suit alors la marginalisation des quelques derniers opposants au nouveau paradigme. Ces derniers finissent donc par disparaître. Commence alors une nouvelle phase de la science normale. Toute la communauté scientifique s'attelle désormais à s'approprier et à approfondir le nouveau paradigme jusqu'à ce que naissent de nouvelles difficultés qui aboutiront inévitablement à une nouvelle crise. Cette crise sera donc à la base du développement d'une nouvelle science révolutionnaire. Le cycle recommence. C'est en cela que J. Patrick dans son article "Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn" écrit :

Pour Thomas Kuhn, les paradigmes se succèdent et l'on passe de l'un à l'autre par une « révolution », car ils sont inconciliables. À un moment de l'histoire d'une science, le paradigme qui modèle la science normale rencontre des difficultés. Des énigmes apparaissent. Il s'ensuit une crise qui dure un certain temps et peut provoquer un malaise et des dissensions dans une partie de la communauté scientifique. Une ou plusieurs nouvelles théories permettant de résoudre les énigmes se proposent. Un nouveau paradigme se forme et l'on abandonne le précédent. Le nouveau paradigme, à son tour, rencontrera des anomalies qui provoqueront une crise, et ainsi de suite. (J. Patrick, 2015)

Selon Kuhn, l'objectif que doit atteindre l'activité scientifique réside en la résolution des énigmes liées à un champ disciplinaire c'est-à-dire la mathématique, la physique, la biochimie etc. Autrement dit, l'activité scientifique ne prend en compte que les problèmes auxquels elle peut apporter des solutions. Tous les autres sont inscrits dans le domaine métaphysique. Ainsi, l'activité scientifique conduit les scientifiques à l'accumulation des données, au développement des modèles cohérents avec ces données, et les travaux des pairs puis à fournir des interprétations et des prévisions. En effet, affirme-t-il :

Mener jusqu'à sa conclusion un problème de recherche normale, c'est trouver une voie neuve pour parvenir à ce que l'on prévoit et cela implique la résolution de toutes sortes d'énigmes sur les plans instrumental, conceptuel et mathématique. Celui qui réussit se révèle être un expert pour la résolution de ces énigmes et le défi posé par l'énigme constitue une part importante de sa motivation. (T. Kuhn, 2008, p.62).

Afin de mener à bien leurs recherches, les scientifiques d'un même domaine adoptent une vision commune du monde, appelée paradigme. Ce paradigme fournira des principes de base et des méthodes de travail à cette communauté de scientifique. L'activité scientifique consiste à préciser ce paradigme et à enrichir les connaissances associées. Le but principal de cette activité est d'améliorer la compréhension scientifique en approfondissant les faits et en affinant les prédictions pour expliquer les observations. Cette démarche concentre l'attention des chercheurs sur des problèmes spécifiques, visant à améliorer la précision du paradigme. Comme l'indique Kuhn, « la recherche solidement fondée sur un ou plusieurs accomplissements scientifiques passés, accomplissements que tel groupe scientifique considère comme suffisants pour fournir

le point de départ d'autres travaux » (T. Kuhn, 2008, p. 29), représente la science normale.

Ces limitations de l'activité scientifique sont essentielles pour développer les connaissances empiriques. En se concentrant sur un domaine particulier, les chercheurs peuvent étudier avec une grande précision. Il s'agit d'agrandir et de rendre plus clair l'application des paradigmes, ou comme le dit Kuhn, « d'augmenter la portée et la précision de l'application des paradigmes » (T. Kuhn, 2008, p. 61).

Le paradigme est pour les chercheurs une boussole. Il suggère des méthodes d'expérimentation et le développement de techniques, car il représente une promesse de succès. Comme l'explique Kuhn, « le succès d'un paradigme est en grande partie au départ une promesse de succès [...]. La science normale consiste à réaliser cette promesse » (T. Kuhn, 2008, p. 46).

Mais, qu'est-ce qui caractérise ces problèmes abordés par la recherche normale ?

2.2. Caractère des problèmes de recherche normale

Les problèmes abordés par la science normale sont à la fois théoriques et expérimentaux. Sur le plan expérimental, ils se divisent en trois catégories. Premièrement, il y a l'observation de faits essentiels « dont le paradigme a montré qu'ils révèlent particulièrement bien la nature des choses » (T. Kuhn, 2008, p.62). Ces faits constituent les bases quantitatives de la science normale. Ensuite, Kuhn évoque l'observation de faits, plus ou moins importants, qui sont facilement comparables à la théorie du paradigme. Ces observations tendent à en préciser la nature et à justifier sa pertinence, bien que cette corrélation entre observation et théorie soit souvent difficile à établir. De tels faits peuvent devenir des arguments clés pour une théorie proposée comme nouveau paradigme lors d'une crise scientifique. Enfin, il y a les travaux purement empiriques visant à affiner la théorie-

paradigme en éliminant ses ambiguïtés initiales, comme la détermination de constantes universelles et de lois quantitatives.

Au niveau théorique, la science normale s'occupe des prédictions classiques, de la création de sous-théories vérifiables expérimentalement et de la précision ou reformulation du paradigme sans en changer l'essence. Par exemple, les mathématiciens physiciens du XIXe siècle ont cherché à reformuler la théorie mécanique héritée de Newton, illustrant une activité qualitative.

Kuhn a identifié « le caractère le plus frappant » des problèmes de recherche normale : ils visent moins à explorer de nouveaux phénomènes qu'à développer des théories nouvelles. Selon lui, « le caractère le plus frappant des problèmes de recherche normale que nous venons d'envisager est peut-être qu'ils se préoccupent très peu de trouver des nouveautés d'importance capitale, tant dans le domaine des concepts que dans celui des phénomènes » (T. Kuhn, 2008, p.60). En effet, « la science normale n'a jamais pour but de mettre en lumière des phénomènes d'un genre nouveau ; ceux qui ne cadrent pas avec la boîte passent même souvent inaperçus » (T. Kuhn, 2008, p. 46). De plus, « les scientifiques n'ont pas non plus pour but, normalement, d'inventer de nouvelles théories, et ils sont souvent intolérants envers celles qu'inventent les autres » (T. Kuhn, 2008, p. 46-47). Cette intolérance s'explique en grande partie par le fait que la recherche normale « est dirigée vers l'articulation des phénomènes et théories que le paradigme fournit déjà » (T. Kuhn, 2008, p. 47).

3. L'assimilation de la science normale a la solution d'énigmes

3.1. Les éléments caractéristiques de cette assimilation

Selon Kuhn, une "énigme" se rapporte à des « problèmes spécifiques qui donnent à chaque savant l'occasion

de prouver son ingéniosité ou son habileté » (T. Kuhn, 2008, p.62). En d'autres termes, une énigme peut se référer à un puzzle. Ainsi, ces énigmes ou problèmes procèdent de deux aspects fondamentaux pour lui. D'abord, Kuhn estime que : « l'établissement d'un paradigme apporte à une communauté scientifique, entre autres choses, le moyen de choisir des problèmes dont on peut supposer qu'ils ont une solution, tant que l'on tient le paradigme pour acquis » (T. Kuhn, 2008, p.63). Ce sont donc ces seuls problèmes que les membres de la communauté scientifique considèrent comme "scientifiques" ou qu'ils acceptent de traiter comme tels. Ensuite, dans la science normale, tous les problèmes ayant des solutions sûres ne sont pas forcément des énigmes. Pour Kuhn, « il ne suffit pas qu'un problème ait une solution certaine pour qu'on puisse l'étiqueter énigme » (T. Kuhn, 2008, p.64). Une énigme doit également « obéir à des règles limitant d'une part la nature des solutions acceptables et d'autre part les étapes permettant d'y parvenir » (T. Kuhn, 2008, p.64). Par exemple, un scientifique qui développe un dispositif pour mesurer des longueurs d'ondes optiques doit prouver que les résultats obtenus sont conformes aux fondements de la théorie optique, sinon ses collègues le considéreraient comme incompetent. Si des imprécisions théoriques ou des défauts dans l'appareillage empêchent de terminer la démonstration, « ses collègues pourraient très bien conclure qu'il n'a rien mesuré du tout » (T. Kuhn, 2008, p. 65).

La résolution de ces énigmes est encadrée par le paradigme en vigueur : les scientifiques suivent des critères théoriques, méthodologiques et techniques qui forment des règles plus ou moins explicites. Ces règles couvrent le type d'instrumentation utilisé et les niveaux de solutions acceptables, rappelant implicitement au scientifique la nature de sa conception paradigmatique du monde. Cependant, ni les « règles » ni le paradigme ne précisent l'importance relative des énigmes accessibles aux scientifiques. Le choix des sujets de recherche

est donc laissé à leur discrétion. Pour Kuhn, l'élément le plus important dans le choix des énigmes est qu'elles doivent donner aux scientifiques « la conviction que, si seulement il est assez habile, il réussira à résoudre une énigme que personne encore n'a résolue, ou résolue aussi bien » (T. Kuhn, 2008, p. 64). Le fait que les scientifiques puissent choisir parmi les problèmes acceptables, qu'ils soient assurés d'avoir une solution et soient considérés comme des énigmes, et que leur travail soit évalué par leurs pairs, ne remet pas en cause le caractère scientifique de leurs recherches. Kuhn estime que ce qui détermine la nature de l'activité scientifique n'est pas les règles dérivées des paradigmes, mais les paradigmes eux-mêmes. Au niveau le plus général, un scientifique est lié à une tradition paradigmatique héritée de son apprentissage et du contexte historique. Les manuels et l'enseignement synthétiques lui fournissent un ensemble d'énigmes déjà résolues et de théories unifiées, qui servent de référentiel tout au long de sa carrière.

Les problèmes et énigmes doivent être résolus selon les préconceptions et les points de vue adoptés. Il s'agit de démontrer la résolution de l'énigme en termes compatibles avec les fondements de la théorie des paradigmes. Ainsi, l'acceptation d'un paradigme par un scientifique implique le respect de plusieurs règles, définies comme suit :

Les affirmations explicites de lois scientifiques ou concernant des concepts et des théories, qui aident à formuler les énigmes et à limiter les solutions acceptables.

Les impératifs instrumentaux, qui définissent les manières légitimes d'utiliser les instruments.

Les impératifs métaphysiques, comme ceux de Descartes, qui enseignaient quelles entités existent ou n'existent pas dans l'univers.

Les impératifs du scientifique, visant à augmenter la portée et la précision de la compréhension du monde.

Les impératifs méthodologiques, qui enseignent ce que doivent être les lois définitives et les explications fondamentales.

De ce qui précède, nous pouvons retenir qu' en sciences, les fondements théoriques et les impératifs représente un cadre de référence majeur. Les fondements théoriques incluent des lois et concepts qui orientent les problèmes à résoudre et définissent les solutions acceptables, tandis que les règles d'utilisation des instruments garantissent une utilisation correcte des outils scientifiques pour obtenir des données fiables. Par ailleurs, les croyances métaphysiques influencent ce qui est considéré comme réel et pertinent à étudier, orientant ainsi les questions de recherche. Dans ce sens, les scientifiques sont également poussés par un impératif de quête d'amélioration à approfondir et affiner continuellement leurs théories, enrichissant leur compréhension du monde. Enfin, les normes méthodologiques telles que la falsifiabilité et la reproductibilité assurent la rigueur des recherches et la validité des théories. Ensemble, ces éléments soutiennent la cohérence, la progression et la collaboration dans les découvertes scientifiques.

3.2. Les conséquences épistémologiques de la théorie de Kuhn sur la science normale et les révolutions scientifiques

La recherche en science normale tend à négliger d'autres possibilités offertes par l'imagination humaine pour parvenir aux résultats, se limitant à un champ visuel étroit. Comme le souligne Kuhn, « Parfois, comme dans une mesure de longueur d'onde, tout est connu d'avance sauf le détail le plus ésotérique ; et les variations que l'on peut attendre dans les résultats ne sauraient être que très limitées » (T. Kuhn, 2008, p. 60). Ces restrictions imposées par la science normale limitent les solutions admissibles aux problèmes théoriques. Un projet de recherche normale dont les résultats ne concordent pas avec ces marges étroites est généralement considéré comme un échec de

la recherche, mettant en cause non pas la nature mais le scientifique. Un exemple frappant est celui de Coulomb au XVIII^e siècle, qui a résolu le problème de l'attraction en appliquant un paradigme bien connu de lui et de ses contemporains. C'est en cela que Kuhn écrit : « C'est pourquoi Coulomb fut capable de concevoir un appareillage dont le résultat put être intégré au paradigme. Mais c'est aussi pour cette raison que le résultat ne surprit personne et que plusieurs contemporains de Coulomb avaient été capables de le prédire d'avance » (T. Kuhn, 2008, p. 61). Dès lors, la science normale peut retarder l'innovation en privilégiant les solutions qui s'inscrivent dans les cadres théoriques existants.

Ajouté à cet exemple, nous pouvons convoquer des philosophes tel que Imre Lakatos, Paul Feyerabend, Karl Popper et Ian Hacking afin d'enrichir notre compréhension des dynamiques du changement scientifique visant à mieux cerner l'importance des contextes sociaux et historiques ainsi que la créativité nécessaire pour surmonter les limitations des paradigmes existants.

Ainsi, Imre Lakatos propose une perspective complémentaire en introduisant la notion de paradigmes de recherche qui coexiste et évoluent progressivement. À la différence de Kuhn, Lakatos considère les programmes de recherche comme « des structures méthodologiques qui permettent aux théories de se développer de manière progressive et cumulative » (I. Lakatos, 1984, p. 56). À la suite de Imre Lakatos, Paul Feyerabend porte une critique sur les méthodologies rigides en indiquant que tout est bon dans la pratique scientifique. Selon lui, l'histoire de la science indique que les règles méthodologiques strictes sont le plus souvent violées lors des avancées significatives. C'est en cela qu'il indique dans son ouvrage intitulé *Contre la méthode* que : « la science ne peut progresser que si l'on permet une grande

diversité de méthodes et d'approches » (Feyerabend, 1979, p. 22).

Dans *La logique de la découverte scientifique*, Karl Popper à son tour propose également une approche différente en mettant l'accent sur la falsifiabilité des théories comme critère de scientificité. Ainsi il stipule que : « la science avance par conjecture et réfutations et chaque théorie doit être testable et falsifiable » (K. Popper, 1985, p. 39). Quant à Ian Hacking, il ajoute une dimension pragmatique en affirmant que « les pratiques expérimentales et les interventions dans le monde jouent un rôle central dans la formation et la validation des connaissances scientifiques » (I. Hacking, 2001, p.44). Autrement dit, la science en plus d'être théorique est aussi pratique en ce sens que l'expérience et l'observation y jouent des rôles cruciaux.

Kuhn aurait-il occasionné une révolution dans l'épistémologie et la philosophie des sciences ? De par son travail, les scientifiques ont adopté une nouvelle façon de voir la science dans les années 1960. Ainsi, il a indiqué que les sciences ont une histoire, celles-ci ne sont ni isolées de la société ni de la sociabilité humaine. Selon lui, la science, c'est aussi la « communauté des scientifiques ». La *Structure des révolutions scientifiques* a brisé le clivage entre science et vie sociale. Il n'y a pas d'autonomie complète de la science eu égard à la culture et à la société. Mais, Kuhn ne met pas à équivalence tous les savoirs scientifiques.

Kuhn est-il relativiste ? Répondre à cette interrogation nous renvoie à cette affirmation de Alan F. Chalmers qui atteste que : « le choc entre les thèses de Kuhn, d'une part, et celles de Lakatos, ainsi que de Popper, d'autre part, a engendré une polarisation du débat entre rationalisme et relativisme » (A. F. Chalmers, 1987, p. 167). En effet, Kuhn estime qu'il n'existe aucunement de réflexion neutre, qui soit purement rationnelle et universellement démontrable dans le choix des théories.

Cependant, il ne défend pas pour autant un relativisme. Autrement dit, « Les théories scientifiques de date récente sont meilleures que celles qui les ont précédées, sous l'aspect de la solution des énigmes [...] » (T. Kuhn, 2008, p. 279).

La position de Kuhn est nuancée. D'un côté, il admet que les valeurs de la communauté scientifique influent dans le choix des décisions et que ces valeurs dépendent de la société et de l'idéologie. De l'autre, il considère qu'il y a également des critères épistémologiques de décision (précision des prévisions, rationalité de la présentation, résolution des problèmes). Kuhn apporte une complexification dans la vision de la science qui contraste avec les tendances un peu rigides et simplificatrices de l'épistémologie traditionnelle.

À la question « qu'est-ce que la science ? », Thomas Kuhn répond que c'est une connaissance qui se confronte à la nature. Elle évolue de manière discontinue : après une période normale, une crise surgit et un nouveau paradigme se forme, puis il rassemble une majorité de savants, se stabilise, et ainsi de suite.

Il y a là une position originale et intéressante sur la science qui met l'accent sur la sociabilité instaurée par l'exemplarité du modèle. Le paradigme-exemple amène une nouveauté qui cimenter le groupe et assure la transmission en centrant l'enseignement. On est très loin de Karl Popper qui mise sur la déduction théorique et la parfaite objectivité de l'expérience pour réfuter les théories.

L'absence de paradigme (de matrice disciplinaire) est tout aussi intéressante que le paradigme lui-même pour démarquer la science de ce qui en diffère. Durant les périodes antérieures à l'adoption d'un paradigme, ou pour les savoirs sans paradigme possible, on voit se développer une activité de recherche désordonnée, motivée par un désaccord sur les fondamentaux. Une multitude d'écoles concurrentes se succèdent, car chaque école remet en question les fondements

mêmes des travaux des autres. Une œuvre collective ne peut se synthétiser et il n'y a pas de progression, car le groupe ne peut partir d'acquis communément admis.

Thomas Kuhn utilise une approche d'allure structurale à la fois épistémologique, sociologique et historique. Cette combinaison permet de montrer de manière intéressante la manière particulière dont la science se constitue et évolue. Au-delà de l'amélioration de la connaissance, lors des changements de paradigme, les conceptions de l'univers se modifient considérablement. Cette historicisation met en évidence ce qui passe inaperçu si on réécrit l'histoire des sciences de manière linéaire et idéalisée, à savoir que d'une époque à l'autre, la science change profondément. Elle est donc en perpétuelle mutation.

Conclusion

En conclusion, l'analyse que porte Thomas Kuhn sur la science normale met en exergue la complexité et la dynamique du progrès scientifique. En estimant que la science se présente comme un processus de résolution d'énigmes, Kuhn nous invite donc à réfléchir sur la manière dont les paradigmes guident la recherche et façonnent notre compréhension des anomalies. Bien que sa théorie ait suscité des débats et des critiques, celle-ci reste pertinente pour examiner les défis de notre temps, de notre espace voire de notre époque auxquels fait face la communauté scientifique. En reconnaissant l'importance des anomalies et en gérant les transitions entre paradigmes, les chercheurs peuvent non seulement enrichir leur discipline, mais aussi favoriser une avancée significative dans la quête de la connaissance. Cette réflexion sur le rôle des paradigmes et des anomalies nous rappelle que le progrès scientifique n'est pas linéaire, mais plutôt un chemin complexe et interconnecté, propice à l'innovation et à la découverte.

Bibliographie

- CHALMERS Alan Frnçois. 1987. Qu'est-ce que la science ? Popper ? Kuhn, Lakatos, Feyerabend, trad. de l'anglais par Michel Biezunski, éd. La Découverte, Paris
- FEYERABEND Paul, 1979. Contre la méthode. Éditions du Seuil, Paris
- HACKING Ian, 2001, Représenter et intervenir. Éditions du Seuil, Paris
- JUIGNET Patrick, 2015. Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn. Philosophie, science et société. <https://philosciences.com/paradigme-scientifique-thomas-kuhn>.
- KUHN Thomas Samuel, 2008. *La structure des révolutions scientifiques*, trad. de l'américain par Laure MEYER, éd. Flammarion, Paris
- LAKATOS Imre, 1984. *Histoire et méthodologie des sciences*, Presses Universitaires de France, Paris
- POPPER Karl, 1985, *La Logique de la découverte scientifique*. Payot, Paris

Déterminants du non-recours à la couverture maladie universelle (CMU) pour les soins : cas des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny

N'GUESSAN KRAMAUD VENANCE HABOUM-SEY

Assistant, Enseignant-Chercheur

UNIVERSITÉ FÉLIX HOUPHOUËT-BOIGNY,

Abidjan-Cocody

Département d'Allemand

kramaudvenance@gmail.com

Résumé

But de l'étude. – Cette étude qualitative questionne les étudiants sur la Couverture Maladie Universelle (CMU). Les objectifs de cette étude sont de déterminer les raisons du non-recours aux soins des assujettis de la couverture maladie universelle en cas de maladie et de comprendre leurs habitudes en matière de santé.

Participants et méthodes. – Trente étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny, âgés de 19 à 38 ans, ont répondu à un entretien semi-directif qui évaluait leurs pratiques en matière de prévention de la maladie et la représentation qu'ils se font de la couverture maladie universelle. L'analyse thématique des entretiens a ensuite été effectuée.

Résultats. – L'analyse thématique des entretiens a permis de mettre en évidence les raisons pour lesquelles les étudiants n'ont pas recours à la couverture maladie universelle pour leurs soins et la représentation qu'ils ont de cette assurance publique. Ces raisons sont d'ordre structurel, financier et liées à l'absence de complémentaire santé.

Conclusion. – La couverture maladie est un excellent moyen qui permet de bénéficier de prestations sanitaires à moindre coût. Cependant, il faut une forte politique de prévention et d'accompagnement sanitaire pour les étudiants.

Mots-clés : *Non-recours aux soins, Renoncement aux soins, Étudiants, Couverture Maladie Universelle (CMU), Université Félix Houphouët-Boigny,*

Abstract

Purpose of the study. – This qualitative study asks students about their general health. The objectives of this study are to identify the reasons for non-use of health care among those covered and to understand their health habits.

Participants and method. – fifty-five students of the University of Félix Houphouët-Boigny, aged 18 to 38 responded to a semi-structural interview that first assessed their practices in disease prevention and their representation of universal health coverage. The interviews were then analysed by topic.

Results. – The thematic analysis of the interviews highlighted the fact that students are exposed to many health risks, but they do not have adequate health coverage and programmes.

Conclusion. – Health coverage does offer health benefits, however, a strong prevention and health support policy is needed for students.

Keywords : Non-use of care, Cessation of care, Students, Health coverage, Félix Houphouët-Boigny University

Introduction

La notion de non-recours aux soins de santé désigne des besoins de soins non satisfaits, mais qui du point de vue médical, étaient pourtant justifiés. Quant au renoncement aux soins, il vise à identifier les facteurs objectifs et subjectifs de non-recours à un soin ou à un professionnel de santé (C. Desprès, 2013). Ces comportements qui résultent des dysfonctionnements dans l'organisation de l'offre de soins, mais aussi de facteurs personnels et culturels propres aux individus, se recoupent en grande partie et contribuent à dégrader fortement l'état de santé des individus (H. Revil, 2018). Ces deux notions de non-recours et de renoncement aux soins de santé restent peu connues dans le système de santé ivoirien.

Face à l'échec de la politique de recouvrement des coûts des soins de santé prônée par l'initiative de Bamako en 1988, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) invitait les États d'Afrique subsaharienne à mettre en place une assurance

maladie publique (OMS, 2010). La Couverture Maladie Universelle (CMU), introduite en 2014 avait pour objectif de veiller à ce que l'ensemble de la population ivoirienne ait accès aux services préventifs, curatifs et de promotion de la santé. Cette couverture doit également veiller à ce que les services de santé soient de qualité et efficaces, sans entraîner des difficultés financières qui pourraient conduire les usagers à ne pas y recourir et à renoncer à certains soins conventionnels.

Les étudiants constituent une catégorie de population avec des ressources globalement faibles et qui doivent faire face à des charges que représentent leur santé d'une part et leurs études d'autre part. Selon une étude réalisée par *Inghels* sur le recours aux soins de santé globale et de santé sexuelle et reproductive en 2015 chez les étudiants de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, le taux de renoncement aux soins était de plus de 50 % (J. Kouamé et al., 2022, p. 2). De plus, des études épidémiologiques ont établi une corrélation entre la situation de précarité, un état de santé dégradé et le non-recours aux soins (A. Rode, 2009, p. 150). Par ailleurs, l'expérimentation de la couverture maladie universelle (CMU) auprès de 120.000 étudiants des universités de Korhogo, Bouaké, Daloa, Yamoussoukro, Abidjan et Grand-Bassam a montré des résultats satisfaisants dans plusieurs centres de santé (C. Soriât, 2021). Au 13 novembre 2023, selon la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), l'organisme en charge de la gestion de cette couverture maladie, on dénombre près de huit millions de personnes enrôlées, soit un taux de 27,58 % de la population ivoirienne. De plus, moins de 400.000 personnes ont déjà bénéficié de prestations. Un taux équivalent à moins de 5% des personnes enrôlées. Cela soulève donc la question suivante : quels sont les déterminants du non-recours aux soins parmi la population ivoirienne et particulièrement estudiantine ? Dans un contexte de mise en œuvre généralisée de la couverture maladie universelle, nous avons voulu, dans le cadre de cette étude qui

s'est déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny, interroger sur les déterminants du non-recours aux soins dans le système de santé ivoirien parmi la population estudiantine.

1. Population de l'enquête et méthodologie

1.1. Cadre d'étude

La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'ouest avec un indice de développement faible. Sa population lors du dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2021) a été estimée à près de trente millions d'habitants. Avec l'entrée en vigueur du système national de couverture du risque maladie dénommé Couverture Maladie Universelle (CMU) en 2014, l'ensemble de la population est assujettie à ce système obligatoire dont l'objectif est de garantir l'accès à des soins de santé de qualité à tous, y compris les étudiants des universités publiques et privées de l'ensemble du pays.

L'université Félix Houphouët-Boigny se trouve dans la ville d'Abidjan, précisément dans la commune de Cocody. Elle est la plus grande université publique de Côte d'Ivoire en termes d'effectifs avec plus de 62 mille étudiants, soit plus d'un tiers de l'effectif total des étudiants du pays.

1.2. Population de l'enquête

Le recueil de données qualitatives a été mené du 26 juin au 31 juillet 2024. Trente étudiants de différents niveaux d'étude de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, vivant dans la ville d'Abidjan et à la périphérie, ont participé à cette étude. L'échantillon était composé de onze filles et de dix-neuf garçons, dont l'âge varie entre 19 et 38 ans. La moyenne d'âge des enquêtés est de 23,9 années.

1.3. Procédure qualitative

Pour explorer les déterminants du non-recours à la couverture

maladie universelle par les étudiants, nous avons mené des entretiens semi-directifs. La construction de la grille d'entretien a été orientée vers deux problématiques majeures à savoir : le non-recours à la couverture maladie universelle pour se soigner et également les habitudes en matière de santé. Notre grille d'entretien débute par une partie descriptive portant sur la couverture maladie universelle (CMU), notamment l'enrôlement, les cotisations, la carte d'assurance, le non-recours aux soins.

Une deuxième partie porte sur leurs habitudes en matière de soins de santé, à savoir les consultations médicales, le recours à la médecine traditionnelle, la fréquentation du centre de santé de l'université.

La troisième partie porte sur la perception générale de leur état de santé, notamment, comment ils se sentent, la présence de handicap, leur dernier cas de paludisme, leur rapport avec les stupéfiants (la drogue) et les produits tels que l'alcool ou la cigarette.

Les entretiens d'une durée moyenne de quinze minutes chacun ont été recueillis, retranscrits, puis analysés.

1.4. Analyse de contenu

L'analyse du contenu des entretiens semi-directifs a été réalisée pour catégoriser les réponses. Ainsi, les premières catégories qui ont été constituées l'ont été à partir des premiers entretiens sur la base de la grille d'entretiens semi-directifs. Les entretiens que nous avons effectués par la suite ont permis de compléter et parfois de remodeler les catégories.

L'analyse du contenu découpe chaque partie en thèmes. La première partie porte sur les caractéristiques sociodémographiques et celle de l'état de santé général des étudiants. On y retrouve les thèmes suivants : situation matrimoniale, statut d'occupation d'un logement, état de santé général. Le thème portant sur les raisons du non-recours est une

partie à part entière. Il contient des thèmes comme enrôlement, cotisations, renoncement aux soins, assurance complémentaire. Enfin, la dernière partie concerne les habitudes des étudiants en cas de maladie. Des thèmes portant sur la médecine traditionnelle, le centre de santé universitaire, la dernière consultation, la fréquence des consultations sont à y retrouver. L'analyse du contenu s'est faite de façon manuelle avec le codage de l'exclusion mutuelle.

2. Résultats de l'enquête

2.1. Caractéristiques sociodémographiques et celle de l'état de santé des étudiants enquêtés

Ces caractéristiques concernent l'âge, la situation matrimoniale, le statut d'occupation du logement et l'état de santé général, la pratique de sport ou encore la consommation d'alcool.

Concernant l'âge, il a été noté en années. Le statut marital était perçu dans le cadre de cette étude comme le fait de vivre en couple ou d'être célibataire. Il s'agissait d'une simple variable avec les indicatifs suivants : célibataire, en couple, marié ou veuf (ve).

Le statut de logement définissait la situation de la personne enquêtée en rapport avec l'occupation d'une résidence universitaire, d'une location ou d'une habitation chez les parents ou un tuteur.

L'état de santé général était l'état de santé tel que perçu par les étudiants. Il s'agissait une variable avec les modalités suivantes : *très bonne, bonne, moyenne, mauvaise, très mauvaise.*

TABLEAU : Caractéristiques sociodémographiques et perception de l'état de santé

Éléments	Nombre (n)	Pourcentage	Description
- Féminin	n = 10	33, 33 %	Sexe
- Masculin	n = 20	66, 67 %	
- > 23 ans	n = 11	36, 67 %	Âge
- < 23 ans	n = 19	63, 33 %	
- Célibataire	n = 30	100 %	Situation matrimoniale
- En couple	n = 0		
- Veuf (ve)	n = 0		
- Divorcé (e)	n = 0		
- les parents	n = 8	26, 66 %	Logement
- Un tuteur	n = 13	43, 33 %	
- Résidence universitaire	n = 5	16, 66 %	
- En location	n = 4	13, 33 %	
- OUI	n = 4	13, 33 %	Enfants à charge
- NON	n = 26	86, 67 %	
- Aucun	n = 22	73, 33 %	Nombre d'enfants à charge
- Un enfant	n = 5	16, 66 %	
- Deux et plus	n = 3	10 %	
- Très bonne	n = 0	0 %	État de santé général perçu
- Bonne	n = 13	43, 33 %	
- Moyenne	n = 11	36, 66 %	
- Mauvaise	n = 6	20 %	
- Très mauvaise	n = 0	0 %	
- OUI	n = 4	13, 33 %	Handicap ou maladie chronique
- NON	n = 26	86, 67 %	
- Jamais	n = 14	46, 7 %	Consommation d'alcool
- Souvent	n = 3	10 %	
- Occasionnellement	n = 6	20 %	
- Rarement	n = 7	23, 3 %	
- OUI	n = 19	63, 33 %	Cas de paludisme le mois précédent
- NON	n = 11	36, 67 %	
- Tous les jours	n = 0	0 %	Pratique du sport
- Plusieurs fois par semaine	n = 7	23, 33 %	
- Une fois par semaine	n = 3	10 %	
- Rarement	n = 19	63, 33 %	
- Pas vraiment	n = 1	3, 33 %	

2.2. Facteurs déterminants le non-recours aux soins malgré la généralisation et le caractère obligatoire de la Couverture Maladie Universelle (CMU)

2.2.1 Du processus d'enrôlement

À la question de savoir : « Êtes-vous enrôlé à la couverture maladie universelle ? », 83 % des enquêtés (n = 25) ont répondu avoir effectué leur enrôlement. 16,7 % (n = 5) n'ont pas encore entamé le processus d'enrôlement. La majorité des personnes enrôlées le sont depuis le mois de janvier 2023. En effet, le 28 septembre 2022, le gouvernement ivoirien a adopté le décret n° 2022-753 du 28 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'enrôlement à la couverture maladie universelle. Ce décret avait pour but d'amplifier l'enrôlement des populations en conditionnant l'accès à certains services, aux emplois publics ou du secteur privé à la carte CMU ou la preuve d'enrôlement à celle-ci.

2.2.2 Utilisation de la carte pour des soins

93,3 % (n = 28) ont affirmé n'avoir jamais utilisé leur carte d'assurance CMU pour des soins dans les hôpitaux publics et privés conventionnés. À la question libellée comme suit et qui leur a été posée : « Si vous n'avez jamais bénéficié des prestations de la couverture maladie universelle, quelle en est la raison ? », 53,3 % (n = 16) ont répondu ne pas avoir encore reçu leur carte d'assuré, afin de s'ouvrir leurs droits en commençant à cotiser. Il convient de noter que pour être assuré et bénéficiaire des prestations, il faut être à jour de ses cotisations mensuelles. La problématique de la carte reste une question qui a beaucoup été soulevée pour justifier le non-recours aux soins. Et pour cause, certains affirmant s'être fait enrôler depuis plus deux années, et n'ont à ce jour pas encore reçu leur carte. À côté de ceux-là, 80 % (n = 26) ont évoqué des questions financières. La

loi relative à la couverture maladie universelle fixe le montant de la cotisation mensuelle à mille francs (1.000 francs CFA).

2.2.3 De la question du renoncement aux soins pour raisons financières

Il a été recueilli à l'aide de la question suivante : « Au cours des douze derniers mois, avez-vous renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières ? ». Sur cette question, 46,7 % (n = 14) ont répondu avoir effectivement renoncé à des soins médicaux pour des raisons financières. 53,7 % y ont répondu par la négative.

2.2.4 Couverture complémentaire : Assurance privée ou mutuelle complémentaire

Sur les étudiants enquêtés, 73 % (n = 22) affirment ne pas disposer d'une assurance privée ou d'une mutuelle complémentaire. Depuis l'entrée en vigueur de la couverture maladie universelle (CMU), toutes les assurances et mutuelles de santé sont devenues de fait des complémentaires, faisant ainsi de la CMU l'épine dorsale de la protection sociale en Côte d'Ivoire.

Seulement 20 % (n = 6) disent disposer d'une complémentaire santé de la part de leurs parents, dont ils se servent principalement pour leurs consultations et médicaments. Un faible taux, 6,7 % (n = 2) bénéficient d'une assurance privée ou d'une mutuelle de santé complémentaire. Par ailleurs, au titre des assurances privées, les primes de cotisations, qui sont estimées à environ dix-huit mille francs (18.000 frs) par mois restent dans l'ensemble assez élevées et inaccessibles pour l'ensemble de la population ivoirienne, y compris pour les étudiants.

3. Pratiques et habitudes en cas de maladie

3.1. Du recours à la médecine traditionnelle

Concernant le recours à la médecine traditionnelle pour se soigner en cas de maladie, 83,3 % (n = 25) des personnes interrogées ont affirmé avoir recours souvent aux médicaments traditionnels. En fait, les médicaments traditionnels sont très présents dans le quotidien des Ivoiriens. Ils ont l'avantage d'être plus accessibles financièrement et socialement acceptables. 16,7 % (n = 5) ont répondu ne pas y avoir recours.

3.2. Fréquence des consultations chez les professionnels de santé

À la question que nous avons posée aux étudiants et libellée comme suit : « Consultez-vous souvent un professionnel de santé ? », nous avons utilisé une variable catégorielle avec les modalités suivantes : *souvent, rarement, très rarement*.

50 % (n = 15) des étudiants interrogés ont rarement consulté un professionnel de santé. 20 % (n = 6) consulte souvent et 16,7 % (n = 5) consulte très rarement.

Pour certains des enquêtés, notamment 43,3 % (n = 13), leur dernière consultation chez un professionnel de santé remonte à plus d'une année.

3.3. Le centre de santé universitaire

80 % (n = 24) contre 20 % (n = 6) ont affirmé n'avoir jamais été dans le centre de santé de l'université Félix Houphouët-Boigny pour des soins. Il est ressorti dans l'approfondissement des entretiens le fait que beaucoup d'étudiants ignorent la présence d'une telle structure sur l'espace universitaire.

4. Discussions des résultats

Cette étude qualitative avait pour objectif d'explorer les raisons pour lesquelles la population estudiantine n'avait pas recours à l'assurance publique, notamment à la couverture maladie universelle (CMU) pour leurs soins.

Cette étude présente un certain nombre de limites. Les étudiants ayant répondu aux entretiens ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la population estudiantine en Côte d'Ivoire. L'université Félix Houphouët-Boigny compte à ce jour plus de soixante mille étudiants. Par ailleurs, l'étude n'a pas été étendue aux étudiants des autres universités publiques que compte la Côte d'Ivoire.

Sur la question du statut d'assuré de la Couverture Maladie Universelle (CMU), il débute par l'opération d'enrôlement, ensuite l'immatriculation et enfin l'ouverture des droits en étant à jour des cotisations mensuelles. Ainsi, le bénéfice des prestations est subordonné au fait d'être à jour de ses cotisations. Ce qui pourrait en partie expliquer les raisons pour lesquelles certains étudiants ayant obtenu leurs cartes ne bénéficient pas encore des prestations de la couverture maladie.

Concernant les notions de non-recours et de renoncement aux soins, nous ne les avons pas fondamentalement pas différenciées, car selon l'Observatoire des non-recours aux droits et services (ODENORE), elles se recourent en grande partie. Cela en raison du fait que les besoins ressentis par les personnes et qui, pour différentes raisons, demeurent insatisfaits, se justifient du point de vue médical (H. Revil, 2018). Toutefois, le non-recours aux soins peut être lié aux processus organisationnels du système de santé (B. Giovanni, 2014), tandis que le renoncement aux soins, lui relève de l'environnement, notamment l'absence de complémentaire santé, la participation financière ou à l'individu et son rapport à

se tourner vers d'autres possibilités médicales (C. Desprès, 2013). Par ailleurs, parmi les raisons évoquées pour justifier le non-recours, on note que les obstacles financiers sont les plus cités, ce qui va dans le sens de la littérature déjà existante. Toutefois, il convient de faire remarquer que ce travail ne présente que les résultats sur le renoncement aux soins pour raisons financières. Les raisons portant sur d'autres catégories d'obstacles, telles que l'organisation des soins ou des raisons personnelles n'ont été que partiellement exploitées.

Dans le cadre de ce travail, la notion de consultation chez le professionnel de santé ne porte que sur les contacts directs, en présentiel avec des généralistes ou des spécialistes. Nous n'avons pas pris en compte les consultations téléphoniques qui ont très peu cours en Côte d'Ivoire et faute de données administratives. Dans certains pays comme l'Allemagne, ce type de consultations s'est développé à la faveur de la crise sanitaire du Covid-19 (OCDE, 2021). Enfin, la notion de consultations de médecins est perçue différemment d'un pays à l'autre. Tandis que dans certains pays, comme les Pays-Bas, les consultations maternelles et infantiles ne sont pas prises en compte au titre des consultations chez un généraliste ou un spécialiste, par contre en Allemagne, la notion est comptabilisée selon les règles de remboursement de l'assurance maladie légale, alors qu'en Espagne, les consultations téléphoniques sont comptabilisées (OCDE, 2021).

En ce qui concerne la construction de la grille d'entretiens semi-directifs, les entretiens ont été effectués dans un laps de temps assez court, ce qui ne nous a pas toujours permis d'échanger sur des éventuelles modifications à apporter à la grille. Des questions pertinentes, que nous aurions pu systématiser, n'ont été posées qu'à une partie des participants. Enfin, la différence entre les sexes n'a pas été exploitée dans le cadre de cette étude, bien que cette piste semble intéressante dans d'autres thématiques au niveau de la santé.

Conclusion

Ce travail a permis de décrire les raisons du non-recours et du renoncement aux soins des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny depuis la mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Elle a été instaurée pour réduire les causes du non-recours aux soins dans le système de santé. Elle devrait donc apporter une réponse forte aux difficultés financières d'accès et à la problématique du non-recours. Cette étude a révélé que parmi les populations vulnérables, notamment les étudiants, les raisons du non-recours portent sur des considérations financières. Toutefois, des difficultés d'ordre structurel lié à l'absence de complémentaire et au manque d'informations concernant la procédure de prise en charge peuvent être évoquées. Ainsi, la problématique du non-recours aux soins doit prendre une place plus importante dans les recherches sur les inégalités sociales de santé dans le système sanitaire ivoirien. Cela permettra de comprendre, pourquoi il reste toujours des personnes vulnérables à l'écart du système de santé et de connaître les limites des politiques de lutte. Des actions doivent donc être renforcées en faveur des étudiants. Ainsi, la possibilité de réduction du non-recours et du renoncement aux soins revient à envisager des politiques en fonction des catégories des usagers.

Références bibliographiques

- BERTIN Giovanni, 2014, *Le non-recours aux prestations sanitaires*, In : Les Politiques Sociales 2014/2 (n° 3 – 4), pages 24 à 35, <https://www.cairn.info/rrevue-les-politiques-sociales-201-2-pages-24.htm>, (05.08.2024).
- BI NEATIEN Urbain Victorien Séri, 2023, *Analyse critique de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle (CMU) en*

Côte d'Ivoire, In : Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, URL :

<http://journals.openedition.org/rdctts/5484>, (28.07.2024).

DESPRES Caroline, 2010, *La couverture maladie universelle, une légitimité contestée : analyse des attitudes de médecins et dentistes à l'égard de ses bénéficiaires*, In : Pratiques et organisations des soins 2010/1 (Vol. 41), pages 33 à 43, <http://www.cairn.info/revue-pratiques-et-organisation-des-soins-2010-1-page-33.htm>, (28.07.2024).

DESPRES Caroline, DOURGNON Paul, 2011 *et al.*, *Renoncement aux soins une approche socio-anthropologique*, In : Question d'économie de la santé, n° 169, p. 3, <http://www.irdes.fr/Publications/2011/Qes169.pdf>, (05.08.2024).

DESPRES Caroline, 2013, *Significations du renoncement aux soins : une analyse anthropologique*, In : Sciences sociales de santé 2013/2 (Vol. 31), pages 71 à 96, <https://www.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sante-2013-2-page-71.htm>, (05.08.2024).

KOUAME Jérôme, TIADE Marie-Laure et al., 2022, *Renoncement aux soins et vie estudiantine : enquête de Covid-19 à l'université Félix Houphouët-Boigny*, In : Revue UFHB, https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_3284.pdf, (06.08.2024).

OCDE, 2021, *Consultations chez le médecin*, Dans : Health at Glance 2021 : OECD Indicators, Éditions OCDE, DOI : <https://doi.org/10.1787/06562aa5-fr>, (08.08.2024).

SORIAT Clément, 2021, *Vers la santé pour tous en Côte d'Ivoire ? La couverture sanitaire universelle comme enjeu de redéfinition de l'État et de légitimation du régime*, In : Notes de l'IFRI,

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/soriat_cmu_cote_ivoire_2021.pdf, (29.07.2024).

RODE Antoine, 2009, *L'émergence du non-recours aux soins des populations précaires : entre droit aux soins et devoirs de soins*, In : *Lien social et Politiques*, n° 69, p. 149 – 158, <https://www.doi.org/10.7202/038480ar>. (06.08.2024).

REVIL Helena, 2018, *Identifier les facteurs explicatifs du renoncement aux soins pour appréhender les différentes dimensions de l'accessibilité sanitaire*, In : *Regards* n° 53, <https://www.en3s.fr/articles-regards/53/Revil.pdf>, (06.08.2024).